

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 – Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Aneignung oder Enteignung

Die Bedeutung der Interaktion für Lernen

Eine empirische Studie zu Interaktion und Lernen in der Schule

Eingereicht von: Simon Bruderer & Thomas Schlegel
Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth
eingereicht am: 06. Dezember 2015

Dank

Unseren grossen Dank richten wir zuerst an Dr. Daniel Barth. Wir durften alle unsere Fragen einem geduldigen Zuhörer stellen. Seine Interaktionskompetenz ermöglichte Aneignung.

An zweiter Stelle danken wir den zwei Schulischen Heilpädagogen -/innen, die uns unsere Forschungsarbeit durch ihre Offenheit erst ermöglichten.

Zuletzt aber nicht als Letztes danken wir unseren Familien, die an unzähligen Wochenenden auf uns verzichteten und uns mit guten Worten immer zur Seite standen.

Inwiefern hängt Lernen mit Interaktion zusammen? In einer empirischen Untersuchung versuchen wir herauszufinden, inwieweit Kommunikation und Interaktion zwischen Schulischen Heilpädagogen -/innen und Schülerinnen und Schülern das Lernen unterstützt oder hemmt. Zwei Schulische Heilpädagogen nahmen je zehn Lektionen mit einem Audiorecorder auf. Diese Tonaufnahmen bilden die Datengrundlage für die Untersuchung. Die Analyse ausgewählter Interaktionssequenzen erfolgt vor dem Hintergrund der Theorie kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas und der (De-)Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer.

Die Handlungskoordination zwischen SHP und SuS gelingt dann ideal, wenn die Geltungsansprüche gegenseitig eingelöst und möglichst alle Lernerfahrungen sprachlich symbolisiert werden. Dass dies immer nur annäherungsweise realisiert ist, wird in unserer Untersuchung nicht als fehlende Interaktionskompetenz interpretiert, sondern als Effekt der Schulstruktur.

Ausgehend von den latenten Anteilen des Interaktionsgeschehens werden Zusammenhänge mit Spannungen hergestellt, welche die Struktur der untersuchten Schuleinheiten prägen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass die Spannungen im System Schule mindestens teilweise durch die Schulischen Heilpädagogen -/innen reduziert werden können. So wird für Lernende mit besonderem Bildungsbedarf Aneignung möglich.

Abkürzungen

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LRS	Lese – und Rechtschreibschwäche
OSW	Oberstufe West
PSO	Primarschule Ost
SHP	Schulische Heilpädagogen Schulische Heilpädagoginnen
SL	Schulleitung
SP	Schulpsychologe
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

DANK	II
ABSTRACT	III
ABKÜRZUNGEN	IV
INHALTSVERZEICHNIS	V
EINLEITUNG	1
1. AUSGANGSLAGE	3
1.1 VORVERSTÄNDNIS	3
1.2 PERSÖNLICHER BEZUG UND BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	4
1.3 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	5
1.4 VORLÄUFIGE FRAGESTELLUNG	5
1.5 AUFBAU DER ARBEIT	5
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN	7
2.1 DIE SOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVE ODER DIE GRUNDLAGEN ZUR STRUKTURANALYSE	7
2.1.1 INSTITUTION - EIN BEGRIFFLICHE ANNÄHERUNG	8
2.1.2 STRUKTUREN VON INSTITUTIONEN	8
2.1.3 FUNKTIONEN VON INSTITUTIONEN	10
2.1.4 FUNKTION DER INSTITUTION SCHULE	10
2.1.5 LEGITIMATIONSFUNKTION DER SCHULE	12
2.1.6 ANEIGNUNGS- UND ENTEIGNUNGSPROZESSE	14
2.1.7 GESAMTSPANNUNG IM SCHULSYSTEM	17
2.1.7.1 Das System des institutionellen Auftrags	19
2.1.7.2 Das System der strukturellen Hierarchie	20
2.1.7.3 Das System der Lehrpersonen	23
2.1.7.4 Das System der Schülerinnen und Schüler	24
2.1.7.5 Zur Bearbeitung von Spannungen	25
2.2 UNIVERSALPRAGMATIK NACH JÜRGEN HABERMAS – INSTRUMENT ZUR INTERAKTIONSANALYSE	25
2.2.1 HANDLUNGSTYPEN	26
2.2.2 LEBENSWELT – WIE HABERMAS DEN BEGRIFF VERSTEHT	27
2.2.3 VERSTÄNDIGUNG	28
2.2.4 GELTUNGSANSPRÜCHE	29

2.2.5	PROBLEMATISIEREN VON GELTUNGSANSPRÜCHEN	30
2.2.6	DOPPELSTRUKTUR DER REDE – MODUS DES SPRACHGEBRAUCHS	31
2.3	SYMBOLISIERUNGSTHEORIE NACH A. LORENZER – INSTRUMENT ZUR INTERAKTIONSANALYSE	32
2.3.1	INTERAKTIONSFORMEN	32
2.3.1.1	Sinnlich - nichtsymbolische Ebene	33
2.3.1.2	Sinnlich – symbolische Interaktionsform	34
2.3.1.3	Sprach – symbolische Interaktionsform	35
2.3.2	DESYMBOLISIERUNG UND EXKOMMUNIKATION	35
2.3.3	DIE DIMENSIONEN VON DESYMBOLISIERUNGS- UND EXKOMMUNIKATIONSPROZESSEN	37
2.4	THEORIE – METHODEN – ZUSAMMENHANG NACH CHRISTIAN VOGEL	38
2.4.1	FORSCHUNGSKONTEXT UND KONTEXT DER FORSCHUNG	40
2.4.2	INTERAKTION ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND	42
2.4.3	DAS REFERENZSCHEMA	43
2.4.4	MODI DES SPRACHGEBRAUCHS – UNIVERSALPRAGMATISCHE ANALYSE	43
2.4.5	TIEFENHERMENEUTISCHE ANALYSE	44
2.4.6	DESYMBOLISIERUNG, EMERGENZ UND KOMMUNIKATION	45
2.5	ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG	46
<u>3.</u>	<u>FRAGESTELLUNG</u>	<u>48</u>
<u>4.</u>	<u>BESCHREIBUNG DER FORSCHUNGSMETHODE</u>	<u>50</u>
4.1	EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG	50
4.2	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	51
4.2.1	GÜTEKRITERIEN DER QUALITATIVEN FORSCHUNG	52
4.3	FORSCHUNGSDESIGN	53
4.3.1	DATENERHEBUNG	54
4.3.1.1	Die Einzelfallstudie	54
4.3.1.2	Angepasste Feldforschung, nicht-teilnehmende Beobachtung	54
4.3.1.3	Wörtliche Transkription	55
4.3.2	DATENINTERPRETATION – QUALITATIVE INHALTSANALYSE	55
4.3.3	DATENAUSWERTUNG	56
<u>5.</u>	<u>FELDZUGANG</u>	<u>58</u>
5.1	VORGEHEN	58
5.2	AUSWAHL DER AKTEURE	58
5.3	PRIMARSCHULE OST (PSO)	59
5.3.1	SCHULGEMEINDE	59
5.3.2	SCHULHAUS	60
5.3.3	SONDERPÄDAGOGISCHE KONZEPTION	60

5.3.4	INTEGRATIVE FÖRDERUNG (IF)	60
5.3.5	INTEGRIERTE SONDERSCHULUNG (ISR)	60
5.3.6	DIE SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIN	60
5.4	OBERSTUFE WEST (OSW)	61
5.4.1	SCHULGEMEINDE	61
5.4.2	SCHULHAUS	61
5.4.3	SONDERPÄDAGOGISCHE KONZEPTION	62
5.4.4	DER SCHULISCHE HEILPÄDAGOGE	62
5.5	AUSWAHL DER TONAUFNAHMEN	63
5.6	DATENAUFBEREITUNG	63
5.6.1	VORGEHEN	63
5.6.2	ANALYSE UND INTERPRETATION	64
5.6.3	BEWERTUNG DER ERGEBNISSE	65
6.	ERGEBNISSE	66
6.1	INTERPRETATION „VELOPRÜFUNG“	66
6.1.1	ERLÄUTERUNGEN ZUR UNTERRICHTSSITUATION	66
6.1.2	WIRKSAMES REFERENZSCHEMA 1 (AUSZÜGE 1 - 4)	74
6.1.3	WIRKSAMES REFERENZSCHEMA 2 (AUSZUG 5)	74
6.1.4	NICHT REALISIERTER HANDLUNGSENTWURF	74
6.2	INTERPRETATION „CHLISES PROBLEM“	74
6.2.1	ERLÄUTERUNGEN ZUR UNTERRICHTSSITUATION	74
6.2.2	WIRKSAMES REFERENZSCHEMA	77
6.2.3	NICHT REALISIERTER HANDLUNGSENTWURF	78
6.3	INTERPRETATION „GROSSE ZAHLEN“	78
6.3.1	ERLÄUTERUNGEN ZUR UNTERRICHTSSITUATION	78
6.3.2	WIRKSAMES REFERENZSCHEMA	86
6.3.3	NICHT REALISIERTER HANDLUNGSENTWURF	86
6.4	INTERPRETATION „IM SCHNELLZUGSTEMPO“	86
6.4.1	ERLÄUTERUNGEN ZUR UNTERRICHTSSITUATION	86
6.4.2	WIRKSAMES REFERENZSCHEMA	97
6.4.3	NICHT REALISIERTER HANDLUNGSENTWURF	97
7.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	98
7.1	PRIMARSCHULE (PSO)	98
7.1.1	„VELOPRÜFUNG“	99
7.1.2	„CHLISES PROBLEM“	100
7.2	OBERSTUFE (OSW)	101

7.2.1	„GROSSE ZAHLEN“	101
7.2.2	„IM SCHNELLZUGSTEMPO“	102
7.3	SCHLUSSFOLGERUNGEN	103
7.3.1	ROLLENVERSTÄNDNIS UND ROLLENERWARTUNG	104
7.3.2	VERSTÄNDIGUNGSORIENTIERUNG IN DER KOMMUNIKATION	105
<u>8.</u>	<u>BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG</u>	<u>107</u>
<u>9.</u>	<u>REFLEXION UND AUSBLICK</u>	<u>109</u>
9.1	REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESSES	109
9.2	AUSBLICK	110
<u>10.</u>	<u>SCHLUSSWORT</u>	<u>111</u>
<u>11.</u>	<u>VERZEICHNISSE</u>	<u>IX</u>
11.1	LITERATURVERZEICHNIS	IX
11.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	XII
11.3	TABELLENVERZEICHNIS	XII

Einleitung

„Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt.“

Franz Kafka

Die vorliegende Masterarbeit beleuchtet die Interaktion von Lernenden und Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP).

„Interaktion (neulat.: Wechselspiel, Wechselbeziehung) wird heute umfassend als ein komplexes Wechselspiel zwischen Personen definiert, mit dem Beziehungen ausgedrückt, Erwartungen signalisiert und gedeutet, Regeln ausgehandelt, Werte berücksichtigt und erwartet, Symbole ausgetauscht, Konflikte analysiert und zu einer Lösung gebracht sowie Handlungskonzepte und Zukunftsperspektiven geplant und Situationen strukturiert werden“ (Myschker, 2004, S. 63).

Wertschätzung, Fürsorge, Vertrauen und Respekt sind die wesentlichen Aspekte jeder Art von Beziehung. Lernen passiert in Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Also in einer Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen. Ob Lernen gelingt, ist deshalb auch in hohem Mass von der Qualität der Beziehung abhängig. Damit Beziehungen erfolgreich gestaltet werden können, braucht es kommunikatives Handeln, welches echtes Verstehen als Ziel hat. Die zentrale Aufgabe des SHP besteht demnach darin, die Aussagen der Lernenden wahrzunehmen und richtig zu interpretieren, um darauf angemessen einzugehen und dem Lernenden als Kommunikationspartner zu signalisieren, ich nehme dich ernst und versuche zu verstehen. Nur so gelingt es, eine Beziehung aufzubauen, welche Aneignung (Lernen) begünstigt. Anderenfalls fühlen sich die Lernenden missverstanden und beteiligen sich nicht mehr am gemeinsamen Lernprozess - es geschieht Enteignung. Die Masterarbeit versucht, in einem interpretativen Verfahren herauszufinden, in wie weit die Aushandlung der Bedeutung von sprachlichen und nichtsprachlichen Äusserungen im Unterricht gelingt und damit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeitsbeziehung entsteht.

Interaktion beinhaltet einen grossen Anteil sprachlicher Äusserungen, welche in einen sozialen Kontext eingebettet sind. Wünsche, Behauptungen, Fragen und Aufforderungen haben nicht nur eine „Wortbedeutung“ sondern sind über ihre semantische Bedeutung hinaus Verpflichtung

für Sender und Empfänger. So ist etwa die Aussage - „Ich korrigiere die Prüfungen bis Freitag“ - eine Verpflichtung und ein Versprechen. Wenn ich es nicht tue, muss ich mich rechtfertigen - oder ich verliere meine Glaubwürdigkeit.

Kommunikatives Handeln zwischen Lehrperson und Lernenden geschieht in einer sozialen Institution – der Schule. Innerhalb des Systems Schule wird die Kommunikation bzw. Interaktion von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Macht und Prestige sind dabei an oberster Stelle zu erwähnen die Akteure (Schüler, Regellehrpersonen, Fachlehrpersonen, Therapeutinnen, Schulleiter, Abwart usw.) zeichnen sich durch ein bestimmtes Ansehen (Prestige) und durch bestimmte Handlungsmöglichkeiten (Macht) aus. Diese ungleiche Verteilung von Macht und Prestige beeinflusst die Interaktionen. Weiter spielen Umfeld, Persönlichkeit, Hintergrund, Kultur u.a.m. eine gewichtige Rolle in der gemeinsamen Verständigung. Diese Interaktionen sind der Brennpunkt zwischen Lernenden und SHP. Von der einen Seite wird Wissen weitergegeben, es werden Anforderungen definiert und Hinweise erteilt. Doch was kommt von der anderen Seite? Wie können wir SHP das, was die SuS uns im Gespräch oder durch nonverbale Signale mitteilen wollen, interpretieren und konstruktiv in den Unterricht integrieren und weiterverwenden? Unter welchen Bedingungen gelingt oder misslingt es uns, ein Setting zu schaffen, in welchem die SuS ihre Lebenswelt einbringen können und ihre Lernbedürfnisse verstanden werden?

Fühlen sich die Lernenden in ihren Äusserungen von den Lehrenden verstanden? Kinder und Jugendliche tragen aus ihrer Lebens – und Erfahrungswelt wichtige Ereignisse in den Unterricht, welche das Unterrichtsgeschehen beeinflussen. Können diese Bedürfnisse nach Austausch oder Klärung dieser Ereignisse nicht befriedigt werden, so entstehen möglicherweise Missverständnisse in der Arbeitsbeziehung und als Folge wird Lernen erschwert oder gar verunmöglicht.

Die Arbeit nimmt nicht in Anspruch, gänzlich neue Erkenntnisse zu generieren noch wird sie das breite Feld von Kommunikation und Interaktion abdecken können. Im Gegenteil werden sich die Studierenden auf einer Mikroebene bewegen und wenige Tonmitschnitte von Unterrichtssituationen analysieren und interpretieren. Hierbei beziehen sich die Studierenden vor allem auf die Theorien von Alfred Lorenzer und Jürgen Habermas. Die Analyse der Interaktionsprotokolle erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Vorerfahrungen und Handlungskonzepten. Daher erachten es die Studierenden als Vorteil diese Arbeit zu zweit zu bewerkstelligen.

1. Ausgangslage

„Der tiefste Grund für Lernschwierigkeiten liegt im Schulsystem selber.“

Aus dem Abschlussbericht der Erklärung von Salamanca, 1994

1.1 Vorverständnis

Da unser Forschungsvorgehen auf Deutungen und Interpretationen basiert, heisst das, dass diese Deutungen nie voraussetzungslos möglich sind. Unser Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation. Daher ist es gezwungenermassen notwendig, das Vorverständnis vor der Analyse offen zu legen. *„Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offen gelegt werden und Schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden“* (Mayring, 2002, S. 30).

Die Studierenden gehen davon aus, dass Emotion und Kognition eng miteinander verknüpft sind. Lehren und lernen sind weit mehr als Präsentieren und Memorieren. Lernen findet immer in Beziehungen statt. Das heisst, Lernprozesse werden in Interaktionen initiiert. Dabei spielt die Qualität der Beziehung eine herausragende Rolle.

Gefühle und deren Wirkungen auf das Denken sind, ungeachtet ihrer zentralen Bedeutung in praktisch allen Bereichen des Lebens, in der wissenschaftlichen Psychologie und ihren Anwendungen – darunter auch in der Pädagogik – jahrzehntelang in erstaunlicher Weise vernachlässigt worden. Ganz allgemein werden Gefühle in unserer Kultur für alles Denken als störend, ja schädlich betrachtet. Rein logisches Denken sei gefühlsfrei, behauptet man, und diesem Ideal müsste ein vernünftiger Mensch in jeglicher intellektuellen Aktivität nachstreben. (Ciompi, 1997, S. 3ff.)

Dieses Zitat des Schweizer Psychiaters Luc Ciompi bestätigt den Eindruck der Studierenden. Die Vernachlässigung des Zusammenhanges zwischen Lernen und Affekten zeigt sich in der starken Orientierung der Pädagogik in methodischen Diskursen. *„Die Beziehungsgestaltung als pädagogisch-psychologisches Thema ist seit mehreren Jahren eher in den Hintergrund getreten. Eine übermässige Gewichtung curricularer, organisatorischer oder struktureller Schwerpunkte steht im Vordergrund. Gewiss sind diese nicht unwichtig. Aber sie sind zweitrangig gegenüber der wichtigsten Bedingung, der zwischenmenschlichen Beziehung Lehrer-Schüler“* (Frick ,

2008). Den Faktoren von Lehrerpersönlichkeit und Beziehungsgestaltung kommt weniger Bedeutung zu, obwohl die Metaanalysen von Hattie (vgl., Hattie, 2013) der Lehrerpersönlichkeit einen ausserordentlich hohen Stellenwert und eine hohe Lernwirksamkeit zuweisen. Inwieweit die Schule als Institution die Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung beeinflussen und die Akteure in der Schule auf Grund institutioneller Rahmenbedingungen an konstruktiven Beziehungen gehindert werden, soll in der vorliegenden Arbeit beleuchtet werden. Deshalb betrachten wir die Schule aus einer soziologischen Perspektive und versuchen über Interaktionsanalysen Rückschlüsse auf die Institution zu gewinnen.

1.2 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

Warum sind wir in herausfordernden Situationen mit Schülerinnen und Schülern manchmal souverän und manchmal gelingt es uns nicht oder nur unzureichend mit den Lernenden in Beziehung zu treten? Was können wir daran beeinflussen und wo werden wir durch die systembedingten Grenzen an einer erfolgreichen Kommunikation und Interaktion gehindert? Welcher Anteil an empathischem und achtsamem Umgang mit den Lernenden beeinflusst den Lernerfolg gerade jener SuS mit besonderen Bedürfnissen? In unserer Rolle als Schulische Heilpädagogen treffen wir immer wieder auf Situationen, die uns in unserer professionellen Rolle herausfordern und gleichzeitig zu einem reflexiven Umgang mit unserem pädagogischen Handeln und unseren Überzeugungen zwingen. Wir beide kennen aus unserem beruflichen Alltag in integrativen wie auch in separativen Settings, herausfordernde Situationen und wir sind uns bewusst, dass die Interaktionen zwischen uns und den Lernenden nicht immer gelingen. Wir konnten in unserer Berufspraxis und während der Ausbildung an der HfH Möglichkeiten wahrnehmen, um Interaktion und Kommunikation zu beobachten und stellten fest, dass je nach Gegenüber die Kommunikationsverläufe unterschiedlich verliefen. Wir beide waren uns bald darüber im Klaren, dass wir uns in unserer Masterarbeit mit Interaktion auseinandersetzen möchten, da uns diese Thematik so grundlegend entscheidend für gelingendes Lernen schien. Unsere Neugierde auf soziologisch bedingte Einflussfaktoren auf Kommunikation und Interaktion wurde in den ersten Gesprächen mit unserer Begleitperson D. Barth geweckt. Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellen wir in unserem pädagogischen Alltag immer wieder fest, wie zentral die sprachlichen Kompetenzen für das gesamte Schulleben sind. Mit der vorliegenden Arbeit untersuchen wir Sprechhandlungen, betrachten also eingehend sprachliche Äusserungen und versuchen deren Gehalt zu erörtern, um dann zu überprüfen, ob die Interaktionsteilnehmenden diesen Gehalt ebenso verstehen, oder nicht. Die Sprache bildet somit das wichtigste Forschungsmaterial.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Verständigung zwischen Schülerinnen und Schülern und Schulischen Heilpädagogen -/innen auseinander. Wir untersuchen, inwieweit die Kommunikation und Interaktion die Lernprozesse der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen beeinflusst. Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, erachten wir die gegenseitige Verständigung und die Fähigkeit, eine Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden aufzubauen und zu gestalten als wesentlichen Bestandteil eines konstruktiven Lernprozesses. Aus der Ausbildung an der HfH wissen wir um die Komplexität von Interaktions – und Kommunikationsprozessen. Die wichtigen Begriffe wie Empathie, Wertschätzung und günstiges emotionales Klima sind wohl allen Lehrpersonen bekannt. Das Unterrichtsgeschehen ist wesentlich vom kommunikativen Austausch abhängig und trotz dieses Wissens wird dem sprachlichen Aspekt der Interaktion wenig Beachtung geschenkt. Darin begründet sich unser Forschungsinteresse.

1.4 Vorläufige Fragestellung

Aus diesen ersten Ausführungen wird eine vorläufige Fragestellung bzw. Zielsetzung der vorliegenden Arbeit abgeleitet. Wir möchten verstehen, wie Interaktion, Kommunikation und Lernen zusammenhängen. Das heißt, wir versuchen Ansätze zu skizzieren, wie SHP Chancen für Aneignungsprozesse im Interaktionsprozess kreieren können bzw. wie sie Enteignungsprozesse verhindern können. Wir erhoffen uns, Erkenntnisse zu gewinnen, welche unseren Alltag bereichern, im Sinn eines vertieften Verständnisses der ablaufenden Kommunikations – und Interaktionsprozesse bzw. unser eigenes Handlungsrepertoire in Bezug auf gelingende Lernprozesse zu erweitern.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in einen ersten Teil, darin werden die für das Forschungsvorhaben wichtigen theoretischen Konzepte ausführlich beschrieben (Kapitel 2). Die theoretischen Grundlagen führen zur Fragestellung (Kapitel 3). Im vierten Kapitel (ab S.50) widmen wir uns der Forschungsmethodik. Die eingesetzten Verfahren werden darin theoretisch verortet, theoriegeleitet beschrieben und ihre Anwendung wird argumentativ begründet. Im fünften Kapitel beschreiben wir den Feldzugang. Mit der Beschreibung des Feldzugangs tragen wir dem Anspruch der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz Rechnung. Im sechsten Kapitel (S.66) werden die Interaktionsanalysen präsentiert. Im darauffolgenden Kapitel 7 diskutieren wir die

Ergebnisse und ziehen Rückschlüsse auf die herrschenden Spannungen (Strukturanalyse). In den letzten drei Kapiteln beantworten wir die Fragestellung (Kapitel 8), reflektieren den Forschungsprozess theoriegestützt und wagen einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder (Kapitel 9) um schliesslich im Schlusswort (Kapitel 10) den persönlichen Erfahrungen und dem gemachten Lernprozess Raum zu geben.

2. Theoretische Grundlagen

„Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können.“

Albert Einstein

Dieser Abschnitt beschreibt und erläutert die forschungsrelevanten theoretischen Grundlagen. Zu Beginn des Kapitels wird die Perspektive der Soziologie dargelegt, welche den Weg zur Strukturanalyse ebnet. Danach werden zwei Zugänge (Lorenzer & Habermas) zur Interaktionsanalyse geöffnet um abschliessend auf den Theorie – Methoden – Zusammenhang nach Vogel einzugehen.

2.1 Die soziologische Perspektive oder die Grundlagen zur Strukturanalyse

Um Verhalten in Institutionen (hier Bildungsinstitution Volksschule) zu erklären, kommen verschiedene sozialwissenschaftliche Disziplinen in Frage.

Abbildung 1 - Verhaltenswissenschaftliche Erklärungsprinzipien nach Graf & Graf

Die Aufspaltung in diese vier Bereiche ist eine künstliche. Wie sich zeigen wird, braucht es alle vier Disziplinen um das Verhalten in Bildungsinstitutionen zu erklären. Zur Analyse der Struktur bedienen wir uns jedoch soziologischer Theorien.

„Soziologie ist die Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen. Forschungsgegenstand der Soziologie ist das Zusammenleben und Zusammenhandeln der Menschen sowie die hieraus resultierende soziale Wirklichkeit“ (Cloerkes, 2007, S. 2). Soziologie ist eine empirische Wis-

senschaft, die soziale Wirklichkeit erfasst und nach rational-logischen Regeln analysiert. Man könnte die Soziologie auch als Wissenschaft der sozialen Wirklichkeit bezeichnen. Mit sozialer Wirklichkeit wird jener Teil der erfahrbaren Wirklichkeit gemeint, welcher durch das Zusammenleben und Zusammenhandeln von Menschen hervorgebracht wird (vgl. Gukenbiehl, 2002, S. 12) Gemeinsames Handeln oder auch soziales Handeln bezeichnet einen Grundbegriff der Soziologie. Soziales Handeln läuft nach bestimmten Regeln und in bestimmten Formen ab, welche eine Konstanz aufweisen. Die Handlungen orientieren sich an Normen, Werten und Sinn (vgl. Schäfers, 2002, S. 27).

„Soziologie ... soll heissen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äusseres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heissen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. „Soziales“ Handeln aber soll ein solches Handeln heissen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (Weber; zitiert nach Schäfers, 2002, S. 26).

2.1.1 Institution - Ein begriffliche Annäherung

Der Begriff der Institution wird in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen folgendermassen definiert. *„In einer ersten Annäherung meint Institution eine Sinneinheit von habitualisierten Formen des Handelns und der sozialen Interaktion, deren Sinn und Rechtfertigung der jeweiligen Kultur entstammen und deren dauerhafte Beachtung die umgebende Gesellschaft sichert“ (Gukenbiehl, 2002, S. 144).* Die Soziologie geht also davon aus, dass Menschen zu habitualisierten Formen im Umgang mit Personen, Dingen oder Situationen neigen. Das heisst, sie bilden Gewohnheiten und Routinen aus, um ihrer Umwelt zu begegnen. *„Struktur, Kultur, System, Funktion, Institution usw. bezeichnen Beziehungen, Relationen, Aggregate, nie Element, und sie sind dem Individuum vorgegeben, in diese wird es hineingeboren und sozialisiert“ (Graf & Graf, 2008, S. 28).*

2.1.2 Strukturen von Institutionen

In Anbetracht der Fülle und der Diversität von Institutionen liegt die Frage nahe, was denn eine Institution überhaupt ausmacht. Gukenbiehl zeigt in Anlehnung an den Kulturanthropologen

Bronislaw Malinowski (1884 – 1942), dass die Einheit der Institution aus vier Arten von Elementen besteht (2002, S. 146)

- *Die Leitidee* der Institution wird von allen Mitgliedern der jeweiligen Gesellschaft oder Gruppe festgelegt und anerkannt. Beispielsweise der Gedanke von Bildung und Erziehung in der Institution Schule wird von allen Mitgliedern der Gesellschaft getragen.
- *Der Personalbestand* der Institution übernimmt die vorgesehenen Rollen. In unserem Beispiel sind also mindestens die Lernenden und Lehrenden wie auch die Eltern, Schulleitung, Schulsozialarbeit u.v.a.m. an der Ausübung der Rollen beteiligt.
- *Regeln und Normen* ergeben sich aus den vorgesehenen Rollen und strukturieren die Interaktion in der Institution. Im Beispiel Schule: Fragen und Antworten, Gesten (aufstrecken), Begrüssung etc.
- *Der materielle Apparat* der Institution, das heisst, die Gegenstände und Räume welche in die Institution miteinbezogen sind, definieren die Institution wesentlich. Hierhin gehören Schulhaus, Wandtafel, Lehrer – bzw. Schülerpult. Sie beinhalten symbolischen Charakter und geben damit der Institution eine sinnlich fassbare Gestalt.

Abbildung 2 - Strukturmodell der Institutionen (Gukenbiehl, 2002, S. 147)

„Der innere Zusammenhang dieser Elemente ist die Struktur der Institution. Leben gewinnt diese Struktur jedoch erst dadurch, dass Menschen sie in ihr Empfinden, Denken, Sprechen und Tun einbeziehen und sie so zur Grundlage eines geregelten Kooperations-

prozesses machen. Diesen Prozess kann man dann als die innere Dynamik, als die Verlebendigung und Umsetzung der Struktur im Handeln ansehen“ (Gukenbiehl, 2002, S. 146)

2.1.3 Funktionen von Institutionen

Die Gesellschaft verbindet die Institution „Schule“ mit Gegenständen, Handlungen und Personen derart, dass durch gemeinsames Handeln Aufgaben oder Probleme, die sich wiederholen ähnlich und damit voraussagbar angegangen werden können (Lernen). Diese Vorhersehbarkeit der Herangehensweise schafft Sicherheit, Ordnung und Stabilität. Dadurch werden Institutionen für die Gesellschaft wertvoll. Auch wenn die Art und der Umfang der Aufgabenbewältigung nicht für alle Gesellschaftsmitglieder zufriedenstellend ist, üben die Institutionen damit einen wichtigen Beitrag zur Sicht der Welt, der Wirklichkeit und der Zusammengehörigkeit von Menschen aus. Deshalb wird versucht, solche Ordnungen zu erhalten und zu überliefern. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass eine solche Festlegung des Handelns andere Möglichkeiten einschränkt. Institutionen schränken demnach Handlungsspielräume und Freiräume ein (wie dies am Beispiel Schule sehr gut zu sehen ist). Damit das Zusammenleben in Institutionen gelingen kann, wird vorausgesetzt, dass sich alle Beteiligten an die Vorgaben halten, ohne ihre individuellen Interessen vorrangig zu verfolgen. So kann eine Institution Entlastung bringen und die Beteiligten von eigenen Überlegungen, Entscheidungen, Erklärungen, Improvisationen und Experimenten befreien und so Freiraum für andere Aktivitäten verfügbar machen.

2.1.4 Funktion der Institution Schule

„Bildungssysteme sind, inhaltlich gesehen, Institutionen, die die gesellschaftlich gewollte, verstetigte und methodisierte Menschenbildung und Kulturübertragung realisieren. sie arbeiten an der ‚Seele‘ von Heranwachsenden, an ihren mentalen Strukturen und an ihrem Wertesystem. Ihr ‚Institutionsziel‘ besteht also darin zu erreichen,

- *dass Menschen etwas glauben,*
- *dass Menschen etwas wissen,*
- *dass Menschen etwas können,*
- *dass Menschen ein bestimmtes Selbst- und Weltverständnis entwickeln“ (Fend, 2008, S. 30)*

Die Funktion der Schule ist also unter Anderem darin zu sehen, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen zu sichern und, wie weiter oben beschrieben, die Sicherstellung und Kontinuität der

Bearbeitung von Aufgaben und Problemen vorhersehbar und ähnlich zu gestalten. Dies bezieht sich hier auf die gesamte Gesellschaft. Die Schule soll dafür sorgen, dass die nachfolgende Generation an das Wissen, die Fähigkeiten und die Werte herangeführt wird, damit die Gesellschaft fortbestehen kann. Gleichzeitig bedarf es, in sich wandelnden Gesellschaften, neuer Qualifikationen, um zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben zu begegnen.

Der Schule kommt hierbei eine Doppelfunktion zu. Auf der einen Seite erfüllt die Schule die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Reproduktion, auf der anderen Seite geht es um die Sozialwerdung der Personen, um das Formen der „Seelen“ im Sinne einer kulturellen Teilhabe und Identität.

Abbildung 3 - Struktur der gesellschaftstheoretischen Analyse von Bildungssystemen (Fend, 2008, S. 54)

- Enkulturationsfunktion „bezieht sich auf die Reproduktion grundlegender kultureller Fertigkeiten und kultureller Verständnisformen der Welt und der Person. ... Durch diese Kulturinitiation werden Kinder in ihrer jeweiligen Kultur heimisch, sie bleiben nicht Fremde im eigenen symbolischen Umfeld“ (Fend, 2008, S. 49). So werden im Bildungswesen die Sinnsysteme wie beispielsweise die Schrift oder die Sprache aber auch grundlegende Wertorientierungen institutionalisiert.
- Qualifikationsfunktion ist wohl eine zentrale Funktion der Schule v.a. in westlichen Wissensgesellschaften. Durch Vermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen bereitet die Schule die Lernenden auf zukünftige berufliche Tätigkeiten vor. Dies ist für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft von grosser Bedeutung.
- Allokationsfunktion (in früheren Schriften von Fend auch als Selektionsfunktion bezeichnet) beschreibt die Funktion des Bildungswesens die Gliederung der Gesellschaft unter den As-

pekten von Einkommen, Bildung und sozialen Verkehrsformen, vorzunehmen. Das Bildungssystem schafft über Prüfungen Zuordnungen zwischen den Leistungen der Lernenden und den daraus resultierenden beruflichen Laufbahnen. Trotz offener Bildungswege ist die sozio-ökonomische Herkunft der Lernenden wesentlich an dieser Zuordnung beteiligt. So dass festzustellen ist, dass eine Übertragung der sozialen Struktur von der älteren Generation auf die jüngere stattfindet. Nichts desto trotz übernimmt die Schule die Aufgabe, Chancen auf zukünftige Berufslaufbahnen und Berufe zu „verteilen.“ Die Allokationsfunktion wird im Verlauf der Arbeit noch kritisch beleuchtet werden.

- Integrationsfunktion *„Schulsysteme sind Instrumente der gesellschaftlichen Integration. In Ihnen ist aber die Reproduktion von solchen Normen, Werten und Weltansichten institutionalisiert, die zu Stabilisierung der politischen Verhältnisse dienen“* (Fend, 2008, S. 50). Damit schafft das Schulsystem einen Rahmen, indem kulturelle und soziale Identität möglich wird. Daneben gestaltet die Schule Voraussetzungen zur Zustimmung zum politischen System und stärkt das Vertrauen in die Träger desselben.

Diese funktionalistische Analyse erscheint auf den ersten Blick klar. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass nicht alle Funktionen auf derselben Ebene liegen und sie sich zueinander widersprüchlich verhalten.

„Die Integrations- und die Selektionsfunktion stehen zueinander im Widerspruch, da durch die schulische Auslese die Integration der Schule ständig gefährdet ist. Ähnliches gilt für die Qualifikations- und die Selektionsfunktion, ... Grundsätzlich gilt deshalb, dass die Optimierung einer Funktion in der Schule mit der Schwächung einer anderen einhergeht“ (Vogel, 2006, S. 27)

2.1.5 Legitimationsfunktion der Schule

Als übergeordnete Funktion der Schule wird die Legitimation gesehen (vgl. Graf & Lamprecht, 1991). Die Schule ist der gesellschaftliche Ort, wo der Anspruch entsteht, erwerbbarer Status nämlich den Bildungsstatus unabhängig von Herkunft, Rasse oder Geschlecht gerecht zu verteilen. Aus legitimationstheoretischer Sicht ist die Leistung der Schule für die Gesellschaft, eine als gerecht empfundene Verteilung von Bildungsstatus zu schaffen und die Legitimität dieser Verteilung auf andere Bereiche der Gesellschaft übertragbar zu machen.

„Das Bildungssystem führt nun mit Hilfe seiner internen Selektivität soziale Unterschiede auf individuelle Leistungsunterschiede, beruhend auf der Wahrnehmung von individuellen Differenzen im Leistungsvermögen wie in der Leistungsbereitschaft zurück und ermöglicht so, das knappe Gut Bildung und die in der Folge davon abhängenden knappen Güter Beruf, Einkommen, Sozialprestige und Vermögen usw. auf eine quasi sozial unverantwortete, individuelle Eigenschaft zurückzuführen (Graf & Graf, 2008, S. 45)

Das Bildungssystem stellt das Bindeglied zwischen der Familie und der Gesellschaft dar und verfolgt u.a. das Ziel, das Individuum mit seinen privaten Norm – und Wertvorstellungen an die geltenden Normen und Werte der Umwelt bzw. der Gesellschaft anzupassen. Die Kinder müssen diese Normen und Werte adaptieren, damit sie in die Gesellschaft aufgenommen und in dieser anerkannt werden. Die Aufgabe der Schule besteht also darin, die Kinder aus ihrer familiären Privatheit herauszulösen und an die öffentlichen Bereiche der Gesellschaft, zuerst also der Schule zu übergeben (vgl. Graf & Graf, 2008, S. 35ff.). Der Übertritt von der Familie in die Schule bezeichnen Graf und Lamprecht als die „Stunde Null.“ Mit dem Eintritt in die Schule werden alle wichtigen relevanten Dimensionen des Schulalltags erfasst und bilden so die Basis für die individualistische und leistungsbezogene Perspektive der Bildungsarbeit. Alle Kinder erhalten die selben Lehrmittel, die gleichen Arbeitsplätze, die gleichen Lehrpersonen usw. dies suggeriert, dass alle Schulanfänger die gleichen Startbedingungen vorfinden. Auch das „schulische Angebot“ ist in formaler Hinsicht für alle gleich auch die Einschränkungen sind für alle gleich, alle haben denselben Stoff, in der selben Zeit am selben Ort zu lernen. Alle Unterschiede können so mit den Unterschieden in den Individuen selbst begründet werden und beziehen sich nicht auf das Bildungssystem selbst.

Das Prinzip der Chancengleichheit, vergleichbar mit der Wettlaufsituation im Sport, wirkt allerdings nur entlastend, wenn die Bedingungen vor dem Rennen schon für alle Mitglieder vergleichbar waren: anders gesagt, das Problem ist nur in einen anderen, der direkten Beobachtung schwerer zugänglichen Bereich verschoben worden. Das Wesentliche an dieser Verschiebung ist, dass dafür dann nicht mehr die Bildungssysteme zuständig sind“ (Graf & Lamprecht, 1991, S. 94).

Das Bildungssystem trägt damit wesentlich zur Legitimation und Sicherung späterer Ungleichheiten bei und rechtfertigt damit folglich die unterschiedlichen Zugangschancen zu Berufen,

Prestige, Kultur und dadurch zu Einkommen, Vermögen und Macht indem das Bildungssystem Bildungsabschlüsse verteilt und diese wiederum als Zulassungskriterien für gesellschaftliche Positionen beigezogen werden. *„Die Schule tut zwar so, als ob soziale Herkunft irrelevant sei, aber in ihrer Ausrichtung ist sie eindeutig eine Mittelschichtagentur“*¹ (Graf & Graf, 2008, S. 76). Dieses Phänomen wird bei Graf & Graf mit dem Begriff der Enteignung thematisiert. Im anschließenden Kapitel werden die Aneignungs- und Enteignungsprozesse beschrieben.

2.1.6 Aneignungs- und Enteignungsprozesse

Die im Bildungssystem festgesetzte und verwaltete Weltsicht wird bei allen Schulabsolventen durchgesetzt. Der Lehrplan definiert, welches Wissen schulisch verbindlich und deswegen wertvolles Wissen ist. Die Folge dieser Normierung von Basiswissen und einer grundlegenden Weltsicht ist der Verlust alternativer Weltsichten, beziehungsweise deren Unterdrückung. Das Bildungssystem mit seiner Enkulturationsfunktion ist also nicht nur beteiligt an einer Erweiterung des Horizonts, sondern schliesst systematisch andere Weltzugänge und andere Interpretationen aus und verhindert damit deren Geltung. *„Schule ist also nicht nur ein Bildungsprogramm, in welchem Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert, Wissen vermittelt, Einsichten angeregt werden, sondern auch ein Enteignungsprogramm, in welchem Weltdeutungsmuster ausser Kraft gesetzt werden, ... Aspekte der primären Sozialisation aufgegeben werden müssen“* (Graf & Graf, 2008, S. 75). Der Verlust der Bedeutung der eigenen Biografie, womit ein Stück der Identität und des Herkunftsbewusstseins verloren geht, ist nicht hoch genug zu veranschlagen. Die Schule bestimmt nämlich welche Erfahrungen und Erlebnisse aus der eigenen Geschichte Thema werden und welche vor der Schulzimmertür bleiben müssen. Dies führt dazu, dass einige Kinder ein teilweise gebrochenes Verhältnis zu ihrem Werdegang und zu ihrer Herkunft entwickeln. Worauf die Kinder stolz waren, dessen müssen sie sich vielleicht plötzlich schämen (vgl. ebd.). Die soziale Herkunft ist ein entscheidender Faktor, inwieweit die Lernenden „alles verlieren“, oder aber dadurch mit Verhaltensvorteilen im Lernen und in der Kommunikation ausgestattet werden. Als gutes Beispiel soll hier die Unterrichtssprache genommen werden. Alle Kinder, welche mit anderen Sprachsystemen kommunizieren, werden enteignet. Das heisst, wer nicht bereits vor dem Schuleintritt über die Fähigkeit verfügt im mittelschichtorientierten Sprachsystem der Volksschule zu kommunizieren, verliert (wird

¹ *„Die hat weniger mit der angenommenen Normalverteilung zu tun, also mit der Gausschen Kurve, als mit der Ausrichtung an der Leistungsideologie, ihrer legitimatorischen Grundfunktion für die Gesellschaft. Nur in der Mittelschicht ist Leistung der Weg zum Erfolg. In der Unterschicht fehlt der multiplizierende Hebel, in der Oberschicht bestimmt das soziale Kapital, die Beziehungsstruktur, das geerbte Vermögen usw.. Am abhängigsten von Leistung und am effektivsten durch Leistung ermöglicht ist Erfolg für die Mittelschicht (Graf & Graf, 2008, S.76f.).*

enteignet) einen Teil seiner Identität (Sprache). Diese Enteignungsprozesse wirken besonders bei Kindern aus den unteren sozialen Schichten, bei Kindern mit Migrationshintergrund und bei Knaben.

„Die Enteignungen betreffen aber nicht nur die Dimension der Lebenszeit und der sozialen Herkunft, Stellung, Beziehungen usw., sie betreffen nun direkter über den Unterricht vermittelt, auch seine Neigungen, Interessen, Fähigkeiten. Die am Ende der Schulzeit auftretenden Ermüdungserscheinungen, die demonstrierte Interesselosigkeit, ist so häufig, dass sie auch als Produkt eben dieses Systems gelesen werden muss“ (Graf & Graf, 2008, S. 80).

Exkurs „Chancengleichheit“

Die askriptiven Merkmale Geschlecht, soziale oder nationale Herkunft strukturieren schulische Erfolge und Misserfolge. Davon ausgehend, dass die Begabungen über die Geschlechter und alle Bevölkerungsgruppen gleichmässig verteilt sind, müssten Knaben und Mädchen bzw. Kinder mit Migrationshintergrund bzw. Kinder aus den unteren sozialen Schichten gleichmässig in allen Schulstufen (Sekundarschule, Gymnasien, Hochschulen) verteilt sein. Verschiedene empirische Untersuchungen belegen jedoch das Gegenteil. *„Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für Immigrantenkinder, bei Übertritt in die Sekundarstufe I einem Schulzug mit niedrigen Ansprüchen zugeteilt zu werden ist etwa doppelt so hoch wie bei den Schweizer Mitschülern“ (Kronig, 2007, S. 19).* Vergleiche dazu auch die Untersuchungen von Stamm und Lamprecht aus dem Jahr 2005 sowie die Untersuchungen von Judith Hollenweger aus dem Jahr 2008. Es würde den Umfang der vorliegenden Arbeit übersteigen, vertieft auf diese Zusammenhänge einzugehen. Dennoch wollen wir hier erwähnen, dass den Lehrpersonen und den Schulischen Heilpädagoginnen eine enorm wichtige Rolle zukommt, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Hier sei ein wichtiger Aspekt erwähnt, nämlich die Leistungserwartung der Lehrpersonen. *„Langfristig sind Erwartungseffekte nur bei Angehörigen aus zugewanderten und aus unterprivilegierten Familien nachzuweisen. Die Befunde sind Anzeichen dafür, dass sich Erwartungseffekte bei ihnen gleichsam institutionalisieren und damit das Bildungssystem für sie insgesamt weniger meritokratisch ist als für ihre Mitschüler“ (vgl., ebd., S.191).* Die Beurteilung der Leistungen durch die Lehrpersonen aufgrund leistungsfremder Merkmale sind ein bekanntes Phänomen.

Hinzu kommt, dass das Schulsystem den ungleichen Startbedingungen der Lernenden zu wenig Rechnung trägt. Allerdings ist schwierig zu sagen, wie diesem Aspekt konkret begegnet werden

könnte. *„Im Kern gelten die Vorwürfe der mangelnden Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Selektionsentscheidungen, der spezifischen Benachteiligung bestimmter Schülergruppen wie etwa der Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten und schliesslich dem Fehlen von gültigen Effizienznachweisen, mit denen die hohe Selektivität und Bildungssystemen begründet werden könnten“* (Kronig, 2007, S.13).

Graf und Graf beschreiben die Aneignungs- bzw. Enteignungsprozesse entlang den sozialisatorischen Funktionen des Bildungssystems. In der nachfolgenden Tabelle werden diese zusammenfassend dargestellt. Die Tabelle ist weitgehend selbsterklärend. Erwartungen wie miteinander umgegangen wird, was erwünschte Beiträge zum Sozialen oder zum Unterricht und den fachlichen Inhalten ausmachen eben auch ein Verlernen mitbeinhalten. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die Enteignungsdeutungen gelegt werden. Oft wird beispielsweise auffälliges Verhalten entwicklungspsychologisch erklärt ohne die soziologische Situation zu analysieren.

„Neben der entwicklungspsychologischen Diagnose, die damit keineswegs bestritten werden soll, sondern eine Basis dafür liefert, Enteignungen identifizieren zu können, erscheinen ohne exakte Differenzierung milieuspezifische Verhaltensdispositionen oft als unreif, unzivilisiert, unbeherrscht usw. Der Mangel an soziologischer Situationsanalyse kann psychologisch nicht wettgemacht werden, sondern in manchen Fällen dient die Psychologisierung einer Individualisierung oder Familialisierung des sozialen Problems, das auf gesamtgesellschaftliche Strukturspannungen hinweist und zu welchem die Schulstruktur sich als nicht neutral erweist“ (Graf & Graf, 2008, S.192).

Das Bildungssystem erscheint herkömmlicherweise als notwendige Erweiterung von Handlungs-, Erfahrungs- und Verhaltensmöglichkeiten. Da die Schule SuS verschiedenster Herkunftsmilieus unter einem Dach vereint entsteht nicht für alle Lernenden der gleiche Grad an Erweiterung bzw. Enteignung. Während für Kinder und Jugendliche aus bildungsnahen Milieus vor allem Erweiterungsmöglichkeiten entstehen, werden SuS aus bildungsfernen Milieus tendenziell enteignet werden. Gleichzeitig werden Machtverhältnisse, die Kinder von zu Hause mitbringen ausser Kraft gesetzt. *„Die Machtbalancen, die Kinder von zu Hause gelernt haben, funktionieren in Schulzusammenhängen nicht gleich, die Zugehörigkeit ist nicht mehr in der Familie geburtsprivilegiert, sondern wird auf Wohlverhalten und Leistung umgestellt. Damit gehen Entwertungen der Beziehungen einher, die Reziprozität primärer Beziehungen wird tendenziell durch formal geregelte beschränkte Gegenseitigkeiten ersetzt“* (ebd., 2008, S. 197).

Tabelle I - Aspekte der sozialisatorischen Funktionen der Schule

	Raum	Zeit	Normen	Verhalten (individuelle Perspektive)	Soziabilität (Beziehungsperspektive)	Wissen
Phänomene	Architektur, Schulhäuser, Unterrichtsräume, Frontalorientierung, Reihen, Zweierbänke	Jahrgangsklassen, Pflichtschulzeit, Stundenpläne, Sequenzen, Zäsuren, Rhythmen	Sauberkeit, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft	Affektkontrolle, Aufschub der Bedürfnisbefriedigung, Gehorsam, erzwungene Aufmerksamkeit	Klassensystem, Peer-Group, Rollenzuweisung, Rollenübernahme, Macht, Prestige, Herrschaft und Autorität, Identität	Stoffpläne, Lerninhalte, Fächerkanon, Fähigkeiten, Quantifizierung, Weltdeutung
Möglichkeitserweiterung (Aneignung)	Gegen aussen abgeschirmter Raum, als pädagogischer Lernraum gestaltbar	Reservierte Zeit für gezieltes Lernen und Sozialisation	Lernen von universalen Prinzipien, die familial erworbenen Normen und Rollen werden auf ihre Universalisierbarkeit hin überprüft	Erhöhung der Verhaltensvorhersagbarkeit in Standardsituationen, Ahistorisierung der Verhaltenserwartung	Entkoppelung der Beziehungen von primären Lebensgemeinschaften, Flexibilisierung des Gemeinschaftsbegriffs, Citizenen, Verfassungspatriotismus	Rationalisierung und Säkularisierung der Weltbilder, Aufbau von Brücken zu den Expertenkulturen
Enteignungsdeutung	Einschränkung der räumlichen Autonomie / Verlust der Bewegungsfreiheit, Horizontbeschränkung, Konzentration	Einschränkung der zeitlichen Autonomie, Ausdauer, Pünktlichkeit, Planung versus Spontaneität	Anpassung an gesellschaftlich gültige Normen des Kernbereichs, Sanktionsdrohung, Ausschlussdrohung	Lernen von Verhaltensregeln, Reproduktion der Verhaltensbandbreite, Automatisierung von Verhalten	Herauslösen aus den engsten Beziehungen (Familie), soziale Konkurrenz, „Lernen“ unter Autoritäts-/Herrschaftsbedingungen, Verdecken der sozialen Herkunft	Verlernen alternativer Weltdeutungen, Relativierung des privaten Wertsystems, Verlernen von Basiswissen

Aus den bisherigen theoretischen Ausführungen wird klar, dass die Schule mit ihrem institutionellen Auftrag systemimmanente Konflikte aushalten muss. Diese Konflikte führen zu Spannungen. Im folgenden Kapitel werfen wir einen Blick auf diese Spannungen im Schulsystem.

2.1.7 Gesamtspannung im Schulsystem

In den folgenden Ausführungen beziehen wir uns im Wesentlichen auf einen Artikel von Daniel Barth (2013b) in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik. Wie sich gezeigt hat, sieht sich das Bildungssystem mit unüberbrückbaren Widersprüchen konfrontiert. Der Ursprung der Widersprüche liegt in der Legitimation sozialer Differenzen. Diese Widersprüche zeigen

sich in Spannungen innerhalb des Systems Schule. Diese Spannungen ergeben sich aus einem Ziel – Mittel – Konflikt. Das Bildungssystem mit seinen Funktionen verfolgt verschiedene Ziele (Enkulturation, Integration, Qualifikation & Selektion, siehe Kapitel 2.1.4 Funktionen der Schule) die zur Verfügung stehenden Mittel genügen nicht, die unterschiedlichen Ziele zu erreichen, was zu anomischen² Spannungen führt. Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln beleuchtet, kommt der Schule zusätzlich die Aufgabe zu, die gesellschaftlichen Differenzen zu legitimieren. Sie soll die gesellschaftlichen Strukturen reproduzieren, damit also eine als gerecht empfundene Verteilung von Bildungsstatus zu schaffen. Die Akteure im Schulsystem versuchen diese Widersprüche zwischen den einzelnen Funktionen situationsbezogen angemessen zu bearbeiten, was zu Rollenkonflikten bzw. Spannungen führen kann. Barth stellt in seinem Artikel ein systemtheoretisches Modell vor (vgl. 2013, S. 41), welches von E. O. Graf (1993, S. 158) zur Analyse von sozialpädagogischen Institutionen entwickelt wurde. In Anlehnung an Graf unterscheidet Barth vier Systeme in denen Spannungen entstehen können bzw. in welche Spannungen hineingetragen werden, er unterscheidet zwischen dem System des institutionellen Auftrags, dem System der strukturellen Hierarchie, dem System der Lehrperson und dem System der Schülerinnen und Schüler. *„Das Ausmass des strukturellen Misserfolgs einer erzieherischen Organisation ist abhängig von den von aussen in das System hinein induzierten Spannungen“* (Graf E. O., 1993, S. 158). Spannungen können jedoch auch erfolgreich bearbeitet werden, damit wird die Gesamtspannung im System reduziert.

„Wenn einerseits von Spannungsgenerierung und andererseits von Spannungstransfers gesprochen wird, so geht das Modell von der Beobachtung aus, dass alle Akteure in einem System versuchen, bei der Bearbeitung des institutionellen Auftrags miteinander klarzukommen und dass dabei Konflikte entstehen, welche die Konfliktlösekapazität eines Subsystems überfordern können, was notwendigerweise zu einer Verschiebung in ein anderes Subsystem führt. Der Weg der Spannungstransfers führt dabei ... von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren Positionen im System der strukturellen Hierarchie“ (Barth, 2013b, S. 41).

²Emile Durkheim (1858 – 1917) verwendet diesen Begriff im Sinn von Normenlosigkeit. Robert K. Merton (1995) erklärt den Begriff anhand eines Beispiels aus dem Sport. *„Die Auswirkungen dieses in der Anomie resultierender Prozesse können an einer Reihe bekannter und aufschlussreicher ... Episoden leicht abgelesen werden. Wenn etwa bei wettkampforientierten Sportarten das Ziel ‚Sieg‘ seiner institutionellen Einkleidung beraubt und der Erfolg als ‚gewinnen‘ ausgedeutet wird statt als ‚unter Einhaltung der Spielregeln gewinnen‘, so wird damit implizit eine Prämie auf den Einsatz von illegitimen, aber technisch effizienten Mitteln ausgesetzt. Dem Star der gegnerischen Fussballmannschaft wird hinterrücks ein Bein gestellt;“* (S.130f.)

Diese Subsysteme in denen Spannungen entstehen bzw. Spannungen transferiert werden können, werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Wobei am Ende jedes Kapitels auf die Wirkungsmöglichkeiten der Schulischen Heilpädagogik eingegangen wird.

- 1 System des institutionellen Auftrags: Spannungsinput durch z.T. widersprüchliche Aufträge an die Schule (siehe Funktionen der Schule).
- 2 Spannungstransfer aus dem System Schule in andere Systeme (z.B. Exklusion aus der Volksschule).
- 3 individuelles, positionsabhängiges Anpassungsverhalten vgl. Tabelle III auf Seite 22.
- 4 Schwächung der sozialen Position in der Klassengruppe
- 6 Heilpädagogisches Handeln wird verunmöglicht, weil die Bewältigung der anomischen Spannungen im Vordergrund steht.
- 7 Non-konformes Schülerverhalten fordert die Lehrpersonen heraus.
- 8 durch rigide Rollenperformanz der LP werden selbst SuS ohne auffälliges Verhalten zu schwierigen SuS.

Abbildung 4 - Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule ergänzt nach Barth, 2013b, S. 42

2.1.7.1 Das System des institutionellen Auftrags

Wie bereits im letzten Abschnitt verdeutlicht, fallen der Institution Schule verschiedenste Aufgaben zu. Alle beteiligten Akteure versuchen, ihre Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen. Die Lehrpersonen müssen beispielsweise Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln (Qualifikationsfunktion) und gleichzeitig Zeugnis über die „Leistungsfähigkeit“ der Schülerinnen und Schüler abgeben (Selektionsfunktion). Zu guter Letzt wird erwartet, dass innerhalb der Klasse ein sogenannter „Klassengeist“ also ein guter Zusammenhalt und ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe entsteht (Integrationsfunktion). Der Spannungsinput aus dem institutionellen Auftrag besteht nun darin, dass die Akteure (in diesem Fall die Lehrpersonen) die widersprüchlichen Anforderungen angemessen und der Situation entsprechend erfüllen sollen, was zu Rollenkonflikten führt. Die Lehrpersonen sollen fördern und fordern (Qualifikation vs. Selektion) oder einen differenzierenden Unterricht gestalten und gleichzeitig einen guten Zusammenhalt innerhalb der Klasse herstellen (Qualifikation vs. Integration). Auch die Schülerinnen und Schüler stehen teilweise vor ähnlichen Dilemmata. Zeig ich, was ich alles schon kann und werde

allenfalls als „Streber“ abgestempelt oder halt ich mich besser zurück (Integration vs. Selektion). Passe ich mich in einer Gruppenarbeit dem Durchschnitt an oder fungiere ich als „Zugpferd“ (Qualifikation vs. Integration)?

Die Wirkungen der Heilpädagogik können auf zwei Ebenen betrachtet werden. Zum Einen auf einer egalisierenden Wirkung, was meint, dass der Widerspruch zwischen Integration und Qualifikation möglichst aufgehoben wird. Dies zeigt sich an einer möglichst geringen Gesamtvarianz der Schulleistungen aller Schülerinnen und Schüler. Das heisst, es gibt weniger sehr gute und weniger sehr schlechte Lernende. Weiter ist gute heilpädagogische Arbeit auf dieser Ebene erkennbar an einer Reduktion der Mittelwertsunterschiede zweier Gruppen bspw. Schülerinnen und Schüler verschiedener sozialer oder kultureller Herkunft. Zum Anderen kann sich die Wirkung der Schulischen Heilpädagogik an einer geringeren Selektion zeigen. Darunter fallen Klassenrepetitionen, Zuweisungen an Sonderschulen o.ä. (vgl. Barth, 2013b, S. 43).

2.1.7.2 Das System der strukturellen Hierarchie

Alle Mitglieder eines Schulhausteams (Schulleitung, Hauswart, Lehrpersonen, Therapeutinnen, Schülerinnen und Schüler etc.) besetzen eine bestimmte Position³. Die Position innerhalb des Teams ist verbunden mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und den Möglichkeiten der Beeinflussung Dritter. Das heisst, jede soziale Position ist mit einer gewissen Macht und gleichzeitig mit unterschiedlichem Ansehen, sprich Prestige verbunden. Macht bezeichnet hier die Möglichkeiten andere Akteure zu beeinflussen bzw. deren Handlungen zu kontrollieren und dies auch gegen deren Willen. Der Einfluss kann sich direkt auf das erwünschte Verhalten beziehen oder indirekt durch Beeinflussung der Wahrnehmung der Wirklichkeit, der Wertvorstellungen und Verhaltensorientierungen wirken. Oft wird dieser Einfluss durch Verwendung von positiven oder negativen Sanktionen begleitet (Zwang, Strafe oder Anreize) (vgl. Krems, 2015). Graf und Graf (2008) bezeichnen Prestige als jenen gesellschaftlichen Faktor, welcher Machtverteilungen zu rechtfertigen vermag (vgl. S. 133). Macht und Prestige sind üblicherweise aneinander geknüpft. Also beeinflussen Macht und Prestige die soziale Ordnung einer Schule wesentlich. Die soziale Ordnung im Bildungssystem wird massgeblich durch den Bewertungsmaßstab Schulerfolg strukturiert. Dennoch gibt es untergeordnete Ordnungen, in denen Macht und Prestige nach anderen Kriterien verteilt werden. Die Soziologie unterscheidet zwischen formellen und informellen Ordnungen bzw. zwischen primär und sekundär

³ „Eine soziale Position bezeichnet einen bestimmten Platz/Ort in einem System sozialer Beziehungen (soziales System). Positionen sind mit bestimmten ‚Aufgaben‘ in Bezug auf das ‚Funktionieren‘ des ganzen System oder übergeordneter Systeme verbunden“ (Barth, 2013a)

rangierenden Masstäben. Als Beispiele für sekundäre Masstäbe können hier die soziale Ordnung des Pausenplatzes (strukturiert nach Alter, Geschlecht und Schulerfolg) und die soziale Ordnung des Fussballplatzes (geordnet nach Talent) aufgezählt werden. (vgl. Barth, 2013a, S. 9) Akteure mit wenig Prestige und geringen Handlungsspielräumen (Macht) werden als sogenannte „Strukturverlierer“ bezeichnet. Die Beziehungen zwischen Macht und Prestige sollen in der folgenden Tabelle verdeutlicht und danach nochmals eingehender erläutert werden.

Tabelle II - Macht, Prestige und Legitimität von Ordnungen & Strukturen (Barth, 2013a)

	<i>hohes Prestige</i>	<i>niedriges Prestige</i>
<i>Viel Macht (breiter Handlungsspielraum)</i>	<p>Besetzung der Position ist durch Prestige gedeckt (Legitime Ordnung).</p> <p><u>Beispiele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>fachlich ausgebildete und kompetente Schulleiter/-in</i> ▪ <i>erfahrene Praktikumsleiterin</i> ▪ <i>kompetente Heilpädagogin</i> 	<p>Besetzung der Position ist durch Prestige nicht genügend gedeckt (illegitime Ordnung).</p> <p><u>Beispiele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>junge, unerfahrene Schulleiterin</i> ▪ <i>intrigierende Teamkollegin</i> ▪ <i>inkompetente Therapeutin</i>
<i>Wenig Macht / Ohnmacht (eingeschränkter Handlungsspielraum)</i>	<p>Position mit wenig Macht wird durch eine Person mit hohem Prestige besetzt (z.T. illegitime, potentiell gefährdete Ordnung).</p> <p><u>Beispiel:</u></p> <p><i>(loyale) Mitarbeiter/-in mit viel Erfahrung, die keine leitende Position einnehmen will oder kann.</i></p>	<p>Die Besetzung der Position kann durch geringes Prestige gerechtfertigt werden (legitime Ordnung).</p> <p><u>Beispiele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Reinigungspersonal</i> ▪ <i>Praktikantin</i> ▪ <i>Kind mit Förderbedarf</i>

Das Bildungssystem verbindet Lernleistungen mit Prestigerangierungen. Die Lernleistungen definieren die Bildungschancen und damit auch teilweise die Lebenschancen. Das Ziel der Schule ist Bildung. Bildung wird durch Zeugnisse materialisiert und institutionalisiert. Dabei geht es darum, möglichst die höchste Stufe zu erreichen. Da sich daraus später im Leben bessere Berufschancen bzw. Einkommenschancen eröffnen. „Der Weg dahin besteht hauptsächlich aus Lernleistung; Wohlverhalten bildet die basale Voraussetzung. Lernleistung als zentrale Statuslinie im Bildungssystem rangiert die Schülerpopulation und die Lehrerschaft. Lernleistungsschwache Schüler und deren Lehrpersonen erfahren über diesen zentralen Masstab eine Abwertung ...“ (Barth, 2009, S. 323f.). Diese Abwertung führt dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler, die trotz grosser Anstrengung, Lernleistungen (Mittel) das gesellschaftliche Ziel (Schulerfolg) nicht oder nur ungenügend erreichen. Diese Diskrepanz zwischen gesellschaftlich vor-

gegebenen, allgemein verbindlichen Zielen und den gesellschaftlich legitimierten Mitteln und Wegen zur Realisierung wird als anomische Spannung bezeichnet. Um von anomischen Spannungen zu sprechen, muss diese Ziel-Mittel-Diskrepanz fest institutionalisiert sein. „Die Schule ist also so konstruiert, dass sie in ihrem Grundkonzept mit einer grundlegenden anomischen Spannung arbeitet. Und sie rechnet damit, dass der durchschnittliche Schüler sich dieser gegenüber konform verhalte und sich für seine Chancen anstrengt, also gemäss den Vorgaben der Schule leiste“ (Graf & Graf, 2008, S. 167). Anomische Spannungen erzeugen selbstverständlich auch ein gewisses Mass an nonkonformen Reaktionen. Merton (1995) nennt verschiedene Bewältigungsstrategien (S. 135). Es kann davon ausgegangen werden, dass je geringer die Handlungsspielräume und je tiefer das Prestige eines Akteurs ist, umso weniger wird dieser mit konformem Verhalten auf die anomischen Spannungen reagieren. Merton (ebd.) beschreibt neben Konformität vier weitere Typen individueller Anpassung an Anomie. In der folgenden Tabelle sollen die Anpassungstypen übersichtlich dargestellt und der Bezug zur Schule hergestellt werden.

Tabelle III - Typen der individuellen Anpassung nach Merton (1995, S. 135)

Anpassungsformen	Kulturelle Ziele	Institutionelle Mittel	Bewältigungsverhalten konkret
	Schulerfolg	Leistung, Anstrengung	bei den Akteuren in der Schule
Konformität	akzeptiert	akzeptiert	Die Lernenden akzeptieren die Situation wie sie ist. Sie bewältigen die Aufgaben fleissig und „wenigstens scheinbar“ motiviert. Sie suchen Hilfe bei den Lehrpersonen. Die Lehrpersonen sind ebenfalls motiviert und stellen ein gut strukturiertes Lernsetting zur Verfügung.
Innovation	akzeptiert	zurückgewiesen	Die Lernenden machen sich das Ziel Schulerfolg so zu eigen, dass sie sich über die institutionellen Mittel und Wege zur Zielerreichung hinwegsetzen. Das heisst, sie beginnen zu spicken, abzuschreiben, zu lügen, Prüfungen zu organisieren, sie suchen „innovative Wege“ den Schulerfolg zu erreichen. Lehrpersonen (KLP & SHP) ihrerseits können versuchen, ihr pädagogisches & didaktisches Handlungsrepertoire zu erweitern.
Ritualismus	zurückgewiesen	akzeptiert	Die hochgesteckten Ziele werden soweit zurückgeschraubt, dass sie erreichbar werden, oder gar ganz aufgegeben. Trotzdem werden die institutionellen Mittel weiterhin akzeptiert. Lernende erledigen die Aufgaben lausig.

Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	Diese Anpassungsform macht aus den Lernenden nur noch bedingt Mitglieder der Schulgemeinschaft. Sie stören den Unterricht, ziehen sich zurück, schwänzen oder verweigern den Schulbesuch. Sie sind durch Unterricht kaum mehr erreichbar. Schülerinnen und Schüler die sich durch Rückzug anpassen lehnen sowohl die Ziele wie auch die Mittel der Institution ab. Lehrpersonen die sich durch Rückzug anpassen sind oft krank, sie konzentrieren sich v.a. auf ihre Freizeit. Schulische Heilpädagogen funktionieren noch als „bessere“ Klassenassistenten.
Rebellion	neue Mittel	neue Ziele	Diese Anpassung bringt Menschen dazu, eine neue, das heisst veränderte Sozialstruktur zu entwerfen. Sie entfremden sich von den gesetzten Zielen und Mitteln. SuS rebellieren gegen die Lehrpersonen und andere Autoritäten. KLP und SHP treten für eine Umstrukturierung des bestehenden Schulsystems ein.

Die Schulische Heilpädagogik kann sich im (Spannungs-) Feld der institutionellen Hierarchie auszeichnen. Gelingt es den Heilpädagogen und Heilpädagoginnen Schülerinnen und Schüler, die unter grossem anomischen Druck stehen, „bei der Stange zu halten“? Das meint, inwieweit kann die Heilpädagogik erreichen, das SuS am unteren Ende der Statusrangierung mit konformem Anpassungsverhalten reagieren oder das Anpassungsverhalten der SuS in diesen Bereich zurückzubringen. Die Wirkungsmöglichkeiten der Heilpädagogik sind ihrerseits davon abhängig, welche Position sie in einer Schuleinheit einnimmt. *„Anomischer Druck an der Position der Schulischen Heilpädagogik kann die Handlungsspielräume ihrer Rollenträgerinnen erheblich einschränken, obwohl diese möglicherweise über grosse heilpädagogische Handlungskompetenz verfügen. Eine wirkungsvolle Unterstützung der Schüler wird unwahrscheinlich, weil heilpädagogisches Handeln zugunsten der Bewältigung anomischer Spannung in den Hintergrund rückt“* (Barth, 2013b, S. 45).

2.1.7.3 Das System der Lehrpersonen

„Die Hierarchie der Einrichtung definiert die maximal möglichen Handlungsräume aller Systemmitglieder“ (Graf E. O., 1993, S. 159). Die strukturelle Hierarchie bestimmt also die Möglichkeiten aller Akteure der Schule den institutionellen Auftrag zu erfüllen. Der Beitrag der Lehrpersonen ist ein wichtiger Beitrag zur Performanz das heisst zur Realisierung der Handlungsspielräume. Dieser Beitrag hängt mit der persönlichen Biografie zusammen. Im Fall der Lehrpersonen also mit der individuellen Lernbiografie. Barth (2013b) geht davon aus, dass die bewusste Aneignung eigener lerngeschichtlicher Erfahrungen zur Erweiterung der pädagogischen Handlungskompetenz führt (vgl. S. 45). Die Lehrperson übernimmt in der Schule eine soziale Rolle. Im Bewusstsein, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Auseinanderset-

zung mit dem Begriff „Rolle“ nur ansatzweise geschehen kann, möchten wir den Begriff trotzdem erläutern, da er für den weiteren Verlauf und das Verständnis von zentraler Bedeutung scheint. Der Begriff der sozialen Rolle ist in den Sozial – und Erziehungswissenschaften weit verbreitet. Man könnte sagen, die Rolle ist der Schnittpunkt zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft. Handelnde Subjekte richten in Interaktionen ihr Tun an den ihnen bekannten Erwartungen aus. Die Rollenerwartungen (etwa zwischen Schülern und Lehrern) sind nicht beliebig, sondern in das System des institutionellen Auftrages und dessen Subsysteme eingebunden. Wird die Rolle erwartungsgemäss ausgefüllt, so führt dies zu Belohnung und Anerkennung, Missachtung der Rollenerwartungen jedoch zu Ablehnung oder gar Bestrafung. Optimales Rollenhandeln geschieht dann, wenn das Individuum in Übereinstimmung mit seinen Bedürfnissen agiert und gleichzeitig die Erwartungen des Gegenüber (der Gesellschaft) erfüllt.

Exkurs „Identifikation mit der Ideologie der Rolle“

Die Identifikation mit der Ideologie der Rolle beschreibt einen psychologischen Mechanismus. Die Ideologie der Rolle beschreibt Parin (1978) folgendermassen: *„Ich habe festgestellt, dass – über das lediglich geforderte Verhalten gemäss einer übernommenen Rolle hinaus – Ich Identifikationen immer nur dann eintreten, wenn der Rolle emotionaler Wert zukommt. Ein zusammengehöriges Ganzes, ein ‚cluster‘ oder ‚ensemble‘ von Vorstellungen, das eine emotionale Bewertung erfährt, nenne ich ‚Ideologie‘“* (S.121). Die Identifikation mit der Ideologie der Rolle führt dazu, dass unterschiedliche, teils widersprüchliche Erwartungen an die Rollenträger nicht mehr kritisch reflektiert werden. So wird kritische Auseinandersetzung bzw. kritisches Bewusstsein durch die Identifikation mit einem idealisierten Rollenbild ersetzt. Die Identifikation mit der Ideologie der Rolle kann die Handlungskompetenzen einschränken (vgl., Barth, 2013b, S.45). Im ungünstigsten Fall führt es dazu, dass die heilpädagogische Wirkung, welche sich durch eine hohe Rollenperformanz, das heisst, improvisieren, ausprobieren, reflektieren und situativ angemessenem handeln, nicht mehr zur Entfaltung gelangen kann.

2.1.7.4 Das System der Schülerinnen und Schüler

Spannungen in diesem System können am beobachtbaren Lernen und am (Lern-)Verhalten der Schülerinnen und Schüler abgelesen werden. Die Lernenden bringen aus ihrer Erstsozialisation (von zuhause) Besonderheiten mit in die Schule. Das heisst, Schülerinnen und Schüler bringen von zu Hause eine gelebte Kultur mit, welche auf eine „Schulkultur“ trifft. Für Kinder mit Schulschwierigkeiten oder mit Migrationshintergrund bedeutet diese Schulkultur mitunter eine ziemliche Herausforderung bzw. eine grosse Anpassungsleistung, da die Schulkultur derart

fremd ist. Der Schulischen Heilpädagogik fällt hier die Aufgabe zu, das unterschiedliche Aneignungs- und Lernverhalten der Kinder und Jugendlichen zu verstehen und in der didaktischen Aufbereitung des Unterrichts angemessen zu berücksichtigen. Es geht darum, den Lernenden vielfältige Möglichkeiten zu bieten, um sich auch auf dem Hintergrund ihrer familialen Sozialisation auszudrücken und mitzuteilen. *„Denn was sich in sozialen Kontexten expressiv ausdrücken lässt, ermöglicht nicht allein Zugang zur eigenen individuellen Geschichte, sondern auch Verständnis und damit soziale Anerkennung“* (Barth, 2013b, S. 47). Gelingt dies, so kann Unterricht Kindern und Jugendlichen mit Lern- bzw. Verhaltensschwierigkeiten Aneignung also Lernen ermöglichen.

2.1.7.5 Zur Bearbeitung von Spannungen

Die Grundspannungen zeigen sich oft in Konflikten. Diese Konflikte können latent bleiben oder sie werden manifest. Werden die Konflikte manifest können sie bearbeitet werden, was ein sozialintegrativer Prozess ist, welcher eine legitime Antwort auf den Konflikt bzw. die zukünftigen Handlungen gibt. Sofern auftretende Spannungen nicht gelöst werden, führt dies auf der Ebene der Interaktionen zu einer Zunahme des strategischen Charakters (siehe Kapitel 2.2.1). Entscheidungen werden dann nach Machtverhältnissen getroffen und es findet kein lebensweltlicher Rückbezug auf die Erfahrungen der beteiligten Akteure mehr statt. Umgekehrt zeigt sich, dass Entscheidungen denen ein gesättigter Diskurs vorausging für die Institution von grosser Bedeutung sind. Die Legitimität einer Institution ergibt sich nämlich aus dem Einfluss von Rollenträgern mit hoher Kompetenz und aus dem Sättigungsgrad der Kommunikation.

2.2 Universalpragmatik nach Jürgen Habermas – Instrument zur Interaktionsanalyse

Jürgen Habermas steht in der Tradition der Kritischen Theorie der „Frankfurter Schule.“ Wichtige Vertreter dieser Theorie sind: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm und andere. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns (1981) beschreibt er eine Gesellschaftstheorie, die das Lebensweltkonzept, die Sprechakttheorie, und auch psychoanalytische Erkenntnisse über verzerrte Kommunikation zusammenführt. Die Vision von Habermas ist ein „herrschaftsfreier Diskurs“, das heisst, eine Kommunikation in der nicht Machtverhältnisse dominieren, sondern eine wahrhaftige, auf Freiwilligkeit und Gleichberechtigung basierende Verständigung entsteht.

„Es sind Vorstellungen von geglückter Interaktion. Gegenseitigkeiten und Distanz, Entfernungen und gelingender, nicht verfehlter Nähe, Verletzbarkeit und komplementäre Behutsamkeit – all diese Bilder von Schutz, Exponiertheit und Mitleid, von Hingabe und Widerstand Diese Freundlichkeit schliesst etwa den Konflikt nicht aus, sondern was sie meint, sind die humanen Formen, in denen man Konflikte überleben kann. (Habermas, 1981)

2.2.1 Handlungstypen

In seiner Theorie des kommunikativen Handelns geht Habermas von der soziologischen Grundfrage aus, wie soziales Zusammenleben von Menschen möglich ist. Er geht davon aus, dass der handelnde Mensch sowohl Produkt als auch Schöpfer seiner sozialen Umwelt ist. Dabei unterscheidet er zwischen *instrumentellem oder gegenstandsbezogenem Handeln* (z.B. Unterrichten) und *sozialem Handeln* (z.B. die Absprachen unter den am Unterricht Beteiligten).

Beim sozialen Handeln unterscheidet Habermas *strategisches Handeln* (erfolgsorientiertes) und *verständigungsorientiertes Handeln*. Wer strategisch handelt, will seine Ziele unabhängig vom Einverständnis der anderen Beteiligten durchsetzen, z.B. durch Zwang oder Belohnung (dies nennt Habermas offenes strategisches Handeln) oder indem er scheinbar verständigungsorientiert handelt (verdeckt strategisches Handeln). Wer aber dem Gesprächspartner ohne Tricks und Hintergedanken begegnet, sodass dieser sich aus freien Stücken entscheiden kann, handelt verständigungsorientiert.

Tabelle IV - Handlungstypen nach Habermas

Handlungs- orientierung Handlungs- situation	erfolgsorientiert	verständigungsorientiert
nicht sozial	instrumentelles Handeln	-
sozial	strategisches Handeln	kommunikatives Handeln

Habermas orientiert sich an der Tradition dialogischer Philosophie (Ich spreche mit dir also bin ich). Die Ich – Du – Beziehung ist etwa für Martin Buber zentral für die menschliche Existenz. Er schreibt in Übereinstimmung mit der Entwicklungspsychologie *„Nicht durch ein Verhältnis zu seinem Selbst, sondern nur durch ein Verhältnis zu einem anderen Selbst kann der Mensch*

selbst werden“ (Buber, 1979) Gerade dieses Konzept ist in der Pädagogik von herausragender Bedeutung.

2.2.2 Lebenswelt – wie Habermas den Begriff versteht

„Sinnverstehen ist ... eine solipsistisch⁴ undurchführbare, weil kommunikative Erfahrung. Das Verstehen einer symbolischen Äusserung erfordert grundsätzlich die Teilnahme an einem Prozess der Verständigung. Bedeutungen, ob sie nun in Handlungen, Institutionen, Arbeitsprodukten, Worten, Kooperationszusammenhängen oder Dokumenten verkörpert sind, können nur von innen erschlossen werden. Die symbolisch vorstrukturierte Wirklichkeit bildet ein Universum, das gegenüber den Blicken eines kommunikationsunfähigen Beobachters hermetisch verschlossen, eben unverständlich bleiben müsste. Die Lebenswelt öffnet sich nur einem Subjekt, das von seiner Sprach- und Handlungskompetenz Gebrauch macht. Es verschafft sich dadurch Zugang, dass es an den Kommunikationen der Angehörigen mindestens virtuell teilnimmt und so selber zu einem mindestens potentiellen Angehörigen wird“ (Habermas, 1981, S. 165).

Dieses Lebensweltkonzept gilt für heranwachsende Kinder, die erstmals in eine Lebenswelt hineinwachsen, wie für Personen die fremde Menschengruppen kennen lernen und auch für den Sozialwissenschaftler, der die Lebenswelt eines Menschen oder von Gruppen von Menschen erforschen will. Um den komplexen Lebensweltbegriff von Habermas nochmals zu verdeutlichen, soll hier im Sinne einer Aufzählung nochmals verdeutlicht werden, was Habermas unterscheidet:

- Der Lebensweltbegriff beinhaltet alle symbolischen Komponenten. Diese sind:
 - Kultur: der gesamte gesellschaftliche Wissensvorrat an Deutungsmustern – als symbolische Grundlage jeder Verständigung.
 - Gesellschaft: damit sind alle konkreten Beziehungen, Solidaritäten und Einbindungen des Einzelnen gemeint.
 - Persönlichkeit: darin eingeschlossen sind alle durch Sozialisation entwickelten kommunikativen Kompetenzen des Einzelnen.

⁴ Alle Gegenstände der Außenwelt und auch sogenannte fremde Ichs werden nur als Bewusstseinsinhalte des als allein existent angesehenen eigenen Ichs gesehen.

Hintergrund aller „Sprechakte“ bilden die lebensweltlichen Situationsdefinitionen. Also müssen die Teilnehmer eines Sprechaktes die Lebenswelt des Gegenübers berücksichtigen und bei ungünstigem Kommunikationsverlauf gegebenenfalls thematisieren.

2.2.3 Verständigung

Habermas definiert den Begriffs des kommunikativen Handelns folgendermassen: *„Die Interaktion von mindestens zwei sprach- und handlungsfähigen Subjekten, die (sei es mit verbalen oder extraverbalen Mitteln) eine interpersonale Beziehung eingehen. Die Akteure suchen eine Verständigung über die Handlungssituation, um ihre Handlungspläne und damit ihre Handlungen einvernehmlich zu koordinieren.“* (Habermas, 1981, S. 128).

Kommunikatives Handeln erfolgt in sozialen (Alltags) - Situationen. Entstehen Konflikte oder Probleme, kommt es zu einem Verständigungsbedarf. Sobald kommunikatives Handeln in Alltagssituationen problematisiert wird, spricht Habermas von diskursiver Verständigung. Um den Unterschied zwischen kommunikativem Handeln und diskursiver Verständigung zu veranschaulichen, bedienen wir uns hier eines bekannten Beispiels aus dem Buch „Miteinander reden“ (Schulz von Thun, 1981, S. 25). Dieses Gespräch ist ein missglückter Versuch von kommunikativem Handeln. Weshalb? Ein Paar in einem Auto steht an einer Ampel. Ein angenommenes Handlungsziel ist schnell voranzukommen oder auch Besserwisserei. Zu den zeitlichen, räumlichen Rahmenbedingungen: Kreuzung, Ampel, Eile, Paarbeziehung. Der Mann definiert die Situation folgendermassen: „Du passt nicht auf und ich bin in Eile.“ Situationsdefinition der Frau „Fahre ich oder du? Du sollst mir nicht reinreden!“ Hier liegt also ein Konflikt vor. Die Handlungsziele sind nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb müssen sich die beiden Kommunikationsteilnehmer über ihre Situation verständigen. Sie müssen versuchen sich über eine gemeinsame Situationsdefinition zu einigen. Gelingt ihnen dies, so bekräftigen sie ihre soziale Beziehung und entwickeln ihre kommunikative Handlungsfähigkeit und Identität. Solche soziale Situationen sind die kleinsten sinnvollen Analyseeinheiten für eine verstehende Diagnostik. Habermas fasst die beiden Formen kommunikatives Handeln und Diskurs folgendermassen zusammen:

„Wir können mithin zwei Formen der Kommunikation unterscheiden: kommunikatives Handeln (Interaktion) auf der einen Seite, Diskurs auf der anderen Seite. Dort wird die Geltung von Sinnzusammenhängen naiv vorausgesetzt, um Informationen (handlungsbezogene Erfahrungen) auszutauschen; hier werden problematisierte Geltungsansprüche zum Thema gemacht, aber keine Informationen ausgetauscht. In Diskursen suchen

wir ein problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen Handeln bestanden hat, durch Begründung wiederherzustellen: in diesem Sinne spreche ich fortan von (diskursiver) Verständigung. Verständigung hat das Ziel, eine Situation zu überwinden, die durch Problematisierung der in kommunikativem Handeln naiv vorausgesetzten Geltungsansprüche entsteht: Verständigung führt zu einem diskursiv herbeigeführten, begründeten Einverständnis“ (Habermas, 1995, S. 114).

Um eine (alltägliche) missglückte kommunikative Handlung in eine diskursive Verständigung zu überführen, müssen die Geltungsansprüche von den Interaktionsteilnehmern problematisiert werden. Bei der Interaktionsanalyse müssen die enthaltenen Geltungsansprüche identifiziert und im sozialen Kontext interpretiert werden. Darauf werden wir im Kapitel 2.4 Theorie - Methoden – Zusammenhang auf Seite 38 noch genauer eingehen müssen.

2.2.4 Geltungsansprüche

Das handelnde Subjekt kann sich wahrnehmend und sprechend auf die objektive Welt der Dinge, die soziale Welt der interpersonellen Beziehungen auf sich selbst und seine inneren Intentionen und viertens auf seine sprachlichen Äusserungen selbst beziehen. Mit der Theorie von Habermas lassen sich Verständigungsprobleme fassen.

„Sie besagt, dass in jedem kommunikativen Akt analytisch zwischen dem Anspruch der Feststellung von objektiven Sachverhalten (theoretischer Geltungsanspruch) des Rückgriffs auf geltende soziale Normen (praktischer Geltungsanspruch) und des wahrhaftigen subjektiven Ausdrucks innerpsychischer Gehalte (expressiver Geltungsanspruch) unterschieden werden kann. Unverzerrte Kommunikation bedeutet, dass alle Geltungsansprüche zwanglos problematisiert werden können“ (Vogel, 2007, S. 28).

Tabelle V - Übersicht der Geltungsansprüche in Anlehnung an Habermas und Vogel

Übersicht der Geltungsansprüche			
Sprechhandlungen	Details	Weltbezug	Geltungsanspruch
konstative Sprechhandlung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aussagesätze ▪ berichten, beschreiben, erklären einen Sachverhalt ▪ Möglichkeit eine soziale Beziehung aufzunehmen 	objektiv (äussere Erfahrung)	<i>Theoretischer Geltungsanspruch (Geltungsanspruch an die Wahrheit)</i>

regulative Sprechhandlungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sind elementare Aufforderungs- oder Absichtssätze ▪ beziehen sich auf soziale Normen und Institutionen (entschuldigen, befehlen, warnen, versprechen) ▪ Möglichkeit eine soziale Beziehung aufzunehmen 	sozial (Region der Gesellschaft)	<i>Praktischer Geltungsanspruch (Richtigkeit, Aussagen entsprechen der sozialen Welt)</i>
expressive Sprechhandlung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sind elementare Erlebnissätze ▪ beziehen sich auf Intentionen und Einstellungen (wünschen, hoffen, eingestehen) ▪ Möglichkeit auf die eigene innere Welt zu verweisen 	subjektiv (Region der inneren Natur des Menschen)	<i>Expressiver Geltungsanspruch (Wahrhaftigkeit, Aussagen entsprechen den Gefühlen und Emotionen der subjektiven Welt)</i>
kommunikative Sprechhandlung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beziehen sich reflexiv auf alle Typen der Sprechhandlungen ▪ Möglichkeit, sich in allen Sprechhandlungen verständlich zu machen 	Sonderrolle reflexiver Bezug auf alle „drei Welten“	<i>Verständlichkeit als allgemeine Voraussetzung</i>

Diese Geltungsansprüche müssen in einer idealen Sprechsituation erfüllt werden. Kommunikatives Handeln ist dann gegeben, wenn alle drei Geltungsansprüche erhoben und erfüllt werden. Dies setzt voraus, dass die Situationsdefinitionen, in denen die Äußerungen gemacht werden,

sich für alle Beteiligten decken (siehe Kapitel 3.2.3). Habermas erläutert dies folgendermassen: „... wie die Lebenswelt als der Horizont, in dem sich die kommunikativ Handelnden ‚immer schon‘ bewegen ...“ (1981, S. 182). „Die Lebenswelt bildet das intuitiv gegenwärtige insofern vertraute und transparente, zugleich unübersehbare Netz der Präsuppositionen⁵, die erfüllt sein müssen, damit eine aktuelle Äußerung überhaupt sinnvoll ist, d.h. gültig oder ungültig sein kann“ (ebd., S. 199). Jeder einzelne Geltungsanspruch lässt sich problematisieren hierzu braucht es einen eigenen Sprechakt.

2.2.5 Problematisieren von Geltungsansprüchen

Jede an einem Gespräch beteiligte Person kann jederzeit einen Geltungsanspruch explizit thematisieren, zum Beispiel wenn sie eine konstatierende Sprechhandlung nicht glaubt oder eine

⁵ Präsuppositionen sind Bedingungen die erfüllt sein müssen, damit eine Aussage überhaupt sinnvoll interpretiert werden kann. Beispiel: Fritz hat gestern aufgehört zu rauchen (Präsupposition: Fritz hat bis gestern geraucht).

regulative Sprechhandlung in der aktuellen Situation als unangebracht einstuft. Damit wird ein Weltbezug problematisiert und ein Geltungsanspruch nicht erfüllt, was von der allgemeinen kommunikativen Handlung zum Diskurs führt (dies unter der Voraussetzung, dass die kommunikative Handlung aufrechterhalten bleibt, sie kann schliesslich auch abgebrochen werden). Im Diskurs können Geltungsansprüche explizit besprochen und geklärt werden und zwar durch den Einsatz von mehr oder weniger guten Argumenten. Ist ein Argument besser als das andere, so ergibt sich „*der herrschaftsfreie Zwang des besseren Arguments*“ (Habermas, 1981), was zu einem Sieg im Konflikt auf möglichst objektiver Ebene führt und dadurch keinen Einsatz von Gewalt braucht. Sind sich die Beteiligten eines Diskurses der universalen Pragmatik von Habermas bewusst, können sie den gesättigten Diskurs erreichen oder zumindest anstreben, indem sie jeden Geltungsanspruch hinter der Argumentation wahrnehmen können und ihn demzufolge möglichst erfüllen. Einzig der Geltungsanspruch von expressiven Sprechhandlungen, nämlich der Wahrhaftigkeit, lässt sich nicht ausdiskutieren, sondern kann nur durch seine Bewährung über die Zeit überprüft werden.

Werden Geltungsansprüche thematisiert, kommt es zum Diskurs. Dieser ist dann als gesättigt zu bezeichnen, wenn alle Beteiligten alle Geltungsansprüche aufgreifen und klären. Der Begriff bezeichnet also eine idealtypische Situation.

2.2.6 *Doppelstruktur der Rede – Modus des Sprachgebrauchs*

Jeder Sprechakt kann auf zwei unterschiedlichen Ebenen „gehört“ bzw. „gesprochen“ werden. Sender und Empfänger müssen also versuchen sich auf beiden Ebenen zu verständigen. Zum einen wird auf der Ebene der Intersubjektivität über den Sprechakt eine Beziehung aufgebaut/hergestellt und gleichzeitig wird auf der Ebene der Sachverhalte und Erfahrungen eine Verständigung über Inhalte angestrebt. Die Äusserungen beinhalten also einen illokutiven Gehalt und einen propositionalen Gehalt. Die propositionalen Gehalte beinhalten alles effektiv Gesagte, während die illokutiven Anteile die soziale Situation der Interaktionspartner definieren. Die illokutiven Gehalte erscheinen oft zwischen den Zeilen, sie werden von den Interaktionsteilnehmern nur teilweise explizit geäussert. Die beiden Ebenen haben in der Alltagskommunikation nicht die gleiche Wichtigkeit. Die Sprache kann also wahlweise dafür verwendet werden, die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer zu thematisieren oder den Inhalt einer Äusserung hervorzuheben.

Im Hinblick auf die Analyse der Interaktionsprotokolle wird dieses Konzept bedeutungsvoll. Sprecher und Hörer können bewusst oder unbewusst zwischen den Ebenen des Sprachge-

brauchs wechseln, was Aufschluss über die Beziehung der Interaktionsteilnehmer gibt. Vor allem die illokutiven Anteile der Rede zeigen, wie die beteiligten Personen zueinander stehen.

2.3 Symbolisierungstheorie nach A. Lorenzer – Instrument zur Interaktionsanalyse

Neben der Theorie der Geltungsansprüche von Habermas ist das Modell von exkommunizierten Sprechanteilen und damit von szenischem Verstehen zentraler Bestandteil, um die Interaktionsprotokolle zu analysieren bzw. zu interpretieren. Deshalb widmet sich der folgende Abschnitt der Symbolisierungstheorie von Alfred Lorenzer.

Alfred Lorenzer lebte von 1922 bis 2002 und war ein deutscher Psychoanalytiker. Er suchte die Antwort auf die Frage, wie die Welt in den Menschen komme und was dieser daraus und damit mache (vgl. Lorenzer, 1977). Alfred Lorenzer gilt als Vorreiter einer interdisziplinären Psychoanalyse, weil er sowohl psychologische als auch biologische und soziologische Dimensionen in der Wissenschaft vom Menschen, insbesondere der Psychoanalyse, berücksichtigt wissen wollte. Er war Teil der „Frankfurter Schule“, welcher auch Habermas angehörte. Lorenzers Ansatz ist ein vielfältiger (weil interdisziplinärer), er verknüpft Symboltheorie, Interaktionismus und die Kritische Theorie mit Erkenntnissen aus der Psychoanalyse. So versucht Lorenzer das dialektische Wechselspiel zwischen Selbst und Welt und demgemäß die ko-konstruktive Aneignung gesellschaftlicher Vorgaben durch die subjektive Lebenspraxis des Einzelnen zu erklären (Theorie) bzw. zu verstehen (Methode). In den folgenden Abschnitten sollen Alfred Lorenzers wesentliche Erkenntnisse erläutert werden. Wie bereits im Kapitel zur Universalpragmatik von Habermas ist eine scharfe Trennung zwischen Theorie und Methode nicht möglich, da sich beide Ansätze gerade dadurch auszeichnen, dass sich Theorie und Methode gegenseitig bereichern und in einem konstruktiven Wechselspiel zueinander stehen.

2.3.1 Interaktionsformen

Der Mensch wächst als soziales Wesen in vielfältigen Interaktionen mit seinen Mitmenschen auf. Dabei sei auf den symbolischen Interaktionismus mit seinen prominenten Vertretern (Herbert Blumer und Georg Herbert Mead) hingewiesen, die in ihren Theorien zeigen, wie wichtig die Zwischen – Menschlichen – Handlungen für die Entwicklung der personalen Identität sind. *„Wir sind, was wir sind, durch unser Verhältnis zu anderen“* (Mead, 1973). Die Mutter-Kind-Beziehung spielt beim Aufwachsen eine herausragende Rolle. Schon vor der Geburt beginnt das Wechselspiel als organischer, beziehungsweise sinnlicher Austausch. Dieses Wechselspiel

setzt sich nach der Geburt fort, zuerst als sinnlich - nichtsymbolische, später als sinnlich - symbolische und schlussendlich in sprachsymbolischen Interaktionsformen.

2.3.1.1 Sinnlich - nichtsymbolische Ebene

Abbildung 5 - Bestimmte Interaktionsformen (Barth & Fischer, Kommunikations- und Interaktionsanalyse 1, n.d.)

„Die Aktionen und Reaktionsweisen der Mutter gehen bestimmend in das Zusammenspiel ... ein und dieses Zusammenspiel schlägt sich in seinen Einzelschritten nieder ...“ (Lorenzer, 1984, S. 85). Dadurch hinterlassen alle Interaktionen Spuren und sind wegbereitend für zukünftige Interaktionen. Lorenzer bezeichnet diese Spuren auch als Erinnerungsspuren. Interaktionsformen beinhalten einen doppelten Charakter, einerseits zeigen sie Anteile vergangener Interaktionen, andererseits dienen sie als „Muster“ für zukünftige Interaktionen, dadurch dass sie als Verhaltens – und Handlungsentwürfe dienen. „Die Wiederholungen der Szene ‚festigen‘ die Form, der Ausfall der Wiederholung erzeugt Unlust, Angst, Gegenreaktion Der Bedarf der in einer realen Situation seine Stillung gefunden hat, wird in der Interaktionsform zum Anspruch, die Befriedigung in einer spezifisch einsozialisierten Weise zu erhalten“ (Lorenzer, 1984, S. 88) Die oben gezeigte Abbildung veranschaulicht diese Beschreibung. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, sind Interaktionen Erscheinungen aus der Realität (heißt beobachtbare), wobei Interaktionsformen ein Begriff ist, welcher die Persönlichkeitsstruktur beschreibt. Diese an sich trivialen Erkenntnisse erhalten nur dann Bedeutung, wenn wir uns klar werden, dass auf die Weise bereits soziale Inhalte des Erlebens erzeugt werden, da die Mutter in ihrem Erleben und Verhalten ihrerseits in gesellschaftlichen Zusammenhängen steht. Ihre spezifischen Verhaltensfiguren vermitteln dem Kind kulturspezifische und gesellschaftstypische Verhaltensmodelle⁶. „Europäische Mütter fassen das Kind anders an als Indiofrauen, Mütter der Mittelschicht anders als Arbeiter-

⁶ „Dies geschieht durch die betreuende Person, also in der bürgerlichen Welt durch die Mutter. Diese aber ist Teil einer Institution, einer Familie, einer sozialpädagogischen Institution oder eines anderen sozialen Kontextes. Die betreuende Person selber ist sozialisiert und begegnet damit dem Kind mit gesellschaftlich geformten Verhaltensweisen“ (Vogel, 2006, S. 50).

rinnen, Alle diese gesellschaftlichen Formen erreichen das Kind über die ‚Eigen‘ – Art der Mutter. Die Mutter vermittelt die gesellschaftlichen Formen dem Kind“ (Lorenzer, 1984, S. 88)

2.3.1.2 Sinnlich – symbolische Interaktionsform

Abbildung 6 - Sinnlich - symbolische Interaktionsform (Barth & Fischer, o.A., modifiziert nach Lorenzer 1983, S. 107)

Zur Beschreibung dieser Ebene macht sich Lorenzer eine Beschreibung Sigmund Freuds zu Nutze. Freud beobachtete seinen Enkel beim Spiel mit einer Garnrolle. Das Kind warf die am Faden gehaltene Spule weg und zog dann die Spule am Faden wieder zu sich heran. Dieses Spiel sah Freud als kindliche Inszenierung des Kommen und Gehens der Mutter und damit ein Schritt des Kindes aus der mütterlichen Dominanz hin zu einer eigenständigen Selbstfindung (vgl. Lorenzer, 1984, S. 158). Abbildung 6 zeigt die schematische Darstellung, wie die Garnrolle zum symbolischen Bedeutungsträger wird. Es findet eine innere Verknüpfung zwischen dem realen Kommen und Gehen der Mutter und dem Garnrollenspiel statt.

„Der entscheidende Fortschritt der sinnlich – symbolischen Interaktionsform besteht also darin, dass die Stufe der spielerischen Verfügung über die Abbildung von Situationen qua ‚Lebensentwürfe‘ erreicht wird. Die sinnlich – symbolischen Interaktionsformen ... sind die Basisschicht der Subjektivität, die Grundlage von Identität und Autonomie und insofern Schaltstelle der Persönlichkeitsbildung überhaupt“ (Lorenzer, 1984, S. 163).

Später wird zwar der Gegenstand durch die Sprache ersetzt. Doch auch zurückgelassene Erwachsene trösten sich bisweilen mit einem Gegenstand des Weggegangenen als Erinnerungsstück.

2.3.1.3 Sprach – symbolische Interaktionsform

Der entscheidende Schritt in die Selbstverwirklichung, die Erkenntnisfreiheit und zur Entwicklung einer personalen Identität bildet der Sprachbesitz. Lorenzer formuliert so: „Bewusstseinsbildung ist an Sprachbesitz gebunden. Versprachlichung ist eine entscheidende Stufe der Selbstverwirklichung in Erkenntnisfreiheit und ‚planvolles Handeln‘, als bewusst Verfügung über das Erleben“ (1984, S. 94f.). Anstelle der Garnrolle tritt nun also der Lautkomplex „Mama“, anstelle der Erlebnissituation (Kommen und Gehen der Mutter) bzw. anstelle des Objekts (Garnrolle) tritt nun der Lautkomplex „Mama.“ Das Kind erlebt damit eine Verbindung von zwei „Wirklichkeiten.“ Diese zwei Wirklichkeiten (Erinnerungsspur und Wortvorstellung) werden in unzähligen Situationen miteinander verbunden. Diese Doppelregistrierung ermöglicht uns allmählich auch Situationen vorzustellen, welche nicht gerade präsent sind. So gelangen wir zur Möglichkeit, auch über vergangene und zukünftige Situationen zu sprechen, als ob sie gegenwärtig wären. (vgl. Lorenzer, 1984, S. 91).

Abbildung 7 - Verbindung von Interaktionsform und Sprachfigur (Barth & Fischer, o.A., modifiziert nach Lorenzer 1983)

Durch die Bewusstwerdung von Verhalten durch Sprache entsteht eine Spannung zweier Regulationssysteme, welche fortan zueinander in „Konkurrenz“ stehen, nämlich der Trieb und die Sprache. „ ‚Wo Es war, soll Ich werden‘, ist die Erweiterung des Bewusstseins durch Bildung von Sprachsymbolen eine nie endende Aufgabe menschlicher Selbstverwirklichung“ (Lorenzer, 1984, S. 95).

2.3.2 Desymbolisierung und Exkommunikation

Wie in den vorangegangenen Ausführungen gezeigt wurde, ermöglicht die Sprache das innere Erlebte in symbolischer Form zum Ausdruck zu bringen. Dieser langsame Prozess der Einübung von Interaktionsformen über sinnlich – symbolische zu sprachlich – symbolischen Interaktionsformen kann gelingen oder aber auch misslingen, was zu verzerrten Interaktionsformen führt. Die gelungene Verknüpfung von sprachlichem Symbol und Interaktionsform bildet ein Sprach-

spiel. In diesem sind sprachliche Ausdrücke und reale Verbindungen sozial verbindlich aufeinander bezogen (vgl. Vogel, 2007, S. 29).

„Geraten die beiden ‚Systeme der Persönlichkeit‘, nämlich die Triebmatrix und das normative Sprachsystem, in realen Lebenssituationen in einen Konflikt (in dem die Regeln des kollektiven Bewusstseins für nicht unterdrückbare Interaktionsformen unzumutbar werden), so wird die Verbindung zwischen Erlebnisfigur und Sprache wieder aufgelöst. Die symbolischen Interaktionsformen werden ‚desymbolisiert‘, die Erlebnisfiguren werden wieder unbewusst“ (Lorenzer, 1984, S. 113).

Abbildung 8 - Aufspaltung des Sprachspiels (Vogel, 2008)

Abbildung 8 zeigt die schematische Darstellung der Entstehung und Aufspaltung des Sprachspiels. In der Übersicht werden die zwei Erscheinungsformen der Aufspaltung gezeigt. Auf der einen Seite stehen Interaktionsformen die nicht symbolisiert sind (so können diese Interaktionsformen nicht bewusst gehandhabt werden). Daraus resultiert, dass die intendierten Beziehungsentwürfe nicht realisiert werden können und die damit verbundene Befriedigung nicht erlebt wird, dennoch bleiben diese Klischees verhaltenswirksam. Auf der anderen Seite wird die einer Interaktionsform zu Grunde liegende Erfahrung von der Sprachfigur abgetrennt, so entstehen zwar korrekte sprachliche Gebilde (Grammatik, Syntax) aber sie bleiben ohne Erfahrungsgehalt. Diese werden als leere Worthülsen oder Schablonen bezeichnet. Im Zusammenhang mit unserer Arbeit interessiert, wie und weshalb es zu solchen Aufspaltungen sprachlicher Kommunikation in desymbolisierte Sprache und aus der Kommunikation ausgeschlossene Sprache kommt. Um das vorliegende Material zu analysieren müssen zwei Ebenen, bzw. zwei Perspektiven

unterschieden werden. Desymbolisierungs- und Exkommunikationsprozesse können unter biografischen (psychoanalytischen) oder gesellschaftlichen Aspekten interpretiert werden.

2.3.3 Die Dimensionen von Desymbolisierungs- und Exkommunikationsprozessen

„Die in der Psychoanalyse aufzuklärenden sozialen Konstellationen liegen in der Vergangenheit und sind nur in Form eines Niederschlags in der aktuellen Interaktion, d.h. der psychoanalytischen Sitzung präsent. Erkenntnisse sollen nicht über dieses Interaktionssystem gewonnen werden, sondern über die vergangenen Interaktionsfiguren, die sich als Interaktionsformen in der Gegenwart reproduzieren“ (Vogel, 2006, S. 53).

Die biografische Dimension befasst sich also mit vergangenen Interaktionsfiguren welche die gegenwärtige Interaktionsform beeinflussen. Die Psychoanalyse will keine Erkenntnisse über die momentane Situation sondern über die Vergangenheit generieren. In unserem Forschungsvorhaben geht es aber darum, die gegenwärtigen Widersprüche in den sozialen Beziehungen zu identifizieren, welche in den Interaktionen wirksam waren, aus denen die Interaktionsprotokolle stammen. Dies bedeutet eine Abkehr von der biografischen Dimension hin zu einer sozialen (vgl. Vogel, 2006, S. 53). *„Der Begriff der Interaktionsformen erlaubt diesen Wechsel in der Orientierung, denn Interaktionsformen sind sowohl ein Produkt vergangener Interaktionen im Sinn eines Niederschlags wie auch an der Hervorbringung aktueller Interaktionen beteiligt im Sinn eines ‚Formens‘ von Interaktionsfiguren“ (Vogel, 2006, S. 53).* Dieser Wechsel der Orientierung erlaubt, die Interaktionsformen als Effekte der gegenwärtigen sozialen Beziehungen und ihrer institutionellen Umgebung zu lesen. Sie sind nicht als Möglichkeit zur Aufklärung von vergangenen Erlebnissen zu sehen, sondern als Hinweis auf die latente Ebene der gegenwärtigen Institution. Beide Dimensionen schliessen in der Analyse des Interaktionsgeschehens die jeweils andere Dimension aus. Das heisst, auf der biografischen Ebene wird die aktuelle soziale Situation und ihre institutionelle Rahmung ausgeblendet. Auf der anderen Seite werden aus dem soziologischen Blickwinkel auf das Interaktionsgeschehen die biografischen Anteile der beteiligten Individuen vernachlässigt. Das Auftauchen von Desymbolisierungen bzw. Exkommunikationen von Sprache kann auch beim Wechsel von einem normativen Feld (System1, z.B. Familie) in ein anderes normatives Feld (System2, z.B. Schule) auftauchen. Genauso wie Desymbolisierung beim Wechsel zwischen normativen Feldern stattfinden kann, besteht auch die Chance auf eine Resymbolisierung. Dies ist gerade für die heilpädagogische Praxis von Bedeutung.

Abbildung 9 - Desymbolisierung und Klischeebildung beim Wechsel zwischen normativen Feldern (Vogel, 2008, S.4)

Als Normatives Feld 1 kann der Unterricht in der Klasse gesehen werden. Das Normative Feld 2 wäre dann der Unterricht in einer separativen Form (Kleingruppe, Einzelunterricht). Für Lernende mit Lernschwierigkeiten bzw. für Heilpädagogen besteht beim Wechsel der Normativen Felder die Chance auf eine Resymbolisierung der exkommunizierten Erfahrungsgehalte. Dies setzt aber pädagogisches Geschick und die Entfaltung der Handlungsspielräume der Schulischen Heilpädagogen voraus.

2.4 Theorie – Methoden – Zusammenhang nach Christian Vogel

Dieser Abschnitt führt ein von Christian Vogel in Anlehnung an E. O. Graf entwickeltes Verfahren ein, welches als Methode zur Analyse von Interaktionsprotokollen angewendet wird. Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass die Methode eng mit der Theorie verbunden ist. Erich Graf spricht vom „Theorie – Methoden – Zusammenhang“ (1990, S. 43ff.). Grundlegend dabei ist, dass die Theorie und die Methode sich gegenseitig befruchten. *„Pointiert könnte man sagen, dass die Forschungsstrategie darin besteht, die Theorie so nah ans Material zu entwickeln, dass ihr die methodischen Entscheide übertragen werden können. Das Material seinerseits wird dazu verwendet, die angemessenen theoretischen Konzepte zu gewinnen“* (Vogel, 2006, S. 16). In der vorliegenden Arbeit werden Tonaufnahmen aus Interaktionsepisoden zwischen Lernenden und Schulischen Heilpädagogen -/innen analysiert. Bei der Analyse versuchen wir, das vorliegende Material vertieft zu verstehen. Dabei beziehen wir uns auf die interaktionsanalytischen Überlegungen von Habermas und Lorenzer und versuchen in einem zweiten, interpretativen Schritt, Rückschlüsse auf die Struktur der untersuchten Schuleinheiten zu ziehen. Die Analyse verstehen wir hier als Methode zur Erkenntnisgewinnung. *„Die Analyse ist eine Methode zur Erkenntnisgewinnung, die sich in Abgrenzung gegenüber und aufbauend auf der Beobachtung oder Messung und der hermeneutischen Interpretation als eine spezifische*

Verknüpfung von Erkenntnis und Interesse bestimmen lässt“ (Habermas; zitiert nach Vogel, 2006, S. 61). Die Analyse will hierbei mittels kontrollierter Beobachtung bestimmter Phänomene einen Erkenntnisgewinn anstreben. Die Theorie bestimmt dabei die Auswahl der zu beobachtenden Phänomene. Mittels Verknüpfung von Theorie und gewonnenen Daten wird überprüft, inwiefern die getroffenen Hypothesen belegt oder widerlegt werden können bzw. ob die erwarteten Handlungskonsequenzen eintreten. Anders verhält es sich mit der Interpretation. Bei der Interpretation der gewonnenen Daten steht die Frage nach dem Sinn im Vordergrund. *„Die Frage lautet nicht, was liegt vor, sondern vielmehr: Was bedeutet das was vorliegt?... . Der Interpret begibt sich zu diesem Zweck in den Horizont des zu untersuchenden Gegenstandes hinein“* (ebd.,S. 62). Dieses Vorgehen beinhaltet die Problematik der Subjektivität. Die Interpretationen sind eng mit der Forscherpersönlichkeit und dessen institutionellen Rahmung verbunden. Die Sozialisation und das Vorverständnis des Forschers bilden eine selektive Struktur. *„Für die sozialwissenschaftliche Hermeneutik⁷ [Fussnote der Verf.] entsteht dadurch das Problem, dass jedes Vorverständnis, von dem aus ein hermeneutischer Prozess seinen Ausgang nimmt, aufs Engste mit dem sozialen Ort zusammenhängt, von dem aus interpretiert wird“* (Vogel, 2006, S. 62). Damit diesem Umstand Rechnung getragen wird, schlägt Alfred Lorenzer vor, Interpretationen als Gruppe vorzunehmen. Diese Form ermöglicht, die Verzerrungen in den Interpretationen zu verringern. Da Interpretationen sowohl von den vorliegenden Daten, in unserem Fall Tonaufnahmen aus Unterricht, wie auch von den Forschern selbst abhängt, schlägt Erich Graf (1990, S. 194ff.) das Verfahren der doppelseitigen Hermeneutik vor.

⁷ Verstehen ist eine Kunst! Der Begriff Hermeneutik leitet sich von einem gewandten Griechen ab. Hermes überbrachte göttliche Nachrichten und da diese oftmals schwierig zu verstehen waren, überbrachte Hermes nicht bloss die Botschaften sondern er vermochte diese auch zu deuten. Hermeneutik meint im heutigen Sprachgebrauch das Verstehen von Sinnzusammenhängen in menschlichen Lebensäußerungen aller Art. Sie hilft, Fehler in der Kommunikation aufzuzeigen oder gar zu umschiffen.

Abbildung 10 - Spirale der doppelseitigen Hermeneutik

Es geht darum, zu Verstehen. Der Prozess des Verstehens beinhaltet zu verstehen was vorliegt, aber auch denjenigen zu verstehen, welcher das Vorliegende interpretiert. Dieses Vorgehen lässt sich mit dem Experiment des losen Stockes erläutern. „Bei diesem Experiment hält der Forscher den Stock nur lose in der Hand. Er erhält deshalb kinästhetische Daten nicht nur über das Forschungsobjekt, sondern auch über die Innenseite seiner Hand, welche den Stock hält“ (ebd.). Diese Metapher zeigt den Stock als Forschungsinstrumentarium, welcher bei loser Haltung gleichzeitig kinästhetische Rückmeldungen über den Forschungsgegenstand als auch über den Forscher selbst gibt. Daten aus sozialwissenschaftlichen Untersuchungen gewinnen ihre Bedeutung, wenn sie in einem Kontext stehen. Was etwas bedeutet, ist davon abhängig, in welchem Zusammenhang es steht und gesehen wird.

2.4.1 Forschungskontext und Kontext der Forschung

Wie im vorigen Kapitel bereits aufgezeigt, kann die sozialwissenschaftliche Forschung als hermeneutischer Akt beschrieben werden. Die Forschung öffnet einen Kontext, in welchem ein (Forschungs-)Gegenstand bezeichnet wird. In der Interaktionsanalyse ist der Gegenstand an

sich ein sozialer. Dies kann einen Perspektivenwechsel ermöglichen, so entsteht eine zweite Hermeneutik (vgl. Abb. 11, S.38). Die Forschenden bewegen sich also in zwei Kontexten, nämlich im Kontext der Forschung und im Forschungskontext. Der Forschungskontext beinhaltet den Untersuchungsgegenstand, in unserer Arbeit die Interaktionsepisoden zwischen Schulischen Heilpädagogen und Lernenden. Zum Kontext der Forschung zählt alles, was den Forschenden überhaupt erst ermöglicht, Forscher zu sein. Dazu zählen die Institution der Wissenschaft (HfH), wie auch die Forscherpersönlichkeit, sein sozialer Ort und seine Biografie. Im Weiteren spielen alles erworbene Wissen der Forschenden und die Beziehung der Forschenden untereinander eine gewichtige Rolle im Kontext der Forschung. Diese Trennung zwischen den Kontexten wird als Kontextinterpunktion bezeichnet.

Abbildung 11 - Forschungskontext und Kontext der Forschung (Graf, 1990, S. 197)

„Die zentrale Operation im Forschungsprozess ist jene, welche die Trennung zwischen Objekt und Beobachter festlegt. ... Sobald dies [die Kontextinterpunktion Anm. der Verf.] geklärt ist, werden sämtliche anderen Bezüge des Forschers dem Kontext der Forschung zugerechnet. Sie bilden als nun jene ‚Null-Linie‘, ...“ (Graf E. O., 1990, S. 196). Diese Linie im sozialen Raum, in der Abbildung 11 auch als „Heureka-Schranke“ bezeichnet, ist der Ort wo etwas geschieht, was zur Analyse herbeigezogen werden kann. Sobald etwas auftaucht, was wichtig für das Verstehen scheint, wird von Emergenten gesprochen. Emergenten können im Kontext der Forschung und im Forschungskontext gedeutet werden. Im ersten Fall entsteht eine Deutung des

Gegenstandes, was in vielen Fällen den Normalfall der Forschung ausmacht. Im zweiten Fall entsteht eine Deutung über die Forschung selbst. Emergenten sind rohe Daten, die aus der Interaktion der beiden Kontexte produziert werden. Als bedeutungsvoll erscheinen sie aber erst durch die Kontextinterpunktion, welche einen Schnitt zwischen die beiden Kontexte setzt. Emergenten erscheinen als Störungen im Interaktionsverlauf. Diese Störungen werden wahrgenommen, weil im Kontext eine (Normalitäts-)Erwartung aktiviert ist, sodass eine Auffälligkeit, bzw. eine Irritation entsteht (vgl.,Vogel, 2008, S. 3). Diese Störungen bzw. Irritationen im Interaktionsverlauf weisen auf eine latente Ebene im Interaktionsverlauf hin. Diese Hinweise lassen Schlüsse auf wirksame Spannungen in der Struktur zu. *„Emergenten bilden sozusagen den Schlüssel, über den auf die in ihnen wirksamen Spannungen in der Struktur geschlossen werden kann“* (Vogel, 2008, S. 4). Hierbei unterscheidet Vogel (2008) zwei Typen mit unterschiedlichen Funktionen. Emergenten, welche die Funktion tragen, die soziale Ordnung zu erhalten und zu stabilisieren. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Gehalte keinen Eingang in die Kommunikation finden und somit in der Latenz verbleiben. Dadurch stärken sie die Prozesse der gesellschaftlichen Unbewusstmachung. Andere Emergenten enthalten den Bedarf nach Auflösung überkommener sozialer Strukturen und entwickeln dadurch innovatives, dynamisches Potential.

2.4.2 *Interaktion als Untersuchungsgegenstand*

Interaktionen sind als soziale Szenen zu verstehen. Akteure der Interaktion beziehen ihr Handeln auf ihre Interaktionspartner. Dabei unterstellen wir, dass die Handlungen sinnhaft sind. Damit ist gemeint, dass die Handelnden, die Erzeuger der Interaktion sich über die Interaktion bewusst sind. Das vorliegende Material sind dokumentierte Interaktionsverläufe, die in „objektiver“ Form als Interaktionsprotokolle vorliegen. An der Entstehung der Interaktionsprotokolle sind jedoch nicht nur die Interaktionsteilnehmer beteiligt, sondern auch andere Akteure des Schulsystems (vgl. Abb. 4, S.19). Der Begriff der Institution impliziert, dass das Verhalten der Interaktionsteilnehmer nicht nur als individuelles verstanden werden kann, sondern vielmehr Ausdruck einer sozialen Figuration ist, welche selber erst aus der Analyse hervorgeht (vgl. Vogel, 2006, S.69). Die Interaktionsprotokolle aus den beiden Schulen sind also nicht als eine Sammlung von einzelnen Interaktionen zu verstehen, vielmehr finden sich darin soziale Figurationen der jeweiligen Schule. Das heisst, die Sprache die vorliegt, bezieht sich auf die Strukturen der Institutionen in denen sie geäußert wurde. Dabei wird die Schule als Institution verstanden, in der verschiedenen Funktionen zu widersprüchlichen Aufgaben führen, was wiederum zu Spannungen im System Schule führen kann (vgl. Kapitel 2.1.7 und ff.).

In den nächsten Abschnitten werden Verfahrensschritte erläutert, welche Christian Vogel zur Analyse und späteren Interpretation von Interaktionsprotokollen entwickelt hat.

2.4.3 Das Referenzschema

Um eine Interaktion zu beobachten, bildet die Unterscheidung von zwei Dimensionen eine wichtige Orientierung. Da sind zu unterscheiden die Dimension der individuellen Lebensgeschichte und die soziale Dimension. Für die konkrete Analyse muss entschieden werden, welche der beiden Dimensionen im Fokus stehen. Die Analyse der individuellen Lebensgeschichte ist Aufgabe der Psychoanalyse. Wir konzentrieren uns auf die soziale Dimension der Interaktion. Das heisst, wir betrachten die sozialen Strukturen, in denen die Interaktion stattfindet.

In Anlehnung an Bauleos „Esquema Coceptual Referential Operativo (abgekürzt E.C.R.O.)“ entwickelt Vogel (2006) das wirksame konzeptionelle Referenzschema (S.70). Das konzeptionelle Referenzschema kann als unsichtbarer roter Faden der Interaktion bezeichnet werden. In der Interaktionsanalyse bietet die Summe der illokutiven Gehalte der Kommunikation die Möglichkeit, das wirksame Referenzschema zu errahnen und damit auf die sozialen Konstellationen und Beziehungen innerhalb der Institution zu schliessen. Dieser unsichtbare rote Faden ist nicht als Abmachung zwischen den Akteuren zu verstehen, das wirksame Referenzschema ist viel eher implizit durch die Strukturen der Institution bzw. durch die vergangenen sozialen Erfahrungen der Akteure vorgespurt. In der Interaktionsanalyse wollen wir herausfinden, welches das wirksame Referenzschema ist. Dabei gilt zu unterscheiden, inwieweit das Referenzschema latent ist, das heisst, die Interaktion wird nicht sichtbar und nur unterschwellig durch das Referenzschema geleitet oder wird das Referenzschema offenkundig, also stehen allen Interaktionsteilnehmern die Erfahrungsgelalte diskursiv zu Verfügung. Latente Gehalte des wirksamen Referenzschema müssen nicht zwingend auch individuell unbewusst sein. Sie können auch einfach nicht diskursiv vorhanden sein, dabei ist eine Spanne von der blossen nicht Erwähnung bis zur eigentlichen Tabuisierung möglich (vgl. Vogel, 2006, S.73).

2.4.4 Modi des Sprachgebrauchs – universalpragmatische Analyse

Handlungstypen und die vier Geltungsansprüche (vgl. Kap. 2.2.1 & Kap. 2.2.4, S. 25ff.) sind leitend für die Analyse und die Interpretation von Interaktionen. Dabei werden verschiedene Bezüge der Interaktionsteilnehmer zur Welt unterschieden. *„Dieser Rückbezug auf ein formales Weltkonzept im Interesse einer Gemeinsamkeitsunterstellung gilt nicht nur für die Teilnehmer an einer Interaktion, die sich verständigen, sondern auch für den aussen stehenden, nicht in die Interaktion involvierten sozialwissenschaftlichen Interpreten“* (Vogel, 2006, S. 73). Das heisst,

der Interpret darf sich nicht als passiver Beobachter der Szene verstehen, sondern muss als virtueller Teilnehmer der Interaktion fungieren. Es braucht eine performative Einstellung, um in die Situation zu gelangen, die Geltungsansprüche zu identifizieren bzw. prüfen zu können. Bei der Anwendung der universalpragmatischen Analyse auf empirisches Material ist darauf zu achten, dass die Modi des Sprachgebrauchs nicht prinzipiell eindeutig zu identifizieren sind.

2.4.5 Tiefenhermeneutische Analyse

Die vorliegenden Interaktionsprotokolle sind als Texte zu verstehen, welche wir interpretieren wollen. Die These ist, dass sich in ihnen der spezifische Umgang der Schule mit den institutionellen Grundspannungen ausdrückt. Eine Möglichkeit, wie sich die Grundspannungen in Interaktionen äussern, ist, dass die Sprache ihren symbolischen Charakter verliert. Geschieht dies, so stellen wir Prozesse der Desymbolisierung und der Klischeebildung fest (vgl. die Kap. 2.3.1 – 2.3.3, S. 32 ff.). Um diese aus der Sprache verdrängten Sinngehalte zu erschliessen, reicht hermeneutisches Vorgehen nicht. Zur Rekonstruktion der Sinngehalte ausserhalb der sprachlichen Bedeutung bedienen wir uns der von Lorenzer entwickelten tiefenhermeneutischen Analyse. Die tiefenhermeneutische Analyse zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht um eine blosser Deutung der vorliegenden Daten (in unserem Fall Interaktionsprotokolle) geht, sondern vielmehr darum, was diese Daten beim Leser bzw. Interpreten auslösen. Die Verhaltens – und Handlungsentwürfe der Interaktionsteilnehmer werden in eine latente Bedeutungsebene verbannt und entziehen sich dem Zugang durch die Akteure. Diese lassen sich nun dadurch erschliessen, dass die Forscher das Interaktionsgefüge der in den Interaktionsprotokollen entworfenen Lebenspraxis in seiner sinnlich-bildhaften Gestalt erfassen und es auf das eigene Erleben wirken lassen. Die Forscher versuchen den Interaktionsprotokollen möglichst wenig distanziert gegenüber zu stehen und lassen sich von ihren Assoziationen und Irritationen leiten. Die Irritationen tauchen nicht nur bei den Interpreten auf, sondern sie sind im Material selbst angelegt. Dieser Umstand zeigt sich in atmosphärischen Hinweisen, wie Pausen, Veränderung der Lautstärke, Tempowechsel, abgebrochenen Reden, diese Hinweise ermöglichen den Beginn der tiefenhermeneutischen Analyse (vgl. Vogel, 2006, S. 79).

Diese aus der Psychoanalyse hervorgegangene Methode kann nun auf die Institutionsanalyse übertragen werden.

„Die tiefenhermeneutische Analyse, wie sie Lorenzer entwickelt hat, geht davon aus dass Interaktionsformen im Laufe der Lebensgeschichte von ihren symbolischen Repräsentanzen getrennt wurde. Die Institutionsanalyse interessiert sich für synchrone Prozesse des Aus-

schluss von Interaktionsformen aus dem sprachsymbolischen Bereich in spezifischen institutionellen Kontexten (Vogel, 2006, S. 83).

Damit verändert sich die Forscherperspektive. Der Psychoanalytiker deutet die lebensgeschichtliche Vergangenheit während der Sozialwissenschaftler die ausgeschlossenen Interaktionsformen in Bezug auf die Gegenwart interpretiert. Desymbolisierte Inhalte sind damit nicht im individuellen Unbewussten verortet sondern in der Latenz der Institution. Die Erfahrungsgelalte können im institutionellen Kontext nicht manifest werden.

2.4.6 Desymbolisierung, Emergenz und Kommunikation

Die Analyse von Interaktionen orientiert sich am Modell des gesättigten Diskurses. Dabei handelt es sich um ein Modell, das die Möglichkeit beinhaltet, dass alle relevanten Erfahrungen, die zur Bearbeitung eines Problems wichtig und nötig sind, in argumentativer Form in den Diskurs eingebracht werden können (vgl. Vogel, 2006, S. 83). Die tiefenhermeneutische Analyse von Interaktionsprotokollen ermöglicht nur die Aussage, dass Desymbolisierungsprozesse erkennbar sind, ohne darauf einzugehen, ob die Sprachzerstörung biographisch begründet ist oder auf Grund von institutionellen Spannungen geschieht. Die Desymbolisierungsprozesse weisen auf die der Interaktion zu Grunde liegenden latenten Gehalte hin. *„Die Erhöhung des Sättigungsgrades Diskurses auf der logischen Ebene entsprechen auf der empirischen Ebene die Prozesse der Resymbolisierung und der verständigungsorientierten Problematisierung von Geltungsansprüchen“* (ebd.). Dies ist der Umkehrschluss. Je mehr Geltungsansprüche problematisiert werden und exkommunizierte Redeanteile resymbolisiert werden umso näher bewegen sich die Interaktionsteilnehmer am gesättigten Diskurs. Was aus institutionsanalytischer Sicht auf geringe Spannungen in der Institution hinweist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Erfahrungen (wieder) in den Diskurs eingebracht werden können.

Tabelle VI - Unterschiedliche Arten wie Erfahrung in den Diskurs eingebracht werden können (Vogel, 2006, S. 83)

Menge aller logisch vorhandenen Erfahrungen der Interaktionsteilnehmer			
nicht geäußert (1)	geäußert (2)		
	nicht symbolisch (2.1)	symbolisch (2.2)	
		nicht diskursiv (2.2.1)	diskursiv (2.2.2)

Die Interaktion beinhaltet alle geäußerten Erfahrungen (2). Eingang in eine Diskussion finden alle jene Anteile die symbolisch geäußert werden (2.2), als diskursive Kommunikation bezeichnen wir nur die Anteile, die auch Eingang in den Prozess der Verständigung finden (2.2.2). Jegliche Äußerung ist im Übergang zwischen Feld 1 und Feld 2 anzusiedeln. Eine Resymbolisierung findet zwischen Feld 2.1 und Feld 2.2 statt. Verständigungsorientierte Kommunikation kann als Übergang zwischen Feld 2.2.1 und Feld 2.2.2 angesehen werden. Die Universalpragmatik analysiert im Bereich der nicht diskursiven und diskursiven Äußerungen während die Methode des szenischen Verstehens bzw. der Tiefenhermeneutik die Felder 2.1 und 2.2 genauer beleuchtet. Dabei gilt, wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt das Hauptaugenmerk auf dem Entdecken von Emergenten⁸. Damit sind jene Teile der Kommunikation gemeint, welche Irritationen beim Interpretieren auslösen und damit Hinweise auf latente Gehalte der Interaktion bergen.

2.5 Zusammenfassende Betrachtung

Am Anfang des Theorieteils steht das Zitat von Albert Einstein „*Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können.*“ Also, was können wir an den Interaktionsprotokollen beobachten? Im ersten allgemeineren Teil versuchten wir einen kleinen Einblick in die Grundlagen der Soziologie zu ermöglichen. Damit klärten wir soziologische Begriffe und setzten uns mit der Schule als Institution und deren Funktionen auseinander, um danach zu verstehen, dass die Schule als Teil der Gesellschaft Widersprüchen ausgesetzt ist und damit einhergehend die Schule und die darin wirkenden Akteure Spannungen ausgesetzt sind. Die Ausführungen zu Habermas Universalpragmatik, der Symbolisierungstheorie von Lorenzer und zum Theorie - Methoden - Zusammenhang von Vogel erlauben einen differenzierten, theoriegestützten Blick auf Interaktion und in Ansätzen die Möglichkeit Rückschlüsse auf die Spannungen in den untersuchten Schuleinheiten zu gewinnen. Der theoretische Teil ersetzt die Interaktionskompetenz der Forschenden jedoch nicht. Diese ist aber im Sinn der doppelseitigen Hermeneutik ein wesentlicher Faktor bei den Interaktionsanalysen. Es stellt sich somit immer wieder die Frage, tauchen Irritationen im Forschungskontext oder im Kontext der Forschung auf? Wir erhoffen uns, dass mit dem gewonnenen theoretischen Wissen Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen stattfinden können. Auf der individuellen Ebene der Schulischen Heilpädagogen - /innen. Auf der interaktiven Ebene zwischen Schulischen Heilpädagogen -/ innen und den Schülerinnen und Schülern, wie

⁸ Die Emergenz aus dem lateinischen „*emergere*“ : Auftauchen, Herauskommen, Emporsteigen.

auch auf der strukturellen Ebene der Institution Schule. Die Masterarbeit bringt somit verschiedene Sichtweisen, die der Soziologie, der Psychologie wie auch der Heilpädagogik zusammen.

3. Fragestellung

*„Es sind nicht die Antworten, sondern die Fragen, die unseren Horizont erweitern“
unbekannt*

Die Absicht zu erziehen, die an der Erziehung erst erkennbar wird, ist in Interaktionssysteme eingebettet. Das heisst, jeder Akteur stellt sich dem anderen als Umwelt dar und zur Verfügung. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bieten sich also Schülerinnen und Schülern als Umwelt dar und umgekehrt. Was die jeweiligen Akteure daraus machen, entzieht sich der Verfügung der anderen Akteure. Da Schulische Heilpädagogen -/innen mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen zusammenarbeiten, welche in ihren bisherigen Lernbiografien mit mehr oder weniger grossen Rückschlägen, Enttäuschungen, Demütigungen umgehen mussten, kommt der Beziehungsgestaltung und damit der „Interaktions – und Kommunikationskompetenz“ eine eminent wichtige Rolle zu.

Das Forschungsinteresse liegt darin, Gelingensbedingungen für Aneignungsprozesse in Interaktion und in der Kommunikation zu suchen. Wie schaffen es die Schulischen Heilpädagogen-/innen die Flamme der Lernens zu entzünden? Wie gelingt es trotz schwieriger systembedingter Umstände den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf Lernerfahrungen zu ermöglichen? Das dargelegte Forschungsinteresse und die theoretischen Grundlagen führen zur Fragestellung:

ANEIGNUNG ODER ENTEIGNUNG – ENTSCHIEDET SICH ALLES IN DER INTERAKTION ZWISCHEN SCHULISCHEN HEILPÄDAGOGEN-/INNEN UND SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN?

Wie in den theoretischen Grundlagen dargelegt, beeinflussen Macht und Prestigefragen, anomische Spannungen, Rollenkonflikte und Rollenerwartungen die Interaktion zwischen SuS und SHP. Deshalb kommt diesen Einflüssen besondere Beachtung zu. Der Schwerpunkt liegt darauf, herauszufinden, wie die Erkenntnisse und die theoretischen Grundlagen zusammenhängen, um Ansätze für gelingende Interaktions- bzw. Kommunikationsprozesse zu beschreiben. Daraus ergeben sich weitere Unterfragen.

- Welche Anteile der Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern und Schulischen Heilpädagogen -/innen fördern Aneignungsprozesse in der Schule?

- Mit welchen Spannungen im System Schule stehen Enteignungsprozesse im Zusammenhang?

Diese Unterfragen dienen dem Ziel, kommunikative Handlungen mit Aneignungs- und Enteignungsprozessen in Verbindung zu bringen und auf die Spannungen im System zu beziehen.

4. Beschreibung der Forschungsmethode

Dieses Kapitel schildert zunächst die Grundgedanken der empirischen und der qualitativen Sozialforschung, worauf die detaillierten Beschreibungen der gewählten Forschungsmethoden folgen.

4.1 Empirische Sozialforschung

Empirisch bedeutet, dass die Forschung auf Daten beruht, die zunächst erhoben und dann analysiert werden. Hierzu wird systematisch vorgegangen, d.h. die Erhebung und Analyse werden geplant und nach bestimmten Regeln durchgeführt. Atteslander (2008) definiert folgendermaßen: *„Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände“* (S. 3). Die so resultierenden Ergebnisse werden nach bestimmten Grundsätzen gedeutet, hierzu werden beispielsweise inhaltliche Kategoriensysteme erarbeitet. Soziale Tatbestände als Forschungsgegenstände umfassen alle vom Menschen generierten, beobachtbaren Verhaltensweisen, Sprachen und Schriften, Einstellungen, Meinungen, Erfahrungen, Absichten und Werte, sowie vom Menschen geschaffene Gegenstände (vgl. ebd.). Zur Erhebung und Analyse der Daten stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, wobei zunächst zwischen quantitativer und qualitativer Forschungsverfahren unterschieden wird. Diese Unterscheidung wird nun kurz beleuchtet: Quantitative Forschung erhebt Daten mittels standardisierter Verfahren, um dann aus einer Fülle von Daten durch häufiges Auftreten bestimmter Indikatoren signifikante Schlüsse über den Forschungsgegenstand zu ziehen. Qualitative Methoden dagegen, betonen die Deskription und Interpretation des Forschungsgegenstandes in seiner natürlichen Umgebung und berücksichtigen die Subjektbezogenheit der Forschung. Das hierzu erhobene Datenmaterial unterliegt somit keiner Standardisierung. Quantitative und Qualitative verfahren schliessen sich jedoch nicht gegenseitig aus, sondern sollen als sich ergänzend betrachtet werden, denn *„qualitatives und quantitatives Denken sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten“* (Mayring, 2002, S. 19). Da in der vorliegenden Arbeit jedoch ausschliesslich qualitative Verfahren zur Anwendung kommen, werden diese nun genauer beleuchtet.

4.2 Qualitative Sozialforschung

Mayring (2002) definiert 13 Säulen des qualitativen Denkens, welche die Grundlage qualitativer Forschungsverfahren bilden. Durch deren Umsetzung kann Atteslanders Definition der empirischen Sozialforschung Rechnung getragen werden:

„Danach können Untersuchungen als ausreichend qualitativ abgesichert gelten:

- *wenn auch Einzelfallanalysen in den Forschungsprozess eingebaut sind*
- *wenn der Forschungsprozess grundsätzlich für Ergänzungen und Revisionen offen gehalten wird*
- *wenn methodisch kontrolliert, d.h. die Verfahrensschritte explizierend und regelgeleitet vorgegangen wird*
- *wenn das Vorverständnis des Forschers, der Forscherin offen gelegt wird*
- *wenn grundsätzlich auch introspektives Material zur Analyse zugelassen wird*
- *wenn der Forschungsprozess als Interaktion betrachtet wird*
- *wenn auch eine ganzheitliche Gegenstandsauffassung ersichtlich ist*
- *wenn der Gegenstand auch in seinem historischen Kontext gesehen wird*
- *wenn an konkreten praktischen Problemstellungen angeknüpft wird*
- *wenn die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse argumentativ begründet ist*
- *wenn zur Stützung und Verallgemeinerung der Ergebnisse auch induktive Verfahren zugelassen werden*
- *wenn die Gleichförmigkeit im Gegenstandsbereich mit kontextgebundenen Regeln abgebildet werden, ein starrer Gesetzesbegriff vermieden wird*
- *wenn durch qualitative Analyseschritte die Voraussetzungen für sinnvolle Quantifizierungen bedacht wurden* “ (S. 38 - 39).

Diese Grundgedanken verdeutlichen die ganzheitliche, subjektbezogene und deskriptive Haltung der qualitativen Forschung. Das Subjekt soll in seiner sozialen Komplexität erfasst und in seiner natürlichen Lebenswelt erforscht werden. Der Forschende wird aktiver Teil des Forschungsfelds, steht mit diesem im Austausch und bezieht diese Wechselwirkung in das Forschungsvorgehen mit ein. Erkenntnisse werden (auch) induktiv erschlossen und ausgewertet. Die Fähigkeit zur Interpretation wird nicht als wissenschaftlich unbrauchbar betrachtet, sondern regelgeleitet als Forschungsinstrument angewendet. Qualitative Sozialforschung versucht die Lebenswelt des Subjekts aus dessen Perspektive zu beschreiben, d.h. die forschenden Personen versetzen sich in die Lage der befragten Personen.

4.2.1 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Mayring (2002) definiert sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, die nachfolgend erläutert werden (vgl. ebd. S. 144 - 147). Zugleich wird aufgezeigt, inwiefern die vorliegende Arbeit diesen Kriterien Rechnung trägt.

Verfahrensdokumentation

Das angewendete Vorgehen ist bei qualitativer Forschung jeweils sehr spezifisch auf den Gegenstand bezogen und muss deswegen nachvollziehbar dokumentiert werden. Aufgrund dieses Kriteriums sind sämtliche Tonaufnahmen, Transkriptionen der analysierten Sequenzen und andersschulische Konzeptionen der Gemeinden im Anhang zu finden.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen, die sich nicht beweisen lassen, müssen in sich schlüssig und argumentativ begründet sein. Dem Suchen und Überprüfen von Alternativdeutungen kommt hierbei eine entscheidende Bedeutung zu. Ausserdem muss das Vorverständnis von Interpretationen offen gelegt werden.

Um dieses Kriterium zu erfüllen, wird in Kapitel 1 das Vorverständnis der Forschenden beschrieben. Alternativdeutungen entstanden durch die individuelle Analysearbeit und dem anschliessenden Austausch beider Forschenden. Die argumentative Begründung von Interpretationen wird durch die angewandte Forschungsmethode gewährleistet.

Regelgeleitetheit

Datenerhebung, Analyse und Auswertung erfolgen systematisch und nach bestimmten festgelegten Kriterien, wobei die Forschenden stets offen für Revisionen und Modifikationen bleiben sollten.

Die Arbeit erfolgte nach einer im Vorfeld festgelegten und theoretisch begründeten Planung des Forschungsvorgehens. Zu Beginn, bei der Auswahl der Akteure, kam es aufgrund mangelnder Bereitschaft der angefragten SHP zu ersten Modifikationen der Datenerhebung (vgl. Kapitel...). Durch den regelmässigen Austausch mit der Begleitperson Dr. Daniel Barth ergaben sich im Verlauf auch mehrere Modifikationen bei der Anwendung der Analysemethode und bei der Auswertung der Ergebnisse.

Nähe zum Gegenstand

Dies wird gewährleistet, wenn die Forschung möglichst nahe an der Alltagswelt der Beforschten ansetzt. Zentral sind hier auch die Interessenabgleichung und die Transparenz in der Kommunikation zwischen forschenden und beforschten Personen.

Im Rahmen dieser Arbeit stellen die Mikrophone für die Tonaufnahmen den einzigen materiellen Einflussfaktor im Forschungsfeld dar, um möglichst authentische Rohdaten zu erhalten. Somit setzt die Forschung nahe an der Alltagswelt der beforschten Personen an. Im Vorfeld fand jeweils ein Besuch am jeweiligen Arbeitsplatz der beforschten SHP statt, um die Interessenabgleichung und Transparenz zu gewährleisten.

Kommunikative Validierung

Kommunikative Validierung knüpft an Punkt 4 an, denn sie meint das Überprüfen der Gültigkeit von Ergebnissen durch einen diesbezüglichen Austausch mit der beforschten Person.

Die Zweckmässigkeit und der damit verbundene Aufwand der vorliegenden Arbeit sahen die kommunikative Validierung nicht vor. Sie stellt aber eine konkrete und spannende Möglichkeit für ein Nachforschungsprojekt dar.

Triangulation

Triangulation bezeichnet den Versuch, die Fragestellung mittels mehrerer unterschiedlicher Lösungswege zu beantworten und die dabei erzielten Ergebnisse zu vergleichen. Somit können Stärken und Schwächen der angewandten Analyseverfahren tendenziell ausgemacht und validiert werden.

Die vorliegende ist eine Gruppenarbeit. Somit ist das Kriterium der Triangulation erfüllt.

Mayring (2002) betont „Die Gütekriterien müssen den Methoden angemessen sein“ (S. 142). In diesem Sinne besteht kein Anspruch an eine ausgeglichene Einhaltung aller Kriterien, sondern auf die Zweckmässigkeit des Forschungsvorhabens.

4.3 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit untersucht empirisch den Gehalt der Aussagen von SHP und SuS im Rahmen ihres Schaffens an zwei ausgewählten Schulen. Hierzu bilden die Tonaufnahmen und die daraus resultierenden Interaktionsprotokolle die zu analysierenden Daten. Die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Grundgedanken der qualitativen Sozialforschung, sowie die beschriebenen Gütekriterien (Abschnitt 4.2.1), dienen den Forschenden als Orientierung im Sinne von Standards, an welchen das Material regelmässig überprüft werden kann, wobei die zur Anwendung

gekommenen Methoden und Vorgehen nicht vollständig mit der beschriebenen Theorie der empirischen qualitativen Sozialforschung korrelieren, sondern für unser Forschungsspezifisches Gebiet angepasst wurden, denn *„in qualitativ orientierter Forschung ... werden die Methoden meist speziell für diesen Gegenstand entwickelt oder differenziert“* (Mayring, 2002, S. 145). Dies begründet den Einsatz der in Kapitel 2.4 beschriebenen Methode von Vogel in der vorliegenden Arbeit.

4.3.1 Datenerhebung

Im Folgenden werden die Verfahren und Methoden der Datenerhebung theoriegeleitet beschrieben.

4.3.1.1 Die Einzelfallstudie

Die Forschung in der vorliegenden Arbeit umfasst zwei Fallstudien, wobei das Forschungsinteresse auf die Interaktion und Kommunikation zwischen den Akteuren beschränkt ist, und sich nicht auf psychologische, personenbezogene Faktoren richtet, noch auf die Erhebung wissenschaftlich belegbarer und verallgemeinerbarer Erkenntnisse zum jeweiligen System, in welchem die Akteure wirken (Institution), abzielt. Fallstudie bezeichnet hier also nicht die Analyse des Lebens und der Persönlichkeit der Akteure, um daran ihre Interaktionskompetenzen zu erörtern, sondern meint die Analyse der Gehalte der Interaktionen zwischen derselben SHP und unterschiedlichen SuS, um daraus Erkenntnisse zur Interaktion selbst zu gewinnen, aufgrund derer mögliche Rückschlüsse auf die Institution gezogen und Handlungsalternativen aufgezeigt werden können.

4.3.1.2 Angepasste Feldforschung, nicht-teilnehmende Beobachtung

Das grösstmögliche Mass an Authentizität des Untersuchungsmaterials zu gewährleisten, war ein zentrales Anliegen der Autoren, weshalb die Methode der Feldforschung gewählt wurde. *„Feldforschung will ihren Gegenstand bei der Untersuchung in seiner natürlichen Umgebung belassen“* (Mayring, 2002, S. 54). Im Unterschied zu den Methoden der klassischen Feldforschung, die den Forschenden jeweils als teilnehmenden Beobachter im Feld (vgl. ebd., S. 80) vorsieht, beschränkt sich der Eingriff ins Forschungsfeld durch die vorliegende Datenerhebung auf das Aufnahmegerät, sodass die natürliche Umgebung der Teilnehmenden Personen kaum verändert wird. Der einzige persönliche Kontakt zwischen den Forschenden und dem Forschungsfeld fand zu Beginn der Arbeit statt, als die Autoren die beiden SHP an ihrem jeweili-

gen Arbeitsort besuchten. Die betreffenden SuS, deren Stimmen auf den Aufnahmen zu hören sind, wurden von den Autoren nie gesehen. Diese Methode der nicht-teilnehmenden Beobachtung verspricht authentisches Material, wobei den Teilnehmenden SHP natürlich bewusst ist, dass die Interaktionen aufgenommen werden. Da die SHP jeweils zehn Interaktionssequenzen mitgeschnitten hatten, entstand vielfältiges Rohmaterial zur Analyse.

4.3.1.3 Wörtliche Transkription

Ausgangspunkte für die vorgenommenen Analysen sind die wörtlichen Transkriptionen von Sprachaufnahmen einzelner Interaktionssequenzen zwischen den SHP und SuS. Hierzu beschreibt Mayring (2002) drei Techniken:

- Das Internationale phonetische Alphabet, welches ermöglicht, alle Dialekt- und Sprachfärbungen lautgetreu aufzuschreiben.
- Die literarische Umschrift, welche Dialekt- und Sprachfärbungen im klassischen Alphabet erfasst.
- Die Übertragung aller Äusserungen in gebräuchliches Schriftdeutsch (vgl. S. 91).

Die Auswahl der geeignetsten Technik hängt von der inhaltlichen Absicht des Forschungsverfahrens ab. Die vorliegende Arbeit interessiert besonders, welche manifesten und latenten Gehalte in den Äusserungen zu finden sind, d.h. es geht nicht um die grösstmögliche Exaktheit beim Wiedergeben von einzelnen gesprochenen Äusserungen, sondern in der Darstellung des gesamten Interaktionsverlaufs, der meist viele Desymbolisierungen und Klischierungen enthält, die als solche in den Transkriptionen möglichst erkennbar sein sollen. Die Transkriptionen sollen also lesbar und nachvollziehbar sein, weswegen die Wahl auf die Technik der literarischen Umschrift fiel. Die so erfassten wörtlichen Äusserungen werden durch Sonderzeichen ergänzt, die Auffälligkeiten wie Desymbolisierungen, Pausen, Lachen u. Ä. im Protokoll erfassen (siehe Transkriptionsregeln im Anhang 1.1).

4.3.2 Dateninterpretation – Qualitative Inhaltsanalyse

Die systematische Analyse von Texten, also auch von Interaktionsprotokollen, geschieht in der qualitativen Inhaltsanalyse schrittweise und theoriegeleitet. Zu deren Auswertung werden Kategoriensysteme direkt am Material entwickelt. Die vorliegende Forschungsarbeit bedient sich bei ihren Analysen der von Habermas und Lorenzer definierten Kategoriensysteme der sprachli-

chen Interaktion, die sich aus der Universalpragmatik und dem szenischen Verstehen ergeben und mittels derer manifeste und latente Gehalte erschlossen werden können. Die angewandte Methode in dieser Arbeit ist die von Vogel entwickelte Methode der Interaktionsanalyse (siehe Kap. 2.4) Aufgrund der so herausgefilterten Aspekte der Interaktion, können Einschätzungen und Rückschlüsse auf den Forschungskontext stattfinden. Hierbei gilt es erneut die inhaltliche Absicht, bzw. die Fragestellung der Forschungsarbeit zu überprüfen, um die Ergebnisse der Analyse demgemäss deuten zu können.

4.3.3 Datenauswertung

Wie bereits im letzten Abschnitt beschrieben wurde, bedienen die Autoren sich zur Auswertung der Inhaltsanalyse der Kategorien, die sich aus der Universalpragmatik, dem szenischen Verstehen und der tiefenhermeneutischen Analyse ergeben. Hierzu wird die Interaktion in drei Hauptkategorien (Ebenen) und den zugehörigen Unterkategorien unterteilt:

- Die Ebene der manifesten Redegehalte: Geltungsansprüche, propositionaler Gehalt.
- Die Ebene der Beziehung: Illokutiver Gehalt, wirksames Referenzschema.
- Die Ebene der latenten Redegehalte: Exkommunizierte Gehalte, Desymbolisierungen, Klischees, nicht realisierte Handlungsentwürfe.

Die Auswertung im Bezug auf die strukturellen Komponenten der Institution erfolgt im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise. Trotzdem sollen die folgenden Kategorien einen Überblick zur Struktur schaffen.

- Die Ebene des institutionellen Auftrags: Qualifikation, Selektion, Allokation, Legitimation, Integration.
- Die Ebene der strukturellen Hierarchie: Macht, Prestige, soziale Position.
- Die Ebene der SHP: Rollenverständnis, Rollenperformanz, Rollenkonflikt, Handlungswissen.
- Die Ebene der SuS: Herkunftsmilieu, Entwicklung, Kompetenzen.

Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Forschungsarbeit liegt auf den Analysen und Auswertungen der Interaktionen, diese werden mittels Anwendung der beschriebenen Methode von Vogel als empirische qualitative Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung durchgeführt.

Aus den daraus resultierenden Erkenntnissen lassen sich Tendenzen bezüglich der Spannungen in der Institution feststellen.

5. Feldzugang

Der Vorliegende Abschnitt beschreibt die Datenerhebung im Forschungsfeld der Masterarbeit. Ausgangspunkt hierzu sind Tonaufnahmen von Unterrichtssituationen zwischen SHP und SuS in unterschiedlichen Settings an zwei verschiedenen Schulen im Kanton Zürich.

5.1 Vorgehen

Als erstes wurden zwei SHP aus zwei verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürichs ausgewählt, die auf unterschiedlichen Stufen tätig sind. Dies sollte einem breiteren Verständnis und einer höheren Validität der Ergebnisse dienen, indem allfällige Gemeinsamkeiten durch die jeweils unterschiedlichen Prämissen verstärkt wurden. Die beiden SHP wurden im Vorfeld über das Projekt informiert und gebeten, im Laufe von ein bis zwei Monaten ungefähr zehn Tonaufnahmen von Unterrichtssituationen zu erstellen. Dazu sollten sie jeweils auf einem von uns gefertigten Formular (siehe Anhang...) die Eckdaten der aufgenommenen Sequenz eintragen, welche sind Name und Stufe der jeweiligen SuS, Datum und Zeitpunkt der Aufnahme, Setting der Unterrichtssituation, sowie ergänzende Bemerkungen. Die SuS wurden von uns bewusst nicht informiert, in der Annahme, dass je nebensächlicher die Bedeutung des Mikrophons, desto höher das Mass an Authentizität in den Aufnahmen würde. Um verständliche Audioaufnahmen zu erhalten, baten wir die SHP das Mikrophon vor allem bei ihrer Arbeit in Kleingruppen oder bei der Einzelförderung einzusetzen. Die so entstandenen Audioaufnahmen bildeten das Rohmaterial für unsere Forschung. Aus Gründen des Daten- und Personenschutzes wurden die Namen der Akteure und die Bezeichnungen der Schulgemeinden anonymisiert. Die für unsere Arbeit wichtigen Faktorenbeschreibungen, wie z.B. die sonderpädagogischen Konzepte der Gemeinden, sind in ebenfalls anonymisierter Fassung im Anhang zu finden.

5.2 Auswahl der Akteure

Als erster Schritt wurden ungefähr 30 SHP per E-Mail angefragt, ob sie am Forschungsprojekt teilnehmen möchten. Der Rücklauf war ernüchternd: Die meisten Angefragten reagierten gar nicht und die restlichen reagierten mit mehr oder minder begründeter Ablehnung. Ein SHP bekundete zunächst sein Interesse und wollte mehr Informationen bezüglich unseres Konzepts und den Zielen der Arbeit erhalten. Er wollte auch wissen, um welche Interaktionsformen es in

unserer Arbeit genau gehe. Als wir ihm daraufhin eine detailliertere Beschreibung unseres Projekts zukommen liessen, entschied er sich dafür, nicht mitzumachen, obschon wir betonten, dass unsere Arbeit nicht auf eine Beurteilung der Interaktionskompetenzen des SHP abzielt, sondern der Frage nachgeht, inwiefern die in der Interaktion manifesten und latenten Gehalte Lernen in Institutionen ermöglichen und fördern oder beeinträchtigen. Die Arbeit möchte im Ansatz mögliche Ursachen für An- oder Enteignung beschreiben. Der betreffende SHP antwortete, unsere Fragestellung und Vorgehen entsprächen nicht seiner heilpädagogischen Auffassung von praxisrelevant. Uns schien diese Antwort sehr bezeichnend für das häufig auftretende Missverstehen unseres Vorhabens, welches bei fast allen angefragten SHP zu Ablehnung führte. Diese Ablehnung warf bei uns Fragen auf. Wieso scheinen die meisten SHP nicht zu wollen, dass man im Rahmen eines Forschungsprojekts ihre interaktive Arbeit mit den SuS dokumentiert und analysiert, selbst wenn der Fokus bewusst nicht auf ihre persönlichen Kompetenzen, sondern auf die Institution gerichtet wird? Und warum sehen die Angefragten nicht eher die Chancen, die eine solche Untersuchung bietet? Wir können diese Fragen nicht beantworten, dies ist auch nicht Sinn und Zweck unserer Arbeit. Uns überraschte diese Ablehnung aber doch sehr und es schien uns wichtig, diesbezüglich transparent zu sein.

Schlussendlich fanden wir unter all den Angefragten just zwei SHP, die sich bereiterklärten, mitzumachen. Die folgenden Abschnitte beschreiben deren wichtigsten Kontextfaktoren und Settings.

5.3 Primarschule Ost (PSO)

Zuerst folgen nun die Erläuterungen zur Person und ihrem beruflichen Wirkungsfeld als SHP aus der Primarstufe.

5.3.1 Schulgemeinde

Die an unserem Forschungsprojekt teilnehmende SHP aus dem Setting der Primarschule arbeitet in einer grösseren Gemeinde im Osten des Kantons Zürich (ungefähr 11000 Einwohner). Die Schule ist unterteilt in Schuleinheiten, die jede von einer eigenständigen Schulleitung geführt wird. Die betreffende Primarschule ist eine von drei Primarschuleinheiten. Der Anteil von Einwohnern dieser Gemeinde mit ausländischer Staatsangehörigkeit liegt mit 19 % unter dem kantonalen Durchschnitt von 25.7 % (Statistik, 2014). Im Einzugsgebiet des betreffenden Schulhauses ist er jedoch höher. Es finden sich vor allem Familien der Mittelschicht in dieser Gemeinde.

5.3.2 Schulhaus

Im betreffenden Schulhaus werden ungefähr 180 Kinder in 2 Kindergarten- und 6 Primarschulklassen unterrichtet, davon 7 SuS in ISR. Der Lehrkörper besteht mehrheitlich aus Frauen. Die Schulgemeinde bietet folgende schulergänzende Angebote und Therapiemöglichkeiten an: DaZ, Logopädie, IF/ISR, Tagesstrukturen und Schulsozialarbeit. Das Schulhaus wurde vor 5 Jahren umfassend modernisiert.

5.3.3 Sonderpädagogische Konzeption

Die Gemeinde sieht für Kinder mit besonderen Bedürfnissen grundsätzlich ein integratives Setting vor. Auf der Webseite der Gemeinde fanden wir ein Schreiben, welches die einheitliche Regelung und Handhabung der ISR und IF umfassend beschreibt. Die Förderplanung für die betreffenden SuS wird im Jahresverlauf tabellarisch dargestellt, so besteht eine Übersicht zu den anstehenden Aufgaben, wann und von wem diese erledigt werden müssen und welche Instrumente hierzu verwendet werden. Die Funktion und Aufgaben der SHP sind in diesem Setting klar definiert.

5.3.4 Integrative Förderung (IF)

Die IF erfolgt auf Empfehlung von Fachpersonen, in Zusammenarbeit mit den Eltern und wird durch die Schulleitung bewilligt. Der Unterricht findet zu einem erheblichen Teil in einer altersentsprechenden Regelklasse statt. Zu bestimmten Zeiten oder für bestimmte Fächer können Kinder mit Schulschwierigkeiten den Unterricht in einer Fördergruppe besuchen. Es werden verschiedene Formen von integrativer Förderung, wie z.B. Teamteaching, Gruppenunterricht und Einzelunterricht angewendet.

5.3.5 Integrierte Sonderschulung (ISR)

Ist für ein Kind eine intensivere Förderung und Betreuung nötig, bietet die Schulgemeinde ISR an. Die betreffenden SuS werden in Regelklassen integriert und von einer SHP oder einem SHP begleitet.

5.3.6 Die Schulische Heilpädagogin

Die an unserem Projekt beteiligte SHP arbeitet seit 3 Jahren im betreffenden Schulhaus. Sie unterrichtet pro Woche 21 Lektionen integrativ die SuS mit besonderem Förderbedarf der 5.

Klasse. Ihre Tätigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der KLP. Die SHP ist zuständig für alle mit ihrer Fördertätigkeit verbundenen Aufgaben, wie Elternkontakte, SSG und Absprachen mit Fachlehrpersonen. Sie nimmt an allen SSG der von ihr unterstützten Kinder teil und übernimmt dabei meist die Gesprächsleitung. Die SHP begleitet die Klasse auch auf Exkursionen und ins Klassenlager. SHP und KLP planen das Schuljahr gemeinsam und teilen so die Hauptverantwortung je nach Thema oder Bedarf auf. Gegenüber den SuS treten sie als Team auf. Vor und nach dem Unterricht finden täglich kurze Absprachen und Reflexionen zwischen KLP und SHP statt. Die SHP hat langjährige Erfahrung als KLP in der Unter- und Mittelstufe und kann die Situation eines integrativen Settings aus der Sicht der KLP gut nachvollziehen. Ihrer Meinung nach, wird in integrativen Settings eine hohe Interaktionskompetenz gefordert, was gleichsam anspruchsvoll und bereichernd ist. Die SHP arbeitet gemäss eigener Aussage sehr gern in diesem Setting.

5.4 Oberstufe West (OSW)

Es folgen nun die Beschreibungen der Person und ihrem beruflichen Wirkungsfeld als SHP aus der Oberstufe.

5.4.1 Schulgemeinde

Der an unserem Forschungsprojekt teilnehmende SHP aus einem Oberstufensetting arbeitet in einer mittelgrossen Gemeinde im Westen des Kantons Zürich. Der Anteil von Einwohnern mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft liegt bei 27 % (Statistik, 2014). Die meisten Einwohner gehören der Mittelschicht an. In der Gemeinde befinden sich zwei Primarschulanlagen und eine Oberstufe. An der OSW unterrichten über 20 KLP, 11 Fachlehrkräfte und eine IF - Lehrperson rund 350 SuS aus der betreffenden und einigen umliegenden Gemeinden (Kreisschule). Die Stelle der IF - Lehrperson wird von dem an unserem Projekt teilnehmenden SHP besetzt.

5.4.2 Schulhaus

Das Schulhaus liegt in ländlicher Umgebung. Insgesamt werden 17 Klassen geführt: 8 Sek A, 6 Sek B und 2 Sek C Klassen, sowie eine Kleinklasse. Die KLP der Kleinklasse ist eine ausgebildete SHP (es handelt sich hierbei nicht um den im Rahmen dieser Arbeit mitwirkenden SHP). An der Schule ist ausserdem eine Schulsozialarbeiterin angestellt. Wöchentlich finden 3 Lektionen DaZ - Unterricht statt. Bei Bedarf wird eine externe Fachperson für Logopädie beigezogen. Zusätzlich wird ein Mittagstisch betrieben. Es besteht ein aktiver Elternrat. Das grosszügige Schul-

areal umfasst zwei Schulhäuser, eine grosse Turnhalle, eine Schülerbibliothek, und eine grosse Mehrzweckaula. Die Schule verfügt über grosszügige Aussenanlagen.

5.4.3 Sonderpädagogische Konzeption

Seit den 90er Jahren existiert ein Sonderpädagogisches Konzept der OSW. Dieses wurde im Laufe der Jahre angepasst. Die aktuelle Version ist aus dem Jahr 2010. Zu den Angeboten zählen: IF, ISR, Begabtenförderung, DaZ, Einzelförderung und eine Kleinklasse. Zeichnet sich der Bedarf einer Beratung und/oder Therapie ab, hat die Schulleitung die Kompetenz im Rahmen des budgetierten Gesamtbetrages zu entscheiden und auf Empfehlung des SPD eine solche Beratung oder Therapie anzuordnen. Die Kommission Sonderpädagogische Massnahmen (KSM) ist ein Fachgremium, in welchem schulische Fragen ohne Einbezug der Eltern und der Kinder besprochen werden können. Einmal pro Quartal findet eine KSM Sitzung statt. Die Verantwortung für deren Planung und Durchführung obliegt dem SHP, der an unserem Forschungsprojekt teilnahm. Inhaltlich geht es bei diesen Sitzungen der KSM vor allem um die Planung und Umsetzung von Interventionen bei SuS mit besonderem Förderbedarf und um Schulentwicklungsfragen

5.4.4 Der schulische Heilpädagoge

Der SHP arbeitet seit 3 Jahren an der OSW. In seiner Funktion als IF - Lehrperson begleitet er gegen 30 SuS aus 8 verschiedenen Klassen. In seinem Pensum von 100 %, welches 28 Wochenlektionen umfasst, erteilt er 8 Lektionen Mathematik im Teamteaching in 4 Sek B Klassen, 18 Lektionen finden in separativen Settings statt (Kleingruppen und Einzelförderung) und 2 Lektionen werden als Besprechungsstunden angerechnet. Die Teamteaching - Lektionen werden in der Regel mit der jeweiligen LP gemeinsam vorbereitet und nachbesprochen. Der SHP hat viel Erfahrung mit Oberstufe, vor allem als Fachlehrer für Mathematik. Diese ist seine erste Anstellung als SHP. Als solcher ist er zuständig für die Planung und Durchführung der SSG. Für die LP ist er Ansprech- und Fachperson für Fragen betreffend Nachteilsausgleich für SuS mit Teilleistungsschwächen wie Dyskalkulie und/oder LRS. Er koordiniert auch den diesbezüglichen Einsatz von Lernsoftware. Beim Planen von Weiterbildungen und beim Überarbeiten des sonderpädagogischen Konzeptes unterstützt er die SL.

5.5 Auswahl der Tonaufnahmen

Als uns alle Tonaufnahmen und deren Beschreibungen vorlagen, begannen wir sie systematisch durchzuhören. Hierbei kam ein erstes mal die in Kapitel 2.4.1 beschriebene Null - Linie zum Tragen, da wir uns bei der Auswahl der zu transkribierenden Sequenzen stark auf unsere eigene individuelle Intuition und Interpretation verlassen mussten, hierbei begünstigte die Triangulationsmöglichkeit der Gruppenarbeit die Validität der Interpretationen. Zunächst hörten wir die Interaktionsverläufe einzeln durch, d.h. jeder für sich. Wir richteten unsere Aufmerksamkeit auf Irritationen im verbalen Interaktionsverlauf. Diese Emergenten hielten wir in Form von stichwortartigen Notizen fest. Danach verglichen wir unsere Notizen, um festzustellen, welche Emergenten von uns beiden als solche identifiziert worden waren. Dieses Vorgehen untermauerte einerseits bei den gemeinsamen Emergenten deren objektive Validität und gab andererseits bei unterschiedlich empfundenen Irritationen Anlass zu spannenden Diskussionen. Wir hörten dann die neuralgischen Stellen gemeinsam nochmal durch. Im Wechselspiel zwischen Diskutieren, Nachlesen der Theorie und wiederholtem Hören der Interaktionsverläufe kristallisierten sich schliesslich die Passagen heraus, die wir für unser Forschungsvorhaben als die fruchtbarsten hielten. Diese wurden dann in Form von Interaktionsprotokollen transkribiert. Die Aufteilung der Transkriptionsarbeit führte dazu, dass der jeweilige Verfasser eines Protokolls sich zwangsläufig sehr intensiv mit den entsprechenden Szenen auseinandersetzte, was zur Folge hatte, dass sich bereits beim Transkribieren gewisse Empfindungen und Sichtweisen zu bestimmten Stellen ausprägten, die später bei der gemeinsamen Datenaufbereitung oft entscheidende Hinweise für die Analyse lieferten.

5.6 Datenaufbereitung

Der vorliegende Abschnitt beschreibt wie die in Kapitel 2.4 beschriebene Methode von Vogel vor dem theoretischen Hintergrund bei der Datenaufbereitung zur Anwendung kam.

5.6.1 Vorgehen

Zunächst lasen wir die entstandenen Interaktionsprotokolle gemeinsam durch. Im steten Bewusstsein der doppelseitigen Hermeneutik, versuchten wir im Hinblick auf ein besseres Verständnis der Szenen eine möglichst performative Haltung einzunehmen und gleichzeitig die Offenheit für andere Sichtweisen zu wahren. Ähnlich wie bei der Auswahl der zu transkribierenden Audioaufnahmen entstanden die ersten Analyseversuchen im gegenseitigen Austausch. Besonders das Erkennen illokutiver Sprachgehalte, sowie das Resymbolisieren klischerter oder

desymbolisierter Redeanteile, führten bei uns beiden oft zu unterschiedlichen Interpretationen. Es zeigte sich, dass die Anwendung dieses Analyseverfahrens gewisse Fähigkeiten voraussetzt, die wir noch ausbauen mussten. Aufgrund dessen war zu diesem Zeitpunkt ein Treffen mit unserer Masterarbeitsbegleitung Daniel Barth sehr hilfreich. Er gab uns zu den ersten Analyseversuchen eine detaillierte Rückmeldung, die uns zu einer klareren Sicht verhalf und uns so ermöglichte, langsam ein Gespür für die Interaktionsanalyse zu entwickeln.

5.6.2 *Analyse und Interpretation*

Im Verfahren der tiefenhermeneutischen Analyse wurden als erstes die Geltungsansprüche der Interaktionsteilnehmenden im Sinne der Universalpragmatik von Habermas (vgl. Kapitel 2.2) identifiziert und benannt. Somit konnten die propositionalen Gehalte in den Aussagen festgehalten werden. Die illokutiven Gehalte, welche zwischen den Interaktionsteilnehmenden hin- und hergesendet, und zumeist nicht verbal formuliert werden, beziehen sich auf die soziale Positionen der Akteure und somit auf die soziale Situation zwischen ihnen. Diese Gehalte mussten von uns zwischen den Zeilen gelesen werden. Hierbei kommt der doppelseitigen Hermeneutik eine entscheidende Rolle zu, da sie uns als Forschende einerseits bewusst macht, wie stark unsere Deutungen von unseren eigenen Kontextfaktoren beeinflusst werden, andererseits aber auch wie stark der Forschungskontext, also die Interaktionsprotokolle, unsere Vorstellungen beeinflussen, bzw. unser vermeintliches Vorwissen auf den Prüfstand stellen. Unter diesen Prämissen suchten und fanden wir Irritationen in den Interaktionsverläufen, welche Hinweise auf latente Gehalte in den Aussagen der Akteure gaben. Ein wichtiger Schritt für das szenische Verstehen von Interaktionen ist die Suche nach dem wirksamen Referenzschema, denn dieses gibt Auskunft über die Art der Beziehung der Akteure. (vgl. Abschnitt 2.4.3). Bleibt das wirksame Referenzschema während der Interaktion in der Latenz, kann es trotzdem mittels Benennung und Summation der illokutiven Gehalte erfasst werden. Der nächste Schritt in der Analyse war das Erkennen von Desymbolisierungen und Klischees im Interaktionsverlauf. Desymbolisierungen sind Erfahrungsgehalte, die nicht in symbolischer Form (also Sprache) manifest werden können, die aber dennoch vorhanden und wirksam sind (vgl. Abschnitt 2.3.2), während Klischees das Gegenteil bezeichnen, nämlich Worte oder ganze Aussagen, die keinen Erfahrungsgehalt aufweisen und somit leere Worthülsen darstellen. Der Verständlichkeit halber sei an dieser Stelle erklärt, dass wir in den Analysen beide Prozesse als Desymbolisierungen bezeichnen, weil in beiden Fällen der eigentliche Sprach- und Erfahrungsgehalt in der Latenz bleibt. Wurden Desymbolisierungen erkannt, so galt es diese unter Berücksichtigung der bisher erlangten Erkenntnisse, im Prozess der Resymbolisierung wieder zur Sprache zu bringen. Die

desymbolisierten Stellen im Interaktionsverlauf nutzten wir um Rückschlüsse auf den jeweiligen nicht realisierten Handlungsentwurf der SHP zu ziehen. Mittels Resymbolisierung konnten wir ihn (hypothetisch) benennen.

5.6.3 *Bewertung der Ergebnisse*

Die mittels Analyse gewonnen Erkenntnisse aus den Interaktionsprotokollen nutzten wir schlussendlich, um Rückschlüsse auf die in der jeweiligen Institution herrschenden Spannungen zu ziehen und diese zu beschreiben. Uns ist bewusst, dass aufgrund des auf die Interaktionen zwischen SuS und SHP beschränkten Blickwinkels unserer Forschung, diese Beschreibungen als Hypothesen betrachtet werden müssen. Nichtsdestotrotz stellen sie einen gewichtigen Einflussfaktor auf die Interaktionen dar, den wir zur Beantwortung unserer Fragestellung berücksichtigen mussten. Wir verglichen die wirksamen Referenzschemata und die nicht realisierten Handlungsentwürfe der selben SHP, um so Muster zu erkennen, die unsere Rückschlüsse auf die Institutionellen Faktoren untermauern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Feld nicht so einfach zugänglich war, wie wir uns vorgestellt hatten. Als die zwei teilnehmenden SHP gefunden waren, begann die eigentliche Arbeit der Datenaufbereitung. Hierbei stellten wir fest, dass das Transkribieren, Analysieren und schliesslich Auswerten der Tonaufnahmen Fertigkeiten erfordert, über die wir nicht von Anfang an verfügten, sondern die sich mit der Arbeit zunehmend entwickelten.

6. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Inhaltsanalysen für die beiden untersuchten Schulen präsentiert. Aus beiden Schuleinheiten wurden je zwei Interaktionsprotokolle ausgewählt und analysiert. Die Interpretationen der Forschenden finden sich *kursiv* gedruckt in den Analysen der Interaktionssequenzen.

Die vollständigen Transkriptionen der Interaktionssequenzen sind im Anhang zu finden.

Die Sequenzen „Veloprüfung“ und „Chlises Problem“ entstanden in der Primarschule Ost (PSO). Danach folgen die Sequenzen „Grosse Zahlen“ und „Im Schnellzugtempo“, welche in der Oberstufe West (OSW) aufgenommen wurden.

6.1 Interpretation „Veloprüfung“

6.1.1 Erläuterungen zur Unterrichtssituation

Die SHP arbeitet in dieser Sequenz separativ mit den beiden ISR - Schülern Chiara und Abdullah an der Vorbereitung zur Veloprüfung, die am nächsten Tag stattfindet.

Im ersten Teil bearbeiten die Kinder mit der SHP eine Liste zur Überprüfung der Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit ihrer Fahrräder im Hinblick auf die bevorstehende Prüfung. Im zweiten Teil lernen sie, anhand von Abbildungen, wichtige Verkehrsregeln und -tafeln kennen.

Auszug 1: Transkript PSO „Veloprüfung“, 1-15

SHP	Also, jetzt darfst du da lesen Chiara das nächste.
Chiara	Reifen vorne. Gutes Profil und keine Risse.
Abdullah	Nei.
SHP	Hast du einen Reifen Abdullah?
Abdullah	Ja aber kei Risse.
SHP	Ja, wenn es heisst, hast du einen Reifen, dann sagst du mal ja.
Abdullah	Ja.
SHP	Hat der Reifen Risse?
Abdullah	{Nei.

Chiara	Nei.
SHP	Nein} und es steht ja keine Risse, also.
Abdullah	Denn, denn nüt.
SHP	Dann musst du ja anstreichen.
Abdullah	Ja?
	Ja du bist ja einverstanden, du hast einen Reifen und der hat keine Risse. Wenn
SHP	du sagen würdest ja ich habe einen Reifen, der hat Risse, dann würde es nicht stimmen dann müsste man {[unverständlich].

Die SHP strukturiert zunächst den Unterricht. Auf illokutiver Ebene gibt sie zu verstehen, dass sie diejenige ist, die über die Tätigkeiten der einzelnen Akteure entscheidet. A reagiert sehr schnell auf das von C vorgelesene Kriterium für den Vorderreifen mit „nei.“ Er bezieht sich hier vermutlich auf das Stichwort „Risse.“ Der weitere Verlauf bestätigt, dass die SHP auf illokutiver Ebene vor allem Ordnung schaffen möchte (eins nach dem anderen): „Wenn es heisst, hast du einen Reifen, dann sagst du mal ja.“ Dieser praktische Geltungsanspruch wird von A erfüllt. Dann geht es um die Risse: „Hat der Reifen Risse?“ und die Antwort ist nun „Nei.“ Da die Frage nach dem Vorhandensein von Rissen inhaltlich von A bereits beantwortet wurde, ist die Frage klischiert. Resymbolisiert könnte sie bedeuten: *„Ich bestimme, wann du welche Fragen beantwortest.“* Anschliessend folgt eine praktische Anweisung: „Dann musst du ja anstreichen.“ Dass A darauf mit einem fragenden „Ja?“ reagiert, weist darauf hin, dass er die Aufgabe nicht ganz versteht: *„Warum muss ich ja anstreichen, wenn die Antwort auf die Frage nach den Rissen im Reifen nein ist?“* Die Reaktion der SHP ist ein Erklärungsversuch, der in einer unverständlichen desymbolisierten Äusserung endet: „Ja du bist ja einverstanden, du hast einen Reifen und der hat keine Risse. Wenn du sagen würdest ja ich habe einen Reifen, der hat Risse, dann würde es nicht stimmen dann müsste man {[unverständlich].“ Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„nein anstreichen.“* Der Grund, warum die SHP diesen Satzsatz nicht über die Lippen bringt, weist auf den latenten Handlungsentwurf hin, weil die SHP unbewusst spürt, dass A (wie auch C) solch komplizierte Handlungsanleitungen nicht verstehen und dass an dieser Stelle handelndes, erfahrungsorientiertes Lernen vermutlich effizienter wäre.

Auszug 2: Transkript PSO „Veloprüfung“, 22-29

Chiara	Diebstahlsicherung vorhanden.
SHP	Was ist eine Diebstahlsicherung?

Chiara	Aso wenn zum Beispiel ein Dieb kommt und klaut ein Velo dann müssen wirs immer ähm {aa~
Abdullah	Ah [unverständlich]
Chiara	Ähm ab ähm ab ab ab}
Abdullah	Binden!
Chiara	Abschliessen.
SHP	Abschliessen genau.

Die SHP fährt mit einer klassischen Lehrerfrage fort. Der Geltungsanspruch der Frage „Was ist eine Diebstahlsicherung?“ ist theoretisch. Beide Kinder wollen nun zeigen, dass sie in der Lage sind, diese Frage zu beantworten. C beginnt, doch ihr fällt das entscheidende Verb nicht ein, worauf A sofort versucht, As Aussage zu vervollständigen. Auf illokutiver Ebene möchten beide mit der SHP in eine Beziehung treten, wobei hierzu das schnelle und korrekte Beantworten der Fragen das am besten funktionierende Muster zu sein scheint. Dies weist auf das wirksame Referenzschema hin, welches lautet: *„Der Unterricht folgt dem Schema, Fragen – Antworten – Auswerten. Die Aufmerksamkeit bekommt wer Fragen stellt oder beantwortet und Anerkennung gibt es vor allem für richtige Antworten.“* Die Resymbolisierung der Aussage von C „Ähm ab ähm ab ab ab“ lautet *„Abschliessen.“* A hingegen, vervollständigt Cs „ab“ mit „binden.“ Dies könnte als *„anbinden“* interpretiert werden, weil A sein Fahrrad vermutlich oft mit dem Schloss irgendwo festmacht. C schafft es dann, das gesuchte Verb zu sagen und gewinnt die Bestätigung und somit die Aufmerksamkeit der SHP. As Erfahrungen, die dazu führten, dass er „binden“ statt „schliessen“ gesagt hat, bleiben in der Latenz.

Auszug 3: Transkript PSO „Veloprüfung“, 36-50

Abdullah	Sie ich han e Frog}
SHP	Mhmm
Abdullah	Ähm ich han scho Veloschloss aber ich tue immer min Velo in Chäller abe.
SHP	Ah. Aber wenn {du es mal parkierst hier in der Schule oder zum Beispiel am Bahnhof, dann brauchst du ja ein Veloschloss oder?
Chiara	Ich au}
Abdullah	Ja.
Chiara	Hab auch eins.
Abdullah	Ich {au.

SHP	Hast du eines?}
Abdullah	Ja.
SHP	Musst du es morgen mitnehmen.
Abdullah	Mussi?
SHP	Steht auf dem Zettel von Herrn Fluri was dein Velo alles haben muss (gereizt).
Chiara	Doch das müssen wir mitnehmen.

A sagt: „Sie ich han e Frog“, worauf die SHP mit einer desymbolisierten nicht-sprachlichen Äusserung reagiert: „Mhmm.“ Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„ich habe gemerkt, dass du dich gerne einbringen möchtest und gebe dir meine Aufmerksamkeit.“* Auf der propositionalen Ebene: *„wie lautet deine Frage?“* A bekommt also die Aufmerksamkeit und seine Geltungsansprüche aus Auszug 1 werden nun eingelöst. Er stellt jedoch keine Frage, sondern berichtet von eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Diebstahlsicherung seines Fahrrads. Die Aussage „Sie ich han e Frog“ enthält den illokutiven Aspekt, dass A die Aufmerksamkeit der SHP will, was ja auch passiert. Dies ist ein weiterer Hinweis auf das wirksame Referenzschema: *„wenn ich eine Frage stelle, bekomme ich die Aufmerksamkeit der SHP.“* Die Frage ist somit klischiert. Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„Ich weiss auch etwas zu diesem Thema und ich möchte gerne meine diesbezüglichen Erfahrungen einbringen.“* Die Reaktion der SHP auf die Erfahrungsgehalte von A, der berichtet, er stelle sein Fahrrad immer in den Keller, beginnt desymbolisiert mit dem Ausdruck „Ah.“ Er könnte als *„wir haben keine Zeit, um über deine Erfahrungen zu sprechen“* resymbolisiert werden. Zugleich ist er auch ein Zeichen des nicht realisierten Handlungsentwurfs der SHP, der aus der Latenz auftaucht, welcher lautet: *„Ich sollte die Erfahrungen der Kinder im Unterricht nutzen.“* Eine mögliche Interpretation, warum dieser Handlungsentwurf dann doch in der Latenz bleibt, ist der Druck unter welchem die SHP steht. Sie hat den Auftrag bekommen (vermutlich von der Klassenlehrperson), mit A und C die Vorbereitung auf die Veloprüfung durchzuführen. Hierzu stehen ihr Materialien zur Verfügung, die für A und C schwer zu verstehen und für die SHP schwer zu erklären sind. Die Veloprüfung findet bereits am darauffolgenden Tag statt und wird von der Polizei abgenommen. Diese Tatsachen verursachen unbestritten einen gewissen Zeit- und Erwartungsdruck, der die SHP möglicherweise davon abhält, ihren latenten Handlungsentwurf umzusetzen. Ihre darauffolgende Frage nach dem Veloschloss ist klischiert, denn sie wurde auf praktischer Ebene bereits von A beantwortet: *„Ähm, ich han scho Veloschloss...“* Der illokutive Gehalt bezieht sich auf die Strukturierung des Unterrichts und die Festigung der Machtverhältnisse. Die SHP bestimmt,

worum es nun geht und die Erfahrungsgehalte von A werden nicht weiter thematisiert. Der Gehalt der darauffolgenden Aussage von C: „Ich au“ ist nur noch illokutiv. C hat gemerkt, dass A über einige Aussagen hinweg die volle Aufmerksamkeit der SHP erlangt hat und möchte sie nun auch wieder für sich. Es folgen Wiederholungen beider Kinder „ich au“, „ich hab auch eins“, die praktische Geltungsansprüche mit hohem illokutivem Gehalt darstellen. Schlussendlich stellt die SHP noch einmal klar die Frage, ob die Kinder nun ein Veloschloss haben, welche von A zum wiederholten Mal bejaht wird. „Musst du es morgen mitnehmen“ ist ein praktischer Hinweis der SHP. Sie reagiert dann expressiv in Form von gereizter Stimme auf die Rückfrage „mussti?“ von A. Der Frust, der sich aufgrund der oben genannten Ursachen für den Erwartungsdruck bei der SHP angebahnt hat, bekommt nun Raum. Der „Zettel von Herrn Fluri“ ist eine Worthülse, denn die SHP weiss, dass sie diesen Kindern nicht einfach die Liste von Herrn Fluri abgeben kann und damit könnten die Kinder selbständig für verkehrstaugliche Fahrräder sorgen, sie hat ja gerade von Herrn Fluri den Auftrag bekommen, mit A und C diese Liste durchzuarbeiten, damit an der Veloprüfung alles klappt. Die SHP kann ihr Unwohlsein nicht sprachlich äussern, es kommt somit nicht zum Diskurs und die wahren Gründe für ihre Gereiztheit bleiben in der Latenz. C, die die Not der SHP spürt, geht mit ihr in einen klischierten Konsens, indem sie sagt „Doch, das müssen wir mitnehmen.“ Auf illokutiver Ebene sozialisiert sie mit der SHP und möchte die Situation entschärfen.

Auszug 4: Transkript PSO „Veloprüfung“, 85-94

Chiara	Da hinten bei [unverständlich] Hause, dort hinten hat es auch so eine Tafel, aber die anderen gehen immer {mit dem Fahr, mit dem Auto.
Abdullah	Mit Töff}
Chiara	Einmal habe ich ein - einmal hab ich eine mal gesehen, die ist einfach so mit so einem Mercedes, mit so einem schwarzen Mercedes dort durchgefahren.
Abdullah	Polizei {Polizei.
SHP	Ah ja?}
Chiara	Und die Polizei ist auch noch gekommen.
SHP	Oi oi oi.
Abdullah	Das isch Polizei gsi.
SHP	So. Schaut einmal jetzt geht es um etwas wichtiges morgen. Morgen müsst ihr ja selbständig das abfahren. Dann kommt ihr an Strassen heran oder an eine krü-Kreuzung und dann müsst ihr wissen, habe ich jetzt Vortritt, darf ich zuerst fah-

ren mit meinem Velo oder nicht? Hm, jetzt~

Abdullah Müemer da verbinde?

Im vorangehenden Interaktionsverlauf zeigt die SHP eine dreigeteilte Verbotstafel und fragt die Kinder, ob sie diese kennen. C, die über einige Aussagen hinweg nichts gesagt hat, erzählt von einer Erfahrung, die mit dieser Tafel zusammenhängt: „...dort hinten hat es auch so eine Tafel, aber die anderen gehen immer mit dem Fahr, mit dem Auto.“ A scheint diesen Erfahrungsgehalt zu kennen, denn er berichtet: „Mit Töff.“ C wird dann konkreter und erzählt vom „schwarzen Mercedes“, worauf sie von A mit dem Begriff „Polizei“ ergänzt wird. Diese Tafel löst bei beiden Kindern starke Bilder aus, dahinter stehen prägende Erfahrungen. Das Bild des „schwarzen Mercedes“ enthält auch eine Affektive Komponente (unheimlich, bedrohlich), die sich auf die Veloprüfung am nächsten Tag beziehen könnte. Die anschließende Aussage von A „Polizei, Polizei“ unterstützt diese Interpretation, da an der Veloprüfung ein echter Polizist anwesend sein wird. In Cs Erzählung vom schwarzen Mercedes fällt eine Wiederholung, bzw. ein Stocken auf: „Einmal habe ich - ein, einmal hab ich eine mal gesehen...“ Dies ist ein Hinweis auf Unsicherheit, denn sie bringt einen Gehalt, den sie eigentlich mitteilen will, nicht über die Lippen. Auf der illokutiven Ebene kann diese Unsicherheit durch die Frage erklärt werden, ob es an dieser Stelle überhaupt angebracht ist, Erfahrungen zu berichten, da C den in Auszug 3 beschriebenen Stress der SHP spürt und diesen nicht noch verstärken möchte. Die Erzählung von C löst bei A Erfahrungserinnerungen an die Polizei aus. Die SHP reagiert auf diese Erfahrungsberichte mit der desymbolisierten Aussage: „Oi oi oi.“ Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„Das glaube ich jetzt nicht so ganz.“* Eine andere Möglichkeit ist: *„Ich nehme eure Erzählungen zur Kenntnis, aber wir müssen jetzt weitermachen.“* Der weitere Interaktionsverlauf bekräftigt beide Resymbolisierungsmöglichkeiten, denn die SHP sagt: „So. Schaut einmal jetzt geht es um etwas wichtiges morgen.“ Damit degradiert sie den Erfahrungsgehalt der Kinder zu etwas weniger Wichtigem. Das „So.“ am Anfang der Rede ist desymbolisiert. Es könnte bedeuten: *„Ich habe jetzt genug von euren Erfahrungen gehört.“* Auch der weitere Verlauf ihrer Rede besteht aus Worthülsen: „Dann kommt ihr an Strassen heran oder an eine krü- Kreuzung und dann müsst ihr wissen, habe ich jetzt Vortritt, darf ich zuerst fahren mit meinem Velo oder nicht?“, die resymbolisiert *„Wir haben keine Zeit, uns mit euren Erfahrungen zu beschäftigen, wir müssen mit unseren Aufgaben, bzw. ich muss mit meinem Auftrag vorankommen“* bedeuten könnten. Am Schluss folgt eine desymbolisierte Äusserung „Hm“ gefolgt vom Wort „jetzt“ und dann ein Abbruch. Die SHP will den Unterricht wieder strukturieren, die Aussage „Hm, jetzt~“ weist auf eine diesbezügliche Unsicherheit hin, die vom latenten Handlungsentwurf herrührt. Die

SHP merkt unbewusst, dass die Kinder von der momentanen Unterrichtsführung wenig profitieren. Eine mögliche Resymbolisierung ist demzufolge: *„Lasst uns diese Themen (Fahrrad, Verkehrsregeln) jetzt einmal praktisch üben.“* A, der ähnlich wie C auf illokutiver Ebene den Stress und die Unsicherheit der SHP spürt, möchte helfen, indem er die Frage *„Müemer da verbinde?“* stellt. Der Kontext besagt, es werden Bilder von Verkehrssituationen und -schildern angeschaut und besprochen. Es gibt demnach gar nichts zu „verbinden.“ Dies bekräftigt die Interpretation, dass As Frage keinen praktischen Geltungsanspruch, sondern rein illokutive Aspekte enthält. Die Frage ist demzufolge klischiert. Sie könnte bedeuten: *„Ich möchte Ihnen helfen, indem ich meine Aufmerksamkeit auf die Arbeitsblätter richte.“* Seine Fehlinterpretation der von ihm erwarteten Leistung verdeutlicht überdies As Überforderung durch den momentanen Unterricht.

Auszug 5: Transkript PSO „Veloprüfung“, 113-131

Abdullah	Aber ich fahr mengmol efach so.
SHP	Mhm. Und schau jetzt kommen hier zwei Velos, ein Velo kommt von unten an die Kreuzung{
Chiara	Ich weiss schon wer{
Abdullah	Ich äh, ich äh, die, die}
SHP	Ein anderes kommt von rechts}
Chiara	Die hat Vortritt.
SHP	Was ist die Grundregel? Rechts hat Vortritt. Oder? Also muss ich hier warten und dann darf der andere gehen. Wir gehen zur dritten Zeichnung. Hier komme ich wieder von unten und da kommt ein Auto daher.
Abdullah	Traktor.
Chiara	Traktor.
SHP	Oder ein Traktor genau. Wer darf jetzt zuerst gehen?
Chiara	:e:r.
SHP	Der Traktor?
Chiara	{Nein ich, ich hab Vortritt.
Abdullah	Nein}
SHP	Wieso?
Chiara	{W:e:il

Abdullah	Weil rechts het Vortritt} (2) wart, Sie dörfed nomal echli {[unverständlich]
Chiara	Das ist links}
SHP	Wie viel? Ich biege nach links ab, genau.

Erneut berichtet A aus seiner Erfahrungswelt. Seine Aussage enthält einen Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit, denn A behauptet, er breche manchmal bewusst die Verkehrsregeln. Dieser Geltungsanspruch wird von der SHP nicht eingelöst. Der Anfang ihrer Antwort ist desymbolisiert: „Mhm.“ Eine mögliche Resymbolisierung ist auch hier: *„Wir haben keine Zeit für deine Erfahrungsgelalte.“* Dann wird der Unterricht anhand der Bilder von Verkehrssituationen weitergeführt. Bevor die SHP ihre Aussage, bzw. Frage beenden kann, wird sie von C unterbrochen, die sagt: „Ich weiss schon wer.“ A setzt unmittelbar danach mit „Ich äh, ich äh, die, die“ an. Hier kommt wieder das wirksame Referenzschema zur Geltung, welches den Wettbewerb zwischen A und C begünstigt: wer schneller die richtige Antwort auf die Fragen der SHP gibt, gewinnt. Was nun von der SHP folgt, kann als pädagogische Resignation bezeichnet werden. Sie stellt eine Frage und beantwortet sie direkt selbst, was die gestellte Frage zu einer klischierten Worthülse macht. In dieser Situation lässt sie A und C keine Möglichkeit, etwas zum Unterricht beizutragen. Der nicht realisierte Handlungsentwurf fällt hier ganz in die Latenz. Dann folgt ein praktischer Geltungsanspruch der SHP in Form einer Anweisung. Dieser wird von den Kindern eingelöst, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf das Verkehrsbild richten. Es folgt ein theoretischer Geltungsanspruch der SHP: „Hier komme ich wieder von unten und da kommt ein Auto daher.“ Dieser wird von beiden Kindern eingelöst und die Aussage wird korrigiert: „Traktor.“ Durch die darauffolgende Reaktion „Oder ein Traktor, genau“ räumt die SHP ihren Fehler ein und impliziert auf illokutiver Ebene: *„Fehler machen ist nicht schlimm, ich mache auch Fehler. Ihr dürft Fehler machen.“* Daraufhin stellt die SHP eine praktische Frage. Der weitere Interaktionsverlauf verdeutlicht die inhaltsbezogene Unsicherheit der beiden Kinder. Es fehlt ihnen das Wissen, um die Frage der SHP korrekt zu beantworten. Hinweise darauf geben die Dehnungen (z.B. „:e:r“), die Pausen und die inhaltlichen Widersprüche der sprachlichen Äusserungen. Die Aussage von A: *„...wart, Sie dörfed nomal echli {[unverständlich]“* endet in einer Desymbolisierung, die aus dem Kontext folgendermassen Resymbolisiert werden kann: *„Sie dörfed nomal echli erkläre.“* Der Fehler der SHP und insbesondere ihren Umgang damit haben zu einem Wechsel des wirksamen Referenzschemas geführt. Die Kinder haben auf illokutiver Ebene erfahren, dass Fehlermachen und fehlendes Wissen erlaubt sind und dass sie von der SHP Erklärungen fordern dürfen. Diese Erkenntnis befindet sich allerdings in der Latenz und kann deswegen nicht sprachlich formuliert werden. Die Frage am Anfang der Aussage „Wie viel? Ich biege

nach links ab, genau.“ passt überhaupt nicht zum Rest der Interaktion, sodass sie als desymbolisiert bezeichnet werden kann. Die Resymbolisierung „*Wie viel soll ich denn erklären*“ bestätigt auf illokutiver Ebene das neue wirksame Referenzschema.

6.1.2 *Wirksames Referenzschema 1 (Auszüge 1 - 4)*

Die Analyse der illokutiven Gehalte lässt uns auf folgendes wirksames Referenzschema schließen: „Wer fragt, bekommt die Aufmerksamkeit der SHP.“

6.1.3 *Wirksames Referenzschema 2 (Auszug 5)*

Unsicherheiten sind erlaubt und Fehler dürfen passieren, beides ist menschlich, auch ich (als SHP) mache Fehler und bin mir nicht immer in allem sicher. Darum dürfen wir uns die Zeit für Erklärungen nehmen.

6.1.4 *Nicht realisierter Handlungsentwurf*

Der SHP ist bewusst, dass Kinder (insbesondere ISR) effektiver über Erfahrungen, als über komplizierte, theoretische Anleitungen Inhalte begreifen und lernen. Hierzu gehört auch das Nutzen bereits vorhandener Erfahrungen im diskursiven Austausch.

6.2 Interpretation „Chlises Problem“

6.2.1 *Erläuterungen zur Unterrichtssituation*

Einige Kinder dieser Klasse müssen dreimal pro Woche Dybuster und Calcularis üben. Am Montagmorgen kontrollieren die SHP und die KLP, ob diese Aufgaben erledigt wurden. Nicht erledigte Aufgaben werden schriftlich festgehalten. Die folgende Interaktion fand also am Montagmorgen, vor Beginn des Unterrichts statt. Vermutlich kam Tuana extra früher, denn die anderen SuS betraten erst gegen Ende der Interaktion das Klassenzimmer.

Auszug 1: Transkript PSO „Chlises Problem“, 1-7

SHP	Guten Morgen Tuana.
Tuana	Has chlises Problem.
SHP	Kleines Problem oder~{
Tuana	[Unverständlich] leider}

SHP	Hast du einen Zettel von deiner Mama?
Tuana	:i:ch vergiss das immer (1) gescht- aso es het so es isch so gsi (1) oise Kompiuter hät extr:e:m viel Virus gha.
SHP	Äh:ä:.

Die SHP begrüsst T. Dies ist ein Geltungsanspruch an die Angemessenheit. Auf der illokutiven Ebene festigt die SHP mit der Begrüssung ihre Position als strukturierende Instanz im Schulzimmer. T erwidert keine Begrüssung, sondern sagt direkt: „has chlises Problem.“ Somit wird der Geltungsanspruch der SHP nicht eingelöst. Der illokutive Gehalt dieser Aussage, zeigt, dass T mit der SHP ein Problem klären muss, damit die Beziehung wiederhergestellt und der Schulbetrieb gemeinsam aufgenommen werden kann. Ts Rede enthält einen praktischen Geltungsanspruch, der von der SHP durch die Rückfrage „kleines Problem...“ zunächst eingelöst, dann aber wieder relativiert wird: „...oder~.“ Die Rede ist hier abgebrochen und der Fortsatz desymbolisiert. Anhand des späteren Verlaufs der Interaktion könnte die Resymbolisierung: *„ist es sehr wichtig, oder können wir das nachher besprechen, ich möchte gerne mit dem Unterricht beginnen“* lauten. Die darauffolgende Antwort von T ist ebenfalls desymbolisiert. Hier könnte die Resymbolisierung die sprachliche Formulierung des angekündigten kleinen Problems sein, die T aber hier noch nicht über die Lippen bringt. Das Wort „leider“ am Schluss dieser Rede ist eine expressive Sprechhandlung. Die SHP reagiert mit einer Frage: „hast du einen Zettel von deiner Mama?“ Sie löst den Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit nicht ein, fragt nicht nach dem Problem, bzw. dessen Ursachen und stellt keinen Bezug zur Lebenswelt von T und keine Möglichkeit zum Diskurs über Ts Problem her. Die Frage besteht aus Worthülsen und ist somit desymbolisiert. Sie kann resymbolisiert werden, nämlich: *„ich möchte das Problem schnell beseitigen, damit ich mit dem Unterricht beginnen und meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten, bzw. meinem eigentlichen Handlungsplan folgen kann.“* Das Stichwort „Zettel“ löst bei T vermutlich Stress aus, denn wie der Verlauf zeigt, hat sie keinen solchen Zettel. Die Pausen und Dehnungen in Ts Antwort weisen auf desymbolisierte Gehalte hin, die T nicht in der Lage ist, sprachlich auszudrücken. Als Folge davon entsteht der klischierte Satz: „oise Kompiuter hät extr:e:m viel Virus gha“, der vermutlich eine Desymbolisierung des wahren Problems darstellt, welches immer noch in der Latenz liegt. Die Antwort der SHP: „äh:ä:“ ist expressiv so betont, dass ihre Ungläubigkeit hörbar ist. Eine mögliche Resymbolisierung ist demnach: *„Ich glaube dir nicht.“*

Auszug 2: Transkript PSO „Chlises Problem“, 8-14

Tuana	Und den ischer äh die ganz Ziit langsam gsi.
SHP	Äh:ä:.
Tuana	Min Vater hät en Laptop für vier Tag müese ne.
SHP	Äh:ä:.
Tuana	Und het die (1) die die die Virus oder so wegtue und den han ich nur zweimal chöne Kalkularis mache (1) nöd drümal.
SHP	Und das hast du erst am Sonntag gemerkt?
Tuana	(Gekränkt) nei (1) ich has nöd chöne mache.

T fährt fort mit der klischierten Erklärung, dass der PC zu Hause Probleme verursacht habe. Das eigentliche Problem, das sie am Anfang der Interaktion angesprochen hatte, bleibt weiter in der Latenz. Auf der illokutiven Ebene möchte T die SHP davon überzeugen, ihr doch endlich zu glauben und ihr zu verzeihen. Durch die immer gleichen, affektiv betonten desymbolisierten „Äh:ä:“s der SHP, wird Ts illokutiver Wunsch nach Verständnis nicht erfüllt. Stattdessen spürt T, dass die SHP ihr nicht glaubt. Schliesslich sagt T: „und den han ich nur zweimal chöne Kalkularis mache (1) nöd drümal.“ Dieser Satz ist ein praktischer Geltungsanspruch und somit nicht mehr klischiert. Der illokutive Aspekt bleibt jedoch bestehen: *„bitte haben Sie doch Verständnis für meine Situation.“* Mit der nächsten Frage: „und das hast du erst am Sonntag gemerkt?“ löst die SHP Ts Geltungsanspruch ein. Ihre Frage enthält ebenso einen praktischen Geltungsanspruch. Ts darauffolgende Reaktion hat eine hohe affektive Komponente. Die Resymbolisierung ihrer Gekränktheit ist auch hier die sprachliche Fassung ihres eigentlichen Problems, welches sie immer noch nicht formulieren kann. Dann folgt die Aussage: „ich has nöd chöne mache“, welche zwar noch nicht den eigentlichen Grund, jedoch das Problem losgelöst vom Klischee des nicht funktionierenden Computers in Worte fasst.

Auszug 3: Transkript PSO „Chlises Problem“, 15-22

SHP	Aber hier? In der Schule?
Tuana	S:i:e.
SHP	Ja was ist S:i:e? (1) ja S:i:e {ja wie erklärst du mir jetzt das Tuana?
Tuana	S:i:e} Sie ich has vergesse da.
SHP	Ah:a: (2) das ist das Problem (1) gut also jetzt ich schau mal wie viel mal du es gemacht hast (1) und dann nachher müssen wir es aus dem Heft [unverständlich]

(1) du möchtest auch mir etwas beichten?

Chiara Ja ähm.

SHP Warte schnell.

An dieser Stelle betreten viele Kinder lachend und schwatzend das Klassenzimmer. Der so entstehende Lärm verunmöglicht die Transkription weiterer Audiodaten.

Die SHP entlarvt weiterhin Ts Aussagen als Ausreden, indem sie die Möglichkeit aufzeigt, T hätte die Aufgabe ja in der Schule machen können, wenn der Computer zu Hause sie daran gehindert habe. Die Frage besteht aus einem praktischen Geltungsanspruch. Auf der illokutiven Ebene möchte sie T aber zu verstehen geben, dass diese mittels Ausreden nicht das erwünschte Verständnis erlangen kann. Ts Antwort: „S:i:e“ verdeutlicht die zunehmende Desymbolisierung ihrer Rede; nun stehen ihr keine weitere klischierte Worthülsen mehr zur Verfügung. Das „S:i:e“ steht nun alleine für den resymbolisierten Gehalt: *„bitte verstehen Sie doch und verzeihen Sie mir.“* Was nun von der SHP folgt, ist eine Forderung an T, sie soll die illokutiven Gehalte zur Sprache bringen: *„ja was ist S:i:e?“* Da T nicht direkt antwortet, fährt sie nach einer kurzen Pause weiter und fordert eine Erklärung. Der illokutive Gehalt dieser Forderungen ist: *„sag mir endlich die Wahrheit, dann verzeihe ich dir.“* T sagt: *„Sie ich has vergesse da.“* Diese Antwort hat die SHP nun aus T herausgeholt. Die SHP drückt mit dem „Ah:a:“ einen Affekt des Triumphs aus, auf illokutiver Ebene heisst das: *„siehst du? Ich wusste, dass du lügst und nun ist es zwischen uns wieder gut.“* Sie hat T dazu gebracht, die Wahrheit zu sagen. Nun folgen praktische Anweisungen, wie mit diesem Ergebnis der Interaktion umzugehen ist. Hierbei weisen die Pausen und der unverständliche Teil auf Unsicherheit der SHP hin. Die Frage an C: *„du möchtest mir auch etwas beichten?“* ist ein praktischer Geltungsanspruch. C reagiert mit: *„ja, ähm.“* Auf der illokutiven Ebene hat C gemerkt, wie viel Aufmerksamkeit T von der SHP bekommen hat, weil sie etwas „beichten“ musste und möchte nun auch diese wichtige Rolle der Beichtenden einnehmen. Die Resymbolisierung der Aussage „ähm“ könnte demnach lauten: *„Ja, ich möchte gerne auch etwas beichten, weiss allerdings gerade nicht was.“* Die ganze Situation mit C kann natürlich auch anders interpretiert werden, z. B. könnte die Resymbolisierung lauten: *„Ja, ich habe die Hausaufgaben auch nicht gemacht, aber ich möchte auch so lange mit Ihnen reden wie T, bevor ich das zugebe.“*

6.2.2 Wirksames Referenzschema

Die Analyse der illokutiven Gehalte ergibt folgende Definition des wirksamen Referenzschemas: *„Damit die Beziehung tragfähig sein kann, muss Fehlverhalten eingestanden werden.“*

6.2.3 Nicht realisierter Handlungsentwurf

Der latente Handlungsentwurf der SHP lautet: „Wenn ich T dazu bringe, die Wahrheit zu sagen, lernt sie mehr, als wenn ich ihr einfach verzeihe.“

6.3 Interpretation „Grosse Zahlen“

6.3.1 Erläuterungen zur Unterrichtssituation

Die SuS Rebekka, Alessandro und Lisa sind alle 13 Jahre alt. Dieser Interaktionsverlauf wurde im Rahmen des Mathematik - Förderunterrichts aufgenommen, der in dieser Kleingruppe mit dem SHP erfolgt (IF). Aus dem Verlauf wird ersichtlich, dass Alessandro später am gleichen Tag noch ein Gespräch bevorsteht, an dem auch der SHP teilnimmt. Die Kinder arbeiten während der Lektion, aus welcher dieses Transkript stammt, am Thema „grosse Zahlen.“ Sie arbeiten u. a. an verschiedenen Computern mit dem Programm Calcularis.

Auszug 1: Transkript OSW „Grosse Zahlen“ 1-21

SHP	Hoi.
Alessandro	Grüezi Herr Schütz.
SHP	Alessandro, hallo (10) wie gehts?
Alessandro	Gut (3) Sie sind ja da nacher au bi dem Gspröch debi, oder?
SHP	Ja, sicher ja.
Alessandro	Um was gahts da?
SHP	(4) Was dänksch um was geits?
Alessandro	Ja weg de Nachhilf.
SHP	Mhm, nei es geit eigentlich~ es geit vor allem um di, natürlich.
Alessandro	Ja äh, ja ebe weg de Nachhilf, oder nöd?
SHP	Ähm, aso [unverständlich] kläre, das was mir da mache isch nöd wüerkli eigentlich e Nachhilf, das isch echli öppis speziellers als e Nachhilf. Binere Nachhilf ischs eso, det tuesch du eigentlich, du hesch irgende Prüefig und när tuesch vor allem die Prüefig vorbereite zum Bispil. Hoi {Rebekka.
Rebekka	Grüezi}
SHP	Oder du geisch ine Nachhilf wend nöd drus chunsch bide Ufzgi und när

	geisch vor allem die Ufzgi det go mache.
Alessandro	Aha.
SHP	Da probiered mir, i dem IF probiered mir eigentlich wie Lückene wo du hesch vo früecher {ufzschaffe.
Alessandro	Ja}
	Und när wird de das mit der Ziit~ sött de das när ou (1) besser werde i dim aktuelle Mathi. Das isch nöd ganz s'gliche wie e Nachhilf. Aber i chum ou a
SHP	das Gspräch wili eifach gern no mini (1) Sicht verzelle wieni di jetzt kenngelernt ha. Aber isch scho vor allem de Herr Selti glaub wo vor allem den wird rede.
Alessandro	Ja.
SHP	Und du natürlich chasch gern ou öppis säge, es geit vor allem um di, gell.
Alessandro	Ja (knapp).
SHP	Guete (1) und Lisa?

Der SHP beginnt die Stunde mit einem Geltungsanspruch an die Angemessenheit in Form einer Begrüssung. Auf illokutiver Ebene strukturiert er damit den Unterricht und festigt seine Position als verantwortliche Person. Dieser Geltungsanspruch wird von A eingelöst. Danach wiederholt der SHP die Begrüssung und richtet sie spezifisch an A. Aufgrund der Setting - Beschreibung und des Interaktionsverlaufs ist bekannt, dass A und der SHP zu diesem Zeitpunkt die einzigen Personen im Raum sind, somit ist diese zweite Begrüssung auffällig. Die lange Pause (10 Sekunden) weist auf einen desymbolisierten Gehalt hin. Aufgrund des weiteren Interaktionsverlaufs lässt sich vermuten, dass dieser Gehalt mit dem „Gespräch“ zusammenhängt, welches den Hauptgegenstand dieser ersten Interaktionssequenz bildet. Die Frage „wie gehts?“ am Schluss der Rede des SHP ist klischiert. Die Resymbolisierung der langen Pause könnte lauten: *„ich weiss, dass auf dich ein wichtiges, eventuell auch schwieriges Gespräch zu kommt und ich möchte dich dabei unterstützen.“* Eine andere Möglichkeit ist: *„ich hoffe du bist trotz des anstehenden Gesprächs arbeitsfähig und bereit für den Unterricht.“* As Antwort: „gut“ ist eine Worthölse. Darauf weist auch die darauffolgende Pause hin. Resymbolisiert könnte der Gehalt lauten: *„ich bin aufgeregt, bzw. unsicher was da beim Gespräch auf mich zukommen wird.“* Die anschliessende Frage, ob der SHP an dem Gespräch teilnimmt, untermauert diese Interpretation. Eine mögliche Deutung ist: *„ich möchte wissen, ob ich Ihnen wichtig genug bin, dass Sie an diesem Gespräch teilnehmen.“* Der SHP löst den Geltungsanspruch ein, was A die

Sicherheit gibt, nun nach dem Inhalt des Gesprächs zu fragen, er resymbolisiert somit den für ihn wesentlichen Gehalt, er möchte wissen, worum es in diesem Gespräch gehen wird. An dieser Stelle scheint der SHP wiederum verunsichert, was er jetzt antworten soll (lange Pause von 4 Sekunden). Er antwortet dann mit einer Gegenfrage: „was dänksch um was geits?“ Vor dem Hintergrund einer strategischen Handlungsebene: *„ich will dir die Gesprächsinhalte jetzt noch nicht sagen“*, wird diese Frage des SHP zu einem Klischee. Die Themen des anstehenden Gesprächs kommen nicht zur Sprache. A antwortet, indem er sagt, es gehe um die Nachhilfe. Dies ist ein theoretischer Geltungsanspruch. Die darauffolgende Aussage des SHP *„Mhm, nei, es geit eigentlich~ es geit vor allem um di“* weist auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin. Eigentlich möchte der SHP hier den latenten Gehalt zu Wort bringen, bringt ihn aber nicht über die Lippen (Abbruch) und beendet den Satz mit einem Klischee (es geit vor allem um di). Dieses entspringt aus reformpädagogischen, kindsbezogenen Ideologien, hat jedoch keinen Erfahrungsgehalt. As erneute Antwort, es sei wegen der Nachhilfe, löst beim SHP weitere Desymbolisierungen aus. Die Erfahrungen der Interaktionsteilnehmer scheinen sich bezüglich des Begriffs „Nachhilf“, der für beide sehr gehaltvoll ist, nicht zu decken. Der SHP versucht dann seine Erfahrungswelt zu formulieren. Zunächst sucht er nach Worten, eine mögliche Resymbolisierung hierzu ist: *„ich bin ein bisschen betupft, dass du unsere Arbeit hier auf eine banale Nachhilfe reduzierst, darum erkläre ich dir jetzt mal, was wir hier eigentlich machen.“* Illokutiv könnte der Gehalt sein: *„ich will für dich eine wichtige Lernbegleitung sein.“* Es folgt eine Erklärung des SHP (theoretische Geltungsansprüche) was eine „Nachhilfe“ ist. A löst die theoretischen Geltungsansprüche ein: „aha.“ Resymbolisiert: *„ich habe verstanden.“* Es folgen nun praktische Geltungsansprüche des SHP, indem er A erklärt, was sie im IF machen. A bestätigt mit „ja“ und zwar schon bevor der SHP zu Ende gesprochen hat, was darauf hinweist, dass er diese Definition des IF bereits kennt. Der SHP spricht weiter über den IF und bricht den Satz nach „und när wird de das mit der Ziit~“ ab. Er wechselt dann in den Konjunktiv „sött de das när ou“ und nach einer Pause folgt dann „besser werde i dim aktuelle Mathi.“ In dieser Rede befinden sich einige Auffälligkeiten, die auf einen latenten Gehalt hinweisen, der nicht formuliert werden kann. Die Selbstkorrektur vom Indikativ „wird“ zum Konjunktiv „sött“ bezieht sich auf As „besser werden in Mathematik“ und weist auf eine Frage der Verantwortung hin: *„wer ist inwiefern verantwortlich, dass A in der Mathematik besser wird?“* Der latente Gehalt könnte hier heißen: *„ich als SHP und du als Schüler sind gemeinsam verantwortlich, dass du in der Mathematik Fortschritte erzielen kannst.“* Dann betont der SHP noch einmal den Unterschied zur Nachhilfe, was auf den illokutiven Gehalt: *„ich bin kein blosser Nachhilfelehrer, sondern jemand der deine Lernsituation erkennt und gezielt fördert“* schliessen lässt. Nun kommt eine

Aussage mit expressivem Gehalt, nämlich dass der SHP am Gespräch teilnimmt, weil er gern seine Sicht mitteilen will, das Wort „Sicht“ kommt erst nach einer Pause. Es handelt sich um eine Desymbolisierung, die heissen könnte: *„meine Erfahrungen mit dir.“* Auch die darauffolgende Aussage *„wieni di jetzt kenneglernt ha“* ist desymbolisiert. Am Schluss erwähnt der SHP Herrn Selti, der gemäss des SHP den grössten Redeanteil am Gespräch haben wird. Illokutiv ist wieder eine Frage der Verantwortung ersichtlich: *„ich bin als SHP zwar dabei, die Hauptverantwortung trägt aber Herr Selti.“* A bestätigt das Ganze wieder mit „ja“, worauf der SHP zum zweiten Mal darauf hinweist, dass es vor allem um A gehe und dass er auch gern etwas sagen könne. Illokutiv: *„ich möchte, dass du auch Verantwortung übernimmst“* oder aber genau umgekehrt: *„du kannst zwar auch was sagen, aber bringen wird es nicht viel, es ist sowieso Herr Selti, der entscheidet.“* Der Schluss: *„es geit vor allem um di, gäll“* stellt das Klischee dar, welches eines dieser beiden desymbolisierten Gehalte enthält. Das nächste „ja“ von A enthält einen expressiven Anteil, denn die Betonung klingt etwas genervt. Der illokutive Gehalt könnte heissen: *„ich will nicht zum x-ten mal hören, dass meine schulischen Lücken aufgearbeitet werden müssen, sondern um welche Lücken und Schwierigkeiten es tatsächlich geht.“* Vermutlich spürt der SHP die Doppeldeutigkeit in diesem „ja“ und nimmt es zum Anlass, das Thema an dieser Stelle zu beenden. Das „guet“, die anschliessende Pause und dann die Frage nach Lisa sind Strukturierungsmassnahmen, also Klischees, um die Latenz nicht manifest werden zu lassen (unbewusst). Das Sprechhandeln des SHP ist während dieser Sequenz hauptsächlich strategisch, denn aufgrund seiner Aussagen über den Unterschied zwischen Nachhilfe und IF kommt es nicht zum Diskurs über die Inhalte des anstehenden Gesprächs, was aber das anfängliche Anliegen von A war. Das wirksame Referenzschema lautet: *„Ich als SHP weiss etwas über deine Lernschwierigkeiten, das ich dir aber nicht sagen kann“*

Auszug 2: Transkript OSW „Grosse Zahlen“ 24-34

Rebekka	Sie, chan ich hüt wieder nebed [unverständlich] zum das mache am Kompil?
SHP	Mhm (zustimmend) han i denkt ja, wil es isch echli ääh (1) es isch irgendwie nöd so ideal.
Alessandro	{Mues ich au den das üebe?
Rebekka	[Unverständlich] hüt Abig wieder}
SHP	Mir muend den no mal bespreche wiemers gnau wend mache mit dir.
Rebekka	Sie ich versuechs wieder hüt Abig.
SHP	Süsch ähm, ich cha eifach de Brief mitge. Det druf schteit mis Telefonnumero

	und mini Mailadresse. Chönd mer wüchlich gern alüte dini eltere, isch gar keis Problem, die chönd mer gern (1) aso wens nöd druschömed oder Frage hend chönds mer gern alüte, gell.
Rebekka	Okay.
SHP	Unbedingt, wil etz sötsch den langsam afa, sus muesi den irgendwie mir irgendingöppis neus usdenke (3) wil ziit louft süsch {[unverständlich]
Rebekka	Aber Sie susch chani den immer länger bliibe} Ja aber das längt ebe nid, einisch ide Wuche. Einisch ide Wuche längt ebe nid.
SHP	Chunsch nöd wüchlich witer. Und bi dir Alessandro hani etz ou gmerkt (1) die Wuche isch irgendwie [unverständlich] da, gell?

Am Anfang kommt ein praktischer Geltungsanspruch von R in Form einer Frage. Die Resymbolisierung des unverständlichen Teils ist vermutlich der Name einer Mitschülerin oder eines Mitschülers. Der illokutive Gehalt bezieht sich auf die Aufmerksamkeit durch den SHP, die relativ lange bei A war. R möchte nun auch im Fokus stehen. Hierzu eignet sich eine arbeitsbezogene Frage sehr gut. Der SHP löst den Geltungsanspruch zustimmend ein. Dann folgt eine Desymbolisierung: „äh (1).“ Anhand des darauffolgenden Satzes ist eine mögliche Resymbolisierung: *„es war letztes Mal nicht gut wie du gearbeitet hast, vielleicht geht es besser an diesem Platz, neben xy.“* Der darauffolgende Satz: *„es isch irgendwie nöd so ideal“* weist auf eine Unsicherheit des SHP hin. Er kann nicht formulieren, was „es“ ist und warum „es“ nicht so ideal ist. Auf illokutiver Ebene möchte der SHP R zeigen, dass er sich für sie ein gewinnbringendes Lernen und Arbeiten wünscht. Gleichzeitig möchte er seine Position als verantwortungsbewusster Lernbegleiter festigen. Als nächster meldet sich A wieder mit einer praktischen Frage, die aber vermutlich überhört wird, weil er sie zeitgleich mit R stellt, deren Aussage dadurch zunächst unverständlich ist, sich dann aber auf den Abend dieses Tages bezieht. R formuliert einen Lösungsvorschlag für die „nicht so ideale Situation“, illokutiv möchte sie zeigen, dass sie bereit ist, auf die Hinweise des SHP einzugehen. Dessen Reaktion verdeutlicht seine Unsicherheit: *„mir müend den no mal bespreche, wiemers gnau wend mache mit dir.“* Diese klischierte Aussage wird von R wieder mit demselben Lösungsvorschlag der Verschiebung auf den Abend eingelöst. Auf illokutiver Ebene möchte R, dass der SHP mit ihr zufrieden ist, genau wie der SHP möchte, dass R ihn als hilfreichen Lernbegleiter empfindet. Das eigentliche Problem von R ist bisher nicht ausgesprochen worden und bleibt auch weiterhin in der Latenz, weil beide, der SHP und R, sich mittels ihrer Aussagen auf eine Aufschiebung des Problems einigen (klischiertes Konsens). De facto folgt nun eine klischierte Rede des SHP, in welcher er das Ganze einer anderen

verantwortlichen Stelle, nämlich den Eltern, die ja gar nicht anwesend sind, zuweist. Somit vollzieht er hier einen Spannungstransfer. Die Rede enthält Hinweise auf Desymbolisierungen (Wiederholungen, eine Pause und am Anfang das „süsch ähm“). Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„ich weiss, dass ich dieses Problem von R nicht löse, wenn ich es auf-, bzw. abschiebe. Ich sollte es direkt klären.“* R geht in den klischierten Konsens, weil sie dadurch eine direkte Konfrontation mit dem Problem umgehen kann, ohne auf illokutiver Ebene den SHP zu enttäuschen. Die Eltern als Hauptverantwortliche von R passen gut in dieses Klischee. Auch die nächste Aussage des SHP ist klischiert, Hinweise darauf sind die längere Pause von 3 Sekunden und der unverständliche Schluss der Rede. Hier meldet sich der nicht realisierte Handlungsentwurf aus der Latenz: *„Ich trage als SHP die Verantwortung für Rs Lernfortschritte, ich muss ihr demnach die entsprechende Unterstützung zukommen lassen.“* Das Problem und dessen Ursachen bleiben aber in der Latenz. R formuliert nun auf propositionaler Ebene einen Lösungsvorschlag: *„...susch chani den immer länger bliibe.“* Die Antwort des SHP: *„Ja aber das längt ebe nid, einisch ide Wuche. Einisch ide Wuche längt ebe nid. Chunsch nöd würlklich witer“* ist ebenfalls propositional. Sie verdeutlicht den hier stattfindenden Enteignungsprozess durch den klar abweisenden Inhalt *„...das längt ebe nid.“* Danach richtet der SHP seine Aufmerksamkeit direkt auf A, was einen Diskurs über das Problem und dessen Gründe vereitelt. Die Rede, die an A gerichtet ist, enthält Desymbolisierungen. Aufgrund des Verlaufs ist folgende Resymbolisierung möglich: *„Und bei dir Alessandro hab ich jetzt auch bemerkt, dass du nicht alle Aufgaben gelöst hast diese Woche. Diese Woche steckt irgendwie der Wurm drin, findet ihr nicht auch?“* Das Klischee der „Woche“ als Schuldträgerin für die misslichen Umstände untermauert das Bedürfnis des SHP, eine direkte offene Konfrontation mit dem Problem abzuschieben.

Auszug 3: Transkript OSW „Grosse Zahlen“ 36-50

SHP	Die Wuche hesch nume einisch güebt.
Alessandro	Ja ich hans vergesse.
SHP	Mhm [unverständlich] (3) Da gester hesch ta. Zwänzg Minute.
Alessandro	Gester?
SHP	Am zähte März.
Alessandro	Hüt.
SHP	Hüt, tschuldigung. Hüt zähte März, alles klar (2) guet, ähm, aso ich würde sagen wir fangen mal an, Lisa wird wahrscheinlich jeden Moment kommen. Ich

	glaube wir machen jetzt so, dass du heute hier anfängst nochmal gerade mit einer Runde mit Kalkularis (an A gerichtet). Kannst du ein bisschen üben für heute Mittag. Mach mal da eine Viertelstunde oder so und in der Zwischenzeit schau ich mal mit Rebekka etwas an.
Rebekka	S:i:e und was isch mitem Test [unverständlich]
SHP	Das machst du dann nachher auch noch, aber ich möchte jetzt gerne zuerst mal mit dir (1) etwas anschauen.
Rebekka	Okay.
SHP	Du meinst das aus der Mathbox, mit der Zahlengerade?
Rebekka	Ja das wonich ähm gester - gester~
SHP	Genau. Schau mal. Das ist eigentlich alles ziemlich okay da, aber hier, hab ich gemerkt, da bist du gerade ein bisschen auf falscher Bahn. Da hast jetzt zwei Zahlen hingeschrieben, die leider überhaupt nicht stimmen. Jetzt weiss ich nicht genau ähm vielleicht machen wir es am besten so, du nimmst dir ein Notizpapier (2) und machst es auf die Art und Weise, schau, wenn du jetzt diese Zahl da hast, oder das sind ja, was ist das für eine Zahl? Kannst du die, kannst du die mir mal sagen?
Rebekka	Vier ähm, ähm vier (2) vierhundert, nei, viertausendeinhundert? Sie ich hans [unverständlich]

Die Prämissen dieser Szene zwischen A und dem SHP sind denen aus Auszug 2 sehr ähnlich: A hat seine Hausaufgaben (selbständig am PC Calcularis üben) nicht vollständig erledigt. Der SHP wendet sich zunächst mit einem praktischen Geltungsanspruch an A, der von diesem eingelöst wird. A räumt ein, er habe „es“ vergessen. Was genau „es“ ist, wird nicht ausformuliert, kann also als desymbolisierten Gehalt betrachtet werden. Resymbolisiert könnte der Gehalt lauten: *„ich habe vergessen, diese Woche mehr als einmal Calcularis zu üben“*, es wäre aber auch folgende Interpretation denkbar: *„ich habe vergessen, wie es funktioniert, bzw. was ich da genau hätte machen müssen und konnte darum nur einen Teil der Aufgaben lösen.“* Der Grund, warum A „es“ vergessen hat, bleibt ebenso in der Latenz. Die Reaktion des SHP ist zunächst auch desymbolisiert: „Mhm [unverständlich] (3).“ Das weist auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin. Resymbolisiert könnte der Gehalt lauten: *„ich bin mit deiner Erklärung nicht zufrieden, du solltest mehr üben, um Fortschritte zu erzielen.“* Es kommt nicht zum Diskurs über die wahren Gründe der ungenügenden Leistung von A, sondern darüber, ob er nun „gester“ oder „hüt“ zwanzig Minuten daran gearbeitet hat. Der SHP nimmt diese Fokusverschie-

bung auf und geht somit in den klischierten Konsens mit A, welcher darin am Schluss Recht behält, sodass das Thema (auf klischerter Ebene) abgehandelt ist und nicht mehr angesprochen werden muss. Die Aussage des SHP „...alles klar (2) guet, ähm, aso...“ bestätigt diese Exkommunikation und bildet den Übergang zum „offiziellen“ Unterrichtsbeginn. Dieser Teil der Rede ist desymbolisiert, was darauf hinweist, dass latente Gehalte vorhanden sind, die in der Interaktion mit A nicht manifest geworden sind. Der SHP wechselt nun seine Perspektive auf die Strukturierung des Unterrichts. Dieser Wechsel wird durch den Wechsel der Sprache, von Mundart auf Standardsprache, verdeutlicht. Das eigentliche Thema, nämlich der Grund, warum A die Aufgaben nicht vollständig erledigt hat, bzw. welche Unterstützung er benötigt, damit er in der Lage ist, seine Aufträge zu erfüllen, bleibt in der Latenz. Die letzten drei Zeilen des Auszugs 2 zeigen dasselbe Muster: das eigentliche Problem wird kurz angesprochen, dann aber mittels eines krassen Fokuswechsels wieder in die Latenz verbannt. Als nächstes folgen praktische Geltungsansprüche (Strukturierung des Unterrichts). Der SHP richtet seine Aufmerksamkeit nun auf das Ganze Unterrichtsgeschehen, auf illokutiver Ebene möchte er sich vom Einzelnen (A) lösen und den anderen auch Aufmerksamkeit zukommen lassen. Die Aussage: „Lisa wird wahrscheinlich jeden Moment kommen“ bestätigt diese Interpretation. Nachdem er A eine praktische Anweisung gegen hat, richtet er sich nun an R: „...in der Zwischenzeit schau ich mal mit Rebekka etwas an.“ R reagiert mit einem praktischen Geltungsanspruch: „S:i:e und was isch mitem Test [unverständlich].“ Der unverständliche Teil ist vermutlich der Name, bzw. das Thema des Tests. Dieser Geltungsanspruch wird vom SHP eingelöst. Dann wiederholt er, dass er etwas mit R anschauen möchte. Auf illokutiver Ebene ist dem SHP wichtig, dass R merkt, dass es um eine spezifische Sache geht, die nur sie betrifft. Die Pause weist auf eine Desymbolisierung hin: im Moment kann der SHP nicht formulieren, was er mit R anschauen muss. Anhand des weiteren Verlaufs könnte der Gehalt folgendermassen resymbolisiert werden: *„Du hast viele Fehler gemacht. Offenbar hast du etwas noch nicht verstanden.“* Nach der Bestätigung von R: „okay“, nimmt der SHP wieder Bezug auf den Test, den R zuvor angesprochen hatte. Dieser Themenwechsel ist ein Hinweis auf den illokutiven Gehalt: *„ich möchte dir gerne helfen, weiss aber gerade nicht wie und brauche noch etwas Zeit.“* Rs Reaktion auf die Frage nach dem Test ist desymbolisiert: *„Ja das wonich ähm gester- gester~.“* Auf illokutiver Ebene möchte sie Hilfe durch den SHP erhalten. Die Desymbolisierung deutet auf grosse Unsicherheit hin. R kann hier einen Erfahrungsgehalt nicht in Worte fassen. Der SHP geht nicht weiter auf den Test (also auf Rs Erfahrung) ein, sondern formuliert, was er mit R anschauen will. Das „Genau“ am Anfang der Rede ist desymbolisiert, da es an dieser Stelle nicht in den Interaktionsverlauf passt. Möglicherweise bezieht es sich auf den illokutiven Gehalt: *„ich weiss nun, wie ich*

dir das erklären kann, sodass du es verstehst.“ Es folgen praktische Geltungsansprüche. Rs Reaktion auf die Frage, ob sie eine bestimmte grosse Zahl sagen kann, verdeutlicht ihre grosse Unsicherheit, insbesondere weil ihr Auftrag hier nur das laute Ablesen einer Zahl und noch keine Rechenaufgabe ist. Illokutiv sagt sie: *„ich möchte, zeigen, dass ich es kann, kann es aber nicht und brauche Ihre Hilfe.“*

6.3.2 Wirksames Referenzschema

Der Anspruch des SHP, dass A und R selbständig arbeiten und lernen, sprich Eigenverantwortung übernehmen müssen.

6.3.3 Nicht realisierter Handlungsentwurf

Als SHP ist es meine Aufgabe, mit diesen Kindern Lernstrategien und exekutive Funktionen zu trainieren, damit sie selbständig arbeiten und lernen können.

6.4 Interpretation „Im Schnellzugtempo“

6.4.1 Erläuterungen zur Unterrichtssituation

Die SuS Sina, Rita, Leyla, Colin, Simon und Artim sind zwischen 13 und 14 Jahre alt. Die Aufnahmen entstanden während der zweiten Lektion einer Doppelstunde Mathematik, in welcher der SHP die halbe Klasse unterrichtete (Zeitraumen 11.10 bis 11.55). Die erste Lektion fand im Klassenplenum im Teamteaching von SHP und KLP statt. Während der transkribierten Sequenz kontrollieren die SuS zunächst gemeinsam mit dem SHP ihre Hausaufgaben und sollten dann selbständig weiterarbeiten.

Auszug 1: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 1-4

SHP	So meine Lieben noch eine Minute dann korrigieren wir die und dann gehen wir weiter noch zu den nächsten Aufgaben, jetzt ist ein bisschen Schnellzugtempo, vor allem ohne Rechner [Unverständlich].
Sina	Geteilt mache.
SHP	Oke.
Artim	Oke.

Der SHP strukturiert den Unterricht. Die Aussage „so meine Lieben“ besteht aus Worthülsen. Der eigentliche Gehalt ist: *„ich will, dass ihr mir jetzt zuhört, jetzt kommt eine wichtige Anweisung.“* Es folgen praktische Geltungsansprüche. Der Begriff „Schnellzugtempo“, welcher im Interaktionsverlauf mehrmals auftaucht, bezeichnet eine Lernsituation, die unter Zeitdruck stattfinden wird und stellt hier gleich zu Beginn dementsprechende Weichen, die bei allen Interaktionsbeteiligten Stress verursachen. Die Aussage „ein Bisschen Schnellzugtempo“ besteht aus Worthülsen, da sie auf proportionaler Ebene gar keinen Sinn ergibt, weil sie einen Widerspruch darstellt. Resymbolisiert könnte sie heissen: *„wir haben wenig Zeit für diese Aufgaben und doch müssen wir damit fertig werden bis zum Ende der Stunde.“* Der illokutive Gehalt, der durch die Aussage „ein Bisschen“ bekräftigt wird, könnte sein: *„ich will euch aber deswegen keine Angst einjagen.“* Der Schluss der Rede ist ebenfalls desymbolisiert. Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„Vor allem ohne Rechner, das ist noch anspruchsvoller, vergrössert also den Druck.“* S Reaktion „geteilt mache“ kann als Resymbolisierungsversuch gedeutet werden. Sie weist den illokutiven Gehalt *„ich möchte Ihnen helfen, ich spüre Ihre Not aufgrund des Zeitdrucks“* auf. Der Grund für die Desymbolisierung in der Rede des SHP liegt möglicherweise im nicht realisierten Handlungsentwurf, der sich hier ein erstes Mal bemerkbar macht, denn dem SHP ist höchstwahrscheinlich bewusst, dass SuS mit Schwierigkeiten in der Mathematik unter Zeitdruck wohl kaum viel lernen, bzw. vom Unterricht profitieren können. Der SHP sagt dann „oke“, was von A direkt wiederholt wird. „Oke“ ist eine Worthülse. Beim SHP könnte der Gehalt heissen: *„wir beginnen jetzt.“* Bei A ist es eine Wiederholung der Aussage des SHP, die einen illokutiven Gehalt aufweist: *„ich schliesse mich Ihnen an.“* Der weitere Interaktionsverlauf verdeutlicht mehrmals die illokutive Ebene, auf welcher A die Anerkennung und Aufmerksamkeit des SHP sucht. Diese Ebene manifestiert sich häufig darin, dass A den SHP spiegelt, bzw. seine Äusserungen bekräftigt.

Auszug 2: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 6-22

SHP	Schauen wir mal.
Artim	Ok.
Artim	Was häsch du für än schöne Stift?
Simon	Super.
Artim	Isch dä im Sonderagebot gsi?
Colin	Ja.
Simon	Zeig.

Artim	Einsfüzig .
?	(Lachen)
Artim	[Unverständlich] isch aber grosszügig gsi.
Artim, Simon & Co- lin	[Unverständlich] nöd zviel müh gäh für [unverständlich]
SHP	(Räuspern) gut (3)
SHP	Super (2) genau also Seite 76{
Artim	Super}
SHP	{Also Seite 76.
Artim	Zehn Punkt fünf} (ironisch)
	A wir sagen einfach immer das Resultat also das quasi {Artim: o:a:h} das im letzten Kästchen steht (1) zusammen gemacht dann bei B das Gewicht (1) also die 77 Franken bekomme ich wieviel? (etwas fällt zu Boden) Kilo? (2) Könnt ihr also
SHP	bitte auf die andere Seite gehen wir korrigieren's jetzt rasch zusammen, es geht jetzt wirklich {?: ja} ziemlich zügig {?: da} genau. Seite 76 B {[unverständlich]} psch! Ich frage nur und jemand antwortet. Für 77 Franken gibt es wie viel Kilogramm? (1) Simon?

Hier findet ein Nebengespräch zwischen A, S und C statt, worin es um Cs Stift geht. Interessant ist der Umgang des SHP mit dieser Situation. Zu Beginn kündete er den hohen Zeitdruck an und kurz darauf lässt er dieses Nebengespräch laufen. Eine naheliegende Vermutung dazu ist, dass der SHP während dieses Gesprächs seine Handlungsplanung neu ausrichtet. Diese Deutung wird von der Aussage „Schauen wir mal“ am Anfang des Auszugs unterstützt, weil sie Unsicherheit impliziert. Folgt man dieser Interpretation, könnte der Gehalt lauten: *„ich bin froh, wenn ihr kurz über Cs Stift sprechen könnt, so kann ich Zeit gewinnen und die Strukturierung des Unterrichts, bzw. mein Vorgehen, neu überdenken.“* Der Grund, warum der SHP diese Neuorientierung vornimmt, liegt vermutlich im nicht realisierten Handlungsentwurf, der aus der Latenz auftaucht. Der SHP unterbricht dann das Gespräch der Jungen mit einem Räuspern. Dann sagt er „gut“ und dann entsteht eine längere Pause, worauf er „super“ sagt. Dieser Teil der Rede zeugt aufgrund der enthaltenen Desymbolisierungen von Unsicherheit. Grund dafür ist der nicht realisierte Handlungsentwurf, der sich in der momentanen Unterrichtssituation nicht umsetzen lässt. Eine mögliche Resymbolisierung ist demnach: *„ich weiss, dass mein geplantes*

Vorgehen um den Auftrag der KLP zu erfüllen, zu keinem Lernerfolg bei diesen SuS führen wird. Die Umstände verunmöglichen aber die Umsetzung einer alternativen Handlungsplanung.“ Nun wiederholt A gemäss dem bereits beschriebenen Muster das Wort „super“, worauf der SHP noch einmal die Anweisung „also Seite 76“ wiederholt. Insgesamt weisen die bisherigen Äusserungen in diesem Auszug auf eine grosse Verunsicherung auf Seiten des SHP hin, die sich vermutlich auf die SuS überträgt. As Aussage „zehn Punkt fünf“, die den expressiven Gehalt der Ironie enthält, ist schwierig zu deuten. Sie könnte beispielsweise heissen: „*ich sage einfach irgendetwas, das mit Zahlen zu tun hat, denn ich kann dem Unterricht in dieser Form nicht folgen.*“ Diese Deutung wird untermauert durch den expressiven Ausdruck „o:a:h“, der A während der praktischen Anweisungen des SHP formuliert. Resymbolisiert könnte er heissen: „*Sie, ich kann von diesem Unterricht nicht profitieren. Wenn das Ihre Lösung ist, will ich mein Problem zurück.*“ A merkt (bewusst oder unbewusst), dass ihm das aktuelle Geschehen im Unterricht nichts bringt. Es folgen Anweisungen zum Vorgehen durch den SHP, die wieder den Zeitdruck betonen. Diese können als Kompensation der vorangegangenen Unsicherheiten betrachtet werden. Auf illokutiver Ebene geben die Äusserungen des SHP Hinweise auf das wirksame Referenzschema: „*Der Unterricht funktioniert, wenn ich als SHP die Fragen stelle und ihr als SuS die richtigen Antworten möglichst schnell liefert. Wenn dieses Muster nicht eingehalten wird, entstehen Hektik und Unsicherheit.*“ Auf der propositionalen Ebene kündigt der SHP ein Vorgehen an, welches kein diskursives Behandeln von Inhalten und keine praktischen Lernerfahrungen ermöglicht und somit im Widerspruch zum nicht realisierten Handlungsentwurf steht.

Auszug 3: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 26-40

SHP	C für 17 Kilogramm {?: was?} C? Für 17 Kilogramm gibt es wie viel? Bezahle ich wie viel Franken und Rappen? Das ist die Aufgabe C, oben rechts. Artim was hast du?
Artim	88 Franken.
Leyla	Komma 4.
Artim	Komma 4?
SHP	Ja Komma 4 oder 40 Rappen, hä. D?
Artim	[Unverständlich]
SHP	Genau. Für 150 Zentiliter bezahle ich wie viel? Colin.
Colin	5 Franken 10 Rappen.
Leyla	Niemals 5 Franken 10 Rappen .

Simon	Ja sicher nicht.
Leyla	Doch.
SHP	Ja das Minus da kommen wir nicht ganz draus. Das brauchst du nicht zu machen.
Leyla	Minus chasch [unverständlich]
SHP	Da müsstest du ja minus bezahlen, ist schwierig oder. Aber du hast grundsätzlich Recht. 5 Franken 10.
Artim	Isch ä gueti Leischtig gsi.

Dieser Auszug verdeutlicht, dass eine diskursive Behandlung des Lernstoffs in diesem Unterricht keinen Platz hat. Zunächst zeugt die Aussage des SHP durch Wiederholungen von einer gewissen Hektik, dann richtet er sich an A mit einem praktischen Geltungsanspruch, der von A eingelöst wird. Ls Ergänzung „Komma 4“ löst bei A eine Frage aus, weil ihm hier der Erfahrungsgehalt fehlt. Auf illokutiver Ebene relativiert L As Eindruck, etwas Richtiges gesagt und somit die positive Zuwendung durch den SHP verdient zu haben. Der SHP erklärt mit einem theoretischen Geltungsanspruch das „Komma 4“ und schliesst mit „hä“, was eine Desymbolisierung darstellt, die vermutlich heisst: *„jetzt weisst du es“* und geht dann gleich zu der nächsten Aufgabe „D.“ As Reaktion darauf ist desymbolisiert. Aufgrund der vorangegangenen Unsicherheit von A im Bezug auf „Komma 4“ könnte die Resymbolisierung lauten: *„Ich habe das mit dem Komma 4 noch nicht verstanden, bitte erklären Sie mir das nochmal.“* Da der SHP aber mit „genau“ reagiert, könnte die Resymbolisierung auch die Lösung der Aufgabe „D“ sein. Nun entstehen Ansätze eines Diskurses, weil nämlich C und L sich nicht einig sind. S, der bisher praktisch nichts gesagt hat, äussert sich auch dazu. Der SHP gibt der Diskussion keinen Raum, sondern macht sie durch die Aussage *„...da kommen wir nicht ganz draus. Das brauchst du nicht zu machen“* zunichte. Auf der propositionalen Ebene heisst das: *„wir haben keine Zeit für diese Diskussion, wir müssen vorwärts machen.“* Ls Reaktion ist teilweise desymbolisiert. Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„Minus chasch da nöd rechne.“* Grundsätzlich weist sie darauf hin, dass diese Frage sie beschäftigt, denn sie weist einen Erfahrungsgehalt auf und sie würde gerne verstehen, was es mit diesem Minus auf sich hat. Der SHP nimmt die Thematik dann kurz auf, ohne sie jedoch zu vertiefen, bzw. diskursiv anzugehen. Mit der Aussage: *„aber du hast grundsätzlich Recht“* wird das Thema beendet, wobei die Frage nach der Bedeutung des Minus offen bleibt. Erfahrungen werden nicht ausgetauscht und somit kommt es auch nicht zu neuen Erfahrungen, also Lernen. As abschliessender Kommentar *„isch ä gueti Leischtig gsi“* kann auf illokutiver Ebene als weiterer Verbündungsversuch mit dem SHP gedeutet werden.

A möchte auch etwas beitragen und da er mit inhaltlichen Angaben bisher nicht zum gewünschten Erfolg (Anerkennung durch den SHP) gekommen ist, versucht er es durch Verbünden.

Auszug 4: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 53-65

SHP	Ja gut. 39 Komma drei, sieben, fünf Kilometer (2) dann hab ich noch Anzahl und Franken. Also für 16 Franken 80 bekomme ich wie viele Anzahl Stück?
Rita	8.
SHP	Rita sag noch. Sag's.
Rita	8.
SHP	Gut. Schnellzugtempo. Jetzt gehen wir weiter auf die Seite~
Artim	Jetzt isch super.
SHP	88. (3) So Leyla? Hopp. Allez hopp. Ich komme mir hier bisschen vor wie im Zirkus. Der wo die Pferde in der Manege herum manövrieren w~ muss.
?	(Lachen)
?	[Unverständlich]
SHP	Genau. Nehmt mal bitte diese Grafik rasch (1) alle. Die da. Auf Seite 85 (1) Mit den Äpfeln. Das haben wir ja schon rausgefunden. Welche von diesen Darstellungen einen günstigen Preis darstellen. Welche einen mittleren, welche einen teuren Preis. Wir haben den Preis auf der Y-Achse (1) und unten die X-Achse das geb ich. Das heisst also je flacher diese Kurve, diese Gerade ist, desto billiger ist der Preis. Je steiler desto teurer. Jetzt müsst ihr kurz schauen. Da mit den Bananen. Auf der anderen Seite {Artim: ja} könnt ihr diese für diese beiden Produkte, die Banane und die Birne, könnt ihr da eine Gerade hinein zeichnen? Schaut mal. Ihr müsst den Kilopreis anschauen. {mehrere: ja Mann}. (6) Und hier steht ja, bei der Banane steht 860 Gramm. Da auf dem Zettel. Das steht auf jedem Einkaufszettel immer drauf.
Artim	Sie das hämmer als Ufzgi gha.
?	Aber ich checks nöd.
SHP	Ja ich hab den Auftrag von Frau XY das noch rasch mit euch zu besprechen.

Zunächst theoretische, dann ein praktischer Geltungsanspruch des SHP in Form einer Frage an R, der sogleich eingelöst wird. Obschon R die Antwort schon gegeben hat, betont der SHP mit-

tels einer Wiederholung, sie soll sie noch einmal sagen. Die Dringlichkeit in der Aussage des SHP weist auf dessen Stress hin. Auf der illokutiven Ebene möchte der SHP verdeutlichen, wie wichtig es für ihn ist, dass R nun die richtige Antwort sagt. R wiederholt die Aussage und gibt zu verstehen, dass sie es dem SHP recht machen will. Der SHP bringt nun wieder den Begriff des Schnellzugtempos ein, was die Deutung seines gestressten Gemütszustands untermauert, denn diesmal folgt der Hinweis auf den Zeitdruck auf die eben geäußerte, richtige Antwort einer Schülerin, passt also auf der propositionalen Ebene nicht in den Interaktionsverlauf. Die Worthülse „Schnellzugtempo“ weist auf den latenten Gehalt hin: *„ich bin durch meinen Auftrag hier sehr unter Druck gesetzt.“* Illokutiv wendet sich der SHP an die SuS: *„ihr könnt mich entlasten, indem ihr schnell die richtigen Antworten gebt.“* Dieser Gehalt weist auf das wirksame Referenzschema hin. Der Satzabbruch „Jetzt gehen wir weiter auf die Seite~“ entsteht vermutlich, weil der nicht realisierte Handlungsentwurf auftaucht. Dazwischen sagt A „jetzt isch super.“ Auf illokutiver Ebene verbündet er sich weiterhin mit dem SHP. Die Interaktion verläuft jetzt „super“ nach dem Muster „der SHP stellt Fragen, die SuS beantworten sie schnell und richtig.“ As Aussage verdeutlicht das wirksame Referenzschema. Die nächste Aussage des SHP „So Leyla? Hopp. Allez hopp“ und das anschließende Bild der Zirkusmanege mit den Pferden bestätigen auf illokutiver Ebene ebenfalls das wirksame Referenzschema. Dass der SHP die momentan herrschende Interaktionsform so überspitzt beschreibt, weist wiederum auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin. Der SHP merkt immer deutlicher, dass das wirksame Referenzschema nicht zum Lernen der Kinder beiträgt. Die Desymbolisierung am Schluss bei „der wo die Pferde in der Manege herum manövrieren w~ muss“ verdeutlicht, dass der SHP so handelt, weil er „muss“, bzw. weil er glaubt, er müsse. Dies wirft spannende Fragen auf: warum muss der SHP Zirkusdirektor sein? Warum erfüllt er seinen Auftrag auf der manifesten Ebene dann am besten, wenn sich die SuS wie dressierte Pferde manövrieren lassen? Mögliche Antworten werden in Kapitel 7 diskutiert. Das darauffolgende Lachen bezieht sich auf das Zirkusbild. Auf illokutiver Ebene schafft der humorvolle Umgang mit der angespannten Lage eine gewisse Distanz dazu und schafft so durch Entlastung Raum für neue Herangehensweisen. Er ist auch ein Hinweis auf die gute Qualität der Beziehung zwischen den Akteuren. Die unverständliche Aussage einer unbekanntenen Person ist hingegen schwer zu deuten. Da der SHP mit „genau“ reagiert, bezieht sie sich vermutlich auf das Zirkusbild. Als nächstes folgen praktische Anweisungen des SHP. Diese längere Passage des SHP weist mehrere Auffälligkeiten auf. Die Aussage: „das haben wir ja schon rausgefunden“ ist klischiert. Resymbolisiert könnte sie heißen: *„ich habe keine Zeit, auf diese Inhalte einzugehen.“* Auf illokutiver Ebene verbindet sich der SHP mit den SuS: *„wir sind ein Team.“* Es folgen theoretische Erklärungen, dann die Aussa-

ge: „jetzt müsst ihr kurz schauen.“ Das Wort „kurz“ weist an dieser Stelle auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin, denn wenn die SuS (auch nur kurz) an die Tafel schauen, so gibt das dem SHP das Gefühl, er habe seinen Auftrag erfüllt, obschon er eigentlich weiss, dass ein kurzes Hinschauen durch die SuS nicht genügt, um die komplexen dargestellten Inhalte zu verstehen, besonders unter Berücksichtigung der vorangegangenen Interaktionssequenzen, die eine deutliche inhaltliche Überforderung seitens der SuS aufzeigen. Es folgen praktische Anweisungen des SHP. Einige SuS reagieren mit „ja Mann“, was einen expressiven Gehalt aufweist, denn die Aussage ist ironisiert und klischiert. Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„ziehen Sie ihr Ding durch, aber wir verstehen es nicht.“* Als Reaktion auf die Rede des SHP weist den bekannten illokutiven Aspekt der Verbindung auf. Er möchte dem SHP helfen: *„Sie, es ist nicht nötig, dass wir uns mit diesen komplizierten Aufgaben aufhalten“*, worauf ein nicht identifizierter Schüler den Einwand einbringt, er habe es aber noch nicht verstanden, was auf der illokutiven Ebene so viel heisst wie: *„ich möchte es verstehen und brauche eine Erklärung von Ihnen.“* Die Antwort des SHP gibt Aufschluss über den nicht realisierten Handlungsentwurf: *„Ja ich hab den Auftrag von Frau XY das noch rasch mit euch zu besprechen“*, was illokutiv gedeutet *„es ist nicht meine Schuld, dass wir hier unter diesen Umständen arbeiten müssen“* heisst. Die Aussage des SHP enthält wieder ein Begriff, der auf die knappe Zeit hinweist („rasch“) und weist auf propositionaler Ebene auf die misslichen Umstände hin, nämlich dass der SHP etwas vermitteln muss, das nicht von ihm kommt und ausserdem unter Umständen, die er nicht gutheissen kann. Das „ja“ am Anfang bestätigt den illokutiven Gehalt: *„ja, ich weiss, dass du es nicht checkst, aber ich kann nichts dafür, ich muss weitergehen und kann es dir nicht nochmal in Ruhe erklären.“* Dass der SHP an dieser Stelle darauf aufmerksam macht, dass der Auftrag von jemand anderem kommt, weist auf seine Hilflosigkeit hin und zeigt, dass der nicht realisierte Handlungsentwurf aus der Latenz auftaucht. Er wird jedoch nicht umgesetzt.

Auszug 5: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 91-101

SHP	Wir gehen weiter, wie gesagt, Schnellzug. Kommt noch das nächste Thema die 3.2 A. wer liest mal die Aufgabe da vor? Auf der seite 87. Vielleicht mal Rita, damit sie mal ein bisschen bei uns ist.
Rita	(Lachen) alles?
SHP	Die 3.2 A bitte auf der Seite 87 {Artim: alles nei} sch, nochmal mal von vorn ganz ruhig. Durchatmen. {Artim: [unverständlich]}
Rita	Ein Graben von 6 Metern länge {Artim: [unverständlich]} muss von Hand ausgehoben werden.

SHP	Jetzt nochmal ganz ruhig dass niemand reinplappert wir machen das so lange~ {Rita: heb dini Fressi jetzt}
Rita	Ein Graben von 6 Metern Länge muss von Hand ausgehoben werden. Das bedeutet Arbeit für 4 Arbeiter während 2.4 Tagen. Wie lange hätten 12 Arbeiter für diese Arbeit?
SHP	Ja?
KLP	(2) Wegen den Hausaufgaben
SHP	Öhm
KLP	Ich hab jetzt hier [unverständlich] das die zwei Seiten Hausaufgaben sind. Ok (1) ö hm (1) ja ist gut [unverständlich] gut, sch (räuspern) ich schlage euch auch hier vor, so mit einer Tabelle zu arbeiten. Anzahl Arbeiter, Anzahl Tage.
SHP	Also Rita nochmal, komme dann gleich. Wie lange brauchen jetzt die 4 Arbeiter?

Der „Schnellzug“ wird wieder erwähnt. Der SHP strukturiert den Unterricht so, dass in schnellem Tempo zum nächsten Thema gewechselt wird, auch wenn das vorangegangene Thema nicht verstanden wurde. R gehört zu den SuS, die unter diesen Umständen nicht profitieren können, und als Folge davon schwindet ihre stoffbezogene Aufmerksamkeit. Der SHP reagiert darauf mit der klischierten Aussage: „Vielleicht mal Rita, damit sie mal ein bisschen bei uns ist.“ Er impliziert, R sei geistig nicht ganz anwesend. Dahinter steht der nicht realisierte Handlungsentwurf. Der SHP möchte auf illokutiver Ebene, dass R mitmachen kann. Deswegen gibt er ihr auf praktischer Ebene den einfachen Auftrag, die nächste Aufgabe (nur) vorzulesen. R reagiert mit lachen, welches eine Desymbolisierung darstellt, die je nach ihrer illokutiven Bedeutung unterschiedlich interpretiert werden kann. So könnte das Lachen auf die tragfähige Beziehung zwischen R und dem SHP hinweisen, was zu der folgenden möglichen Resymbolisierung führt: *„ich verstehe Ihre Situation. Sie stehen unter dem Druck, mir etwas beibringen zu müssen und ich bin total überfordert, das tut mir leid.“* Das Lachen könnte hingegen auch ein Hinweis auf Rs grosse Verunsicherung sein. In diesem Fall könnte die Resymbolisierung lauten: *„Sie verunsichern mich. Ich fühle mich dumm, ich bin verlegen und weiss nicht, wie ich mich nun verhalten soll.“* Rs Frage „alles?“ könnte auf die Verunsicherung hinweisen, denn sie zeigt, dass R inhaltlich dem Unterricht kaum folgen kann. Der SHP antwortet mit einem praktischen Geltungsanspruch. Dieser wird von A kommentiert, welcher die Aufmerksamkeit des SHP sucht. Der SHP benutzt dann die Begriffe „ganz ruhig“ und „durchatmen“, welche in einem widersprüchlichen Zusammenhang mit dem „Schnellzugtempo“ stehen. Dies weist auf den nicht

realisierten Handlungsentwurf hin. R liest nun die Aufgabe vor (praktischer Geltungsanspruch), wobei A weiter nach Aufmerksamkeit strebt und deswegen R unterbricht. Der SHP reagiert darauf mit praktischen Geltungsansprüchen. R soll nochmal anfangen, ohne dass jemand rein redet. Der Schluss der Rede ist desymbolisiert: „...wir machen das so lange~.“ Eine mögliche Resymbolisierung ist: „so lange bis R es geschafft hat, diese Aufgabe zu lösen.“ Der Grund weshalb dieser Gehalt in der Latenz bleibt, liegt vermutlich im Bewusstsein des SHP, dass ein reines Ablesen der Aufgabe R nicht zu einem Lernfortschritt verhilft und dass R diese Aufgabe gar nicht lösen kann, weil sie sie nicht verstanden hat. R bezieht sich mit „heb dini Fressi jetzt“ auf A. Auf illokutiver Ebene wäre sie vermutlich froh, wenn der SHP seine Aufmerksamkeit auf A richten würde, sodass ihr fehlendes Wissen nicht mehr exponiert wird: „A ist schuld, dass ich dem Unterricht nicht folgen kann.“ Im Anschluss liest R die Aufgabe vor. Somit erfüllt sie den ursprünglichen Geltungsanspruch des SHP. Nun betritt die KLP das Zimmer und unterbricht die laufende Interaktion und somit den Fokus auf die Aufgabe. Das „Ja?“ des SHP ist an die KLP gerichtet. Die Antwort der KLP ist zunächst desymbolisiert (Pause am Anfang der Rede) und dann auf propositionaler Ebene sehr vage. Eine mögliche Deutung dieser Rede ist: „ich komme, um dir mitzuteilen, was die Hausaufgaben sind. Ich als KLP entscheide das.“ Die nächste Aussage der KLP unterstützt diese Interpretation, da sie wieder einen desymbolisierten Gehalt aufweist: „Ich hab jetzt hier [unverständlich]...“ Auch die Antworten des SHP enthalten desymbolisierungen: „öhm“ und Pausen. Die Schlusspassagen dieses Auszugs verdeutlichen, dass auf beiden Seiten (KLP und SHP) Unklarheiten, bzw. Unsicherheiten bestehen. Auf der illokutiven Ebene möchte die KLP die Autorität und Autonomie des SHP nicht untergraben, indem sie einfach bestimmt, was die Hausaufgaben sind. In den Aussagen des SHP, der sich, wie die bisherige Analyse gezeigt hat, durch seinen Auftrag unter Druck gesetzt fühlt, schwingt der illokutive Gehalt mit: „ich bin aufgrund deines Auftrages überfordert.“

Auszug 6: Transkript OSW „Im Schnellzugtempo“, 180-192

SHP	Die beiden Seiten sind Hausaufgaben (3) Capito?
Rita	Yes.
SHP	Danke für's mitmachen. Es war {Colin: danke fürs Unterrichte} ein bisschen [unverständlich] pschhh! Ich hab noch nicht gesagt rübergehen, nochmal absitzen (energisch)! Tschuldigung da bin ich ääh, das finde ich ein bisschen unanständig (2) nochmal absitzen (3) Ich fands ein bisschen anstrengend heute, war aso ein~ (1) ziemlich viel Unruhe drin, ähm , es war aso bisschen eine hektische Stunde und ääh der Nachteil war, dass es ein bisschen spät angefangen hat [unverständ-

	lich] war so bisschen eine Hektik drin aber bitte das nächste Mal wieder ein bisschen ruhiger arbeiten.
Colin	Aber wir sind vorwärts gekommen.
SHP	Das stimmt, doch, wir sind eigentlich gut vorwärts gekommen. Ich hoffe auch es haben auch alle möglichst viel davon ähm, mitgenommen. Gut.
Artim	Ich wünsche Ihne en schöne Tag.
SHP	Ja glichfalls. Tschüss Artim.
Der SHP verabschiedet einzeln die SuS.	

Dieser Auszug stammt vom Schluss der Lektion. Der SHP äussert zunächst einen praktischen Geltungsanspruch betreffend der Hausaufgaben. Die längere Pause vor dem „capito?“ weist auf eine Desymbolisierung hin. Anhand des gesamten Interaktionsverlaufs könnte die Resymbolisierung lauten: *„Ich weiss, dass ihr Schwierigkeiten haben werdet, die Hausaufgaben zu lösen, weil ihr sie inhaltlich nicht versteht.“* Somit ist auch das „capito“ eine Worthülse. Der Sprachwechsel ins Italienische untermauert diese Interpretation. Die SuS haben eben nicht verstanden. R geht mit ihrer Zusage auf Englisch in den klischierten Konsens mit dem SHP. Nun folgt eine zusammenfassende Betrachtung des Unterrichts durch den SHP, welche einige Desymbolisierungen und Hinweise auf latente Gehalte vorweist. „Danke für’s Mitmachen“ enthält den illokutiven Gehalt: *„ich bedanke mich bei euch, weil ich weiss, dass ihr nicht allein an der Hektik dieser Stunde schuld wart“*, denn auf propositionaler Ebene haben die SuS nicht sonderlich gut mitgemacht (weil sie nicht konnten). Die Rede ist somit klischiert. Sie bezieht sich auf den nicht realisierten Handlungsentwurf. „Es war ein bisschen [unverständlich].“ Diese Aussage zeigt durch eine Desymbolisierung auf, dass der eigentliche Grund für die Unzufriedenheit des SHP in der Latenz liegt. Er kann es nicht in konkrete Worte fassen. Eine mögliche Resymbolisierung ist: *„Es war für mich unbefriedigend. Ich habe es nicht geschafft, euch die komplexen mathematischen Inhalte zu vermitteln, sondern musste in hohem Tempo und unter Druck alle Aufgaben durchgehen, obschon ich weiss, dass euch das nichts bringt. Ich konnte nicht so arbeiten, wie ich es für richtig halte, sondern musste einfach einen Auftrag ausführen.“* Die expressive (energische) Rede im Anschluss verdeutlicht dies. Indem der SHP seine Position als strukturierender Vorgesetzter stärkt, gibt er sich illokutiv das Gefühl, die Kontrolle zu haben, was Sicherheit schafft. In der darauffolgenden Kritik am Unterrichtsverlauf, tritt das Wort „bisschen“ auffallend häufig auf, was wieder auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hinweist. Der SHP spürt, dass die Hektik während dieser Stunde und die daraus resultierende Unzufriedenheit nicht einfach den SuS zuzuschreiben ist, sondern unter den gegebenen Umständen

während des Unterrichts entstanden und von allen Interaktionsteilnehmenden „gelebt“ worden ist. Vermutlich ist dem SHP sogar bewusst, dass bereits die Voraussetzungen für diese Lektion dessen hektischen Verlauf vorbestimmt haben. Cs Einwand „aber wir sind vorwärts gekommen“ enthält die illokutive Botschaft: *„ich möchte sicher sein, dass Sie uns trotz unserer Schwierigkeiten mögen.“* Die Aussage bezieht sich auf das wirksame Referenzschema: „Vorwärtskommen“ bedeutet für C in diesem Kontext nicht unbedingt Aneignung von Lerninhalt, sondern Abhacken von Pflichten. Die Aussage ist demnach klischiert. Der SHP geht in den klischierten Kontext: „Das stimmt, doch, wir sind eigentlich gut vorwärts gekommen.“ Dies zweite Aussage des SHP: „Ich hoffe auch es haben auch alle möglichst viel davon ähm, mitgenommen. Gut.“ weist auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin und ist weiterhin desymbolisiert. Eine mögliche Resymbolisierung könnte lauten: *„es tut mir leid, dass ihr von diesem Unterricht nicht habt profitieren können. Ich hoffe, dass es euch trotzdem etwas gebracht hat aber ich weiss, dass dies Wunschdenken ist.“* As Verabschiedung bestätigt die illokutive Ebene, auf welcher A sich sicher sein möchte, dass der SHP seine Bemühungen wahrnimmt.

6.4.2 *Wirksames Referenzschema*

„Der Unterricht funktioniert, wenn ich als SHP die Fragen stelle und die SuS schnell antworten. Wenn dieses Muster nicht eingehalten wird, entstehen Hektik und Unsicherheit.“

6.4.3 *Nicht realisierter Handlungsentwurf*

„Ich als SHP weiss, dass diese SuS unter solchen Umständen (hohes Tempo und hoher Druck) wenig bis gar nicht profitieren können, denn diese Faktoren führen nicht zum Verstehen der relativ komplexen Inhalte. Man müsste ohne Zeitdruck handelnd und mit praktischen Beispielen diese komplexen Inhalte üben, damit diese SuS sie verstehen können.“

7. Diskussion der Ergebnisse

Auf die Analyse der Interaktionssequenzen und den darin vorgenommenen ersten Interpretationen folgen nun die zusammenfassenden Erkenntnisse. Die gewonnenen Daten (transkribierte Interaktionssequenzen) werden systematisch in Zusammenhang mit der Struktur gelesen. Die Daten können nicht als isolierte Interaktionen betrachtet werden, sondern müssen den Kontext, in denen sie entstanden sind mit berücksichtigen. *„Der sinnverstehende Zugang zu einer Handlung nimmt den Weg über die Deutung von Einzelbeobachtungen im Rahmen eines Handlungszusammenhanges. ... Sie hat zum einem Regelmässigkeiten zu beobachten und zum anderen die den Regelmässigkeiten zugrunde liegenden Normen und Regeln zu erschliessen“* (Vogel, 2006, S.68). Das heisst, die wichtigsten Erkenntnisse aus den Analysen werden in Bezug auf die Struktur diskutiert.

Am Zustandekommen der vorliegenden Protokolle sind verschiedene Individuen beteiligt, die sich keineswegs nur auf die unmittelbar an den Gesprächen beteiligten Akteure beschränken. Mit dem Begriff der Institution ist vielmehr unterstellt, dass deren Verhalten nicht als individuelles Verstanden werden kann, sondern als Ausdruck einer sozialen Figuration, die selber erst als Ergebnis der Analyse erscheint. Wenn wir von einer Sinnhaftigkeit des Materials ausgehen, so sind die einzelnen Akteure sowohl untereinander wie auch gegen aussen hin als in interdependenten Beziehungen stehend zu begreifen. Das Material ist folglich nicht als eine Sammlung einzelner Interaktionen zu betrachten, sondern als Niederschlag sozialen Figuration (ebd., S.69).

Regeln und Normen die den Interaktionen zugrunde liegen, werden als sich wiederholende und im Interaktionsverlauf leitende Aspekte verstanden. Diese durchscheinenden, sich wiederholenden Anteile, versuchen die Forschenden systematisch zu erkennen und aus einer Perspektive zu betrachten, die den Zusammenhang zwischen auftauchenden Irritationen und den strukturell herrschenden Spannungen herstellt.

7.1 Primarschule (PSO)

Wir beschreiben unsere Erkenntnisse entlang der Interaktionsanalysen. Da sich in den beiden dokumentierten Interaktionsverläufen unterschiedlicher Umgang mit den herrschenden Spannungen bzw. unterschiedliches Rollenhandeln der SHP zeigt.

7.1.1 „Veloprüfung“

Die SHP funktioniert in dieser Lektion als Auftragnehmerin der Klassenlehrperson. Die bevorstehende Veloprüfung und die damit verbundenen Ansprüche an das Wissen der Kinder (Strassenverkehrsregeln, Strassenschilder) sowie den Ansprüchen an die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder der SuS stellen eine Herausforderung für die KLP dar. Die KLP reagiert darauf, indem sie die beiden schwächsten Kinder Chiara und Abdullah an die SHP abgibt und die Verantwortung für die Vorbereitung auf die Veloprüfung delegiert. Hier darf wohl von einem Spannungstransfer gesprochen werden. Die durch den Polizeibesuch induzierten Spannungen werden von der KLP mindestens teilweise an die SHP weitergegeben. Die in den Auszügen 1 – 4 festgestellten Irritationen zeigen, dass die SHP unter Druck steht. Diesen Druck erklären wir uns folgendermassen. Der Auftrag Chiara und Abdullah auf die Veloprüfung vorzubereiten, scheint relativ spontan erfolgt zu sein. Die inhaltlichen (sprachlichen) Anforderungen der Arbeitsblätter sind so hoch, dass die SHP bald feststellt, dass die beiden Kinder diese Anforderungen kaum erfüllen können. Trotzdem besteht der Anspruch, dass die SHP die Beiden innerhalb der Lektion auf die bevorstehende Veloprüfung vorbereitet und sicherstellt, dass die Fahrräder am folgenden Tag ordnungsgemäss bereit stehen. Diese Spannungen tauchen während dem Interaktionsverlauf an verschiedenen Stellen auf. Der SHP gelingt es nicht auf Beziehungsangebote der SuS einzugehen. Auch werden von den Kindern angesprochene Erfahrungen nicht in den Unterrichtsverlauf aufgenommen. Die Lebenswelt der Kinder (aber ich tue min Velo in Chäller abe. / mit so einem schwarzen Mercedes dort durchgefahren) findet keinen Eingang in die Besprechung der Verkehrsregeln. Chiara und Abdullah reagieren auf die induzierten Spannungen mit Konformität. Sie akzeptieren die Situation wie sie ist und versuchen fleissig und mindestens scheinbar motiviert am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen.

In Auszug 5 wechselt das Wirksame Referenzschema. Durch einen vordergründig banalen Fehler der SHP, sie verwechselt auf dem Arbeitsblatt einen Traktor mit einem Auto, wird im Interaktionsgeschehen etwas ausgelöst. Beide Kinder erwidern praktisch unisono, dass es sich auf der Abbildung um einen Traktor handle. Dieser Fehler der SHP zeigt den beiden Schülern, dass auch die SHP Fehler macht und sich auch nicht in allem ganz sicher ist. Mit diesem Moment wird die bis dahin angespannte Situation entlastet. Der Druck im Dampfkochtopf entweicht sozusagen durch das Ventil, dass Fehler und Unsicherheiten etwas menschliches sind. Die SHP hat auf wahrscheinlich unbewusster Ebene ermöglicht, dass die Kinder ab diesem Zeitpunkt nicht mehr um die Anerkennung der SHP feilschen müssen, sondern sich auf die inhaltlichen

Anforderungen einlassen können. Die Änderung des Rollenverständnisses der SHP ermöglicht den Lernenden Aneignung.

7.1.2 „Chlises Problem“

Die Auszüge des Interaktionsprotokolls „Chlises Problem“ stammen aus einer Situation am Montagmorgen vor Unterrichtsbeginn. SHP und KLP sind beide im Schulzimmer anwesend und empfangen die SuS. Die Schülerin Tuana hat offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht vollständig erledigt und steht vor der unangenehmen Situation, dies der KLP oder SHP sagen zu müssen, wobei sie sich für die SHP entscheidet. Zunächst versucht Tuana sich aus der Sache rauszureden, indem sie Gründe aufzählt, warum sie die Hausaufgaben am PC nicht hat machen können (der PC hatte einen Virus, er war langsam, ihr Vater musste ihn wegbringen). Die SHP fragt so lange bei Tuana nach, bzw. geht ihren Aussagen immer weiter auf den Grund, bis Tuana nichts anderes übrig bleibt, als zuzugeben, dass sie die Hausaufgaben ganz einfach vergessen hatte. Diese Interaktionssequenz kann demnach als gelungen betrachtet werden, denn die SHP schafft es, Tuana die Bedeutung des Ehrlichseins zu vermitteln und somit ihren zunächst nicht realisierten Handlungsentwurf umzusetzen. Es geschieht Aneignung. Es ist denkbar, dass der gemeinsame Unterrichtsbeginn von SHP und KLP entgegen den hierarchischen Spannungen wirkt, da beide als gleichberechtigte Pädagoginnen auftreten. In dieser entspannten Lage hat die SHP Zugriff auf ihr Handlungsrepertoire und kann der Situation mit Tuana angemessen, nämlich durch kommunikatives Handeln, begegnen. Sie nimmt sich Zeit, Tuanas Ausreden als solche zu entlarven, indem sie Tuana immer weiter erzählen lässt, bis ihr keine Klischees mehr zur Verfügung stehen und sie zugibt, die Aufgaben vergessen zu haben. Es ist auch denkbar, dass Tuana ihre Erfahrungsgelände im Bezug auf die positiven Auswirkungen des Ehrlichseins, beim Wechsel vom normativen Feld „zu Hause“ zum normativen Feld „Schule“ oder aber vom Feld „Unterricht im Klassenverband“ zum Feld „Unterricht in der Kleingruppe“ exkommuniziert hat. Der SHP gelingt es jedenfalls, diese wieder zu resymbolisieren. Das Konzept des gemeinsam verantworteten Unterrichts scheint eine funktionierende Prämisse dafür zu sein, dass die SHP ihre Kompetenzen ausüben kann. Vermutlich wurde die Strukturierung des Unterrichts abgesprochen, wodurch Verantwortlichkeiten und Vorgehensweisen schon im Vorfeld geklärt und Sicherheit und Entspannung generiert wurden.

7.2 Oberstufe (OSW)

Wie im vorangegangenen Kapitel diskutieren wir die Ergebnisse entlang der beiden Interaktionsanalysen „Grosse Zahlen und Im Schnellzugtempo“.

7.2.1 „Grosse Zahlen“

Im ersten Teil der Interaktion bildet das anstehende Gespräch betreffend den Schüler Alessandro die Kernthematik. Aus den Tonaufnahmen wird nicht ersichtlich, um was für eine Art Gespräch es sich genau handelt. Alessandro möchte vor allem wissen, worum es in diesem Gespräch gehen wird. Der SHP gibt Alessandro keine Auskunft darüber, sondern fragt ihn, was er denke, worum es geht. Alessandro antwortet, es gehe um die „Nachhilfe“, damit meint er den Förderunterricht des SHP. Anhand der Interaktion bis zu diesem Punkt wird deutlich, dass der SHP Alessandro nicht über das Gespräch informieren will oder kann, stattdessen erklärt er anhand des Begriffs der Nachhilfe seine Funktion als IF-LP in der Institution, wobei die Analyse eine deutliche Missgunst des SHP gegenüber dem Begriff der Nachhilfe hervorbringt. Der SHP fühlt sich bei diesem Stichwort zu etwas degradiert, was nicht seiner Funktion entspricht. Dass er dies vor dem Schüler Alessandro so deutlich formuliert und ausgiebig umschreibt, ist ein Hinweis darauf, dass er sich in seinem Setting wirklich als eine Art Nachhilfelehrer fühlt. Alessandros Reaktionen auf die Ausführungen des SHP verdeutlichen, dass diese ihm nichts bringen, denn er will wissen, worum es konkret im Gespräch geht, nicht welche die Rolle des SHP ist. Hier geschieht also keine Aneignung, die Geltungsansprüche des SHP bewirken eher das Gegenteil (Alessandro beginnt wegzuhören). Ein möglicher Grund, weshalb sich der SHP in seiner Position nicht angemessen wahrgenommen fühlt, liegt in der institutionellen Rollendefinition seiner Funktion, welche in der strukturellen Hierarchie festgelegt ist, jedoch nicht mit den Rollenerwartungen des SHP übereinstimmen. Die daraus resultierenden Spannungen schränken den SHP in seinem Handlungsspielraum ein. Aus der Analyse geht weiter hervor, dass beim SHP Ungewissheiten bezüglich der Verantwortung für das Lernen der SuS bestehen, denn es passieren diesbezügliche Verschiebungen (Spannungstransfers), sei es im Kontext des Schülers Alessandro bezüglich seiner Fortschritte im Förderunterricht, sowie bei der Schülerin Rebekka im Zusammenhang mit einer nicht idealen Situation (wird inhaltlich aus der Interaktion nicht ersichtlich), deren Klärung aufgeschoben wird. Es scheint, die Rollenerwartungen in der Institution sind unklar und können von den Akteuren nicht in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Bedürfnissen gebracht werden (vgl. Abschnitt 2.7.1.3). Es bedürfte einer diesbezüglichen Klärung, um den daraus resultierenden Spannungen entgegenzuwirken, ansonsten wird bekräftigt, dass die Akteure in klischeehafte Konsense fallen, weil sie im System als Strukturverlie-

rer resultieren. In diesem Interaktionsverlauf gelingt es den Akteuren nicht, gegen diese Wirkung anzukommen, stattdessen finden die benannten Spannungstransfers statt. Der SHP möchte, dass die SuS Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen und möchte sie hierbei unterstützen. Aufgrund institutioneller Bedingungen jedoch, scheinen der Auftrag und damit auch die Rolle des SHP jene eines Lückenfüllers, bzw. Nachhilfelehrers zu sein. Um diesen Auftrag erfüllen zu können, muss der SHP vorwiegend strategisch handeln (strukturieren) und kann die eigene Rollenerwartung nicht realisieren.

7.2.2 „Im Schnellzugtempo“

Der Titel des Interaktionsverlaufs „Im Schnellzugtempo“ lässt bereits erahnen, dass der SHP während dieser Sequenz viele Inhalte in wenig Zeit mit den SuS durchnehmen soll. Der SHP verwendet die Bezeichnung „Schnellzugtempo“ und andere Verweise auf die knappe Zeit im Sinne von Aufforderungen an die SuS, sie müssten schnell vorwärts kommen. Zugleich relativiert er diese Aussagen, indem er die Ausdrücke wie „ein bisschen“ „ein wenig“ auffallend häufig verwendet. Die Wortwahl des SHP weist somit eine Widersprüchlichkeit auf, die wir uns durch die Diskrepanz zwischen seinem Auftrag und seiner Vorstellung von gelingendem Förderunterricht, bzw. seinem nicht realisierten Handlungsentwurf erklären. Diese Diskrepanz ist von Anfang an ersichtlich, wird aber im Interaktionsverlauf nie thematisiert und somit auch nicht verringert, sondern zunehmend verschärft. Der SHP hat den Auftrag von der KLP, mit sechs jugendlichen SuS schnell deren Hausaufgaben zu kontrollieren. Wie der Verlauf deutlich zeigt, fehlt einigen SuS hierzu das grundlegende inhaltliche Verständnis, was die Durchführung des Vorhabens des SHP verunmöglicht, ausser es wird auf Lernen (Aneignung) verzichtet und stattdessen blosses Abschreiben der richtigen Resultate gutgeheissen. Der SHP, der sich des besonderen Förderbedarfs dieser SuS und der damit verbundenen, nötigen pädagogischen Massnahmen bewusst ist, gerät in eine anomische Spannung und in einen Rollenkonflikt. Er möchte seinen Auftrag erfüllen und zugleich merkt er, dass er dazu mehr Zeit und Handlungsspielraum bräuchte, weil er mit den SuS zunächst die fehlenden mathematischen Kompetenzen erarbeiten müsste. Was dadurch geschieht, ist Enteignung, denn die fehlenden Erfahrungsgelalte der SuS werden nicht aufgegriffen, sondern bleiben in der Latenz, bzw. werden dorthin zurück verbannt, wenn sie auftauchen. Siehe dazu beispielsweise in Auszug 3 die Frage nach dem „Minus“, die von der Schülerin Leyla aufgeworfen und vom SHP dadurch abgetan wird, dass sie das nicht zu verstehen brauche. Die Folgen von diesem Unterricht sind klischerter Konsens und / oder das komplette Abschalten der SuS. Dass die SuS während des ganzen Unterrichts zumindest in klischerter Form dabei bleiben und versuchen dem SHP zu folgen weist

auf eine gute persönliche Beziehung hin. Besonders der Schüler Artim scheint sich oft mit dem SHP verbinden zu wollen. Er nimmt auf illokutiver Ebene dessen Not wahr und möchte sie lindern. Auf inhaltliche Themen des Unterrichts bezogen, zeugen seine Aussagen jedoch von fehlendem Verständnis. Der nicht realisierte Handlungsentwurf des SHP taucht mehrmals auf, beispielsweise als er die Unterrichtssituation mit einer Zirkusmanege und sich selbst mit dem Pferdedompteur vergleicht oder als er darauf verweist, er habe den Auftrag von der KLP diese Inhalte noch „rasch“ mit den SuS zu besprechen (siehe Auszug 4), aber es gelingt ihm nicht, den Unterricht in dieser Form abubrechen und auf die eigentlichen Lernbedürfnisse der SuS einzugehen, weil er sich aufgrund seiner unklaren Rollendefinition dazu nicht in der Lage fühlt. Stattdessen bleibt der SHP im wirksamen Referenzschema „ich stelle Fragen und die SuS antworten schnell“ und wendet sich häufig an den Schüler Colin, der als einziger die Inhalte verstanden hat und über richtige Resultate verfügt, damit er die Aufgaben als erledigt abhaken und weitergehen kann. Er richtet sich wohl auch an andere, beispielsweise an die Schülerin Rita, verfällt jedoch bei auftauchender Unsicherheit in Klischees, wie zum Beispiel, dass Rita nicht ganz anwesend sei (siehe Auszug 5) oder dass der Unterricht zu spät angefangen habe, als Begründung für die Hektik und den nicht funktionierenden Lernprozess (siehe Auszug 6). Als die KLP kurz das Zimmer betritt, um die neuen Hausaufgaben mitzuteilen, wird aufgrund mehrerer desymbolisierter Aussagen des SHP deutlich, dass er bezüglich seines Auftrags verunsichert ist (Auszug 5). Vermutlich würde er an dieser Stelle gerne mit der KLP die misslichen Umstände besprechen, doch die Struktur sieht das nicht vor und somit kommt es weder zu Resymbolisierungen, noch zu einer Problematisierung von Geltungsansprüchen. Die Reflexion am Schluss des Unterrichts verdeutlicht noch einmal die Klischierung der misslichen Umstände (siehe Auszug 6), indem sich der SHP und Colin darauf einigen sie seien „vorwärts gekommen“, wobei sich das Vorwärtskommen eindeutig auf die Menge der behandelten Aufgaben, jedoch nicht auf das Verstehen von Inhalten bezieht. Insgesamt besteht diese Interaktion praktisch ausschließlich aus strategischem Handeln, weil der SHP aufgrund der beschriebenen Rollenunsicherheit und den strukturellen, hierarchischen Spannungen in die, bezüglich der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf, ungünstige Lage gebracht wird, unter Zeitdruck Inhalte durchzuarbeiten, die ein Grossteil der SuS gar nicht verstanden hat.

7.3 Schlussfolgerungen

Die Diskussion der Ergebnisse führt uns dazu, einige Schlussfolgerungen anzustellen. Wir beziehen uns dabei auf die Erkenntnisse aus der Theorie, die gewonnenen Einsichten aus der Be-

arbeitung des Datenmaterials (Analyse und Interpretation der Interaktionssequenzen) und den oben beschriebenen Ergebnissen. Die Schlussfolgerungen sollen die Beantwortung der Fragestellung vorbereiten und werden dementsprechend unter dem Gesichtspunkt der Aneignungs – und Enteignungsprozesse diskutiert.

7.3.1 Rollenverständnis und Rollenerwartung

Die SHP in den untersuchten Schuleinheiten gestalten ihre Rolle sehr unterschiedlich. Gemeinsam scheint beiden zu sein, dass sie Rollenkonflikte aushalten müssen. Ihr pädagogisches und ihr didaktisch – methodisches Fachwissen geraten dabei öfters in Widerspruch mit den unter den gegebenen strukturellen Bedingungen möglichen Handlungsspielräumen. In beiden untersuchten Schuleinheiten bestehen bezüglich der Funktion und den Erwartungen an die Rollenträger Widersprüche. Im Theorieteil führten wir aus, dass die Spannungsinputs aus dem institutionellen Auftrag auf die SHP transferiert werden. Die Spannungen können in beiden Fällen von den SHP nicht immer der Situation angemessen bearbeitet werden. Dadurch werden die Handlungskompetenzen der SHP situativ eingeschränkt, was an den klischierten Einigungen in den Interaktionsprotokollen sichtbar wird.

Auf der Oberstufe konnten wir ein hohes Mass an klischierten Einigungen feststellen. Wir sehen dabei einen Zusammenhang zwischen der Organisationsstruktur und dem von der Struktur konstituierten Rollenverständnis des SHP. Anhand des empirischen Materials kann dieser Gedanke nicht belegt und weiterverfolgt werden. Anhand der Tatsache, dass der SHP zu einem grossen Teil in einem eigenen Zimmer, getrennt von den Klassenzimmern unterrichtet und auf der OSW eine Kleinklasse für SuS mit besonderen Bedürfnissen geführt wird, stützt die Annahme, dass die Erwartungen der Institution sich nicht mit dem eigenen Rollenverständnis des SHP decken. Je grösser der Unterschied zwischen den von aussen herangetragenen Erwartungen und dem individuellen Rollenverständnis, umso grösser wird der Rollenkonflikt.

Dass es dem SHP situativ nicht gelungen ist, desymbolisierte Erfahrungsgehalte der Lernenden über Resymbolisierungen für das Lernen nutzbar zu machen, soll nicht den Eigenschaften des SHP zugeschrieben werden. Die Spannungsinduktion durch den institutionellen Auftrag ist dabei als wesentlicher hemmender Faktor zu identifizieren. Die vielseitigen Erwartungen an den SHP erhöhen den anomischen Druck auf die Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen. Deshalb interpretieren wir die missglückten Aneignungsprozesse auch nicht als mangelnde Kompetenzen des SHP sondern führen sie auf die Bedingungen der Struktur zurück.

Die SHP auf der Primarstufe nahmen wir anders wahr. Wir würden sie als SHP mit einem flexiblen Rollenverständnis bezeichnen. Gerade die Szene „Chlises Problem“ lässt darauf schließen, dass die Rollenerwartungen zwischen KLP und SHP geklärt sind. Dies erlaubt der SHP ihr Rollenverständnis mit der Rollenerwartung zusammenzubringen und damit als spannungsreduzierende Akteurin den SuS am unteren Ende der strukturellen Hierarchie Aneignungsprozesse zu ermöglichen. Der Zeit – und Erwartungsdruck wird in der Interaktionssequenz „Veloprüfung“ aber deutlich. Die Widersprüchlichkeiten der Funktionen der Schule, auf der einen Seite die Qualifikationsfunktion und auf der anderen Seite die Selektionsfunktion, werden da deutlich sichtbar. Der institutionelle Auftrag induziert Spannungen in die Schule, welche durch die SHP nicht vollumfänglich aufgefangen werden können. Auch hier gilt, was Graf & Graf (2008) schreiben, es ist wichtig diese Widersprüche bewusst zu handhaben und darüber zu sprechen, anstatt sie dem Versagen der Rollenträger aufzubürden und diese folglich moralisch zu verurteilen (vgl., S.52).

7.3.2 Verständigungsorientierung in der Kommunikation

Die Interaktionen zwischen SHP und SuS zeigen keine Problematisierung der Geltungsansprüche (vgl. Kap. 2.2.5). Hingegen ist häufiges strategisches Handeln der SHP zu beobachten. Ein gesättigter Diskurs entsteht dann, wenn alle Geltungsansprüche problematisiert werden können und es so zu einer Einigung zwischen den Interaktionsteilnehmern kommt. Die Geltungsansprüche der SuS werden kaum problematisiert, deshalb werden Lernprobleme und Möglichkeiten der Aneignung nicht realisiert. Es findet Exkommunikation statt und den Erfahrungsgehalten der SuS wird der Eintritt in den Unterricht verwehrt (vgl. hierzu bspw. Auszug 3 „Im Schnellzugtempo“). Lernprozesse verschwinden damit in der Latenz der Institution. Warum die Geltungsansprüche kaum problematisiert werden, kann im Zusammenhang mit den Rollenerwartungen und den widersprüchlichen Aufgaben der SHP interpretiert werden. Damit Geltungsansprüche problematisiert werden können, braucht es flexibles Agieren. Das heißt, der Unterrichtsplan muss situativ angepasst werden können. Die mit dem institutionellen Auftrag transferrierten Spannungen bringen es mit sich, dass die SHP die Qualifikationsfunktion, die Integrationsfunktion oder die Selektionsfunktion, je nach Situation unterschiedlich gewichten. Dies erlaubt also nicht, in jeder Situation auf die Erfahrungsgehalte der SuS einzugehen. Die Enteignungsprozesse werden somit durch die Institution mitverantwortet. Die häufigen strategischen Handlungen, gerade um den Unterricht zu strukturieren (wir müssen vorwärts kommen, wir müssen das noch schnell besprechen), belegen zusätzlich, dass die Spannungen situativ nicht bearbeitet werden können. Strategische Handlungen kühlen soziale Dynamiken ab. Die SHP

entlasten sich dadurch ein Stück weit selbst. Dennoch muss angemerkt werden, dass strategisches Handeln im Schulalltag seine Berechtigung hat, so müssen Lernprozesse durch die SHP gelenkt werden. Die Ausführungen zeigen, dass (heil)pädagogisches Handeln der Situation angemessen, flexibel gestaltet und den lebensweltlichen Umständen der SuS angenähert werden muss, um Aneignung zu ermöglichen.

8. Beantwortung der Fragestellung

Mittels den gewonnen Erkenntnissen und der Auseinandersetzung mit der Theorie beantworten wir die in Kapitel 3 gestellten Unterfragen, um abschliessend auf die leitende Forschungsfrage einzugehen und diese ebenfalls zu beantworten.

Welche Anteile der Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern und Schulischen Heilpädagogen -/innen fördern Aneignungsprozesse in der Schule?

Die Erkenntnisse aus der empirischen Studie zeigen folgende zentrale Aspekte für die Gestaltung der Interaktion: Rollenperformanz, Ruhe und Geduld und einen breit gefassten Normalitätsbegriff. Heilpädagogisches Handeln in der Interaktion und Kommunikation mit SuS bedarf einer flexiblen, der Situation angepasste Ausgestaltung der Rolle, damit Geltungsansprüche problematisiert werden können und so die Sättigung des Diskurses erhöht wird. Dabei erachten wir die Haltung gegenüber den Lernenden als weiteren zentralen Anteil. Damit Geltungsansprüche beidseitig problematisiert werden können, braucht es in der Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden ein Klima, das von Ruhe, Geduld und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist („Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt“). Um dieses wertschätzende Klima in der Interaktion und Kommunikation zu erreichen, ist ein breit gefasster Normalitätsbegriff hilfreich, damit auch in abweichendem Verhalten, Sprechhandlungen, die ein Beziehungsangebot darstellen, entdeckt werden können.

Mit welchen Spannungen im System Schule stehen Enteignungsprozesse im Zusammenhang?

Die Spannungen des institutionellen Auftrags und der strukturellen Hierarchie führen dazu, dass SuS mit besonderem Förderbedarf hohem anomischen Spannungen ausgesetzt sind. Damit für sie die Spannungen aushaltbar bleiben und das Anpassungsverhalten wenigstens im konformen Bereich bleibt, sind die SHP gefordert. Wie bereits gezeigt, bergen die Widersprüchlichkeiten des institutionellen Auftrages ein hohes Potential, Spannungen ins System Schule zu induzieren. Gelingt es den SHP nicht, in der Zusammenarbeit vor allem mit der Klassenlehrperson aber auch mit den anderen an der Erziehung und Bildung beteiligten Akteuren in einen Dialog über Erwartungen und Ziele der Aufgaben zu treten, werden die herrschenden Spannungen an das schwächste Glied der strukturellen Hierarchie transferiert, was bedeutet, dass

Lernen für die SuS mit besonderem Förderbedarf verunmöglicht wird, es geschieht Enteignung. Das heisst, Lernprobleme bzw. Lernprozesse können nicht diskursiv und so bewusst angegangen werden, sondern verschwinden durch Exkommunikation in der Latenz der Institution.

ANEIGNUNG ODER ENTEIGNUNG – ENTSCHIEDET SICH ALLES IN DER INTERAKTION ZWISCHEN SCHULISCHEN HEILPÄDAGOGEN -/ INNEN UND SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN?

Die Erkenntnisse aus der empirischen Untersuchung in den beiden Schuleinheiten lassen die Frage wie folgt beantworten. Interaktion und Kommunikation bilden die Grundlagen für Beziehungen, diese sind von ausserordentlicher Bedeutung für das Lernen. Daher muss der Interaktion und der Kommunikation in der heilpädagogischen Praxis eine grosse Wichtigkeit zugemessen werden. Auch hinter provokativen, unangemessenen oder nonverbalen Äusserungen können Beziehungsangebote der SuS stecken. Diese Äusserungen trotz anomischen Spannungen ernst zu nehmen und in das „Unterrichtsgespräch“ aufzunehmen, bildet eine wesentliche Voraussetzung um die Lebenswelt der Lernenden zur Sprache zu bringen und damit Aneignungsprozesse auszulösen. Damit dies den SHP gelingt, benötigen sie neben fachlichen Kompetenzen eine reflektierte Selbsteinschätzung, einen breit gefassten Normalitätsbegriff, ein hohes Mass an emotionaler Präsenz und Achtsamkeit gegenüber den Lernenden. Inwiefern die SHP diese Kompetenzen wirksam einsetzen können, hängt von massgeblich von den beschriebenen institutionellen Bedingungen ab.

9. Reflexion und Ausblick

Überhaupt aber wird zur Entdeckung der wichtigsten Wahrheiten nicht die Beobachtung der seltenen und verborgenen, nur durch Experimente darstellbaren Erscheinungen führen; sondern die der offen daliegenden, jedem zugänglichen Phänomene. Daher ist die Aufgabe nicht sowohl, zu sehn was noch keiner gesehn hat, als, bei dem, was jeder sieht, zu denken, was noch keiner gedacht hat.

Arthur Schoppenhauer

9.1 Reflexion des Forschungsprozesses

Wir möchten keinesfalls soweit gehen und behaupten, dass wir gedacht haben, was noch keiner gedacht hat. Jedoch scheint der erste Teil des Zitats für unsere Forschertätigkeit äusserst treffend. Wir wollten offen zugängliche Phänomene genau betrachten und uns damit, was täglich in unzähligen Schulzimmern passiert – nämlich Interaktion – vertieft auseinandersetzen. Am Anfang unserer Masterarbeit setzten wir uns mit den theoretischen Gedankengebäuden auseinander, um damit eine stabile Grundlage für die empirische Forschungsarbeit zu legen. Das Eintauchen in die komplexen Zusammenhänge der Interaktionsanalyse und der Strukturanalyse verlangte uns Einiges ab. Es zeigte sich dabei das erste Mal der Vorteil, zu Zweit zu arbeiten. Wir konnten gemeinsam unsere neuen Kenntnisse austauschen und darüber diskutieren und wenn es einmal nicht wunschgemäss vorwärts ging, uns auch gegenseitig aufbauen und motivieren.

Der enge Zusammenhang zwischen Theorie und Methode machte die obenerwähnte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen unabdingbar und gleichzeitig entwickelten sich die erworbenen theoretischen Kenntnisse mit dem Bearbeiten (also der Methode) der transkribierten Interaktionssequenzen weiter.

Die Möglichkeit uns als Forschende zu betätigen, schätzten wir sehr. Bekamen wir so die Möglichkeit unsere alltäglichen Handlungen an zwei ausserhalb von uns stehenden Beispielen zu beobachten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema wirkt in unseren privaten wie auch unseren beruflichen Alltag hinein. Wir betrachten das Interaktionsgeschehen um uns herum mit einem geschärften Blick. Wir hoffen, dies kommt den SuS die wir begleiten zu Gut und es gelingt uns, in der Kommunikation und Interaktion mit ihnen immer wieder aufs Neue Be-

ziehungsangebote zu machen, sodass auch bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen Lernen ermöglicht wird.

9.2 Ausblick

Im gegebenen Rahmen unserer Masterarbeit konnten wir aufschlussreiche und für unser tägliches berufliches Tun relevante Erkenntnisse generieren. Die empirische Forschungsarbeit eröffnete uns eine differenzierte Sicht auf spannende Forschungsfragen. Wir wollen nun einen kleinen Blick auf mögliche weitere Forschungsfelder richten.

Eine der Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit ist, dass SHP massgeblich daran beteiligt sind anomische Spannung zu reduzieren. Es wurde auch klar, dass dies nicht allen SHP und in allen Situationen gleich gut gelingt. Dabei könnte in einer weiterführenden Arbeit interessieren, wie die eigene Biografie der SHP und die Fähigkeit zur Reduktion von Spannungen zusammenhängen. Diese Forschungsarbeit würde ähnliche Aspekte aus einer eher psychologischen Perspektive betrachten.

In gemeinsamen Gesprächen stiessen wir immer wieder auf die Frage, welche Akteure im Bildungssystem für den grössten Spannungsinput sorgen. Hier könnte eine weitere mögliche Forschungsarbeit ansetzen und versuchen die Anteile der beteiligten Akteure (Bildungspolitik, Eltern, Schulleitungen, Schulpflege, Bildungsdirektion, Lehrpersonen, SHP und Therapeutinnen usw.) auf ihre Rollen hin zu untersuchen. Gerade den Schulleitungen kommt unserer Meinung nach eine grosse Bedeutung zu, hierbei könnte interessieren, wie es den Schulleitungen gelingt bzw. nicht gelingt Spannungen zu reduzieren.

10. Schlusswort

„In jedem Ende liegt ein neuer Anfang“

Miguel de Unamuno

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang. In diesem Sinn hoffen wir, dass mit dem Fertigstellen der Masterarbeit ein neuer Anfang verbunden ist. Wir erwarten, einen Transfer in unsere berufliche Praxis der sowohl für die Lernenden wie auch für die weiteren Akteure im Schulhaus gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Natürlich ist uns bewusst, dass Interaktion hochkomplex verläuft und oftmals spontan und so schnell abläuft, dass nur mit viel Erfahrung, Ruhe und Geduld und einer feinen Wahrnehmung die latenten Gehalte der Kommunikation aufgedeckt werden können.

Wir fühlen uns aber bestätigt, dass um Aneignungsprozesse zu ermöglichen die pädagogischen Kompetenzen, das heisst, die Fähigkeit Beziehungen zu gestalten und Dialog zu ermöglichen einen enorm wichtigen Faktor im Schulalltag ausmachen. In diesem Sinn ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Institution Schule hilfreich, um die beziehungshemmenden Faktoren zu erkennen und diesen flexibel und mit einem angemessenen pädagogischen Handlungsrepertoire zu begegnen.

Der Abschluss dieser Arbeit bestärkt uns darin, den SuS mit Offenheit zu begegnen und sich immer wieder zu fragen, wie kann ich die Lebenswelt und die Erfahrungen der SuS in den Unterricht miteinbeziehen bzw. welche auf den ersten Blick sinnlosen Äusserungen stellen eine Möglichkeit dar, den Lernenden Aneignungsprozesse zu ermöglichen.

11. Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Barth, D. (2013a). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten als Probleme der sozialen Ordnung der Schule*. unveröffentlichtes Skript, HfH.

Barth, D. (2009). Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Probleme der sozialen Ordnung der Schule. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)* (4), 321 - 333.

Barth, D. (September 2013b). Die Schule als Dampfkochtopf - Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (9), 41 - 48.

Barth, D., & Fischer, A. (n.d.). Kommunikations- und Interaktionsanalyse 1. *Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich.

Buber, M. (1972). *Ich und Du* (10 Aufl.). Köln: Hegner.

Ciampi, L. (1997). *Die emotionalen Grundlagen des Denkens*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten* (3 Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Fend, H. (2008). *Neue Theorie der Schule* (2 Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Frick, J. (2008). Beziehungsgeschehen und Motivation. (P. H. Zürich, Hrsg.) *ph akzente* (4).

Graf, E. O. (1990). *Forschung in der Sozialpädagogik. Ihre Objekte sind Subjekte*. Luzern: Edition SZH.

Graf, E. O. (1993). *Heimerziehung unter der Lupe - Beiträge zur Wirkungsanalyse*. (E. O. Graf, Hrsg.) Luzern: Edition SZH/SPC.

Graf, M. A., & Graf, E. O. (2008). *Schulreform als Wiederholungszwang - Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo Verlag.

- Graf, M., & Lamprecht, M. (1991). Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit. In V. Borschier (Hrsg.), *Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft* (S. 73 - 96). Zürich: Seismo.
- Gukenbiehl, H. (2002). *Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie* (6 Aufl.). (H. Korte, & B. Schäfers, Eds.) Opladen: Leske + Budrich.
- Habermas, J. (1981). *Ästhetik und Kommunikation* (45/46).
- Habermas, J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns - Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung* (9. Ausg., Band 1). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns - Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* (Band 2). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, J. (1995). *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Kanton Zürich. (10.11.2011). *Kanton Zürich*. Zugriff am 28.04.2015 unter http://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2011/292_volksschulgesetz.html
- Krems , B. (n.d.). *Online Verwaltungs Lexikon*. Zugriff am 25.10.2015 unter www.olev.de/m/macht.htm
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs*. Bern: Haupt Verlag.
- Lorenzer, A. (1984). *Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Lorenzer, A. (1977). *Sprachspiel und Interaktionsformen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim & Basel: Beltz.
- Mead, G. H. (1973). *Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviourismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Merton, R. K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Myschker, N. (2004). *Verhaltensgestört*. (M. Wittrock, & M. A. Vernooij, Hrsg.) Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Parin, P. (1978). *Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopschoanalytische Studien*. Frankfurt am Main: Syndikat

Schäfers, B. (2002). *Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie* (6 Aufl.). (H. Korte, & B. Schäfers, Hrsg.)
Opladen: Leske + Budrich.

Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander reden: Störungen und Klärungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag.

Statistik. (2014). Zugriff am 07.11.2015 unter <http://www.statistik.zh.ch>

Vogel, C. (2006). *Schulsozialarbeit - Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation und Kooperation*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vogel, C. (2007). Die Analyse von Interaktion und Kommunikation in der Forschungs- und Berufspraxis der Sozialen Arbeit. *Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit*, 23 - 40 .

Vogel, C. (2008). Ein Verfahren zur Analyse von Interaktion und Kommunikation. Vorlesung für:
Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit, Kommission Gesellschaftstheorie und Sozialer Arbeit. Olten:
unveröffentlichtes Skript.

11.2 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1 - VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE ERKLÄRUNGSPRINZIPIEN	7
ABBILDUNG 2 - STRUKTURMODELL DER INSTITUTIONEN	9
ABBILDUNG 3 - STRUKTUR DER GESELLSCHAFTSTHEORETISCHEN ANALYSE VON BILDUNGSSYSTEMEN	11
ABBILDUNG 4 - SYSTEME DER SPANNUNGSINDUKTION UND SPANNUNGSTRANSFERS IN DER SCHULE	19
ABBILDUNG 5 - BESTIMMTE INTERAKTIONSFORMEN	33
ABBILDUNG 6 - SINNLICH - SYMBOLISCHE INTERAKTIONSFORM	34
ABBILDUNG 7 - VERBINDUNG VON INTERAKTIONSFORM UND SPRACHFIGUR	35
ABBILDUNG 8 - AUFSPALTUNG DES SPRACHSPIELS	36
ABBILDUNG 9 - DESYMBOLISERUNG UND KLISCHEEBILDUNG BEIM WECHSEL ZWISCHEN NORMATIVEN FELDERN	38
ABBILDUNG 10 - SPIRALE DER DOPPELSEITIGEN HERMENEUTIK	40
ABBILDUNG 11 - FORSCHUNGSKONTEXT UND KONTEXT DER FORSCHUNG	41

11.3 Tabellenverzeichnis

TABELLE I - ASPEKTE DER SOZIALISATORISCHEN FUNKTIONEN DER SCHULE	17
TABELLE II - MACHT, PRESTIGE UND LEGITIMITÄT VON ORDNUNGEN & STRUKTUREN	21
TABELLE III - TYPEN DER INDIVIDUELLEN ANPASSUNG NACH MERTON	22
TABELLE IV - HANDLUNGSTYPEN NACH HABERMAS	26
TABELLE V - ÜBERSICHT DER GELTUNGSANSPRÜCHE IN ANLEHNUNG AN HABERMAS UND VOGEL	29
TABELLE VI - UNTERSCHIEDLICHE ARTEN WIE ERFAHRUNG IN DEN DISKURS EINGEBRACHT WERDEN	45

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 – Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Anhang

Aneignung oder Enteignung

Die Bedeutung von Interaktion für Lernen

Eine empirische Studie zu Interaktion und Lernen in der Schule

Eingereicht von: Simon Bruderer & Thomas Schlegel
Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth
eingereicht am: 06. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	2
1. ANHANG	3
1.1 TRANSKRIPTIONSREGELN	3
1.2 ANGABEN ZU DEN AUFNAHMEN PSO	4
1.3 ANGABEN ZU DEN AUFNAHMEN OSW	14
1.4 SONDERPÄDAGOGISCHES KONZEPT PSO	24
1.5 SONDERPÄDAGOGISCHES KONZEPT OSW	40
1.6 „VELOPRÜFUNG“ – TRANSKRIPTION	51
1.7 „VELOPRÜFUNG“ – INTERAKTIONSANALYSE	57
1.8 „CHLISES PROBLEM“ – TRANSKRIPT	69
1.9 „CHLISES PROBLEM“ – INTERAKTIONSANALYSE	70
1.10 „GROSSE ZAHLEN“ – TRANSKRIPT	73
1.11 „GROSSE ZAHLEN“ – INTERAKTIONSANALYSE	78
1.12 „IM SCHNELLZUGSTEMPO“ – TRANSKRIPT	86
1.13 „IM SCHNELLZUGSTEMPO“ – INTERAKTIONSANALYSE	96

1.1 Transkriptionsregeln

()	nicht – sprachliche Äusserungen, Intonationen
(...) (3)	längeres Schweigen (Sekunden)
[...]	Auslassungen, Unverständliches
-	direkter Anschluss
~	Abbruch mitten im Wort oder Satz
{ }	gleichzeitige Rede von mehreren Interaktionsteilnehmenden
{ }	Auslassung einer Sequenz

1.2 Angaben zu den Aufnahmen PSO

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

10.04.15

Zeit:

7.50 -8.15

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Angelo	12	5	ISR

Setting:

Lertraining mit Angelo

Bemerkungen:

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

30.03.15

Zeit:

8.15

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Tuana	11	5	

Setting:

individuelle Begrüßung am Montagmorgen

"Calcularis -Beichte?"

Bemerkungen:

Einige Kinder müssen dreimal pro Woche Dybuster und Calcularis trainieren.

Immer bis am Montagmorgen muss es erledigt sein. Dann wird es von uns kontrolliert.

Wer es nicht gemacht hat, bekommt einen Eintrag - unerledigte Hausaufgabe

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum: 10.04.15

Zeit: 8.15-9.05

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Halbklasse			
	Gespräch Abdulla - Noel	11	5	

Setting: Geometriaufgabe. Kreislinien sind stückweise gezeichnet. Frage wie konstruiere ich den Mittelpunkt.
Sehen, Mittelsenkrechte

Bemerkungen: ab ca Minute 30 interessantes Gespräch Noel-Abdulla

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: [REDACTED]

Schulort: [REDACTED]

Datum:

08.04.15

Zeit:

9.20-9.40

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Sven	10	5	helle Stimme
	Angelo	12	5	
	Kevin	11	5	

Setting:

In einer 3-er Gruppe erarbeiten sie ein Gedicht zum Vorlesen

R. Guyer / E. Dapozzo kommen kurz vorbei

Bemerkungen:

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: [Redacted]

Schulort: [Redacted]

Datum: 14.04.15

Zeit: 9.15-9.55

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Halbklasse		5	
	anfänglich SHP -Abdulla	11	5	ISR

Setting: Franzwörtli zu le visage repetieren
 Arbeit am Platz
 Franzwörtli zu Kleidungsstücken und Spiel ich lege in den Koffer
 Arbeit im Kreis

Bemerkungen:

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum: 07.04.15

Zeit: ca.8.25-8.28

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Abdulla	11	2	ISR

Setting: Erzählen von Ostern

Bemerkungen:

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: [Redacted]

Schulort: [Redacted]

Datum: 13.04.15

Zeit: 11.20-ca. 11.50

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Abdulla	11	5	ISR
	Chiara	12	5	ISR

Setting: Gemeinsam werden Vortrittsrechte, Verkehrstafeln mit dem Heft zur Veloprüfung besprochen.
seperativ in Kleingruppe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: Schulort: Datum: 17.3. Zeit: 11.05-?

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Abdulla	11	5	ISR

Setting: AA liest einen Text aus dem Tschippobuch, welches in der Klasse gelesen, gehört wird.

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: f [redacted]

Schulort: [redacted]

Datum: 07.04.14

Zeit: Nachmittag

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	diverse Kinder			

Setting: Jungsteinzeit- Gruppenarbeit

Ich ging bei einigen Gruppen vorbei, legte bei der letzten Gruppe das Gerät hin

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: [REDACTED]

Schulort: F [REDACTED]

Datum: 16.3./25.3.

Zeit: ca. 7.50 - 8.15

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Robin Schulz	11	5	ISR
	Angelo Iannice tiefere Stimme	12	5	IF

Setting: Lerntaining für Französischwörtli drei Aufnahmen dazu

Bemerkungen: Diese beiden Knaben hatten sehr ungenügende Noten im Franz. .
 Seit den Sportferien kommen sie viermal in der Woche am frühen Morgen vor der Schule ins Lerntaining

1.3 Angaben zu den Aufnahmen OSW

Aufnahme STE-000

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

4.2.2015

Zeit:

7.35 - 8.20

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Halbklasse 8 SuS	13-14	B29	

Setting:

Math in Halbklasse
Thema Repetition Pythagoras

Bemerkungen:

Am Anfang warte ich auf die Gruppe, die SuS
treffen ab ca 3 Min. einInteressanteste Stelle: Ca um 30 Minuten herum
verlasse ich kurz das Zimmer um Kopier
zu machen.

Aufnahme STE-001

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: _____

Schulort: _____

Datum: 6.2.2015

Zeit: 10.15 - 11.00

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Engel	13	B1c	
	Eljona	13	B1c	
	Shkurte	13	B1c	
	Anastria	13	B1c	

Setting: IF-Math

Thema: Einführung Würfelkörper

Bemerkungen: _____

Aufnahme STE-002

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

23.2.15

Zeit:

7.35 - 8.20

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Beatriz	13	Ca1	
	Agon,	14	Ca2	
	Tamara,	14	B2a	

Setting:

IF - Deutsch für die beiden C-Sus

Bemerkungen:

Tamara hat in M & D angepasste
 Lehrpläne und arbeitet selbstständig
 am Wochenplan

Annahme STE-003

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

26.2.15

Zeit:

7:35 - 8:20

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Beatrice	13	C91	
	Agon	14	C92	
	Maria	14	C92	

Setting:

1F-Deutsch für die beiden C-9s

Bemerkungen:

Maria ist seit dieser Woche an unserer Schule. Sie spricht noch kaum Deutsch. Sie arbeitet selbstständig mit dem Dybuster um ihre alphabetische, orthographische und morphematische Fähigkeiten zu verbessern.

Anforderung STE-004

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

Zeit:

Name:

Teilnehmer:

Alter:

Klasse:

Spezielles:

Arya

13

B16

Setting:

Einzelförderung Mathematik

Bemerkungen:

Aufnahme STE-005

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

4.3.2015

Zeit:

11¹⁰ - 11⁵⁵

Teilnehmer:	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
	Jina	13 - 14	74 B2b	
	Rita			
	Leyla			
	Colin			
	Simon			
	Artim			

Setting:

Teamteaching in Halbklassen

Bemerkungen:

2. Lekt. einer Doppelktion
 Math - Teamteaching (TT)
 Die 1. Lekt. fand in der ganzen Klasse
 als normale TT-Lektion statt.

Aufnahme STE-006

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

10.3.2015

Zeit:

14:30-15:15

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Alessandra	13	}BA1	
	Rebecca	13		
	Lisa	13		

Setting:

Fördergruppe Math

Bemerkungen:

Annahme STE - 007

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP: _____

Schulort: _____

Datum: 16.3.2015

Zeit: 15:20 - 16:10

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Arbesa	12	} B1c	
	Luana	13		
	Eljisa	13		
	Shkurte	13		

Setting: Fördergruppe Math/Geometrie

Thema: Flächeninhalt
Quadrat / Rechtecke

Bemerkungen: _____

Annahme STE-008

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

17.3.2015

Zeit:

14:30-15:15

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	Rebecca	13	} B101	
	Lisa	13		
	Alessandro	13		

Setting:

vgl. STE-006

Bemerkungen:

Anfrage STE-009

Masterarbeit - Interaktion - "Aneignung & Enteignung"

Rahmenbedingungen

Name LP / SHP:

Schulort:

Datum:

18.3.2015

Zeit:

11⁰⁵ - 11⁵⁵

	Name:	Alter:	Klasse:	Spezielles:
Teilnehmer:	5 Mädchen	} 13-14	B2b	
	5 Jungs			

Setting:

Math (Team teaching) Doppelaktion
 Die Klasse wurde in 4 Gruppen eingeteilt.
 Jede der Gruppen kommt für 20 Min
 ins IF-Zimmer. Thema: Repetition

Bemerkungen:

Flächeninhalt
 von 4-Ecken
 Die Aufnahme wurde in der 2. Lekt.
 gemacht, es kamen Gruppen 3 & 4
 Gruppe 3: Mädchen
 Gruppe 4: Jungs

1.4 Sonderpädagogisches Konzept PSO

ISR und IF

Dezember

2014

Einheitliche Abläufe in der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen

Grundsätzlich werden alle Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit
in der Regelklasse unterrichtet.
Sonderpädagogische Massnahmen unterstützen Schülerinnen und
Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

SLK

NOVEMBER 2014

Inhalt

Seite

1. Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen	2
2. Förderplanung ISR im Jahresverlauf	3
3. Grundlage zur Förderdiagnose nach ICF	4
4. Raster für Beobachtung und Analyse	5
5. Was ist die ICF? Wie ist sie aufgebaut? Welche Vorteile bietet sie?	7
6. Rahmenbedingungen des Volksschulamtes	8
7. Sonderschulung (VSA)	9
8. Weitere Angebote	10
9. Informationen zur Handhabung des integrativen Unterrichts	11
10. Vorlage Förderplan nach ICF	13
11. Beispiel Zeugnis mit Lernbericht	15

1. Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen (ohne Therapien) Gemeinde Pfäffikon • SAV = Standardisiertes Abklärungsverfahren

Modell BID VSA ZH	Modell Pfäffikon	Angebot	Wann	Dokumentation	Planung
1b Förderstufe	Stufe 1 IF	-Niederschwelliges Angebot -Situativ bedingt (z.B. separativ) -Kurzfristig, sporadisch -In Kleingruppe	-Lernschwierigkeiten in einzelnen Lernbereichen -Plötzlicher Leistungsabfall -Heterogene Klasse	-Notiert bei KLP	-Kurzfristig in Absprache mit IF - Lehrperson

Braucht eine Schülerin oder ein Schüler längerfristig IF, muss das Kind vorgängig im Fachteam besprochen werden.

2a Förderstufe	Stufe 2 IF	-Ausgebautes Angebot -Einzelförderung -In Kleingruppen -Länger als 3 Monate dauernde Förderung -Mehrere Fächer betreffend Individuell; dem Lehrplan entsprechend und der Regelklasse angepasst	-Ausgeprägte Begabung -Leistungsschwäche -Entwicklungsverzögerung -Legasthenie/Dyskalkulie -Sprach- und Wahrnehmungsstörungen -Problematik im Sinnesbereich -(ADS/ADSH) -Besonderes Verhalten -Lernschwierigkeiten	-Fachteamprotokoll -Startprotokoll SSG -Förderziele -Förderplanung -Regelmässige SSG, mindestens 1x/Jahr	-SSG -Lernstandserfassung durch SHP -bei differenzierten Fragestellungen: SPD
2b Förderstufe	Stufe 3 IF	-Verstärkte Massnahmen -Angepasste Lernziele -entsprechendes Unterrichtsmaterial	-Lange Dauer und hohe Intensität einer Massnahme, -Grenzbereich zu geistiger Behinderung -Sowie alle oben genannten Besonderheiten in verstärktem Ausmass	-Empfehlung SPD -Startprotokoll SSG -Regelmässige SSG, 1-2x jährlich -Förderziele -Förderplanung -bei angepassten Lernzielen: Lernbericht	-Abklärung durch SPD oder andere Fachstelle -SSG -Lernstandserfassung durch SHP
3a Förderstufe	ISR	Integrierte Sonderschulmassnahme Individuelles Setting	Diagnostizierte Behinderungen	Siehe ISR Reglement der	-Siehe ISR Reglement der -ab Schuljahr 2015: SAV*

2. Förderplanung im Jahresverlauf bei ISR-SuS bzw. bei SuS mit angepassten Lernzielen

Wann	Was	Wer	Womit
Sommer bis Herbst	Förderdiagnostik SHP trägt Daten zusammen, erstellt Förderdiagnostik als Grundlage für das Standortgespräch SSG	SHP mit Lehrpersonen und Therapeutinnen	Formular „Förderdiagnostik, Beobachtung und Analyse“
Herbstferien bis Ende Januar	1. Standortgespräch SSG Im Kurzprotokoll werden notiert: - Förderziele, Massnahmen, Verantwortlichkeiten für 1 Semester bzw. 1.Jahr - Individuelle Lernziele - Empfehlung auf Weiterführung ISR! - Erstellung Förderplan	SHP, Fachstelle/Sopä, KLP, Eltern, evtl. Therapeutinnen (so viel Fachpersonen wie nötig, so wenige wie möglich) (Übersetzer, Kulturvermittler?)	Protokoll SSG <u>Weiterleiten an Schulleitung!</u>
Januar	<u>Lernbericht zum Zeugnis</u> : semesterweise ab 2. Klasse Für Kindergarten und 1. Klasse: mündlicher Lernbericht im Rahmen der Zeugnisgespräche	KLP schreibt Zeugnis, SHP den Lernbericht dazu. Falls gewünscht, Besprechung mit den Eltern	VSA-Zeugnisformular mit Lernbericht zum Zeugnis <u>Weiterleiten an Schulleitung für Schülerdossier und Fachstelle Sopä</u>
April – Juni	Auf Wunsch oder wenn besondere Umstände dies nötig machen: 2. Standortgespräch (nach Bedarf mit der Schulleitung)	LP und SHP führen das Gespräch: Eltern, evtl. Therapeutin	Kurzprotokoll SSG
Juni	Informationen für den Lernbericht einholen → <u>SHP erstellt Lernbericht nach ICF</u>	SHP, KLP, Therapeutin	<u>Weiterleitung an Schulleitung für Schülerdossier und Fachstelle Sopä</u>
Juni/Juli	<u>Besprechung des neuen Settings und des Lernberichtes</u>	SHP und Eltern. evtl. Therapeutin Auf Wunsch dabei: LP, SL, Übersetzer, Kulturvermittler	VSA-Zeugnisformular mit Lernbericht zum Zeugnis. Falls keine Noten möglich: Lernbericht nach ICF.

SPD und Fachstelle Sonderpädagogik sind an die ISR-Standortgespräche einzuladen. Sie sind gerne bereit, in diesem Rahmen auch Schulbesuche vorzunehmen. SPD und Fachstelle vereinbaren, wer am SSG teilnimmt.

4. Raster für Beobachtung, Analyse

Datum	Zeit
Beobachtende/r	Schüler/Schülerin/Klasse
Beobachtungsform/ Rolle	
Situation	
Ersteindruck	
Stärken/Ressourcen (evtl. aus Vorinformationen)	
Förderbedarf (evtl. aus Vorinformationen)	

Datum, Zeit	Kontext in dem die Beobachtungen stattfinden	Beobachtungen (Beschreibungen) von Aktivitäten / Partizipation des Schülers / der Schülerin (Keine Interpretationen!)	Zuweisung zu Aktivitäten nach ICF
			Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
			Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen
			Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz

		aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
		Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
		Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbstständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren
		Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
		Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)
		Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden
		Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden
		Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen

Quelle: HFH Zürich 2010

5. Was ist ICF?

ICF ist eine Abkürzung und steht für „International Classification of Functioning, Disability and Health“. Das weltweit akzeptierte Modell wurde von der WHO (= Weltgesundheitsorganisation) im Jahr 2001 eingeführt.

Im Bildungsbereich wird die ICF zur Strukturierung von schulischen Standortgesprächen zwecks gemeinsamer Organisation und Planung sonderpädagogischer Unterstützung verwendet.

Bezogen auf den Unterricht ist die ICF ein Klassifikationssystem, welches einschätzen hilft, was Schülerinnen und Schüler in Folge von Problemen in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Das Konzept der ICF stellt das Individuum anhand des bio-psycho-sozialen Modells in den Fokus. Es wird also betrachtet, was genau das einzelne Kind daran hindert, den individuellen Alltag nach seinen Fähigkeiten zu gestalten. Das können ganz verschiedene Faktoren sein, zum Beispiel das soziale Umfeld, die kognitive Leistungsfähigkeit oder eine körperliche Einschränkung. Die Beurteilung mit der ICF kann die Grundlage sein, um einen individuellen Förderprozess zu gestalten und dabei die spezifischen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Den Fachlehrpersonen (IF, SHP, Logopädie, Psychomotorik, Dyskalkulie) wird eine gemeinsame Sprache geboten, sodass ein Kind im Idealfall von jeder in den Förderprozess involvierte Berufsgruppe maximal profitieren kann und alle an einem Strang ziehen.

Wie ist die ICF aufgebaut?

Die ICF gliedert sich in folgende Bestandteile:

- Körperfunktionen und –strukturen
- Aktivitäten
- Partizipation
- Kontextfaktoren
- Personbezogene Faktoren

Welche Vorteile bietet die ICF?

Die an der Förderung eines Kindes beteiligten Fachlehrpersonen erhalten einen ganzheitlichen Blick auf den Betroffenen und seine Angehörigen. Es wird nicht nur das Gesundheitsproblem im medizinischen Sinne betrachtet, sondern auch die Funktionsfähigkeit und die vielfältigen Wirkungen zwischen dem Betroffenen und seiner Umgebung.

Durch die Verwendung der ICF ist es auch möglich, Ressourcen und Probleme gewinnbringender für das betroffene Kind und die Fachlehrpersonen zu erfassen. Somit orientiert sich die ICF nicht nur an den Einschränkungen, sondern auch an den Möglichkeiten des jeweiligen Betroffenen.

Ebenfalls ermöglicht der Einsatz der ICF eine bessere Überprüfung, inwieweit Ziele erreicht wurden. Zudem findet innerhalb der Teams ein intensiverer Austausch statt, da jede Berufsgruppe in die Anwendung der ICF einbezogen ist.

Digitale PDF-Fassung (2005) abrufbar unter: www.bkz.ch/beitrag/630_PDF1_ICFEndfassung2005.pdf

Quelle: Julia Erz. 2012. Im Auftrag für tettricks

6. Rahmenbedingungen des Volksschulamtes

Sonderpädagogische Massnahmen der Regelschule (VSA)

Angebote:

Im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) werden Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Hochbegabung etc.) in ihrer Klasse einzeln oder in kleinen Gruppen durch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt. Die Kinder und Jugendlichen können auch in Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Audiopädagogik) gefördert werden. Begabungs- und Begabtenförderung werden durch die Gemeinde finanziert.

Zuweisungsverfahren:

Die Zuweisung zu einer sonderpädagogischen Massnahme der Regelschule erfolgt immer über ein Schulisches Standortgespräch (SSG). Gemeinsam vereinbaren die Eltern, die beteiligten Lehr- und Fachpersonen und wenn möglich das Kind Förderziele und geeignete Massnahmen. Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit wird eine schulpsychologische Abklärung veranlasst. **Die Zuweisung zu einer sonderpädagogischen Massnahme erfordert immer die Zustimmung der Schulleitung;** bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege.

Beurteilung:

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erhalten das reguläre Zeugnis. Die Noten orientieren sich immer an den Stufen- bzw. Klassenlernzielen. Es gibt keine «milderer» Noten für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Weichen die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Stufen- bzw. Klassenlernzielen ab, können an einem SSG und mit Einverständnis der Eltern und der Schulleitung individuelle Lernziele vereinbart und kann ein Verzicht auf Benotung beschlossen werden. In diesem Fall werden die Leistungen statt mit einer Note in einem Lernbericht beurteilt. Eine besondere Regelung ist möglich für Schülerinnen und Schüler, die die Klassen- oder Stufenlernziele gemäss Lehrplan erreichen könnten, aufgrund einer ärztlich diagnostizierten Behinderung aber in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind: Ihnen kann z.B. mehr Zeit für Prüfungen eingeräumt werden oder es kann ein mündlicher Test durchgeführt werden (sog. Nachteilsausgleichsmassnahme).

Finanzierung:

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die in der Integrativen Förderung (IF) und in besonderen Klassen arbeiten, werden vom Kanton (20 %) und von den Gemeinden (80 %) entlohnt. Die anderen sonderpädagogischen Massnahmen werden von den Gemeinden finanziert.

7. Sonderschulung (VSA)

Angebote:

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Behinderung oder Beeinträchtigung in der Regelschule mit deren sonderpädagogischen Massnahmen nicht angemessen gefördert werden können, haben Anrecht auf eine Sonderschulung. Diese kann integriert in einer Regelschule oder separativ in einer Sonderschulinstitution erfolgen:

- Integriert: Integriert in eine Regelklasse kann die Sonderschulung einerseits in der Verantwortung und mit dem Personal der Regelschule selbst durchgeführt werden (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISR). Meist zieht die Schule dazu behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung einer Sonderschule (z.B. HPS Wetzikon) bei.
- Separativ: Ist eine Integration in eine Regelklasse nicht möglich, stehen Tagessonderschulen und für Kinder und Jugendliche, die eine ständige Betreuung benötigen, Schulheime zur Verfügung.
- Vorübergehend: Muss z.B. in einer schwierigen Situation schnell gehandelt werden, kann die Sonderschulung für maximal 6 Monate in Form eines Einzelunterrichts durchgeführt werden, bis eine geeignete integrierte oder separative Sonderschulung eingerichtet ist.

Zuweisungsverfahren:

Die Zuweisung zur Sonderschulung erfordert nach einem schulischen Standortgespräch immer eine schulpsychologische Abklärung. Aufgrund eines standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) (kantonsweite Umsetzung ab 2014) erhält die Schulpflege eine Empfehlung als Entscheidungsgrundlage für ihren Beschluss. Sie entscheidet auch über die Form der Durchführung (integriert oder separativ). Bei einer integrierten Sonderschulung überträgt sie die Verantwortung einer ihrer Regelschulen (ISR). Bei einer separativen Sonderschulung entscheidet sie über den Durchführungsort in einer geeigneten Tagessonderschule oder einem passenden Schulheim.

Beurteilung:

Für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler gelten die Regelungen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen der Regelschule. Tagessonderschulen und Schulheime regeln die Beurteilung je nach Behinderungsart in ihren Rahmenkonzepten unterschiedlich (Zeugnisse mit oder ohne Noten, Lernberichte etc.).

Finanzierung:

Bei einer Zuteilung in eine Tagessonderschule oder in ein Schulheim übernimmt die Gemeinde eine Versorgertaxe. Die restlichen Kosten (insgesamt rund 45 % aller Sonderschulungskosten) gehen zu Lasten des Kantons. Für die ISR trägt die Gemeinde die Kosten. Übersteigen diese die Versorgertaxe für eine ISS, übernimmt der Kanton die darüber hinausgehenden Kosten bis zu einem festgelegten Maximalbetrag (ab 2014).

8. Weitere Angebote

Oft dieselbe Zielgruppe betreffen die folgenden Angebote, die aber nicht zu den eigentlichen sonderpädagogischen Massnahmen gehören:

Schulsozialarbeit:

Die Gemeinden sorgen für ein bedarfsgerechtes Angebot an Schulsozialarbeit. Dieses umfasst verschiedene sozialarbeiterische Leistungen zugunsten der Schule beziehungsweise eines Schulhauses. Die Schulsozialarbeit trägt insbesondere dazu bei, Gefährdungen und Benachteiligungen zu vermeiden oder zu beseitigen.

Auszeit (Timeout):

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihres Verhaltens in der Klasse nicht mehr tragbar sind, kann die Schulpflege eine Auszeit von längstens zwölf Wochen anordnen. Die Auszeit verfolgt einen erzieherischen (sozialpädagogischen) Zweck. Sie gibt Jugendlichen eine Chance, das eigene Benehmen und die eigene Haltung zu ändern, damit sie in der Klasse für die Lehrperson und die anderen Kinder wieder tragbar sind. Ziel der Erziehungsmassnahme ist die schnelle Wiedereingliederung in die angestammte Klasse. Dies bedarf einer erzieherischen Begleitung und Betreuung sowie Unterricht durch geeignete Personen.

Quellen: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. Abteilung Sonderpädagogisches. Oktober 2013.

Broschüre: Bildungsdirektion Kanton Zürich. Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Überarbeitete Fassung November 2012.

9. Informationen zur Handhabung des integrativen Unterrichts

	Regellehrpersonen	IF/SHP
Verantwortlichkeiten	<p>Tragen die Hauptverantwortung für alle Lernenden der Klasse, ob fremdsprachig, lernbehindert, besonders begabt oder verhaltensauffällig, und berücksichtigen alle SuS in der Unterrichtsplanung und -gestaltung.</p> <p>Nehmen bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen frühzeitig Kontakt mit der SHP auf.</p>	<p>Sind Fachpersonen für sonderpädagogische Fördermassnahmen der Schule. Sie koordinieren die Förderangebote der Schuleinheit.</p>
Unterricht	<p>Gestalten den Unterricht nach Kriterien, die offenes und individualisierendes Lernen ermöglichen.</p> <p>Arbeiten mit allen SuS an einem Lernklima, in dem Verständnis für Schul- und Lernschwierigkeiten der Mitschülerinnen und -schüler und gegenseitige Unterstützung möglich ist.</p> <p>Beziehen die SuS mit besonderen pädagogischen Erfordernissen in möglichst alle Unterrichtsbereiche ein.</p> <p>Arbeiten bei der Planung weitergehender Massnahmen mit und unterstützen und begleiten SuS mit individuellen Lernplänen im Klassenunterricht und setzen die Massnahmen um.</p>	<p>Unterstützen die KLP bei der Umsetzung integrativer Lern- und Unterrichtsformen.</p> <p>Unterstützen und fördern die SuS mit Schul- und Lernschwierigkeiten angepasst, unterrichtsnah und in enger Zusammenarbeit mit der KLP und weiteren Fachdiensten.</p> <p>Erstellen in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (KLP, Erziehungsberechtigte, Fachdienste) heilpädagogische Förderpläne und individuelle Lernzielanpassungen.</p> <p>Fördern SuS mit sonderpädagogischen Bedürfnissen einzeln, in Kleingruppen oder im Teamteaching mit der KLP nach vorheriger Absprache und Planung.</p> <p>Dokumentieren den Verlauf der schulischen Entwicklung der SuS anhand der Förderpläne und der Gesprächsprotokolle und der laufenden Planung.</p>
Teamteaching und Gespräche	<p>Besprechen die Teamteaching-Lektionen mit der SHP und werten diese aus.</p> <p>Besprechen die laufende Arbeit und überprüfen regelmässig gemeinsam mit dem SHP die Wirkung der vereinbarten Fördermassnahmen.</p>	<p>Besprechen die Teamteaching-Lektionen mit der KLP, werten diese aus und lassen dabei heilpädagogische Grundsätze einfließen.</p> <p>Besprechen die laufende Arbeit und überprüfen regelmässig gemeinsam mit der KLP die Wirkung der vereinbarten Fördermassnahmen.</p>

Beurteilung	Beurteilen die SuS in ganzheitlicher Weise, wie dies die Weisungen zur Beurteilung der Lernenden vorgibt.	Übernehmen in Absprache und zusammen mit den KLP Verantwortung für die Beurteilung der SuS mit individuellen Lernzielen.
Stufen- und Schulwechsel	Sind gemeinsam mit der SHP verantwortlich für Übergabegespräche bei Stufenwechseln.	Sind gemeinsam mit der KLP verantwortlich für Übergabegespräche bei Stufenwechseln, insbesondere für SuS mit individuellen Lernzielen. Geben bei einem allfälligen Wechsel unter Berücksichtigung des Datenschutzes Unterlagen weiter, die in zusammenfassender Weise Aufschluss über die Schullaufbahn, Fördermassnahmen, Therapien und geplante weitere Massnahmen geben.
Elternarbeit	Orientieren gemeinsam mit dem SHP die Erziehungsberechtigten aller Kinder der Klasse bei Schuleintritt oder Stufenwechsel über Zweck und Möglichkeiten der heilpädagogischen Förderangebote.	Planen und gestalten regelmässig in Zusammenarbeit mit der KLP und evtl. weiteren Fachpersonen Kontakte mit Erziehungsberechtigten, deren Kinder ein Förderangebot nutzen.

Quelle: ZLV-Fachtagung „Sonderpädagogik – Pädagogik der Vielfalt“ 15.3.2008 Zürich

10. Vorlage Förderplan nach ICF

Name: _____ Schuljahr: _____
 Vorname: _____ Schulhaus: _____
 Geburtsdatum: _____ Schulort: _____
 Klasse / Stufe: _____ Quartal / Semester: _____

Ziele aus dem letzten Schulischen Standortgespräch: siehe Beilage
 Erstgespräch

Ziele für das nächste Semester / das nächste Schuljahr: (Zutreffendes unterstreichen)

Bereich	Konkretisierte Förderziele	Unterstützende Bedingungen	Beobachtungen / Einschätzung der Zielerreichung
Allgemeines Lernen			
Spracherwerb und Begriffsbildung			
Lesen und Schreiben			
Mathematisches Lernen			
Umgang mit Anforderungen			

Kommunikation				
Bewegung und Mobilität				
Für sich selbst sorgen				
Umgang mit Menschen				
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft				

Angepasste Tabelle aus: Lienhard, P.; Joller, K.; Mettauer, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt. (S. 128)

Getroffene therapeutische Massnahmen: (Anzahl Wochenlektionen)

- Logopädie: _____ WL
- Psychomotorik: _____ WL
- Förderung im Klassenverband: _____ WL
- Einzelförderung*: _____ WL *administrativer Wert für VSA
- Andere: _____ WL

Verantwortliche Lehrperson: _____ Therapeutin: _____ IF/SHP: _____

Datum: _____

Fachstelle Sonderpädagogik & Schulleitungen

1.5 Sonderpädagogisches Konzept OSW

Das sonderpädagogische Konzept der Oberstufe **Weiningen** hält sich an die Richtlinien des VSA der BiD. Die Organisation der Angebote für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist in den Wegleitungen geregelt. Das Konzept definiert und präzisiert Regelungen, die nach den Bedürfnissen der Schulgemeinde entwickelt respektive angepasst wurden.

Begriffe und Abkürzungen

VSA	Volksschulamt
BiD	Bildungsdirektion Kanton Zürich
VSG	Volksschulgesetz
LPVO	Lehrerpersonalverordnung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogische Schule
VZE	Vollzeiteinheiten
OSW	Oberstufe Weiningen
GSP	Gesamtschulpflege
SL	Schulleitung
SLS	Schulleitung Sonderpädagogik
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SSA	Schulsozialarbeiter/in
SPD	Schulpsychologischer Dienst
TP	Therapeut/in
IF	Integrative Förderung
IS	Integrierte Sonderschulung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache

1. Ausgangslage

Die OSW setzt ab Schuljahr 2010/11 die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007 um. Mit der Neuorganisation des sonderpädagogischen Angebots

- wird die IF definitiv eingeführt und mindestens 1/3 davon als Teamteaching in den Unterricht integriert
- wird eine Kleinklasse BD geführt
- wird das Anmeldeverfahren mit den schulischen Standortgesprächen grundlegend verändert und über alle Angebote für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen standardisiert
- übernimmt die Schulleitung der OSW die Leitung der sonderpädagogischen Angebote der OSW

2. Rahmenbezug

Das Konzept basiert auf

- dem Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005
- der Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000
- der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007

und den folgenden Reglementen und Konzepten der OSW, die angepasst und von der GSP abgenommen werden müssen:

- ???

Folgende Reglemente und Konzepte der OSW werden durch das Konzept Sonderpädagogik und die Wegleitungen der BiD ersetzt:

- ???

3. Zielsetzung

Das Konzept definiert die Angebote für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, deren schulische Förderung nicht allein in der Regelklasse erbracht werden kann, und die damit verbundenen Abläufe, Verfahren und Kompetenzen.

4. Angebot

4.1 Integrative Förderung (IF)

4.1.1 Vorbemerkungen / Ziele

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind Teil unserer Gesellschaft und haben wie alle anderen Kinder das Recht, möglichst integriert in den Regelklassen geschult zu werden.

Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen haben das Recht, ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend optimal gefördert und unterstützt zu werden (Zusammenfassung der Erklärung von Salamanca, 1994).

Begriffsdefinition:

Im vorliegenden Reglement wird der Begriff „Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ für Schüler/innen verwendet, die nicht fähig sind, im Rahmen des Regelklassenunterrichts die geforderten Lernziele zu erreichen und zusätzliche Unterstützung brauchen, welche nicht durch die an der Klasse unterrichtenden Lehrpersonen selber erbracht werden kann und den Einsatz von zusätzlichen Lehrpersonen (z.B. SHP) oder anderen Fachpersonen (SPD, TP etc.) erfordert.

In der integrativen Förderung (IF) sollen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen begleitet werden:

- Die/der SHP berät und unterstützt die Regelklassenlehrpersonen während eines Teils des Unterrichtes im Klassenzimmer.
- Die/der SHP plant zusammen mit der Regelklassenlehrperson die individuellen Lernziele der Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen. Die Lernziele orientieren sich an den Lernzielen der entsprechenden Klasse und den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler/innen.
- Die/der SHP arbeitet ausserhalb des Klassenzimmers mit einzelnen Schüler/innen oder Schülergruppen.
- Die/der SHP berät und unterstützt Regelklassen- und Fachlehrpersonen im Umgang mit Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.
- Die/der SHP hilft der Regelklassenlehrperson bei der Auswahl von geeigneten Lehrmitteln im Förderbereich.

Die Organisation der IF muss in Notsituationen kurzfristige, flexible Lösungen in Absprache mit der Schulleitung zulassen, auch wenn sie nicht den vorgegebenen Abläufen entsprechen.

4.1.2 Umfang

Der definitive Umfang der IF-Pensen wird jedes Jahr in Zusammenhang mit der Pensenplanung für das kommende Schuljahr neu festgelegt. Als Grundlage dient die

Berechnungsformel, welche besagt, dass pro 100 Schüler/innen mindestens 0.3 VZE für die IF einzusetzen sind. Um neben der Kleinklasse, welche die OSW freiwillig führt, auch weiteren Schüler/innen eine integrative Förderung zukommen zu lassen, muss dieses gesetzliche Minimum angemessen erhöht werden. Der Entscheid über die definitive Festlegung liegt bei der Schulpflege.

4.1.3 Formen

Zur Förderung von Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind unterschiedliche Formen der Unterstützung durch die SHP möglich:

- Beratung und Unterstützung der Lehrperson bei der Unterrichtsplanung und -durchführung, im Umgang mit der spezifischen Problematik der Schülerin / des Schülers oder bei schwierigen Schulsituationen
- Teamteaching zusammen mit der Lehrperson
- Förderung von Schüler/innen in Fördergruppen oder einzeln.

Dem Teamteaching ist eine besondere Bedeutung zuzumessen. Mindestens ein Drittel der IF ist in dieser Form durchzuführen.

4.1.4 Rahmenbedingungen für das Teamteaching

Teamteaching im Rahmen dieses sonderpädagogischen Konzeptes soll immer dazu dienen, Schüler/innen mit einem besonderen pädagogischen Bedürfnis zu unterstützen. Daraus folgt, dass nur Klassen mit entsprechenden Schüler/innen Anrecht auf Teamteachingstunden haben. Wenn seitens der Regelklassenlehrpersonen das Bedürfnis nach Teamteachingstunden das mögliche Angebot übersteigen sollte, entscheidet die Schulleitung, welche Klassen berücksichtigt werden.

Die am Teamteaching beteiligten Lehrpersonen evaluieren regelmässig, ob Schüler/innen von dieser Unterrichtsform profitieren oder ob die Ressourcen der Lehrpersonen nicht besser eingesetzt werden könnten. Teamteaching rechtfertigt sich nur, wenn der Mehraufwand den Schüler/innen auch tatsächlich etwas bringt.

4.1.5 Aufgaben der Regelklassenlehrperson

Die Regelklassenlehrperson ist für den Unterricht alleine verantwortlich. Sie bestimmt die Themen, bereitet in der Regel die Lektionen vor und führt diese auch durch.

4.1.6 Aufgaben der Heilpädagogin / des Heilpädagogen

Die Aufgabe von SHP-Lehrpersonen besteht im Rahmen des Teamteaching darin, die Klassenlehrpersonen in ihrer Arbeit zu unterstützen und ihnen ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Dies kann in Form von einer konkreten Unterstützung von Schüler/innen während dem Unterricht geschehen. Dies kann aber auch in Form von aktivem Beobachten von Schüler/innen oder allenfalls auch einmal in Form von Frontalunterricht sein, damit die Regelklassenlehrperson die Klassenaktivitäten beobachten kann.

4.1.7 Zuteilung zum IF

Im Normalfall beginnt in der ersten Klasse der Oberstufe die IF erst nach dem ersten Umstufungstermin im November, weil die Neuzuteilung zu einer Leistungsklasse dazu führen

kann, dass keine besondere Förderung mehr notwendig ist. Gerade C-Schüler/innen, welche in der Primarschule unterstützt wurden, haben eine solche an der Oberstufe häufig gar nicht mehr nötig. Zudem soll im Sinne der Chancengleichheit verhindert werden, dass Schüler/innen mit IF-Unterstützung weniger abstufungsgefährdet sind als andere.

Wenn es sich in den ersten Monaten an der Oberstufe abzeichnet, dass ein/e Schüler/in zwar in der richtigen Stufe eingeteilt ist, aber in einem Fach eine IF angezeigt ist, organisiert die Klassenlehrperson im Laufe des Monats Oktober ein Standortgespräch, welches sie in der Regel auch leitet. An der Früherkennungskonferenz, welche immer am ersten Mittwoch nach den Herbstferien stattfindet, wird festgelegt, wer am Standortgespräch teilnimmt. In besonderen Fällen kann es Sinn machen, dass auch der Schulpsychologische Dienst oder ehemalige IF-Lehrpersonen eingeladen werden. Wenn ein/e Schüler/in ohne IF in der Primarschule zum ersten Mal an der Oberstufe IF-Unterstützung erhalten soll, muss der Schulpsychologische Dienst beigezogen werden. Sobald die Förderziele festgelegt sind, kann der Unterricht beginnen.

In speziellen Situationen kann es angezeigt sein, bereits ab dem ersten Tag an der Oberstufe mit der IF zu beginnen. In diesem Fall wird an der Übertrittskonferenz, welche jeweils im Juni stattfindet, auf Antrag der Primarlehrpersonen bereits ein Termin für ein Standortgespräch festgelegt, an welchem in jedem Fall ehemalige und zukünftige Lehrpersonen teilnehmen. In der Regel findet dieses Gespräch noch vor den Sommerferien unter der Leitung der Primarschule statt. Es kann aber auch unmittelbar nach dem Schulwechsel an der Oberstufe erfolgen.

4.1.8 Vorgehen bei Umstufungen

Bei Schüler/innen mit IF-Unterstützung werden die Umstufungen im Rahmen eines Standortgesprächs beschlossen. Gleichzeitig wird auch festgelegt, ob und in welcher Form die IF weitergeführt wird.

4.2 Integrierte Sonderschulung (IS)

Bei Schüler/innen, welche mit einem Sonderschulstatus an unsere Schule übertreten und in eine Regelklasse integriert werden, findet vor dem Schuleintritt ein Standortgespräch statt, an welchem auch Vertreter/innen der HPS, des SPD und der Schulleitung teilnehmen.

An diesem Gespräch muss insbesondere die Frage sorgfältig geklärt werden, welcher Klasse ein Kind zugeteilt wird. Sind mehrere Kinder im selben Jahrgang, werden diese vorzugshalber der gleichen Klasse zugeteilt, damit die Betreuungszeit der externen Unterstützung ausgedehnt werden kann.

4.3 Begabtenförderung

Im Gegensatz zur Primarschule sind die Schüler/innen an unserer Schule in Leistungsklassen eingeteilt oder am Gymnasium. Darum stellt sich für uns das Problem der Über- oder Unterforderung weniger stark als an der Primarstufe. Trotzdem gibt es in jeder Stufe immer wieder Schüler/innen, die mehr leisten könnten.

Gemäss Volksschulgesetz ist eine angemessene Begabtenförderung Aufgabe jeder Schulstufe. In erster Linie findet diese im Regelunterricht statt, indem alle Lehrpersonen im Rahmen von individualisierendem Unterricht Schüler/innen mit besonderen Begabungen auch

speziell fördern und ihnen Aufgaben oder Aufträge erteilen, welche sie zusätzlich zum normalen Schulstoff noch bewältigen können.

Um diese Arbeit zu unterstützen, sammelt die IF-Lehrperson Arbeitsanweisungen oder Ideen für die Beschäftigung von „unterforderten“ Schüler/innen, stellt diese allen Lehrpersonen unserer Schule zur Verfügung und unterstützt diese auch beim Auswählen von geeigneten Unterlagen. Im Gegenzug helfen alle Lehrpersonen mit, neue Arbeitsanweisungen oder Ideen zusammenzutragen.

Im Rahmen der IF ist es auch möglich, einzelne Lektionen für „hochbegabte“ Schülerinnen oder Schüler anzubieten und diese z.B. an einem Nachmittag vom Regelunterricht zu dispensieren. Dies wird dann in Betracht gezogen, wenn z.B. in einem Jahrgang ein Gruppe gebildet werden kann, für die eine solche Massnahme sinnvoll ist. Es ist Aufgabe der Jahrgangsteams, zu Beginn des 2. Semesters der ersten Klasse zu besprechen, ob es sinnvoll wäre, für das zweite Schuljahr ein entsprechendes Angebot zu organisieren, damit dieses in die Planung des neuen Schuljahres mit einbezogen werden kann. Begabtenförderung im 3. Schuljahr soll im Rahmen des Wahlfaches erfolgen.

4.4 Deutsch als Zweitsprache

Fremdsprachige Schüler/innen ohne Deutschkenntnisse, welche neu in die OSW eintreten, werden im ersten halben Jahr an eine spezialisierte Schule in der Stadt Zürich geschickt, bis sie die Sprache so beherrschen, dass sie dem normalen Unterricht folgen können.

Anschliessend werden sie in eine Regelklasse der OSW eingeteilt und je nach Bedarf durch die IF-Lehrperson unterstützt.

4.5 Therapien / Beratungen

Individuelle Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Audiopädagogik, Psychotherapie und ev. Dyskalkulie oder Legasthenie) für Schülerinnen oder Schüler werden auf Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes im Einzelfall angeordnet.

Die Schulleitung hat die Kompetenz, im Rahmen des budgetierten Gesamtbetrages über anfallende Kosten bis zu einem Betrag von Fr. 1'500.- pro Schüler/in zu entscheiden und die entsprechenden Beschlüsse an der nächsten Schulpflegesitzung bekannt zu geben. Über höhere Kosten entscheidet die Schulpflege bzw. der Sonderausschuss.

Allen Schüler/innen steht die Schulsozialarbeit unentgeltlich zur Verfügung. Sie ist nach der Klassenlehrperson erste Ansprechperson bei persönlichen Problemen oder bei Konflikten im Schulumfeld.

4.6 Einzelunterricht

In ganz speziellen Situationen kann die Schulpflege auf Antrag der Schulleitung Einzelunterricht anbieten, wenn z.B. ein/eine Schüler/in aus gesundheitlichen oder sozialen Gründen (z.B. Mobbing, traumatische Erlebnisse) vorübergehend die Schule nicht besuchen kann.

4.7 Kleinklasse

Die OSW führt eine Kleinklasse für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. In dieser Klasse werden Schüler/innen unterrichtet, welche einen durch den SPD abgeklärten und zugewiesenen Sonderstatus B oder D besitzen.

Sonderstatus B: Jugendliche, die dem Stoff der Regelklasse nicht zu folgen vermögen und denen ein individuelles Lerntempo ermöglicht werden soll. Sie benötigen ein Angebot, das ihren intellektuellen Fähigkeiten entspricht.

Sonderstatus D: Jugendliche mit auffälliger Entwicklung im sozialen Bereich (aggressive, ängstliche und gehemmte Jugendliche) und im Arbeitsverhalten (Konzentration, Tempo etc.).

Mit der Genehmigung von SPD, SL, SP und Klassenlehrperson können bei genügend Platzressourcen auch Schüler/innen die Klasse besuchen, die diesen Status nicht besitzen, aber für die der Besuch der Kleinklasse erfolgsversprechend erscheint. Ausnahmsweise und mit der Zustimmung der SL, SP, Klassenlehrperson und dem SPD können auch Schüler/innen bereits ab der 6. Klasse in die Kleinklasse eintreten.

Kleinklassenschüler erhalten in der Regel keine zusätzlichen sonderpädagogischen Massnahmen.

Die Kleinklasse wird von einer in Heilpädagogik ausgebildeten Lehrperson geführt.

Sofern freie Plätze vorhanden sind, können auch Schüler/innen aus den umliegenden Schulgemeinden unter Verrechnung eines Schulgeldes gemäss Vereinbarung vom 5.4.2009 aufgenommen werden.

Die Schüler/innen der Kleinklasse erhalten ein spezielles sonderpädagogisches Zeugnis, dem ein ausführlicher Bericht beiliegt.

5. Organisation

5.1 Schulpflege

Ein Mitglied der Schulpflege übernimmt das Ressort "Sonderschule & Heime" und ist somit verantwortlich für den gesamten Bereich der Sonderschulung.

5.2 Leitung

Die SL übernimmt die Leitung des gesamten sonderpädagogischen Bereiches der OSW.

Die SL koordiniert das sonderpädagogische Angebot und prüft die Einhaltung der Vorgaben des VSG und der SP.

5.3 Arbeitsgruppe „Sonderpädagogisches Konzept“

Die Arbeitsgruppe „Sonderpädagogisches Konzept“ bleibt auch nach der Annahme des Sonderpädagogischen Konzeptes durch die Schulpflege im Amt.

Sie begleitet die Umsetzung und bespricht allfällige Probleme, die sich aus der neuen Organisation ergeben.

Sie ist für die Durchführung der im Konzept festgelegten Evaluationen verantwortlich.

5.4 Kommission „Sonderpädagogische Massnahmen“ (KSM)

Die KSM ist ein Fachgremium, in welchem schulische Fragen ohne Einbezug der Eltern und der Kinder besprochen werden. Sie setzt sich aus Fachleuten unserer Schule zusammen (z.B. Lehrperson, SHP, Schulpsychologin, SL usw.). Die Leitung übernimmt eine Lehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung.

Der Austausch in einem Fachgremium dient u.a. den Lehrpersonen für die Planung des individuellen Förderbedarfs eines Kindes und als persönliche Beratung.

Dieser Austausch muss nicht vorgängig mit den Eltern abgesprochen werden, solange der/die Schüler/in nicht in den Ablauf einbezogen wird.

Jede Lehrperson der OSW hat das Recht, mit spezifischen Fragen oder Anliegen an die KSM zu gelangen und sich durch dieses Gremium unterstützen und beraten zu lassen.

Der Austausch in einem Fachgremium kann auch als regelmässiges Gefäss in der Jahresplanung festgelegt werden.

5.5. Schulpsychologischer Dienst (SPD)

Der schulpsychologische Dienst nimmt insbesondere Abklärungen vor und berät Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen und Schulbehörde.

Eine schulpsychologische Abklärung wird durchgeführt wenn:

- der/die Schüler/in einer Sonderschulung zugewiesen werden soll
- von den Beteiligten keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden kann
- Unklarheiten bestehen.

Wenn im Rahmen eines "Schulisches Standortgespräches" eine Therapie vorgeschlagen wird, muss der Schulpsychologische Dienst beigezogen werden. In der Regel nimmt ein Mitglied des SPD am Standortgespräch teil und beurteilt vor Ort die Situation. Bei Bedarf wird eine Abklärung vorgenommen, bei einer Psychotherapie ist eine solche zwingend.

Bei allen anderen in diesem Konzept ausgeführten Massnahmen kann der/die Schulpsychologe/in beratend beigezogen werden.

Der Schulpsychologische Dienst wird soweit möglich bei der Überprüfung der von ihm angeordneten Massnahmen beteiligt. Er kann bei der Überprüfung weiterer Massnahmen beigezogen werden.

Wird nach einem Austausch in einem "Fachgremium" (Schulpsychologe, Klassenlehrperson und eventuell weitere betroffene Fachpersonen) eine schulpsychologische Abklärung als sinnvoll erachtet, müssen zuerst die Eltern ihr schriftliches Einverständnis dazu geben.

6. Verfahren und Abläufe

6.1 Förderung besonderer pädagogischer Bedürfnisse

Die Zuweisung zu einem Förderangebot und die daraus resultierende Förderplanung laufen über das schulische Standortgespräch, das in der Broschüre ‚Schulische Standortgespräche‘ detailliert beschrieben wird.

Jede regelmässige Förderung durch eines der in diesem Konzept definierten Angebote, die durch ein Schulisches Standortgespräch eingeleitet wurde, wird auf dem offiziellen Formular ausgewiesen und von der Schulleitung visiert.

Stundenpläne für IF mit der entsprechenden Auflistung der Schüler/innen werden bei Veränderungen der SL weitergeleitet.

Die Anmeldung für eine schulpsychologische Abklärung geschieht mit dem entsprechenden Datenerhebungsbogen, das zusammen mit der Einwilligung der Eltern der Schulleitung zur Unterschrift übergeben wird.

Für die Zuweisung zu einer sonderschulischen Massnahme gilt der empfohlene Ablauf des Volksschulamtes, der auf dem Merkblatt „Zuweisung zu Sonderschulung“ (April 2008) definiert ist.

6.1.1 Vorgehen bei Uneinigkeit

Kann zwischen den Fachpersonen und den Eltern keine Einigkeit über eine sonderpädagogische Förderung erreicht werden, wird mit dem Einverständnis der Eltern eine schulpsychologische Abklärung als Entscheidungshilfe beigezogen.

Kann danach keine Einigung gefunden werden, wird der Fall der Schulpflege übergeben.

6.1.2. Umgang mit knappen Ressourcen

Durch die Möglichkeiten von Einzel-, Gruppen- und integrativen Förderangeboten und Therapien ist auf Wartelisten zu verzichten. In begründeten Ausnahmefällen sind Eltern und Lehrpersonen bis zum Therapiebeginn beratend zu begleiten.

Bei Überbelegung einzelner Förderangebote entscheidet die verantwortliche Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Klassen- und Förderlehrperson über das weitere Vorgehen (Förderpause, Förderabschluss, Gruppenförderungen, Warteliste, usw.).

6.1.3. Sensible Personendaten

Sensible Personendaten dürfen nicht per Mail verschickt werden. Im Mailkontakt mit Fachlehrpersonen und Therapeuten werden nur die Initialen der Kindernamen verwendet. (Merkblatt: Umgang mit Schülerdaten)

6.2 Veranlassung und Überprüfung von sonderpädagogischer Unterstützung für ganze Klassen

Für die Unterstützung von ganzen Klassen steht der Klassenlehrperson die Schulsozialarbeit oder die Fachstelle "Blinker" der Jugendberatung Limmattal zur Verfügung.

Vor jeder Klassenintervention entscheidet die Klassenlehrperson, ob vorgängig die Schulleitung oder die Eltern informiert werden müssen. Dies ist angebracht, wenn ein einzelner Schüler/in zum Thema gemacht wird (z.B. Mobbing, betroffene Schüler/innen und deren Eltern müssen informiert sein) oder wenn ein Thema zur Sprache kommt, das in der Schule oder in der Öffentlichkeit zum Thema werden könnte (z.B. sexuelle Belästigung). Im Zweifelsfall entscheidet die SL, ob eine Klassenintervention durchgeführt werden soll.

Die Schulsozialarbeiterin führt einen Ordner mit unterschiedlichsten ausserschulischen Beratungsangeboten.

Die Nutzung von kostenpflichtigen Angeboten muss vorgängig mit der SL abgesprochen werden
(-> 4.5 Therapien).

7. Personal

7.1 Anstellung heilpädagogischer Fachpersonen

Für die Anstellung heilpädagogischer Fachpersonen ist die Anstellungskommission der OSW verantwortlich. Sie kann bei Bedarf mit Fachleuten aus den unterschiedlichen sonderpädagogischen Bereichen erweitert werden.

Die Verantwortung für alle Mitarbeiterbeurteilungen liegt bei der Schulpflege. Für die Mitarbeiterbeurteilung von Therapeuten und Schulpsychologinnen / Schulpsychologen kann eine ausserschulische Fachperson beigezogen werden.

7.2 Weiterbildung für heilpädagogische Fachpersonen und Klassenlehrpersonen

Persönliche Weiterbildungsbemühungen von Lehrpersonen werden von der Schulpflege in der Regel unterstützt.

7.2.1 Supervision

Alle an der OSW unterrichtenden Klassen- und Fachlehrpersonen können mit einem Antrag an die SL eine Supervision besuchen.

8. Qualitätssicherung

8.1 Evaluationen

Für die Durchführung folgender Evaluationen trägt die SL die Verantwortung:

Sonderpädagogisches Konzept OSW

Am 15. März 2010 beschliesst die SP über die provisorische Fassung des Sonderpädagogischen Konzeptes der OSW. Während dem Schuljahr 2010/11 wird das Konzept weiter bearbeitet und den gemachten Erfahrungen entsprechend angepasst. Ende Schuljahr 2010/11 wird das definitive Konzept von der SP abgenommen. Ende Schuljahr 2013/14 wird dieses erstmals evaluiert.

8.2 Controlling/Reporting/Steuerungselemente

Die SL koordiniert das sonderpädagogische Angebot und prüft die Einhaltung der Vorgaben des VSG und der SP.

Die KSM verfügt über ihre Fachkonferenz, die von einer dafür definierten Person geleitet wird. Diese Fachgruppenleitung ist verantwortlich, dass Anliegen der Fachgruppe zur SL gelangen.

Die Arbeitsgruppe „Sonderpädagogisches Konzept“ trifft sich im Schuljahr 2010/11 mindestens einmal pro Quartal und bespricht den Verlauf der Umsetzung.

Anpassungen des Konzeptes und Probleme in der Umsetzung werden an der Sitzung der SP unter dem Traktandum „Umsetzung VSG“ kommuniziert.

Im Schuljahr 2010/11 wird die OSW von der Fachstelle für Schulbeurteilung beurteilt. In diesem Zusammenhang wird auch das Sonderpädagogische Konzept der OSW geprüft und beurteilt.

Genehmigt an der Schulpflegesitzung vom 15. März 2010

1.6 „Veloprüfung“ – Transkription

Interaktionsverlauf – Veloprüfung	
Datum	13.04.2015
Zeit	Von 04.36 bis 11:55 (7 Minuten, 19 Sekunden)
Ort	PSO
anwesend	SuS: Abdullah, Chiara (5. Klasse ISR) / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	Also, jetzt darfst du da lesen Chiara das nächste.
2	Chiara	Reifen vorne. Gutes Profil und keine Risse.
3	Abdullah	Nei.
4	SHP	Hast du einen Reifen Abdullah?
5	Abdullah	Ja aber kei Risse.
6	SHP	Ja, wenn es heisst, hast du einen Reifen, dann sagst du mal ja.
7	Abdullah	Ja.
8	SHP	Hat der Reifen Risse?
9	Abdullah	{Nei.
10	Chiara	Nei.
11	SHP	Nein} und es steht ja keine Risse, also.
12	Abdullah	Denn, denn nüt.
13	SHP	Dann musst du ja anstreichen.
14	Abdullah	Ja?
15	SHP	Ja du bist ja einverstanden, du hast einen Reifen und der hat keine Risse. Wenn du sagen würdest ja ich habe einen Reifen, der hat Risse, dann würde es nicht stimmen dann müsste man

		{[unverständlich].
16	Abdullah	Reife hinter{
17	Chiara	Ah:a:}
18	Abdullah	Gutes Profil und keine Risse}
19	SHP	Mhm ist es bei dir hinten auch so, gutes Profil und keine Risse?
20	Abdullah	Ja .
21	SHP	Also dann ist es auch ja.
22	Chiara	Diebstahlsicherung vorhanden.
23	SHP	Was ist eine Diebstahlsicherung?
24	Chiara	Aso wenn zum Beispiel ein Dieb kommt und klaut ein Velo dann müssen wirs immer ähm {aa~
25	Abdullah	Ah [unverständlich]
26	Chiara	Ähm ab ähm ab ab ab}
27	Abdullah	Binden.
28	Chiara	Abschliessen.
29	SHP	Abschliessen genau.
30	Chiara	Mit so eim Schloss.
31	SHP	Ja ein Veloschloss. Hat es hier ein Veloschloss {an diesem Velo?
32	Chiara	Neein.
33	Abdullah	Neein}
34	Chiara	Ich hab gemeint, das sei ein Veloschloss.
35	SHP	Wart mal ist es da {hinten hat es so eines.
36	Abdullah	Sie ich han e Frog}
37	SHP	Mhmm.
38	Abdullah	Ähm ich haan scho Veloschloss aber ich tue immer min Velo in Chäller abe.
39	SHP	Ah. Aber wenn {du es mal parkierst hier in der Schule oder zum Beispiel am Bahnhof, dann brauchst du ja ein Veloschloss oder?
40	Chiara	Ich au}
41	Abdullah	Ja.

42	Chiara	Hab auch eins.
43	Abdullah	Ich {au.
45	SHP	Hast du eines?}
46	Abdullah	Ja.
47	SHP	Musst du es morgen mitnehmen.
48	Abdullah	Mussi?
49	SHP	Steht auf dem Zettel von Herrn Fluri was dein Velo alles haben muss (gereizt).
50	Chiara	Doch das müssen wir mitnehmen.
51	SHP	Also wir gehen weiter und zwar will ich mal Fragen, Abdullah kennst du diese Tafel, diese Verkehrstafel, was heisst die? Mit dem roten Reif.
52	Abdullah	Me cha, me törf nöd.
53	SHP	Ja man darf nicht, wie sagt man dem auch noch anders, weisst du das Chiara?
54	Chiara	Ein Fahrverbot.
55	SHP	Genau das ist ein allgemeines Fahrverbot. Darf ein Velo hier fahren?
56	Abdullah	Nei.
57	Chiara	Nei.
58	SHP	Und ein Töffli?
59	Chiara	Auch nicht.
60	SHP	Und mit Rollerblades?
61	Chiara	Nein. Alles nicht.
62	SHP	Alles nicht. Rollerblades würde dann schon noch gehen. Was bedeutet diese Tafel mit einem weissen Strich?
63	Chiara	Einfahrtverbot.
64	SHP	Mhm und was darf man hier?
65	Chiara	Ähm aso {wenn man zum Beispiel~
66	Abdullah	Me törf nöd emal durega}
67	SHP	Warte es spricht nur jemand.

68	Chiara	Aso wenn man zum Beispiel einkaufen geht und wenn jemand auf die andere Seite geht, ist hier ein Fahrverbot.
69	SHP	Mhmm (skeptisch) aso es heisst, darfst du mit dem Velo {in diese Strasse reinfahren?
70	Abdullah	N:e:in}
71	Chiara	Nein.
72	SHP	Okay. Gut. Geht nicht oder? Darf das Velo hier fahren bei der runden Tafel mit rotem Ring und dem Velo?
73	Abdullah	Nei.
74	SHP	Was heisst diese Tafel?
75	Abdullah	Velo Verbot mit Velo.
76	SHP	Velofahrverbot genau. Und was bedeutet diese mit dem Rollerblade?
77	Abdullah	Rollerbladeverbot.
78	SHP	Und das da?
79	Abdullah	[unverständlich] Verbot.
80	SHP	Was bedeutet es genau?
81	Abdullah	Zum Beispiel döt im Militär isch so e Tafel, dörf kein Mensch laufe weil sie schüssed.
82	SHP	Ja man darf nicht hineingehen. Das ist ein Verbot für die Fussgänger dass man dort reingehen kann. Was ist diese dreigeteilt Tafel? {was darf man hier alles~
83	Adullah	Döt dörfed nöd Auto, nöd Rollerblade, nöd Motor}.
84	SHP	Was, welchen Motor?
85	Chiara	Da hinten bei [unverständlich] Hause, dort hinten hat es auch so eine Tafel, aber die anderen gehen immer {mit dem Fahr, mit dem Auto.
86	Abdullah	Mit Töff}
87	Chiara	Einmal habe ich ein - einmal hab ich eine mal gesehen, die ist einfach so mit so einem Mercedes, mit so einem schwarzen Mercedes dort durchgefahren.

88	Abdullah	Polizei {Polizei.
89	SHP	Ah ja?}
90	Chiara	Und die Polizei ist auch noch gekommen.
91	SHP	Oi oi oi.
92	Abdullah	Das isch Polizei gsi.
93	SHP	So. Schaut einmal jetzt geht es um etwas wichtiges morgen. Morgen müsst ihr ja selbständig das abfahren. Dann kommt ihr an Strassen heran oder an eine krü- Kreuzung und dann müsst ihr wissen, habe ich jetzt Vortritt, darf ich zuerst fahren mit meinem Velo oder nicht? Hm, jetzt~
94	Abdullah	Müemer da verbinde?
95	SHP	Schau mal, da, wenn du jetzt diese Zeichnung anschaust Chiara, mit dieser Strassenkreuzung, du kommst hier unten mit dem Velo.
96	Chiara	Ja.
97	SHP	Dann hat es aber noch ein Auto. Das kommt von rechts.
98	Chiara	Ou stimmt, das [unverständlich]
99	SHP	Darf ich jetzt schon gehen, oder muss ich warten bevor das, bis das Auto durchgegangen ist?
100	Chiara	Warten. (3)
101	Abdullah	Fahre.
102	SHP	Du würdest da fahren, so?
103	Abdullah	Nehe, nei.
104	SHP	Wieso nicht?
105	Abdullah	Ja, Mensche chan ich überfahre.
106	SHP	Ja weshalb? (2) Wann darfst du fahren?
107	Abdullah	Wenn da zum Beispiel Stopp staht.
108	SHP	Jawoll, dann müsste dieses Auto zuerst stoppen. Dann könntest du zuerst gehen. Genau.
109	Abdullah	Und da au stop.
110	SHP	Jawoll.
111	Abdullah	Und da muss da zerscht, wens Fuessgängertrefe isch, mues da

		zerscht die.
112	SHP	Mhm mhm. (zustimmend)
113	Abdullah	Aber ich fahr mengmol efach so.
114	SHP	Mhm. Und schau jetzt kommen hier zwei Velos, ein Velo kommt von unten an die Kreuzung{
115	Chiara	Ich weiss schon wer{
116	Abdullah	Ich äh, ich äh, die, die}
117	SHP	Ein anderes kommt von rechts}
118	Chiara	Die hat Vortritt.
119	SHP	Was ist die Grundregel? Rechts hat Vortritt. Oder? Also muss ich hier warten und dann darf der andere gehen. Wir gehen zur dritten Zeichnung. Hier komme ich wieder von unten und da kommt ein Auto daher.
120	Abdullah	Traktor.
121	Chiara	Traktor.
122	SHP	Oder ein Traktor genau. Wer darf jetzt zuerst gehen?
123	Chiara	:e:r.
124	SHP	Der Traktor?
125	Chiara	{Nein ich, ich hab Vortritt.
126	Abdullah	Nein}
127	SHP	Wieso?
128	Chiara	{W:e:il
129	Abdullah	Weil rechts het Vortritt} (2) wart, Sie dörfed nomal echli {[unverständlich]
130	Chiara	Das ist links}
131	SHP	Wie viel? Ich biege nach links ab, genau.
132	Abdullah	Mhm Traktor, wil Traktor isch scho id strass.
133	SHP	Sehr gut, genau. Du schau mal der Traktor der fährt.
134	Chiara	Ja.
135	SHP	Und wenn ich jetzt nach links gehe?
136	Abdullah	Da haltet, nacher päääm {gits en grosse umfall.

137	SHP	Ja, ich überquere seine Fahrbahn, siehst du? Und da, wenn ich über die andere Fahrbahn überqueren muss, hab ich nie Vortritt. Chiara}
138	Chiara	Ou.
139	Abdullah	{[unverständlich] zeigen.
140	SHP	So jetzt machen wir da ein Beispiel. Steh mal auf Chiara}
141	Die Kinder und die SHP spielen die Vortrittsregeln im Raum durch, da sie sich vom Mikrophon entfernen, sind die folgenden Aufnahmen von sehr schlechter Qualität und somit nicht analysierbar.	

1.7 „Veloprüfung“ – Interaktionsanalyse

Analyse	
Interaktionsverlauf „Veloprüfung“	
Datum	13.04.2015
Zeit	Von 04.36 bis 11:55 (7 Minuten, 19 Sekunden)
Ort	PSO
anwesend	SuS: Abdullah, Chiara (5. Klasse ISR) / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	Also, jetzt darfst du da lesen Chiara das nächste. <i>Praktischer Geltungsanspruch der SHP. Sie entscheidet wer als nächstes liest.</i>
2	Chiara	Reifen vorne. Gutes Profil und keine Risse.
3	Abdullah	Nei. <i>A reagiert sehr schnell auf diese von C vorgelesene Passage. Der weitere Interaktionsverlauf lässt vermuten, dass sich dieses „nei“ bereits auf die nicht vorhandenen Risse in As Reifen beziehen. Praktischer Geltungsanspruch von A.</i>

4	SHP	Hast du einen Reifen Abdullah?
5	Abdullah	Ja aber kei Risse.
6	SHP	Ja, wenn es heisst, hast du einen Reifen, dann sagst du mal ja. <i>Praktischer Geltungsanspruch der SHP. Sie spricht hier direkt die Kommunikation an und geht nicht auf die inhaltliche Angabe von A, nämlich dass er keine Risse im Reifen habe, ein.</i>
7	Abdullah	Ja. <i>Der Geltungsanspruch der SHP aus (6) wird hier erfüllt.</i>
8	SHP	Hat der Reifen Risse? <i>Die SHP wiederholt die Frage nach den Rissen, obschon A sie bereits in (5) beantwortet hatte. Ihr Handeln ist somit strategisch, denn der Illokutive Gehalt, nämlich die Strukturierung der Machtverhältnisse, steht hier deutlich im Vordergrund. Die Frage nach den Rissen ergibt sich aus dem Geltungsanspruch aus (6).</i>
9	Abdullah	{Nei.
10	Chiara	Nei.
11	SHP	Nein} und es steht ja keine Risse, also.
12	Abdullah	Denn, denn nüt.
13	SHP	Dann musst du ja anstreichen.
14	Abdullah	Ja?
15	SHP	Ja du bist ja einverstanden, du hast einen Reifen und der hat keine Risse. Wenn du sagen würdest ja ich habe einen Reifen, der hat Risse, dann würde es nicht stimmen dann müsste man {[unverständlich]. <i>Der Schluss dieser Aussage ist desymbolisiert. Inhaltlich stellt diese Rede eine sehr komplizierte Handlungsanleitung dar.</i>
16	Abdullah	Reife hinter{ <i>A geht schon weiter während die SHP noch am Erklären ist und liest den nächsten Satz.</i>
17	Chiara	Ah:a:}
18	Abdullah	Gutes Profil und keine Risse}
19	SHP	Mhm ist es bei dir hinten auch so, gutes Profil und keine Risse?

		<i>Theoretischer Geltungsanspruch der SHP.</i>
20	Abdullah	Ja.
21	SHP	Also dann ist es auch ja. <i>Praktischer Geltungsanspruch der SHP.</i>
22	Chiara	Diebstahlsicherung vorhanden.
23	SHP	Was ist eine Diebstahlsicherung? <i>Theoretischer Geltungsanspruch der SHP. Sie strukturiert den Unterricht, gibt das Thema vor, fragt nach, will das Wissen der SuS abholen. Klassische Schuldidaktik.</i>
24	Chiara	Aso wenn zum Beispiel ein Dieb kommt und klaut ein Velo dann müssen wirs immer ähm {aa~ <i>C will ihr Wissen zeigen. Der Schluss der Aussage ist desymbolisiert.</i>
25	Abdullah	Ah [unverständlich] <i>Als C ein klein wenig zögert setzt A sofort ein, um sein Wissen auch zu zeigen, möchte auch am Unterricht teilnehmen und in Beziehung mit SHP treten (illokutiver Gehalt).</i>
26	Chiara	Ähm ab ähm ab ab ab} <i>Desymbolisierte Aussage.</i>
27	Abdullah	Binden. <i>Zwischen A und C entsteht ein Wettbewerb, wer schneller die richtige Antwort gibt, wobei A scheinbar gewinnt, da er als erster die Vorsilbe „ab-“ mit dem Wort „binden“ vervollständigt. Die SHP lässt diesen Konkurrenzkampf zu (wirksames Referenzschema 1).</i>
28	Chiara	Abschliessen. <i>C vervollständigt hier das gesuchte Wort in korrekter Weise.</i>
29	SHP	Abschliessen genau. <i>SHP bestätigt Cs Aussage als die richtige. As Variante wird nicht angesprochen.</i>
30	Chiara	Mit so eim Schloss.
31	SHP	Ja ein Veloschloss. Hat es hier ein Veloschloss {an diesem Velo?

		<i>Theoretische Beschreibung einer Abbildung eines Fahrrads.</i>
32	Chiara	Neein.
33	Abdullah	Neein} <i>A versucht erneut die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken (illokutiver Gehalt).</i>
34	Chiara	Ich hab gemeint, das sei ein Veloschloss. <i>C meint, auf der Abbildung nun doch ein Veloschloss zu erkennen (Expressive Sprechhandlung - Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit).</i>
35	SHP	Wart mal ist es da {hinten hat es so eines. <i>Die SHP geht auf Cs Aussage auf einer diskursiven Ebene ein. „Wart mal“ impliziert, dass die SHP Zeit braucht, um die Situation wieder in ihre Gewalt zu bringen und ist Ausdruck von Unsicherheit.</i>
36	Abdullah	Sie ich han e Frog} <i>Illokutiver Gehalt: „Ich will Ihre Aufmerksamkeit“. Praktischer Geltungsanspruch im Hintergrund.</i>
37	SHP	Mhmm. <i>Ist eine nicht-sprachliche Äusserung (desymbolisiert) A bekommt die Aufmerksamkeit der SHP, das heisst der Geltungsanspruch aus 4 und 12 wird jetzt eingelöst. Mögliche Resymbolisierung auf illokutiver Ebene: „ich habe gemerkt, dass du dich gerne einbringen möchtest und gebe dir meine Aufmerksamkeit.“ Und auf inhaltlicher Ebene: „Was ist denn deine Frage?“</i>
38	Abdullah	Ähm ich haan scho Veloschloss aber ich tue immer min Velo in Chäller abe. <i>A stellt nicht wie angekündigt eine Frage, sondern berichtet eine Erfahrung.</i>
39	SHP	Ah. Aber wenn {du es mal parkierst hier in der Schule oder zum Beispiel am Bahnhof, dann brauchst du ja ein Veloschloss oder? <i>Der Anfang dieser Rede ist desymbolisiert. Die Frage nach dem Veloschloss ist klischiert (Worthülsen), da sie inhaltlich von A</i>

		<i>bereits in (38) beantwortet wurde. Der illokutive Gehalt bezieht sich auf die Strukturierung des Unterrichts.</i>
40	Chiara	Ich au.} <i>C merkt, dass A nun im Fokus steht und möchte die Aufmerksamkeit der SHP zurück. Weil sie merkt, dass die SHP auf die Erzählung von A, er stelle sein Velo in den Keller, eingeht, sagt sie, sie stelle ihr Velo ebenfalls in den Keller. Die Rede bezieht sich ausschliesslich auf den illokutiven Gehalt.</i>
41	Abdullah	Ja. <i>Diese Aussage bezieht sich auf (39), ist somit auch klischiert.</i>
42	Chiara	Hab auch eins. <i>Praktischer Geltungsanspruch. Auf illokutiver Ebene wie bei (40).</i>
43	Abdullah	Ich {au. <i>Illokutiv.</i>
45	SHP	Hast du eines?} <i>Diese Aussage ist nun nicht mehr klischiert. Sie stellt eine Resymbolisierung von (39) dar.</i>
46	Abdullah	Ja.
47	SHP	Musst du es morgen mitnehmen.
48	Abdullah	Mussi? <i>Von (45) bis (48) gelingt die Sprechhandlungskoordination.</i>
49	SHP	Steht auf dem Zettel von Herrn Fluri was dein Velo alles haben muss (gereizt). <i>„Steht auf dem Zettel“ ist ein praktischer Geltungsanspruch der SHP. Der gereizte Ton in der Stimme der SHP verdeutlicht den Verlust der Strukturierung ihres Unterrichts. Die SHP formuliert jedoch ihr diesbezügliches Unwohlsein nicht (es kommt nicht zum Diskurs), sondern verweist auf den „Zettel von Hr. Fluri“. Dieser stellt eine Worthülse in einer klischierten Aussage dar.</i>
50	Chiara	Doch das müssen wir mitnehmen. <i>C spürt das Unwohlsein der SHP und sozialisiert mit ihr (illokutiver Gehalt). Sie möchte die Situation entschärfen. Es</i>

		<i>entsteht ein klischerter Konsens.</i>
51	SHP	Also wir gehen weiter und zwar will ich mal fragen, Abdullah kennst du diese Tafel, diese Verkehrstafel, was heisst die? Mit dem roten Reif. <i>SHP wechselt das Thema. Theoretischer Geltungsanspruch.</i>
52	Abdullah	Me cha, me törf nöd. <i>A beginnt auf theoretischer Ebene zu antworten, findet jedoch nicht direkt die richtige Lösung.</i>
53	SHP	Ja man darf nicht, wie sagt man dem auch noch anders, weisst du das Chiara?
54	Chiara	Ein Fahrverbot.
55	SHP	Genau das ist ein allgemeines Fahrverbot. Darf ein Velo hier fahren? <i>Das allgemeine Fahrverbot ist ein theoretischer Geltungsanspruch, die Frage nach dem Fahrrad ein praktischer.</i>
56	Abdullah	Nei.
57	Chiara	Nei.
58	SHP	Und ein Töffli?
59	Chiara	Auch nicht.
60	SHP	Und mit Rollerblades?
61	Chiara	Nein. Alles nicht. <i>Von (58) bis (61) alles praktische Geltungsansprüche.</i>
62	SHP	Alles nicht. Rollerblades würde dann schon noch gehen. Was bedeutet diese Tafel mit einem weissen Strich? <i>Die Frage nach der Tafel ist ein theoretischer Geltungsanspruch.</i>
63	Chiara	Einfahrtverbot.
64	SHP	Mhm und was darf man hier?
65	Chiara	Ähm aso {wenn man zum Beispiel~ <i>Der Abbruch der Rede ist eine Desymbolisierung.</i>
66	Abdullah	Me törf nöd emal durega} <i>Das Gerangel um die Aufmerksamkeit der SHP beginnt aufs Neue.</i>
67	SHP	Warte es spricht nur jemand.

		<i>SHP bringt ihren Geltungsanspruch an die soziale Angemessenheit zur Sprache, indem sie auf eine Regel verweist.</i>
68	Chiara	Aso wenn man zum Beispiel einkaufen geht und wenn jemand auf die andere Seite geht, ist hier ein Fahrverbot.
69	SHP	Mhmm (skeptisch) aso es heisst, darfst du mit dem Velo {in diese Strasse reinfahren? <i>Der Anfang ist desymbolisiert. Möglicherweise eine Problematisierung der Aussage (68), die dann konkretisiert wird durch eine Frage mit praktischem Geltungsanspruch.</i>
70	Abdullah	N:e:in}
71	Chiara	Nein.
72	SHP	Okay. Gut. Geht nicht oder? Darf das Velo hier fahren bei der runden Tafel mit rotem Ring und dem Velo?
73	Abdullah	Nei.
74	SHP	Was heisst diese Tafel?
75	Abdullah	Velo Verbot mit Velo.
76	SHP	Velofahrverbot genau. Und was bedeutet diese mit dem Rollerblade?
77	Abdullah	Rollerbladeverbot.
78	SHP	Und das da?
79	Abdullah	[unverständlich] Verbot. <i>Der Anfang dieser Aussage von A ist desymbolisiert.</i>
80	SHP	Was bedeutet es genau? <i>Die SHP fragt nach einer Präzisierung des desymbolisierten Inhalts bei (79).</i>
81	Abdullah	Zum Beispiel döt im Militär isch so e Tafel, dörf kein Mensch laufe weil sie schüssed. <i>Obschon A offensichtlich die genaue Bezeichnung der gesuchten Verbotstafel nicht kennt, kann er aufgrund der Nachfrage durch die SHP trotzdem Erfahrungen bezüglich eines Kontextes, in welchem die Tafel steht, abrufen und einbringen.</i>
82	SHP	Ja man darf nicht hineingehen. Das ist ein Verbot für die

		Fussgänger dass man dort reingehen kann. Was ist diese dreigeteilt Tafel? {Was darf man hier alles~ <i>Der Schluss dieser Rede ist abgebrochen, also desymbolisiert. Der propositionale Inhalt liegt folgende Resymbolisierung nahe: „was darf man hier alles NICHT?“.</i>
83	Adullah	Döt dörfed nöd Auto, nöd Rollerblade, nöd Motor}. <i>A, der nun die Aufmerksamkeit hat, beantwortet eifrig die nächste Frage der SHP, bevor diese fertig formuliert wird.</i>
84	SHP	Was, welchen Motor?
85	Chiara	Da hinten bei [unverständlich] Hause, dort hinten hat es auch so eine Tafel, aber die anderen gehen immer {mit dem Fahr, mit dem Auto. <i>C, die seit (71) nichts gesagt hat, möchte nun auch ihre Erfahrungen zu dieser Tafel einbringen.</i>
86	Abdullah	Mit Töff}
87	Chiara	Einmal habe ich ein - einmal hab ich eine mal gesehen, die ist einfach so mit so einem Mercedes, mit so einem schwarzen Mercedes dort durchgefahren. <i>Die Wiederholung und das Stocken bei „Einmal habe ich ein-einmal“ verdeutlicht, dass C hier etwas nicht über die Lippen bringt.</i>
88	Abdullah	Polizei {Polizei. <i>Die Aussage (87) von C löst bei A Erfahrungserinnerungen aus.</i>
89	SHP	Ah ja?}
90	Chiara	Und die Polizei ist auch noch gekommen.
91	SHP	Oi oi oi. <i>Desymbolisierte klischierte Aussage der SHP. Mögliche Resymbolisierung: „das glaube ich jetzt nicht so ganz“.</i>
92	Abdullah	Das isch Polizei gsi.
93	SHP	So. Schaut einmal jetzt geht es um etwas wichtiges morgen. Morgen müsst ihr ja selbständig das abfahren. Dann kommt ihr an Strassen heran oder an eine krü- Kreuzung und dann müsst ihr

		<p>wissen, habe ich jetzt Vortritt, darf ich zuerst fahren mit meinem Velo oder nicht? Hm, jetzt~</p> <p><i>Mit Ausnahme der desymbolisierten Aussage (91), geht die SHP nicht auf die Geschichte mit der Polizei ein (propositionaler Gehalt bezieht sich auf die Strukturierung des Unterrichts). Das „So“ am Anfang der Aussage ist eine Worthülse. Mögliche Resymbolisierung: „Jetzt habe ich genug von euren Erfahrungsberichten gehört.“ Durch die Aussage „jetzt geht es um etwas wichtiges“ degradiert die SHP den Erfahrungsgehalt von A und C zu etwas weniger wichtigem. Der Rest dieser Rede ist ebenfalls klischiert. Mögliche Resymbolisierung: „Wir haben keine Zeit uns mit euren Erfahrungsberichten aufzuhalten“.</i></p> <p><i>Der Schluss der Rede „Hm, jetzt~“ verdeutlicht, dass sich der nicht realisierte Handlungsentwurf aus der Latenz bemerkbar macht. Die SHP merkt, dass die Kinder so nicht profitieren. Eine mögliche Resymbolisierung wäre demzufolge: „Kommt, lasst uns das mal praktisch üben“.</i></p>
94	Abdullah	<p>Müemer da verbinde?</p> <p><i>Dies ist ein klischierter Versuch von A der SHP in ihrer Unsicherheit zu helfen.</i></p>
95	SHP	<p>Schau mal, da, wenn du jetzt diese Zeichnung anschaust Chiara, mit dieser Strassenkreuzung, du kommst hier unten mit dem Velo.</p> <p><i>Praktischer Geltungsanspruch.</i></p>
96	Chiara	Ja.
97	SHP	Dann hat es aber noch ein Auto. Das kommt von rechts.
98	Chiara	Ou stimmt, das [unverständlich].
99	SHP	Darf ich jetzt schon gehen, oder muss ich warten bevor das, bis das Auto durchgegangen ist?
100	Chiara	<p>Warten. (3)</p> <p><i>Mögliche Resymbolisierung der längeren Pause: „Ich bin nicht ganz sicher.“ C fehlen vermutlich die Begründungen für ihre Aussage.</i></p>

101	Abdullah	Fahre.
102	SHP	Du würdest da fahren, so?
103	Abdullah	Nehe, nei.
104	SHP	Wieso nicht?
105	Abdullah	Ja, Mensche chan ich überfahre. <i>Diese Aussage ist irritierend, da A hier über die Rolle des Fahrradfahrers spricht und die Aussage „Mensche chan ich überfahre“ eher zum Autofahrer passen würde.</i>
106	SHP	Ja weshalb? (2) Wann darfst du fahren? <i>Die Pause könnte eine Reaktion auf die Irritation durch As Aussage (105) sein. Sie könnte aber auch auf eine Unsicherheit von A hinweisen, der die Frage „Ja weshalb?“ nicht gleich beantworten kann. Die zweite Frage „Wann darfst du fahren?“ ist hingegen sehr klar und praktisch.</i>
107	Abdullah	Wenn da zum Beispiel Stopp stah.
108	SHP	Jawoll, dann müsste dieses Auto zuerst stoppen. Dann könntest du zuerst gehen. Genau.
109	Abdullah	Und da au stop.
110	SHP	Jawoll.
111	Abdullah	Und da muss da zerscht, wenna Fuessgängertrefe isch, mues da zerscht die.
112	SHP	Mhm mhm (zustimmend)
113	Abdullah	Aber ich fahr mengmol efach so. <i>A berichtet erneut aus seiner Erfahrungswelt. Er sagt, er breche manchmal bewusst die Regeln im Strassenverkehr (Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit).</i>
114	SHP	Mhm. Und schau jetzt kommen hier zwei Velos, ein Velo kommt von unten an die Kreuzung{ <i>Der Anfang dieser Aussage ist desymbolisiert. Danach geht die SHP nicht auf As Aussage ein, sondern führt ihren Unterricht fort (As Geltungsanspruch wird nicht erfüllt).</i>
115	Chiara	Ich weiss schon wer{

116	Abdullah	Ich äh, ich äh, die, die}
117	SHP	Ein anderes kommt von rechts}
118	Chiara	Die hat Vortritt. <i>Von (115) bis (118) Kommt wieder das wirksame Referenzschema 1 zur Geltung.</i>
119	SHP	Was ist die Grundregel? Rechts hat Vortritt. Oder? Also muss ich hier warten und dann darf der andere gehen. Wir gehen zur dritten Zeichnung. Hier komme ich wieder von unten und da kommt ein Auto daher. <i>Die SHP beantwortet ihre Fragen direkt selbst. Folglich sind die Fragen nur Worthülsen, denn es gibt für A und C keine Möglichkeit, Erfahrungsgehalte oder Wissen einzubringen. Der latente Handlungsentwurf ist hier nicht mehr sichtbar. Im weiteren Verlauf der Rede folgt eine praktische Anweisung.</i>
120	Abdullah	Traktor.
121	Chiara	Traktor. <i>Beide Kinder korrigieren die SHP mit einem praktischen Geltungsanspruch.</i>
122	SHP	Oder ein Traktor genau. Wer darf jetzt zuerst gehen? <i>Die SHP räumt ihren Fehler ein und zeigt somit, dass Fehlermachen erlaubt ist. Dies ermöglicht den Wechsel zum wirksamen Referenzschema 2.</i>
123	Chiara	:e:r. <i>Die lange Dehnung zeigt Cs grosse Unsicherheit bezüglich ihrer Antwort.</i>
124	SHP	Der Traktor?
125	Chiara	{Nein ich, ich hab Vortritt.
126	Abdullah	Nein}
127	SHP	Wieso?
128	Chiara	{W:e:il <i>Wie in (123).</i>
129	Abdullah	Weil rechts het Vortritt} (2) wart, Sie dörfed nomal echli

		{[unverständlich]} <i>Auch diese Aussage verdeutlicht die Unsicherheit von A. Zunächst wiederholt A die Regel aus (119), dann weist die Pause auf fehlendes Wissen hin. Mögliche Resymbolisierung des unverständlichen Teils: „Sie dörfed nomal echli ERKLÄREN“.</i>
130	Chiara	Das ist links}
131	SHP	Wie viel? Ich biege nach links ab, genau. <i>Die Frage „Wie viel?“ passt zu keiner Aussage, folglich ist sie desymbolisiert.</i>
132	Abdullah	Mhm Traktor, wil Traktor isch scho id strass. <i>Der Anfang der Aussage ist desymbolisiert. Mögliche Resymbolisierung: „Ich glaube es ist der Traktor“.</i>
133	SHP	Sehr gut, genau. Du schau mal der Traktor der fährt.
134	Chiara	Ja.
135	SHP	Und wenn ich jetzt nach links gehe?
136	Abdullah	Da haltet, nacher päääm {gits en grosse umfall. <i>A hat auf der theoretischen Ebene verstanden wie es funktioniert. Seine Aussage enthält einen Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit.</i>
137	SHP	Ja, ich überquere seine Fahrbahn, siehst du? Und da, wenn ich über die andere Fahrbahn überqueren muss, hab ich nie Vortritt. Chiara} <i>Die SHP geht auf As Aussage ein und symbolisiert das „Päääm“, indem sie erklärt, was genau passiert.</i>
138	Chiara	Ou. <i>Desymbolisiert. Zeugt von Unsicherheit.</i>
139	Abdullah	{[unverständlich] zeigen. <i>Der Anfang dieser Aussage ist desymbolisiert. Mögliche Resymbolisierung: „Ich will es dir zeigen“.</i>
140	SHP	So jetzt machen wir da ein Beispiel. Steh mal auf Chiara} <i>Die SHP redet zeitgleich wie A und richtet sich an C. Der latente Handlungsentwurf 1 wird nun realisiert.</i>

141 **Die Kinder und die SHP spielen die Vortrittsregeln im Raum durch, da sie sich vom Mikrophon entfernen, sind die folgenden Aufnahmen von sehr schlechter Qualität und somit nicht analysierbar.**

1.8 „Chlises Problem“ – Transkript

Interaktionsverlauf – „Chlises Problem“	
Datum	30.03.2015
Zeit	Von 00.03 bis 01.11 (1 Minute, 8 Sekunden)
Ort	PSO
anwesend	SuS: Tuana, Chiara (5. Klasse) / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	Guten Morgen Tuana.
2	Tuana	Has chlises Problem.
3	SHP	Kleines Probelm oder{
4	Tuana	[Unverständlich] leider}
5	SHP	Hast du einen Zettel von deiner Mama?
6	Tuana	:i:ch vergiss das immer (1) gescht- aso es het so es isch so gsi (1) oise Kompiuter hät extr:e:m viel Virus gha.
7	SHP	Äh:ä:.
8	Tuana	Und den ischer äh die ganz Ziit langsam gsi.
9	SHP	Äh:ä:.
10	Tuana	Min Vater hät en Laptop für vier Tag müese ne.
11	SHP	Äh:ä:.
12	Tuana	Und het die (1) die die die Virus oder so wegtue und den han ich nur zweimal chöne Kalkularis mache (1) nöd drümal.
13	SHP	Und das hast du erst am Sonntag gemerkt?

14	Tuana	(Gekränkt) nei (1) ich has nöd chöne mache.
15	SHP	Aber hier? In der Schule?
16	Tuana	S:i:e.
17	SHP	Ja was ist S:i:e? (1) ja S:i:e {ja wie erklärst du mir jetzt das Tuana?
18	Tuana	S:i:e} Sie ich has vergesse da.
19	SHP	Ah:a: (2) das ist das Problem (1) gut also jetzt ich schau mal wie viel mal du es gemacht hast (1) und dann nachher müssen wir es aus dem Heft [unverständlich] (1) du möchtest auch mir etwas beichten?
20	Chiara	Ja ähm.
21	SHP	Warte schnell.
22		<i>An dieser Stelle betreten viele Kinder lachend und schwatzend das Klassenzimmer. Der so entstehende Lärm verunmöglicht die Transkription weiterer Audiodaten.</i>

1.9 „Chlises Problem“ – Interaktionsanalyse

Analyse	
Interaktionsverlauf „Chlises Problem“	
Datum	30.03.2015
Zeit	Von 00.03 bis 01.11 (1 Minute, 8 Sekunden)
Ort	PSO
anwesend	SuS: Tuana, Chiara (5. Klasse) / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	<p>Guten Morgen Tuana.</p> <p><i>Die Begrüssung entsteht aus einem praktischen und einem Geltungsanspruch an die Angemessenheit der SHP. Sie festigt ihre Position als strukturierende Instanz im Schulzimmer (illokutiver Gehalt).</i></p>
---	------------	--

2	Tuana	Has chlises Problem. <i>Praktischer Geltungsanspruch von T. T erwidert keine Begrüssung, sondern möchte über ein Problem sprechen. Der Geltungsanspruch an die Angemessenheit wird nicht eingelöst. Der illokutive Gehalt der Rede ist, T kann nicht in den Unterricht einsteigen, bevor sie das Problem nicht geklärt hat.</i>
3	SHP	Kleines Problem oder{ <i>Die SHP fragt nach, löst den Geltungsanspruch von T ein.</i>
4	Tuana	[Unverständlich] leider} <i>Der Anfang dieser Aussage ist desymbolisiert. T kann ihr Problem nicht benennen.</i>
5	SHP	Hast du einen Zettel von deiner Mama? <i>Der Zettel stellt ein Klischee dar. Es wird nicht nach dem eigentlichen Problem gefragt. Für T ist der Begriff deszettels vermutlich ein Stressfaktor, welcher zur Enteignung führt, weil Stress die Möglichkeit zum Diskurs verringert. Resymbolisierung: „Ich will nicht über dein Problem sprechen, sondern mit dem Unterricht beginnen“.</i>
6	Tuana	:i:ch vergiss das immer (1) gescht- aso es het so, es isch so gsi (1) oise Kompiuter hät extr:e:m viel Virus gha. <i>Die Pausen und Unterbrüche, sowie die Dehnungen weisen darauf hin, dass T hier nicht in der Lage ist, etwas aus der Latenz zu holen und in Worte zu fassen. Der Satz „oise Kompiuter hät extr:e:m viel Virus gha“ ist klischiert.</i>
7	SHP	Äh:ä:.
8	Tuana	Und den ischer äh die ganz Ziit langsam gsi. <i>Klischiert, wie bei (6).</i>
9	SHP	Äh:ä:.
10	Tuana	Min Vater hät en Laptop für vier Tag müese ne. <i>Klischiert, wie bei (6) und (8).</i>
11	SHP	Äh:ä:. <i>Die SHP reagiert hier zum dritten Mal in Folge mit demselben</i>

		<i>desymbolisierten Laut. Dieses „Äh:ä:“ hat in der Betonung eine expressive Komponente. Resymbolisierung: „Ich glaube dir nicht, das sind Ausreden“.</i>
12	Tuana	Und het die (1) die die die Virus oder so wegtue und den han ich nur zweimal chöne Kalkularis mache (1) nöd drümal. <i>Die Pausen und Wiederholungen weisen auf Desymbolisierungen hin. Von (6) bis (10) versucht T mittels klischerter Sätzen Verständnis von der SHP zu erhalten (illokutiv). Dann folgt ein praktischer Geltungsanspruch.</i>
13	SHP	Und das hast du erst am Sonntag gemerkt? <i>Die SHP geht auf den praktischen Geltungsanspruch ein. Ihre Frage ist wiederum ein praktischer Geltungsanspruch.</i>
14	Tuana	(Gekränkt) nei (1) ich has nöd chöne mache. <i>Affekt der sich bemerkbar macht (expressiver Gehalt der Rede) ist ein Ausdruck der Desymbolisierung. T gelingt es nicht, ihr wahres Problem, bzw. den wahren Grund, warum sie die Aufgabe nicht hat machen können, zu formulieren.</i>
15	SHP	Aber hier? In der Schule? <i>Praktischer Geltungsanspruch der SHP.</i>
16	Tuana	S:i:e. <i>Dieses „S:i:e“ ist eine Worthülse. Eine naheliegende Resymbolisierung ist: „bitte verstehen Sie mich doch“ (illokutiver Gehalt). Auf die Frage der SHP fallen T nun keine klischerter Worthülsen mehr ein.</i>
17	SHP	Ja was ist S:i:e? (1) ja S:i:e {ja wie erklärst du mir jetzt das Tuana? <i>Die Pause am Anfang weist auf eine Desymbolisierung hin. Es folgt eine Frage mit praktischem Geltungsanspruch.</i>
18	Tuana	S:i:e} Sie ich has vergesse da. <i>Nun erzählt T die Wahrheit. Praktischer Geltungsanspruch.</i>
19	SHP	Ah:a: (2) das ist das Problem (1) gut also jetzt ich schau mal wie viel mal du es gemacht hast (1) und dann nachher müssen wir es aus dem Heft [unverständlich]. (1) Du möchtest auch mir etwas

		beichten? <i>Die vielen Pausen und die Desymbolisierung sind Ausdruck von Unsicherheit.</i>
20	Chiara	Ja ähm. <i>Desymbolisiert. Mögliche Resymbolisierung: „Ja, ich muss auch beichten“.</i>
21	SHP	Warte schnell. <i>Praktischer Geltungsanspruch der SHP. Strukturierung.</i>
22	<i>An dieser Stelle betreten viele Kinder lachend und schwatzend das Klassenzimmer. Der so entstehende Lärm verunmöglicht die Transkription weiterer Audiodaten.</i>	

1.10 „Grosse Zahlen“ – Transkript

Interaktionsverlauf – Grosse Zahlen	
Datum	10.03.2015
Zeit	Von 01.30 bis 14.30 (13 Minuten)
Ort	OSW
anwesend	SuS: Rebekka, Lisa, Alessandro / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	Hoi.
2	Alessandro	Grüezi Herr Schütz.
3	SHP	Allessandro, hallo (10) wie gehts?
4	Alessandro	Gut (3) Sie sind ja da nacher au bi dem Gspröch debi, oder?
5	SHP	Ja, sicher ja.
6	Alessandro	Um was gahts da?
7	SHP	(4) Was dänksch um was geits?
8	Alessandro	Ja weg de Nachhilf.
9	SHP	Mmhm, nei es geit eigentlich~ es geit vor allem um di, natürlich.

10	Alessandro	Ja äh, ja ebe weg de Nachhilf, oder nöd?
11	SHP	Ähm, aso [unverständlich] kläre, das was mir da mache isch nöd würekli eigentlich e Nachhilf, das isch echli öppis speziellers als e Nachhilf. Binere Nachhilf ischs eso, det tuesch du eigentlich, du hesch irgende Pruefig und när tuesch vor allem die Pruefig vorbereite zum Bispil. Hoi {Rebekka.
12	Rebekka	Grüezi}
13	SHP	Oder du geisch ine Nachhilf wend nöd drus chunsch bide Ufzgi und när geisch vor allem die Ufzgi det go mache.
14	Alessandro	Aha.
15	SHP	Da probiered mir, i dem IF probiered mir eigentlich wie Lückene wo du hesch vo früecher {ufzschaffe.
16	Alessandro	Ja}
17	SHP	Und när wird de das mit der Ziiit~ sött de das när ou (1) besser werde i dim aktuelle Mathi. Das isch nöd ganz s'gliche wie e Nachhilf. Aber i chum ou a das Gspräch wili eifach gern no mini (1) Sicht verzelle wieni di jetzt kenneglernt ha. Aber isch scho vor allem de Herr Selti glaub wo vor allem den wird rede.
18	Alessandro	Ja.
19	SHP	Und du natürlich chasch gern ou öppis säge, es geit vor allem um di, gell.
20	Alessandro	Ja (knapp).
21	SHP	Guet (1) und Lisa?
22	Rebekka	[Unverständlich].
23	SHP	Super.
24	Rebekka	Sie, chan ich hüt wieder nebed [unverständlich] zum das mache am Kompi?
25	SHP	Mhm (zustimmend) han i denkt ja, wil es isch echli ääh (1) es isch irgendwie nöd so ideal.
26	Alessandro	{Mues ich au den das üebe?
27	Rebekka	[Unverständlich] hüt Abig wieder}
28	SHP	Mir muend den no mal bespreche wiemers genau wend mache mit dir.
29	Rebekka	Sie ich versuechs wieder hüt Abig.

30	SHP	Süsch ähm, ich cha eifach de Brief mitge. Det druf schteit mis Telefonnumero und mini Mailadresse. Chönd mer würlklich gern alüte dini eltere, isch gar keis Problem, die chönd mer gern (1) aso wens nöd druschömed oder Frage hend chönds mer gern alüte, gell.
31	Rebekka	Okay.
32	SHP	Unbedingt, wil etz sötsch den langsam afa, sus muesi den irgendwie mir irgendöppis neus usdenke (3) wil ziit louft süsch {[unverständlich]
33	Rebekka	Aber Sie susch chani den immer länger bliibe}
34	SHP	Ja aber das längt ebe nid, einisch ide Wuche. Einisch ide Wuche längt ebe nid. Chunsch nöd würlklich witer. Und bi dir Alessandro hani etz ou gmerkt (1) die Wuche isch irgendwie [unverständlich] da, gell?
35	Alessandro	Hm?
36	SHP	Die Wuche hesch nume einisch güebt.
37	Alessandro	Ja ich hans vergesse.
38	SHP	Mhm [unverständlich] (3) Da gester hesch ta. Zwänzg Minute.
39	Alessandro	Gester?
40	SHP	Am zähte März.
41	Alessandro	Hüt.
42	SHP	Hüt, tschuldigung. Hüt zähte März, alles klar (2) guet, ähm, aso ich würde sagen wir fangen mal an, Lisa wird wahrscheinlich jeden Moment kommen. Ich glaube wir machen jetzt so, dass du heute hier anfängst nochmal gerade mit einer Runde mit Kalkularis (an A gerichtet). Kannst du ein bisschen üben für heute Mittag. Mach mal da eine Viertelstunde oder so und in der Zwischenzeit schau ich mal mit Rebekka etwas an.
43	Rebekka	S:i:e und was isch mitem Test [unverständlich]
45	SHP	Das machst du dann nachher auch noch, aber ich möchte jetzt gerne zuerst mal mit dir (1) etwas anschauen.
46	Rebekka	Okay.
47	SHP	Du meinst das aus der Mathbox, mit der Zahlengerade?
48	Rebekka	Ja das wonich ähm gester - gester~
49	SHP	Genau. Schau mal. Das ist eigentlich alles ziemlich okay da, aber hier, hab ich gemerkt, da bist du gerade ein bisschen auf falscher Bahn. Da

		hast jetzt zwei Zahlen hingeschrieben, die leider überhaupt nicht stimmen. Jetzt weiss ich nicht genau ähm vielleicht machen wir es am besten so, du nimmst dir ein Notizpapier (2) und machst es auf die Art und Weise, schau, wenn du jetzt diese Zahl da hast, oder das sind ja, was ist das für eine Zahl? Kannst du die, kannst du die mir mal sagen?
50	Rebekka	Vier ähm, ähm vier (2) vierhundert, nei, viertausendeinhundert? Sie ich hans [unverständlich]
51	SHP	Sechs Null bedeutet? (1) Was wäre hier?
52	Rebekka	Eine Million.
53	SHP	Genau.
54	Rebekka	Ou wart, vier Millionen.
55	SHP	Aso, vier Millionen hä. Und das da ist was?
56	Rebekka	Zwanzigtausend.
57	SHP	Gut. Schau mal. Ich würde das mal so untereinander schreiben (1) So. Und wenn du das jetzt so, dann muss ich ja {wie zusammenzählen.
58	Rebekka	Ja Sie eso han ich, so hanis eigentlich wele ufschribe}
59	SHP	Mhm, schau mal kannst du es mal zusammenzählen? Kannst du mal so zusammenzählen jetzt?
60	Rebekka	Wie meined Sie zu~ aha.
61	SHP	Addieren, mhm (3) gut, jetzt mach noch diese Tausenderstriche wo ich dir erklärt habe oben. Ja aso von hinten nach vorne. Es kommt aufs Gleiche raus, genau. Wie heisst die Zahl jetzt?
62	Rebekka	Vier Millionen zwanzigtausend und dreissig.
63	SHP	Richtig. Schreib das irgendwie da oben dran, dann machst du das, die B die schenk ich dir, aber dann die C bitte wieder richtig machen, hä.
64	Rebekka	Ja. Aso Sie, eigentlich han ichs so gmeint gha [unverständlich]
65	SHP	Genau, aber schau dass du irgendwie wirklich, dass du da irgendwie vierhundertzwei Millionen hast du dir hingeschrieben, das ist viel zu viel, gell. Machs nochmal und mach hier Notizen drauf. Isch g:u:et? Dann lass ich dich da mal noch ein bisschen weiter tüfteln.
66	Von 07:21 bis 11:17 (3 Minuten, 56 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
67	SHP	Findest du die Zahlen?

68	Rebekka	Die hani scho gfunde, aber die nöd, oder?
69	SHP	Da hast du sechshunderttausend, aha, da hast du dich verguckt, schau mal, was heisst das da? (1) Was hast du hier aufgeschrieben?
70	Rebekka	:o:u (1) ach.
71	SHP	Du kannst dir eigentlich folgendes merken, bei diesen Zahlen da, werden sie immer kleiner. Aso wenn du sie so aufschreibst, plötzlich kommt eine grosse Zahl, dann kann das nicht stimmen, verstehst du? Zuerst kommt immer die grösste Zahl, dann eine kleinere und dann noch eine kleinere. Das heisst wenn du jetzt hier plötzlich noch eine Million aufschreiben musst, nachdem du sechshunderttausend, weisst du, stimmt etwas nicht, genau. Gute Selbstkontrolle, gut gemerkt (3) kannst da chli gümmele und korrigieren, hä.
72	Von 12:10 bis 12:42 (32 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
73	SHP	Hat es Lisa vergessen?
74	Rebekka	Glaub scho. Ich han ire gseit sie söt cho, aber sie isch am zeichne gsi.
75	SHP	Ich geh kurz schauen.
76	Rebekka	Okay.
77	Alessandro	(10) Was hesch für e Note?
78	Rebekka	Was intressiert dich das?
79	Alessandro	Isch schlecht oder guet?
80	Rebekka	Nomal, was intressiert dich das?
81	Alessandro	Nur so.
82	Rebekka	Cool. Ich meine nur so.
83	Alessandro	Hm?
84	Rebekka	Nüt.
85	Alessandro	(8) Wo gosch du?
86	Rebekka	Hai.
87	Von 13:30 bis 14:08 (38 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
88	SHP	Und jetzt heschs gad vergesse, mini stund.
89	Lisa	Ja Sie ich [unverständlich] bi so konzentriert gsi ufs Zeichne.
90	SHP	Ja guet (1) ähm, da ist jetzt schon Rebekka, wo möchtest du sitzen?
91	Lisa	Den sitz ich det füre.

92	SHP	Gut. Also.
93	Lisa	Wo isch den d'Rebekka?
94	SHP	Weiss nicht, wahrscheinlich ist sie rasch aufs WC oder so in der Zwischenzeit.
95		

1.11 „Grosse Zahlen“ – Interaktionsanalyse

Analyse	
Interaktionsverlauf – Grosse Zahlen	
Datum	10.03.2015
Zeit	Von 01.30 bis 14.30 (13 Minuten)
Ort	OSW
anwesend	SuS: Rebekka, Lisa, Alessandro / SHP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	Hoi. <i>Geltungsanspruch an die Angemessenheit. Man begrüsst sich am Anfang der Stunde.</i>
2	Alessandro	Grüezi Herr Schütz. <i>Geltungsanspruch wird eingelöst.</i>
3	SHP	Allessandro, hallo (10) wie gehts? <i>Begrüssung wird wiederholt, nun spezifisch an A gerichtet. Lange Pause weist auf Desymbolisierung hin. Die Frage „wie gehts?“ - praktischer Geltungsanspruch (oder desymbolisiert: ich weiss, dass ein schwieriges Gespräch auf dich zukommt und hoffe, dass du trotzdem arbeitsfähig bist(?)). Illokutiv: SHP möchte Beziehung herstellen, möchte sich auf den Gemütszustand von A einstellen.</i>
4	Alessandro	Gut (3) Sie sind ja da nacher au bi dem Gspröch debi, oder? <i>„Gut“ möglicherweise Worthülse. Hinweise darauf sind die Pause und dann die Frage nach dem Gespräch, welches A stark beschäftigt. Resymbolisierung: „Ich bin etwas angespannt wegen dem</i>

		<i>bevorstehenden Gespräch“. Frage nach der Anwesenheit der SHP auf illokutiver Ebene: „Ist Ihr Interesse an mir gross genug, dass Sie an diesem Gespräch teilnehmen?“</i>
5	SHP	Ja, sicher ja.
6	Alessandro	Um was gahts da? <i>Praktischer Geltungsanspruch(?)</i>
7	SHP	(4) Was dänksch um was geits? <i>Lange Pause weist auf Desymbolisierung hin. Anhand der Fortführung mögliche Resymbolisierung: „du weisst genau, worum es geht“. Illokutiv: „Ich möchte, dass dir dieses Gespräch wichtig ist.“ Wird in (9) und (19) bestätigt: „es geit vor allem um di“.</i>
8	Alessandro	Ja weg de Nachhilf. <i>„Nachhilf“ womöglich klischiert (Worthülse). Mögliche Resymbolisierung: „wegen meiner Schwierigkeiten in der Schule“ oder „wegen der Tatsache, dass ich in der Nachhilfe Fehlverhalten zeige“, u.a.m</i>
9	SHP	Mmhm, nei es geit eigentlich~ es geit vor allem um di, natürlich. <i>„Mmhm“ und der Abbruch nach „eigentlich~“ weisen auf Desymbolisierungen hin. Illokutiv: „ich möchte, dass dieses Gespräch wichtig ist für dich und dass du dir dieser Wichtigkeit bewusst bist.“ danach geht der SHP nicht in den klischierten Konsens, sondern formuliert eine Aussage mit praktischem Geltungsanspruch.</i>
10	Alessandro	Ja äh, ja ebe weg de Nachhilf, oder nöd? <i>A ist verunsichert, weil er nicht versteht, warum seine Vorstellung, es gehe um die Nachhilfe in (9) verneint wurde. Worum es im Gespräch gehen wird, das liegt für A in der Latenz. Seine Lebenswelt korreliert bezüglich dem Begriff „Nachhilfe“ nicht mit jener des SHP. Illokutiv möchte er vom SHP Sicherheit bekommen.</i>
11	SHP	Ähm, aso [unverständlich] kläre, das was mir da mache isch nöd wükli eigentlich e Nachhilf, das isch echli öppis speziellers als e Nachhilf. Binere Nachhilf ischs eso, det tuesch du eigentlich, du hesch irgende Prüefig und när tuesch vor allem die Prüefig vorbereite zum Bispil. Hoi {Rebekka. <i>Die Desymbolisierungen am Anfang weisen auf Unsicherheit hin. Der SHP möchte auf illokutiver Ebene A mitteilen, dass er für dessen</i>

		<i>Lernen eine wichtigere Begleitperson darstellt, als ein Nachhilfelehrer. Die Erklärungen sind dann theoretische Geltungsansprüche. Danach begrüsst er R, die eben reinkommt.</i>
12	Rebekka	Grüezi} <i>R erwidert die Begrüssung, löst den Geltungsanspruch an die Angemessenheit ein.</i>
13	SHP	Oder du geisch ine Nachhilf wend nöd drus chunsch bide Ufzgi und när geisch vor allem die Ufzgi det go mache. <i>Die SHP fährt fort mit der theoretischen Erklärung was Nachhilfe ist. Illokutiv möchte er weiter die Wichtigkeit seiner Funktion in der Beziehung zu A festigen.</i>
14	Alessandro	Aha. <i>A löst die theoretischen Geltungsansprüche ein, indem er vorgibt, verstanden zu haben, was der SHP erklärt.</i>
15	SHP	Da probiered mir, i dem IF probiered mir eigentlich wie Lückene wo du hesch vo früecher {ufzschaffe. <i>Nun folgen praktische Geltungsansprüche.</i>
16	Alessandro	Ja} <i>Der praktische Geltungsanspruch des SHP wird eingelöst.</i>
17	SHP	Und när wird de das mit der Ziit~ sött de das när ou (1) besser werde i dim aktuelle Mathi. Das isch nöd ganz s'gliche wie e Nachhilf. Aber i chum ou a das Gspräch wili eifach gern no mini (1) Sicht verzelle wieni di jetzt kenneglernt ha. Aber isch scho vor allem de Herr Selti glaub wo vor allem den wird rede. <i>Der Abbruch nach „Ziit~“ sowie die Pause nach „ou“ weisen auf Desymbolisierungen hin. Der SHP bringt einen latenten Gehalt nicht über die Lippen. Obschon A die theoretischen und praktischen Geltungsansprüche des SHP zu der Nachhilfe und dem IF eingelöst hat, betont der SHP weiter diesen Unterschied. Illokutiver Gehalt: „es ist mir wichtig, dass du diesen Unterschied verstehst, weil ich möchte dass er dir auch wichtig ist“. Die Pause bei „mini (1) Sicht“ weist auf eine Desymbolisierung hin. „Sicht“ allenfalls Worthülse. Der Schlusssatz ist klischiert.</i>
18	Alessandro	Ja. <i>Geltungsanspruch wird eingelöst.</i>

19	SHP	Und du natürlich chasch gern ou öppis säge, es geit vor allem um di, gell. <i>Noch einmal betont der SHP, dass es um A geht in diesem Gespräch.</i>
20	Alessandro	Ja (knapp). <i>Dieses „Ja“ ist expressiv, denn es schwingt eine gewisse Genervtheit mit. Resymbolisiert könnte der Gehalt z.B. heissen: „ich habs verstanden, lassen Sie mich jetzt in Ruhe“. Illokutiv möglicherweise nicht einverstanden, dass SHP am Gespräch teilnimmt, oder Zweifel, ob er eine wirkliche Unterstützung ist.</i>
21	SHP	Guet (1) und Lisa? <i>Der SHP spürt As Genervtheit und beendet diesen Dialog. Er wechselt das Thema und fragt nach der Anwesenheit von Lisa (praktischer Geltungsanspruch).</i>
22	Rebekka	[Unverständlich]. <i>Resymbolisierung anhand der Reaktion des SHP in (23): „Lisa kommt gleich“.</i>
23	SHP	Super.
24	Rebekka	Sie, chan ich hüt wieder nebed [unverständlich] zum das mache am Kompi?
25	SHP	Mhm (zustimmend) han i denkt ja, wil es isch echli ääh (1) es isch irgendwie nöd so ideal. <i>Im zweiten Teil (ääh) und Pause Hinweis auf Desymbolisierung. „Nöd so ideal“ hat einen expressiven Gehalt. Mögliche Resymbolisierung: „es ist gar nicht gut“.</i>
26	Alessandro	{Mues ich au den das üebe? <i>Praktischer Geltungsanspruch.</i>
27	Rebekka	[Unverständlich] hüt Abig wieder} <i>Desymbolisierung. Rede bezieht sich auf (25), Lösungsvorschlag eventuell klischiert.</i>
28	SHP	Mir muend den no mal bespreche wiemers gnau wend mache mit dir. <i>Möglicherweise Resymbolisierung von (25). Praktischer Geltungsanspruch, Strukturierung.</i>
29	Rebekka	Sie ich versuechs wieder hüt Abig. <i>Praktischer Geltungsanspruch des SHP eingelöst, sonst wie (27). Illokutiv: „ich möchte, dass Sie zufrieden sind mit mir“.</i>

30	SHP	Süsch ähm, ich cha eifach de Brief mitge. Det druf schteit mis Telefonnumero und mini Mailadresse. Chönd mer würllich gern alüte dini eltere, isch gar keis Problem, die chönd mer gern (1) aso wens nöd druschömed oder Frage hend chönds mer gern alüte, gell. <i>Wiederholungen und am Anfang „ähm“ deuten auf Desymbolisierungen hin. Die Rede ist klischiert.</i>
31	Rebekka	Okay. <i>Klischiechter Konsens.</i>
32	SHP	Unbedingt, wil etz sötsch den langsam afa, sus muesi den irgendwie mir irgendöppis neus usdenke (3) wil ziit louft süsch {[unverständlich]} <i>Weiterhin desymbolisiert. Es kommt zu keinem Diskurs über das eigentliche Problem, sprich Ursachen. Diese bleiben in der Latenz.</i>
33	Rebekka	Aber Sie susch chani den immer länger bliibe} <i>Weiterhin klischiechter Konsens (?)</i>
34	SHP	Ja aber das längt ebe nid, einisch ide Wuche. Einisch ide Wuche längt ebe nid. Chunsch nöd würllich witer. Und bi dir Alessandro hani etz ou gmerkt (1) die Wuche isch irgendwie [unverständlich] da, gell? <i>Das Problem wird nun benannt: „einisch ide Wuche längt ebe nid“. Es wird nicht diskursiv besprochen. SHP wechselt dann zu A. Hier wieder Hinweise auf Desymbolisierungen.</i>
35	Alessandro	Hm? <i>Desymbolisiert.</i>
36	SHP	Die Wuche hesch nume einisch güebt. <i>Praktischer Geltungsanspruch.</i>
37	Alessandro	Ja ich hans vergesse. <i>Wird eingelöst.</i>
38	SHP	Mhm [unverständlich] (3) Da gester hesch ta. Zwänzg Minute. <i>Desymbolisierung. Dann nach der längeren Pause praktischer Geltungsanspruch.</i>
39	Alessandro	Gester?
40	SHP	Am zähte März.
41	Alessandro	Hüt.
42	SHP	Hüt, tschuldigung. Hüt zähte März, alles klar (2) guet, ähm, aso ich würde sagen wir fangen mal an, Lisa wird wahrscheinlich jeden Moment kommen. Ich glaube wir machen jetzt so, dass du heute hier

		<p>anfängst nochmal gerade mit einer Runde mit Kalkularis (an A gerichtet). Kannst du ein bisschen üben für heute Mittag. Mach mal da eine Viertelstunde oder so und in der Zwischenzeit schau ich mal mit Rebekka etwas an.</p> <p><i>Wechsel in die Standardsprache. Dann praktische Geltungsansprüche. Strukturierung. Der Schluss „schau ich mit R etwas an“ vermutlich klischiert. Siehe Analyse bei (45).</i></p>
43	Rebekka	<p>S:i:e und was isch mitem Test [unverständlich]</p> <p><i>Praktischer Geltungsanspruch. Unverständlicher Teil ist der Name des betreffenden Tests.</i></p>
45	SHP	<p>Das machst du dann nachher auch noch, aber ich möchte jetzt gerne zuerst mal mit dir (1) etwas anschauen.</p> <p><i>Zunächst Einlösung des praktischen Geltungsanspruchs aus (43), dann folgt ein desymbolisierter Gehalt. Hinweis darauf gibt die Pause und auch der weitere Verlauf, denn nach der Bestätigung durch R (46) nimmt der SHP in (47) wieder Bezug auf den Test (43). Er kann hier nicht formulieren, was er mit R anschauen muss, somit sind „etwas anschauen“ klischierte Worthülsen.</i></p>
46	Rebekka	Okay.
47	SHP	<p>Du meinst das aus der Mathbox, mit der Zahlengerade?</p> <p><i>Siehe Analyse (45).</i></p>
48	Rebekka	<p>Ja das wonich ähm gester - gester~</p> <p><i>Desymbolisierung. Illokutiv: „helfen Sie mir bitte“.</i></p>
49	SHP	<p>Genau. Schau mal. Das ist eigentlich alles ziemlich okay da, aber hier, hab ich gemerkt, da bist du gerade ein bisschen auf falscher Bahn. Da hast jetzt zwei Zahlen hingeschrieben, die leider überhaupt nicht stimmen. Jetzt weiss ich nicht genau ähm vielleicht machen wir es am besten so, du nimmst dir ein Notizpapier (2) und machst es auf die Art und Weise, schau, wenn du jetzt diese Zahl da hast, oder das sind ja, was ist das für eine Zahl? Kannst du die, kannst du die mir mal sagen?</p> <p><i>„Genau“ am Anfang desymbolisiert. Dann praktischer Geltungsanspruch und expressiver Gehalt, der dann zu einem theoretischen Geltungsanspruch führt. Dann Unsicherheit. Illokutiv: „ich möchte dir Sicherheit geben“.</i></p>

50	Rebekka	Vier ähm, ähm vier (2) vierhundert, nei, viertausendeinhundert? Sie ich hans [unverständlich] <i>Desymbolisierungen. Grosse Unsicherheit von R betreffend die Aufgabe. Resymbolisierung am Schluss: „Sie ich hab es nicht verstanden, bzw. ich kann die Zahl nicht sagen“.</i>
51	SHP	Sechs Null bedeutet? (1) Was wäre hier? <i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i>
52	Rebekka	Eine Million. <i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i>
53	SHP	Genau. <i>Eingelöst.</i>
54	Rebekka	Ou wart, vier Millionen
55	SHP	Aso, vier Millionen hä. Und das da ist was?
56	Rebekka	Zwanzigtausend.
57	SHP	Gut. Schau mal. Ich würde das mal so untereinander schreiben (1) So. Und wenn du das jetzt so, dann muss ich ja {wie zusammenzählen.
58	Rebekka	Ja Sie eso han ich, so hanis eigentlich wele ufschribe} <i>Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit.</i>
59	SHP	Mhm, schau mal kannst du es mal zusammenzählen? Kannst du mal so zusammenzählen jetzt? <i>Desymbolisierung am Anfang.</i>
60	Rebekka	Wie meined Sie zu~ aha.
61	SHP	Addieren, mhm (3) gut, jetzt mach noch diese Tausenderstriche wo ich dir erklärt habe oben. Ja aso von hinten nach vorne. Es kommt aufs Gleiche raus, genau. Wie heisst die Zahl jetzt?
62	Rebekka	Vier Millionen zwanzigtausend und dreissig.
63	SHP	Richtig. Schreib das irgendwie da oben dran, dann machst du das, die B die schenk ich dir, aber dann die C bitte wieder richtig machen, hä.

64	Rebekka	Ja. Aso Sie, eigentlich han ichs so gmeint gha [unverständlich] <i>Geltungsanspruch an die Wahrhaftigkeit.</i>
65	SHP	Genau, aber schau dass du irgendwie wirklich, dass du da irgendwie vierhundertzwei Millionen hast du dir hingeschrieben, das ist viel zu viel, gell. Machs nochmal und mach hier Notizen drauf. Isch g:u:et? Dann lass ich dich da mal noch ein bisschen weiter tüfteln.
66	Von 07:21 bis 11:17 (3 Minuten, 56 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
67	SHP	Findest du die Zahlen?
68	Rebekka	Die hani scho gfunde, aber die nöd, oder?
69	SHP	Da hast du sechshunderttausend, aha, da hast du dich verguckt, schau mal, was heisst das da? (1) Was hast du hier aufgeschrieben?
70	Rebekka	:o:u (1) ach.
71	SHP	Du kannst dir eigentlich folgendes merken, bei diesen Zahlen da, werden sie immer kleiner. Aso wenn du sie so aufschreibst, plötzlich kommt eine grosse Zahl, dann kann das nicht stimmen, verstehst du? Zuerst kommt immer die grösste Zahl, dann eine kleinere und dann noch eine kleinere. Das heisst wenn du jetzt hier plötzlich noch eine Million aufschreiben musst, nachdem du sechshunderttausend, weisst du, stimmt etwas nicht, genau. Gute Selbstkontrolle, gut gemerkt (3) kannst da chli gümmele und korrigieren, hä.
72	Von 12:10 bis 12:42 (32 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
73	SHP	Hat es Lisa vergessen?
74	Rebekka	Glaub scho. Ich han ire gseit sie söt cho, aber sie isch am zeichne gsi.
75	SHP	Ich geh kurz schauen.
76	Rebekka	Okay.
77	Alessandro	(10) Was hesch für e Note?
78	Rebekka	Was intressiert dich das?
79	Alessandro	Isch schlecht oder guet?
80	Rebekka	Nomal, was intressiert dich das?
81	Alessandro	Nur so.
82	Rebekka	Cool. Ich meine nur so.
83	Alessandro	Hm?

84	Rebekka	Nüt.
85	Alessandro	(8) Wo gosch du?
86	Rebekka	Hai.
87	Von 13:30 bis 14:08 (38 Sekunden) ist keine sprachliche Interaktion zu hören.	
88	SHP	Und jetzt heschs gad vergesse, mini stund.
89	Lisa	Ja Sie ich [unverständlich] bi so konzentriert gsi ufs Zeichne.
90	SHP	Ja guet (1) ähm, da ist jetzt schon Rebekka, wo möchtest du sitzen?
91	Lisa	Den sitz ich det füre.
92	SHP	Gut. Also.
93	Lisa	Wo isch den d'Rebekka?
94	SHP	Weiss nicht, wahrscheinlich ist sie rasch aufs WC oder so in der Zwischenzeit.
95		

1.12 „Im Schnellzugstempo“ – Transkript

Interaktionsverlauf – „Im Schnellzugstempo“	
Datum	04. März 2015
Zeit	Von 20:34 bis 40:41 (20 Minuten, 7 Sekunden)
Ort	OSW
anwesend	SuS: Artim, Colin, Simon, Leyla, Rita, Sina, Leon / SHP, KLP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	So meine Lieben noch eine Minute dann korrigieren wir die und dann gehen wir weiter noch zu den nächsten Aufgaben, jetzt ist ein bisschen Schnellzugstempo, vor allem ohne Rechner [Unverständlich].
2	Sina	Geteilt mache.
3	SHP	Ok.
4	Artim	Ok.
5	Sina	[Unverständlich] mached mär mal das.

6	SHP	Schauen wir mal.
7	Artim	Ok.
8	Artim	Was häsch du für än schöne Stift?
9	Simon	Super.
10	Artim	Isch dä im Sonderagebot gsi?
11	Colin	Ja.
12	Simon	Zeig.
13	Artim	Einsfufzig .
14	?	(Lachen)
15	Artim	[Unverständlich] isch aber grosszügig gsi.
16	Artim, Simon & Colin	[Unverständlich] nöd zviel müh gäh für [unverständlich]
17	SHP	(Räuspern) gut (3)
18	SHP	Super (2) genau also Seite 76{
19	Artim	Super}
20	SHP	{Also Seite 76.
21	Artim	Zehn punkt fünf} (ironisch)
22	SHP	A wir sagen einfach immer das Resultat also das quasi {Artim: o:a:h} das im letzten Kästchen steht (1) zusammen gemacht dann bei B das Gewicht (1) also die 77 Franken bekomme ich wieviel? (etwas fällt zu Boden) Kilo? (2) Könnt ihr also bitte auf die andere Seite gehen wir korrigieren's jetzt rasch zusammen, es geht jetzt wirklich {?: ja} ziemlich zügig {?: da} genau. Seite 76 B {[unverständlich]} psch! Ich frage nur und jemand antwortet. Für 77 Franken gibt es wie viel Kilogramm? (1) Simon?
23	Simon	Elf Komma fünf (1) fünf fünf.
24	SHP	Richtig.
25	?	(Lachen)
26	SHP	C für 17 Kilogramm {?: was?} C? Für 17 Kilogramm gibt es wie viel? Bezahle ich wie viel Franken und Rappen? Das ist die Aufgabe C, oben rechts. Artim was hast du?

27	Artim	88 Franken.
28	Leyla	Komma 4.
29	Artim	Komma 4?
30	SHP	Ja Komma 4 oder 40 Rappen, hä. D?
31	Artim	[Unverständlich]
32	SHP	Genau. Für 150 Zentiliter bezahle ich wie viel? Colin.
33	Colin	5 Franken 10 Rappen.
34	Leyla	Niemals 5 Franken 10 Rappen .
35	Simon	Ja sicher nicht.
36	Leyla	Doch.
37	SHP	Ja das Minus da kommen wir nicht ganz draus. Das brauchst du nicht zu machen.
38	Leyla	Minus chasch [unverständlich]
39	SHP	Da müsstest du ja minus bezahlen, ist schwierig oder. Aber du hast grundsätzlich recht. 5 Franken 10.
40	Artim	Isch ä gueti Leischtig gsi.
41	SHP	E (3) Für neun Franken fünfzig bekomme ich wie viel Zentiliter Colin?
42	Colin	665 .
43	SHP	Super.
44	Leyla	Waas, ffff, wieso hämmer Mathi?
45	SHP	F?
46	Artim	[unverständlich]
47	SHP	[Unverständlich] du warst noch nicht ganz fertig, hä beim F. 3375 Schrauben passen in wie viele Schachteln? {Artim: zwei} Wir haben ja Anzahl Schrauben und müssen Schachteln wissen. Sina?
48	Sina	27.
49	SHP	Super, 27 Schachteln (2) dann (1) G musst du umblättern, sonst kannst du reinschreiben wenn's noch nicht ist. Fünfzehn, in fünfzehn Säcke passen. Artim?
50	Artim	Äähmm, hundert, nei Sie ich chan mini Schrift nöd läsä, wartet Sie nei, 11 nei, 1125.
51	SHP	Gut. Ähm in 5 Stunden und {?: Wart 1125} psch. In 5 Komma 25

		Stunden komme ich wie viel Kilometer weit? (3) {Artim:sechsfufzig} bei H. Da haben wir ja die Stundenangaben und müssen den Weg~ Rita?
52	Rita	39 Komma 375.
53	SHP	Ja gut. 39 Komma drei, sieben, fünf Kilometer (2) dann hab ich noch Anzahl und Franken. Also für 16 Franken 80 bekomme ich wie viele Anzahl Stück?
54	Rita	8.
55	SHP	Rita sag noch. Sag's.
56	Rita	8.
57	SHP	Gut. Schnellzugstempo. Jetzt gehen wir weiter auf die Seite~
58	Artim	Jetzt isch super.
59	SHP	88. (3) So Leyla? Hopp. Allez hopp. Ich komme mir hier bisschen vor wie im Zirkus. Der wo die Pferde in der Manege herum manövrieren w~ muss.
60	?	(Lachen)
61	?	[Unverständlich]
62	SHP	Genau. Nehmt mal bitte diese Grafik rasch (1) alle. Die da. Auf Seite 85 (1) Mit den Äpfeln. Das haben wir ja schon rausgefunden. Welche von diesen Darstellungen einen günstigen Preis darstellen. Welche einen mittleren, welche einen teuren Preis. Wir haben den Preis auf der Y-Achse (1) und unten die X-Achse das geb ich. Das heisst also je flacher diese Kurve, diese Gerade ist, desto billiger ist der Preis. Je steiler desto teurer. Jetzt müsst ihr kurz schauen. Da mit den Bananen. Auf der anderen Seite {Artim: ja} könnt ihr diese für diese beiden Produkte, die Banane und die Birne, könnt ihr da eine Gerade hinein zeichnen? Schaut mal. Ihr müsst den Kilopreis anschauen. {mehrere: ja Mann}. (6) Und hier steht ja, bei der Banane steht 860 Gramm. Da auf dem Zettel. Das steht auf jedem Einkaufszettel immer drauf.
63	Artim	Sie das hämmer als Ufzgi gha.
64	?	Aber ich checks nöd.
65	SHP	Ja ich hab den Auftrag von Frau XY das noch rasch mit euch zu besprechen.
66	?	860.

67	SHP	Also bei den Biobananen
68	Artim	860.
69	SHP	Leon was zahlst du für die Biobananen dort. Lies mal.
70	Artim	Bio, Bio.
71	Leon	Zweifünfundsechzig.
72	SHP	Und wie viel bekommst du dafür? (2) Wie viele Bananen? Wie viel Kilogramm?
73	Leon	Null Komma Acht.
74	SHP	Also ihr macht jetzt das schön auf euren genauen Darstellungen, ich hab's nur so ungenau bei mir gemacht. Zwei Franken fünfundsechzig sind irgendwie da. {Artim: also ich ha kei Ziit meh gha} Ah, interessant wäre jetzt zu wissen, wieviel kostet denn ein Kilogramm. Das wäre gut zu wissen. Also schaut mal, null Koma 86 Kilogramm kosten also Zwei Franken 65 (2) ist eine Tabelle wie vorher. Ja wie viel kostet jetzt wohl ein Kilogramm?
75	Rita	Ich check nüüt.
76	SHP	Ich möcht jetzt gern ein Kilogramm wissen. (6) Vielleicht könnt ich hier ein Gramm ausrechnen. Dann müsst ich hier geteilt durch was rechnen?
77	Colin	(4) durch 860.
78	SHP	Sehr gut (1) und hier auch (2) und dann mal 1000, dann weiss ich das Kilogramm, dann weiss ich auch was es, was es, was ein, wieviel das ein Kilo Bananen kostet. Könnt ihr das mal bitte ausrechnen. Rita nimmst du mal bitte den Taschenrechner.
79	Rita	Oh my goodness.
80	Colin	Das isch null Komma 0030813.
81	SHP	Gut und dann mal 1000 ist vor allem gut.
82	Colin	Mal 1000 isch 3.08130.
83	SHP	Sehr gut. 3.08 Franken bezahl ich für ein Kilogramm hä. Gut, dann weiss ich, hier schaut dann könnt ihr hier das jetzt einzeichnen bei euch. Ein Kilogramm das hab ich ja hier unten, muss also genau 3 Franken sein. Also irgendwo da könnt ihr einen Punkt machen. Da hab ich ungefähr drei Franken da hab ich ein Kilogramm und dann könnt ihr das verbinden immer durch den Nullpunkt da, durch diese Ecke da

		unten wo die beiden Achsen zusammenkommen (1) so. Dann habt ihr die Grafik für die Bananen.
84	Artim	Banane.
85	SHP	(4) Hier ist's noch genau dargestellt. Da seht ihr schön bei einem Kilogramm hier muss es hier genau 3 Franken sein also dass es genau hier durchgeht da könnt hier so in der Kurve einzeichnen. Macht das doch mal! Aufwachen! Bitte hier noch die genaue Grafik einzeichnen von den Bananen. Das ist da der rote Strich da unten. (5) Ihr könnt bewusst hier bei einem Kilogramm ein Punkt machen bei 3 Franken [unverständlich] hier musst du einen Punkt machen. Schau mal hier. Bei einem Kilogramm und bei drei Franken da einen Punkt machen da.
86	Rita	Da?
87	SHP	Genau. und dann diesen Punkt schön mit dem Nullpunkt verbinden dann gibt es so eine Achse. Genau. Alles einigermaßen klar? Gut (2) so kann man eine Proportionalität darstellen. So eine proportionale Darstellung geht die Kurve schön regelmässig. Denn wenn etwas (2) wenn das Gewicht zunimmt nimmt auch der Preis zu logisch hä.
88	?	Ja.
89	SHP	Wenns Gewicht abnimmt, nimmt auch der Preis ab. Das ist das normale beim Einkaufen, je mehr man kauft, desto teurer. Das kann man so darstellen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Wir gehen weiter.
90	?	Das isch, das isch~
91	SHP	Wir gehen weiter, wie gesagt, Schnellzug. Kommt noch das nächste Thema die 3.2 A. wer liest mal die Aufgabe da vor? Auf der Seite 87. Vielleicht mal Rita, damit sie mal ein bisschen bei uns ist.
92	Rita	(Lachen) alles?
93	SHP	Die 3.2 A bitte auf der Seite 87 {Artim: alles nei} sch, nochmal mal von vorn ganz ruhig. Durchatmen. {Artim: [unverständlich]}
94	Rita	Ein Graben von 6 Metern Länge {Artim: [unverständlich]} muss von Hand ausgehoben werden.
95	SHP	Jetzt nochmal ganz ruhig dass niemand reinplappert wir machen das so lange {Rita: heb dini Fressi jetzt}
96	Rita	Ein Graben von 6 Metern Länge muss von Hand ausgehoben werden. Das bedeutet Arbeit für 4 Arbeiter während 2.4 Tagen. Wie lange hätten

		12 Arbeiter für diese Arbeit?
97	SHP	Ja?
98	KLP	(2) Wegen den Hausaufgaben
99	SHP	Öhm
100	KLP	Ich hab jetzt hier [unverständlich] das die zwei Seiten Hausaufgaben sind.
101	SHP	Ok (1) ö hm (1) ja ist gut [unverständlich] gut, sch (räuspern) ich schlage euch auch hier vor, so mit einer Tabelle zu arbeiten. Anzahl Arbeiter, Anzahl Tage. Also Rita nochmal, komme dann gleich. Wie lange brauchen jetzt die 4 Arbeiter?
102	Rita	2.4 Tage.
103	SHP	Gut (3) Wie lange hätten jetzt 12 Arbeiter für diese Arbeit?
104	?	x.
105	SHP	Colin?
106	Colin	Ähm 12 Arbeiter hätten sie, nei, ich weiss nur d'Lösig wil das husufgabe gsi isch.
107	SHP	Ja wie lange hätten sie?
108	Artim	Er hät d'Lösige abescribe.
109	Colin	Nei ich hans nöd abescribe.
110	Artim	Hmm.
111	SHP	Überleg dir mal, haben~ überlegt euch mal, haben 12 Arbeiter, brauchen 12 Arbeiter länger oder weniger lang {? : weniger lang} als die 3 Arbeiter?
112	alle	(Unverständliches Durcheinander)
113	Colin	0.8.
114	Artim	Ich säg acht Stund.
115	Colin	4 mal 12 isch drei und zwei {SHP: genau} 24 geteilt durch drei isch 3.
116	SHP	Das ist eben, sch, das ist eben eine umgekehrte Proportionalität oder eine antiproportionale Aufgabe. Wenn ihr euch überlegt, wenn ein Arbeiter das machen müsste, dann hätte er ja hier das wäre hier geteilt durch 4 oder aber hier unten~
117	Colin	Mal vier.

118	SHP	J:a:.
119	Rita	Wieso?
120	SHP	Ja weil der hat ja vier mal länger {Artim: das isch anti, das isch anti} wenn er es alleine machen muss und dann von hier nach hier (2) mal 12, weil das sind ja 12 Arbeiter und dann von hier nach hier~
121	Colin	Geteilt.
122	SHP	Genau.
123	Artim	Mal da.
124	SHP	Mal 12 natürlich.
125	Artim	Ebe.
126	SHP	Weil es ist natürlich hier {Artim: oh oh ich ha da gern} was gibt jetzt das genau? 0 Komma 8 hä. Man kann es natürlich auch gleich direkt rechnen.
127	Colin	Sie es isch geteilt bim undere.
128	SHP	Ja genau sorry logisch (1) jetzt mach ich ein Gstürm {Colin: i ha da gern nomal zruigg} Schaut mal hier wäre es direkt von 4 nach 12 wäre es mal 3 und hier wäre es natürlich geteilt durch drei. Wenn man es direkt ausrechnen würde. Aber man kann auch ausrechnen, wie lange hätte ein Arbeiter, wie lange hätte ein Arbeiter da?
129	Colin	Ich chan no usrechne.
130	SHP	12.4 mal 4.
131	Artim	Ich bi am usrechne.
132	alle SuS	(Unverständliches durcheinander)
133	?	49.4.
134	SHP	Nomal.
135	?	44.6.
136	SHP	Wie lange hätte ein Arbeiter?
137	Colin	9.6 Tage.
138	Rita	Wehe.
139	SHP	Also wahrscheinlich hätte der noch länger hä, wenn du das ganz allein machen müsstest, hättest du wahrscheinlich länger als 9.6 Tage.
140	Artim	Ich jetzt.

141	Rita	Ich check das nöd mann.
142	Artim	Du musch nu logisch denke.
143	SHP	Schau mal {Artim: ah jetzt erkläre mär das hundertmal} ich erklär es noch einmal kurz für Rita, extra. Wer es schon weiss, geht auf die nächste Seite da zu diesem Kreisbild, weil das kommt grad jetzt für die Hausaufgaben und wer's noch nicht weiss, der schaut noch hier rasch noch einmal zu (2) schau mal Rita, 4 Arbeiter brauchen 2.4 Tage, ein Arbeiter braucht doch viel länger, viel länger für die gleiche Arbeit {Rita: öhm} also musst du hier mal geteilt durch vier. Weil du von 4 Arbeitern auf einen rechnest und dann musst du aber die Arbeit, die wird ja viermal mehr, die Tage werden viermal mehr, musst du mal rechnen. Also ein Arbeiter hätte 9.6 Tage. Hm?
144	Rita	Ok.
145	SHP	Und dann willst du wissen, wieviel, wieviel haben 12 Arbeiter. Da musst du da mal 12 rechnen und die haben natürlich dann zwölfmal weniger lang, als ein Arbeiter, also geteilt durch 12.
146	Rita	Mhm.
147	SHP	Bei der umgekehrten musst du oben und unten immer genau mal und durch das Gegenteil machen, hä, immer die Gegenoperation. Also schaut mal die Hausaufgabe. Zuschauen, absitzen! Es ist noch nicht fertig.
148	Artim	Nei Sie, ich ha nu müsse, well~ welle Händ wäsche.
149	SHP	Folgendes, ihr habt ein Kreis und (1) es sind zwei Punkte sind verbunden, hä so (1) jetzt seht ihr unten eine Tabelle. Unten hat's eine Tabelle so ähnlich, also da habt ihr Anzahl Punkte {? : lachen} (2) und Anzahl Verbindung, so, also wenn ihr einen Punkt habt (1) den könnt ihr ja nicht verbinden, also ist es null. Wenn ihr zwei Punkte habt, sind's wie viele Verbindungen?
150	?	Eins.
151	SHP	Eine Verbindung {Artim: ja} wenn ihr drei Punkte habt?
152	Artim	Ist es eine {Rita: zwei} Verbindung.
153	SHP	Gibt es wie viele {Rita: es isch zwei} Verbindungen?
154	Artim	Zwei.

155	Rita	Zwei.
156	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
157	?	Ähm müemär alle Pünkt?
158	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
159	?	Denn halt zwei.
160	?	Isch doch egal.
161	SHP	Wie viele? Nei, sag mal Sina.
162	Sina	Ah mär mus zuä machä.
163	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
164	Artim	Ich han's zerscht gseit.
165	SHP	Wenn ihr vier Punkte habt, gibt es wie viele Verbindungen?
166	Rita	Vier.
167	?	Nei (1) zwänzg.
168	Colin	Sind acht.
169	SHP	Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und bis~ den Rest müsst ihr noch selber herausfinden. Fünf und sechs, hä, dann macht ihr noch ein fünften Punkt und ein sechsten Punkt, dann macht ihr alle Verbindungen und zählt sie einfach, hä. Ist klar?
170	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
171	SHP	Gut und dann hat's noch die Aufgaben 3.5 bis 3.7. Da müsst ihr ein bisschen tüfteln, hä. Ich empfehle euch bei den Aufgaben da wo, da kommen, auch wieder so Tabellen zu machen. Immer überlegen. Zeit, Wasser bei der 3.5, 3.6.
172	?	3.7 auch?
173	Rita	Müemär das au no mache?
174	SHP	Die Aufgaben sind Seite 88 und 89.
175	Colin	Isch ok.
176	Rita	Sie müemär das au mache?
177	Colin	Ja.
178	Artim	Nei.
179	Colin	Du musch 88 und 89.

180	SHP	Die beiden Seiten sind Hausaufgaben (3) Capito?
181	Rita	Yes.
182	SHP	Danke für's mitmachen. Es war {Colin: danke fürs Unterrichte} ein bisschen [unverständlich] pschhh! Ich hab noch nicht gesagt rübergehen, nochmal absitzen (energisch)! Tschuldigung da bin ich ääh, das finde ich ein bisschen unanständig (2) nochmal absitzen (3) Ich fands ein bisschen anstrengend heute, war aso ein~ (1) ziemlich viel Unruhe drin, ähm , es war aso bisschen eine hektische Stunde und ääh der Nachteil war, dass es ein bisschen spät angefangen hat [unverständlich] war so bisschen eine Hektik drin aber bitte das nächste Mal wieder ein bisschen ruhiger arbeiten.
183	Colin	Aber wir sind vorwärts gekommen.
189	SHP	Das stimmt, doch, wir sind eigentlich gut vorwärts gekommen. Ich hoffe auch es haben auch alle möglichst viel davon ähm, mitgenommen. Gut.
190	Artim	Ich wünsche Ihne en schöne Tag.
191	SHP	Ja glichfalls. Tschüss Artim.
192	Der SHP verabschiedet einzeln die SuS.	

1.13 „Im Schnellzugstempo“ – Interaktionsanalyse

Analyse	
Interaktionsverlauf – „Im Schnellzugstempo“	
Datum	04. März 2015
Zeit	Von 20:34 bis 40:41 (20 Minuten, 7 Sekunden)
Ort	OSW
anwesend	SuS: Artim, Colin, Simon, Leyla, Rita, Sina, Leon / SHP, KLP
Aufzeichnung	iphone, Sprachmemo

1	SHP	So meine Lieben noch eine Minute dann korrigieren wir die und dann gehen wir weiter noch zu den nächsten Aufgaben, jetzt ist ein bisschen Schnellzugstempo, vor allem ohne Rechner [Unverständlich]. <i>SHP strukturiert. Zeitdruck. Illokutiv: ich will, dass wir das zusammen</i>
---	-----	---

		<i>jetzt packen und schnell durchgehen. Schluss desymbolisiert. Res: „vor allem ohne Rechner, das ist noch anspruchsvoller, also stehen wir noch mehr unter Zeitdruck“ oder bereits der nicht realisierte Handlungsentwurf aus der Latenz: „ich weiss, dass diese SuS unter solchen Umständen (hohes Tempo und hoher Druck) wenig bis gar nicht profitieren können“.</i>
2	Sina	Geteilt mache. <i>Praktischer Geltungsanspruch. Evtl. Resymbolisierung des Satzes des SHP - illokutiv: ich möchte Ihnen helfen, ich spüre Ihre Not aufgrund des Zeitdrucks.</i>
3	SHP	Ok. <i>Geltungsanspruch eingelöst.</i>
4	Artim	Ok. <i>Schliesst sich mit SHP zusammen, bzw. illokutiv: ich möchte mich auch einbringen, ich will auch ernst genommen werden.</i>
5	Sina	[Unverständlich] mached mär mal das. <i>Wie (4). Anfang desymbolisiert.</i>
6	SHP	Schauen wir mal. <i>Ab hier bis (17) sagt der SHP nichts mehr und es entsteht ein Gespräch nur unter A, S und C (8 - 16). Dieser Verlauf liegt nahe, dass die Aufmerksamkeit des SHP nicht bei den SuS, sondern bei sich und der Planung des weiteren Vorgehens liegt, und somit könnte die Aussage „schauen wir mal „ auf eine diesbezügliche Unsicherheit des SHP hinweisen (Zeit gewinnen).</i>
7	Artim	Ok. <i>A ist mit seiner Aufmerksamkeit beim SHP und möchte ihm auf illokutiver Ebene zur verstehen geben, dass er seine Situation versteht. Er wendet sich dann direkt an S und initiiert das Gespräch über dessen schönen Stift. Somit gibt er dem SHP auf illokutiver Ebene Zeit und Raum, sich zu sammeln, bzw. seine Handlungsplanung neu zu bilden.</i>
8	Artim	Was häsch du für än schöne Stift? <i>Ab hier bis und mit (16) findet nun ein Gespräch zwischen A, S und C betreffend Cs Stift statt, während dem der SHP vermutlich im Buch die zu bearbeitende Seite sucht - siehe (18).</i>
9	Simon	Super.

10	Artim	Isch dä im Sonderagebot gsi?
11	Colin	Ja.
12	Simon	Zeig.
13	Artim	Einsfufzig .
14	?	(Lachen)
15	Artim	[Unverständlich] isch aber grosszügig gsi.
16	Artim, Simon & Colin	[Unverständlich] nöd zviel müh gäh für [unverständlich]
17	SHP	(Räuspern) gut (3) <i>Räuspern und Pause weisen auf Desymbolisierungen hin. Illokutiv: strukturieren. Der SHP nimmt keinen Bezug auf das Gespräch über den Stift, was darauf hinweist, dass er auf illokutiver Ebene froh um die dadurch gewonnene Zeit war.</i>
18	SHP	Super (2) genau also Seite 76{ <i>Das Wort „Super“ und die Pause sind Hinweise auf Desymbolisierungen, vermutlich aufgrund des nicht realisierten Handlungsentwurfs. Dann praktischer Geltungsanspruch.</i>
19	Artim	Super} <i>A wiederholt das „Super“ aus (18). Auf illokutiver Ebene verbindet er sich mit dem SHP.</i>
20	SHP	{Also Seite 76. <i>Praktisch.</i>
21	Artim	Zehn punkt fünf} (ironisch) <i>Ironie - klischiert.</i>
22	SHP	A wir sagen einfach immer das Resultat also das quasi {Artim: oahh} das im letzten Kästchen steht (1) zusammen gemacht dann bei B das Gewicht (1) also die 77 Franken bekomme ich wieviel? (etwas fällt zu Boden) Kilo? (2) Könnt ihr also bitte auf die andere Seite gehen wir korrigieren's jetzt rasch zusammen, es geht jetzt wirklich {?: ja} ziemlich zügig {?: da} genau. Seite 76 B {[unverständlich]} psch! Ich frage nur und jemand antwortet. Für 77 Franken gibt es wie viel Kilogramm? (1) Simon? <i>A unterbricht „oahh“ - Res: „ich habe keine Lust auf Mathe“ oder</i>

		<i>„langweilig, das weiss ich schon“ oder „das ist so anstrengend“. SHP wiederholt: „wir müssen jetzt gemeinsam schnell vorwärtskommen“. Illokutiv: „ich möchte, dass ihr mitkommt“. In Anbetracht des bisherigen Interaktionsverlaufs bildet diese Betonung des Zeitdrucks und der Strukturierung eine Kompensation der vorangehenden Unsicherheiten des SHP.</i>
23	Simon	Elf Komma fünf (1) fünf fünf. <i>Geltungsanspruch eingelöst.</i>
24	SHP	Richtig.
25	?	(Lachen) <i>Womöglich Hinweis auf die mangelnde Beteiligung am Unterricht.</i>
26	SHP	C für 17 Kilogramm {?: was?} C? Für 17 Kilogramm gibt es wie viel? Bezahle ich wie viel Franken und Rappen? Das ist die Aufgabe C, oben rechts. Artim was hast du? <i>Praktisch. Viele Wiederholungen weisen auf Hektik hin.</i>
27	Artim	88 Franken. <i>Praktisch. Eingelöst.</i>
28	Leyla	Komma 4.
29	Artim	Komma 4? <i>A möchte verstehen, Lernen.</i>
30	SHP	Ja Komma 4 oder 40 Rappen, hä. D? <i>„Hä“ desymbolisiert.</i>
31	Artim	[Unverständlich] <i>Desymbolisiert. Res: „ich weiss schon wie es geht“ oder „ja ok, ich hab die 40 Rappen vergessen“.</i>
32	SHP	Genau. Für 150 Zentiliter bezahle ich wie viel? Colin. <i>Ab hier bis (36) gelingt ein diskursives Lernen, wobei die entstehenden Fragen nicht beantwortet werden, sondern „das brauchst du nicht zu machen“ (37).</i>
33	Colin	5 Franken 10 Rappen.
34	Leyla	Niemals 5 Franken 10 Rappen .
35	Simon	Ja sicher nicht.
36	Leyla	Doch.
37	SHP	Ja das Minus da kommen wir nicht ganz draus. Das brauchst du nicht

		zu machen. <i>„Da kommen wir nicht ganz draus“ - illokutiv: „ich verstehe, dass das schwierig für euch ist“ und „wir haben jetzt keine Zeit, das zu klären“.</i>
38	Leyla	Minus chasch [unverständlich] <i>Resymbolisierung vermutlich: „Minus chasch weglassen“.</i>
39	SHP	Da müsstest du ja minus bezahlen, ist schwierig oder. Aber du hast grundsätzlich recht. 5 Franken 10.
40	Artim	Isch ä gueti Leischtig gsi. <i>A möchte auch etwas beitragen. Möchte sich auf illokutiver Ebene mit dem SHP verbinden.</i>
41	SHP	E (3) Für neun Franken fünfzig bekomme ich wie viel Zentiliter Colin?
42	Colin	665 .
43	SHP	Super. <i>Funktionierende Interaktion im wirksamen Referenzschema.</i>
44	Leyla	Waas, ffff, wieso hämmer Mathi? <i>Expressiv „ffff“ - Res: „es ist schwierig / anstrengend“. Die Frage hat einen hohen illokutiven Gehalt „warum verlangen Sie von mir, mich mit diesen Inhalten zu befassen, die mir so grosse Schwierigkeiten bereiten?“</i>
45	SHP	F? <i>Geltungsanspruch (44) wird nicht eingelöst, SHP geht weder auf den expressiven, noch auf den propositionalen Gehalt ein. Er geht direkt weiter zur nächsten Aufgabe. illokutiv: „ich habe keine Zeit für solche Fragen, wir müssen vorwärts kommen“.</i>
46	Artim	[unverständlich] <i>Versucht vermutlich eine Lösung zu nennen, ist aber so unsicher, dass es zu keiner Wortbildung kommt.</i>
47	SHP	[Unverständlich] du warst noch nicht ganz fertig, hä beim F. 3375 Schrauben passen in wie viele Schachteln? {Artim: zwei} Wir haben ja Anzahl Schrauben und müssen Schachteln wissen. Sina? <i>Anfang der Rede desymbolisiert. Ilokutiv: „ich verstehe, dass du noch keine Lösung hast, kann mich aber nicht damit aufhalten, es dir noch einmal zu erklären und gehe deshalb zu der nächsten Schülerin“. A sagt dann noch eine Lösung (die offensichtlich völlig falsch ist), die aber auf keine Reaktion des SHP stösst, der mit seiner Aufmerksamkeit schon bei</i>

		<i>Sa ist.</i>
48	Sina	27. <i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i>
49	SHP	Super, 27 Schachteln (2) dann (1) G musst du umblättern, sonst kannst du reinschreiben wenn's noch nicht ist. Fünfzehn, in fünfzehn Säcke passen. Artim? <i>Nachdem Sa nun eine richtige Lösung sagen konnte, geht der SHP zurück zu A mit praktischem Geltungsanspruch.</i>
50	Artim	Äähmm, hundert, nei Sie ich chan mini Schrift nöd läsä, wartet Sie nei, 11 nei, 1125. <i>Desymbolisierung - grosse Unsicherheit. „Sie ich chan mini Schrift nöd läsä“ ist ein theoretischer Geltungsanspruch mit hohem illokutiven Gehalt: „ich bin sehr unsicher, helfen Sie mir bitte“. Wesentlicher Teil „ich kann nicht“.</i>
51	SHP	Gut. Ähm in 5 Stunden und {?: Wart 1125} psch. In 5 Komma 25 Stunden komme ich wie viel Kilometer weit? (3) {Artim: sechsfufzig} bei H. Da haben wir ja die Stundenangaben und müssen den Weg~ Rita? <i>Das „Gut“ lässt vermuten, dass As Lösungsvorschlag richtig war. Der SHP löst also den Geltungsanspruch ein. Dann geht er zur nächsten Aufgabe. Desymbolisierung: „den Weg berechnen“.</i>
52	Rita	39 Komma 375.
53	SHP	Ja gut. 39 Komma drei, sieben, fünf Kilometer (2) dann hab ich noch Anzahl und Franken. Also für 16 Franken 80 bekomme ich wie viele Anzahl Stück?
54	Rita	8.
55	SHP	Rita sag noch. Sag's. <i>Obschon R die Antwort schon gegeben hat (54), betont der SHP mittels einer Wiederholung, sie soll es noch mal sagen. Dies weist auf den Stress hin, in welchem der SHP sich befindet.</i>
56	Rita	8.
57	SHP	Gut. Schnellzugstempo. Jetzt gehen wir weiter auf die Seite~ <i>Wieder der Begriff Schnellzugstempo. Bestätigt die Deutung aus (55) bezüglich des Gemütszustands des SHP, denn diesmal folgt der Hinweis auf den Zeitdruck auf die korrekte Antwort einer Schülerin, passt also</i>

		<i>nicht an dieser Stelle des Interaktionsverlaufs. „Schnellzugstempo“ ist klischiert. Es könnte heissen: „ich bin durch meinen Auftrag hier sehr unter Druck gesetzt“.</i>
58	Artim	Jetzt isch super. <i>A verbindet sich auf illokutiver Ebene mit dem SHP. Die Interaktion funktioniert jetzt „super“ nach dem Muster: SHP stellt Fragen, die SuS beantworten sie richtig.</i>
59	SHP	88. (3) So Leyla? Hopp. Allez hopp. Ich komme mir hier bisschen vor wie im Zirkus. Der wo die Pferde in der Manege herum manövrieren w~ muss. <i>Nun kommt der nächste S dran. Die Aussage zum Zirkus beschreibt bildlich die vom SHP initiierte und momentan vorherrschende Interaktionsform: SHP stellt Fragen, die SuS beantworten sie schnell und richtig. Der SHP strukturiert mit starker Führung und die SuS lassen sich führen, bzw. folgen diesem „Drill“. So kann die Pflicht abgehakt werden. Illokutiv: „ich wünschte, ihr würdet mir folgen, sowie die Pferde in der Manege“. Wie sich jedoch immer wieder zeigt, funktioniert dieses Muster nicht problemlos.</i>
60	?	(Lachen)
61	?	[Unverständlich] <i>Desymbolisiert.</i>
62	SHP	Genau. Nehmt mal bitte diese Grafik rasch (1) alle. Die da. Auf Seite 85 (1) Mit den Äpfeln. Das haben wir ja schon rausgefunden. Welche von diesen Darstellungen einen günstigen Preis darstellen. Welche einen mittleren, welche einen teuren Preis. Wir haben den Preis auf der Y-Achse (1) und unten die X-Achse das geb ich. Das heisst also je flacher diese Kurve, diese Gerade ist, desto billiger ist der Preis. Je steiler desto teurer. Jetzt müsst ihr kurz schauen. Da mit den Bananen. Auf der anderen Seite {Artim: ja} könnt ihr diese für diese beiden Produkte, die Banane und die Birne, könnt ihr da eine Gerade hinein zeichnen? Schaut mal. Ihr müsst den Kilopreis anschauen. {mehrere: ja Mann}. (6) Und hier steht ja, bei der Banane steht 860 Gramm. Da auf dem Zettel. Das steht auf jedem Einkaufszettel immer drauf. <i>Das „Genau“ am Anfang bezieht sich möglicherweise auf (61) ist an dieser Stelle schwierig zu beurteilen. Dann praktische</i>

		<p><i>Geltungsansprüche. Der Satz „das haben wir ja schon rausgefunden“ wahrscheinlich klischiert und desymbolisiert: „ich kann mich damit nicht aufhalten“, illokutiv: „wir sind ein Team, wir müssen da gemeinsam durch“. Dann theoretische Geltungsansprüche, dann praktisch „jetzt müsst ihr kurz schauen“, wobei das „kurz“ auf den illokutiven Gehalt hinweist: „ich weiss, dass es euch angurkt“.</i></p> <p><i>Möglicherweise meldet sich hier aber auch der nicht realisierte Handlungsentwurf. Wenn die SuS jedoch kurz an die Tafel schauen, gibt das dem SHP das Gefühl, seinen Auftrag (den er von der KLP erhalten hat) erfüllt zu haben.</i></p>
63	Artim	<p>Sie das hämmer als Ufzgi gha.</p> <p><i>Wieder verbindet sich A illokutiv mit dem SHP. Er möchte ihm helfen.</i></p>
64	?	<p>Aber ich checks nöd.</p> <p><i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i></p>
65	SHP	<p>Ja ich hab den Auftrag von Frau XY das noch rasch mit euch zu besprechen.</p> <p><i>Diese Aussage ist ein theoretischer Geltungsanspruch. Sie enthält wieder ein Begriff, der auf die knappe Zeit hinweist („rasch“) und weist auf propositionaler Ebene auf die misslichen Umstände hin, nämlich dass der SHP etwas vermitteln muss, das nicht von ihm kommt und ausserdem unter Umständen, die er nicht gutheissen kann. Illokutiv: „ich kann nichts dafür, dass ich euch so stressen muss“. Das „ja“ am Anfang, welches sich auf (64) bezieht, bestätigt den illokutiven Gehalt: „ja, ich weiss, dass du es nicht checkst, aber ich kann nichts dafür, ich muss weitergehen und kann es dir nicht nochmal in Ruhe erklären“.</i></p>
66	?	<p>860.</p> <p><i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i></p>
67	SHP	<p>Also bei den Biobananen</p> <p><i>Praktischer Geltungsanspruch.</i></p>
68	Artim	<p>860.</p>
69	SHP	<p>Leon was zahlst du für die Biobananen dort. Lies mal.</p> <p><i>SHP geht nicht auf die Aussage von A ein. Er richtet nun seine Aufmerksamkeit auf L.</i></p>
70	Artim	<p>Bio, Bio.</p>

		<i>Diese Aussage weist möglicherweise auf einen latenten Erfahrungsgehalt hin. Evtl. Desymbolisiert. Eine andere Deutungsmöglichkeit: Da As Lösungsvorschlag nicht eingelöst wird, versucht er mit anderen Mitteln, dem SHP zu zeigen, dass er mitmachen und wahrgenommen werden will.</i>
71	Leon	Zweifünfundsechzig. <i>Einlösung des Geltungsanspruchs aus (69).</i>
72	SHP	Und wie viel bekommst du dafür? (2) Wie viele Bananen? Wie viel Kilogramm? <i>Praktischer Geltungsanspruch.</i>
73	Leon	Null Komma Acht. <i>Geltungsanspruch wird eingelöst. Die Interaktion von (66) bis hier verdeutlicht aufgrund der verschiedenen Resultate einerseits die Unsicherheiten auf Seite der SuS, andererseits zeigt sie auf, wie der SHP an seiner Vorgehensweise festhält. Er geht nicht auf die Aussagen von A ein, sondern nur auf die korrekte Lösungen, die von L kommen.</i>
74	SHP	Also ihr macht jetzt das schön auf euren genauen Darstellungen, ich hab's nur so ungenau bei mir gemacht. Zwei Franken fünfundsechzig sind irgendwie da. {Artim: also ich ha kei Ziit meh gha} Ah, interessant wäre jetzt zu wissen, wieviel kostet denn ein Kilogramm. Das wäre gut zu wissen. Also schaut mal, null Koma 86 Kilogramm kosten also Zwei Franken 65 (2) ist eine Tabelle wie vorher. Ja wie viel kostet jetzt wohl ein Kilogramm? <i>Zunächst praktische, dann theoretische Geltungsansprüche. A mit einem theoretischen Geltungsanspruch, der auf propositionaler Ebene ein Problem beschreibt, welches der Hauptgrund für die misslichen Umstände in diesem Unterricht darstellt (A spiegelt, heisst die illokutive Ebene macht sich in Form dieser Aussage bemerkbar). Illokutiv möchte A einerseits die Aufmerksamkeit und andererseits möchte er dem SHP Verständnis entgegenbringen. Da A aufgrund seiner Antworten auf die Fragen des SHP von diesem keine Aufmerksamkeit bekommt, versucht er sie mittels Konsolidieren zu erhalten. Der SHP fährt mit dem Unterricht im selben Muster fort. Das „Ah“ möglicherweise desymbolisiert: „ich weiss gerade nicht was machen, wie erklären.</i>

		<i>Doch, genau, interessant wäre...“. Dann theoretisch, dann praktisch.</i>
75	Rita	Ich check nüüt. <i>Theoretischer Geltungsanspruch. Illokutiv: „ich komme nicht mit, wenn Sie so schnell vorwärts machen“.</i>
76	SHP	Ich möcht jetzt gern ein Kilogramm wissen. (6) Vielleicht könnt ich hier ein Gramm ausrechnen. Dann müsst ich hier geteilt durch was rechnen? <i>Die lange Pause zeigt die Unsicherheit der SuS auf.</i>
77	Colin	(4) durch 860. <i>Die lange Pause vermutlich weil die SuS ausrechnen.</i>
78	SHP	Sehr gut (1) und hier auch (2) und dann mal 1000, dann weiss ich das Kilogramm, dann weiss ich auch was es, was es, was ein, wieviel das ein Kilo Bananen kostet. Könt ihr das mal bitte ausrechnen. Rita nimmst du mal bitte den Taschenrechner. <i>Direkt an R. Illokutiv: „ich möchte, dass du dich auch beteiligst“.</i>
79	Rita	Oh my goodness. <i>Desymbolisiert. „Ich weiss nicht, was das soll“.</i>
80	Colin	Das isch null Komma 0030813. <i>C gibt wieder die richtige Antwort.</i>
81	SHP	Gut und dann mal 1000 ist vor allem gut. <i>SHP geht nicht auf R (79) ein, sondern löst den Geltungsanspruch aus (80) ein.</i>
82	Colin	Mal 1000 isch 3.08130. <i>C gibt wieder die richtige Antwort.</i>
83	SHP	Sehr gut. 3.08 Franken bezahl ich für ein Kilogramm hä. Gut, dann weiss ich, hier schaut dann könnt ihr hier das jetzt einzeichnen bei euch. Ein Kilogramm das hab ich ja hier unten, muss also genau 3 Franken sein. Also irgendwo da könnt ihr einen Punkt machen. Da hab ich ungefähr drei Franken da hab ich ein Kilogramm und dann könnt ihr das verbinden immer durch den Nullpunkt da, durch diese Ecke da unten wo die beiden Achsen zusammenkommen (1) so. Dann habt ihr die Grafik für die Bananen. <i>Das „hä“ ist desymbolisiert: „Ich gehe davon aus, dass ihr das verstanden habt“. Die weiteren Anweisungen sind kompliziert, auch wenn man sich dazu die Wandtafel Darstellungen vorstellt.</i>

84	Artim	<p>Banane. <i>Wie bei (70). Vermutlich desymbolisiert. „Ich verstehe nur Banane“.</i></p>
85	SHP	<p>(4) Hier ist's noch genau dargestellt. Da seht ihr schön bei einem Kilogramm hier muss es hier genau 3 Franken sein also dass es genau hier durchgeht da könnt hier so in der Kurve einzeichnen. Macht das doch mal! Aufwachen! Bitte hier noch die genaue Grafik einzeichnen von den Bananen. Das ist da der rote Strich da unten. (5) Ihr könnt bewusst hier bei einem Kilogramm ein Punkt machen bei 3 Franken [unverständlich] hier musst du einen Punkt machen. Schau mal hier. Bei einem Kilogramm und bei drei Franken da einen Punkt machen da. <i>Die lange Pause am Anfang könnte ein Hinweis auf den nicht realisierten Handlungsentwurf sein, weil der SHP merkt, dass seine Erklärungen für die meisten SuS unverständlich sind. A, der eigentlich mitmachen möchte, es aber nicht kann, weil er die Inhalte nicht versteht, bringt dies in (84) zur Sprache. Der SHP erklärt es nochmal und da dies nichts an der Situation der SuS ändert, wechselt er dann seine Strategie, indem er versucht zu strukturieren: „Macht das doch mal! Aufwachen!“, wobei die Vorstellung, die SuS kämen aufgrund mangelnder Wachheit nicht mit, eine klischierte ist, denn der SHP spürt, dass sie überfordert sind. Illokutiv: „ich möchte, dass ihr mir das Gefühl gebt, als hättet ihr es verstanden“. Die Anweisungen reduzieren sich immer mehr, bis es schlussendlich nur noch darum geht, wo die SuS einen Punkt setzen sollen. Der SHP verlangt am Schluss nur noch die Nachahmung einer banal einfachen Handlung und gar kein Denken mehr.</i></p>
86	Rita	<p>Da? <i>Sogar die ganz einfache Aufforderung des SHP stösst bei R auf Unsicherheit. Dies verdeutlicht, dass R zu den SuS gehört, die von diesem Unterricht wenig profitieren können.</i></p>
87	SHP	<p>Genau. und dann diesen Punkt schön mit dem Nullpunkt verbinden dann gibt es so eine Achse. Genau. Alles einigermassen klar? Gut (2) so kann man eine Proportionalität darstellen. So eine proportionale Darstellung geht die Kurve schön regelmässig. Denn wenn etwas (2) wenn das Gewicht zunimmt, nimmt auch der Preis zu, logisch hä. <i>Auch diese Rede enthält deutliche Hinweise auf den nicht realisierten</i></p>

		<i>Handlungsentwurf, nämlich die Frage: „Alles einigermaßen klar?“ und am Schluss die Aussage „...logisch hä“. Das „Gut“ und die anschließende Pause, sowie die Pause nach „...etwas“ weisen auf desymbolisierte Gehalte hin.</i>
88	?	Ja.
89	SHP	Wenns Gewicht abnimmt, nimmt auch der Preis ab. Das ist das normale beim Einkaufen, je mehr man kauft, desto teurer. Das kann man so darstellen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Wir gehen weiter. <i>Theoretische Geltungsansprüche. Dann praktisch. Illokutiv: Strukturierung.</i>
90	?	Das isch, das isch~ <i>Desymbolisiert. Redegehalt bleibt in der Latenz.</i>
91	SHP	Wir gehen weiter, wie gesagt, Schnellzug. Kommt noch das nächste Thema die 3.2 A. wer liest mal die Aufgabe da vor? Auf der Seite 87. Vielleicht mal Rita, damit sie mal ein bisschen bei uns ist. <i>SHP geht nicht darauf ein (90). Keine Zeit „Schnellzug“ wieder ein passendes Bild für die Interaktionsform. Illokutiv - Strukturierung. Dann praktischer Geltungsanspruch. Dann bezüglich R auf illokutiver Ebene spürt der SHP den nicht realisierten Handlungsentwurf, bzw. R führt ihm vor Augen, dass sie so nicht profitieren kann, weswegen er das Klischee schafft, R sei geistig nicht ganz anwesend.</i>
92	Rita	(Lachen) alles? <i>Das Lachen könnte auf illokutiver Ebene: „ich verstehe ihre Situation. Sie stehen unter dem Druck, mir etwas beibringen zu müssen“ bedeuten, was auf eine gute Beziehung hinweisen würde. Es könnte aber auch ein Verlegenheitslachen mit dem illokutiven Gehalt: „Sie verunsichern mich. Ich weiss nicht, was Sie von mir wollen“ bedeuten.</i>
93	SHP	Die 3.2 A bitte auf der Seite 87 {Artim: alles nei} sch, nochmal mal von vorn ganz ruhig. Durchatmen. {Artim: [unverständlich]} <i>„Durchatmen“ ist wieder ein Hinweis auf den hohen Druck und das Tempo (wie beim Sport). A möchte die Aufmerksamkeit des SHP.</i>
94	Rita	Ein Graben von 6 Metern Länge {Artim: [unverständlich]} muss von Hand ausgehoben werden.

95	SHP	Jetzt nochmal ganz ruhig dass niemand reinplappert wir machen das so lange {Rita: heb dini Fressi jetzt} <i>R bezieht sich auf As Unterbrechungen. Auf illokutiver Ebene vermutlich froh wenn der Fokus auf A liegt „er ist schuld, dass ich dem Unterricht nicht folgen kann“.</i>
96	Rita	Ein Graben von 6 Metern Länge muss von Hand ausgehoben werden. Das bedeutet Arbeit für 4 Arbeiter während 2.4 Tagen. Wie lange hätten 12 Arbeiter für diese Arbeit? <i>Praktische Geltungsansprüche, R liest die Aufgabe vor.</i>
97	SHP	Ja? <i>Bezieht sich auf die KLP, die vermutlich in diesem Moment das Zimmer betritt.</i>
98	KLP	(2) Wegen den Hausaufgaben.
99	SHP	Öhm <i>Desymbolisiert.</i>
100	KLP	Ich hab jetzt hier [unverständlich] das die zwei Seiten Hausaufgaben sind. <i>Desymbolisierung nach hier. Könnte auch mit der Tonaufnahme zusammenhängen.</i>
101	SHP	Ok (1) öhm (1) ja ist gut [unverständlich] gut, sch (räuspern) ich schlage euch auch hier vor, so mit einer Tabelle zu arbeiten. Anzahl Arbeiter, Anzahl Tage. Also Rita nochmal, komme dann gleich. Wie lange brauchen jetzt die 4 Arbeiter? <i>Auffälligkeiten zu Beginn, Desymbolisierungen. SHP ist überfordert mit der Situation, bzw. verunsichert. Nach dem Räuspern verlässt die KLP vermutlich wieder das Zimmer.</i>
102	Rita	2.4 Tage.
103	SHP	Gut (3) Wie lange hätten jetzt 12 Arbeiter für diese Arbeit?
104	?	x.
105	SHP	Colin? <i>SHP wendet sich an C.</i>
106	Colin	Ähm 12 Arbeiter hätten sie, nei, ich weiss nur d'Lösig wil das husufgabe gsi isch. <i>Ab hier bis (110) entsteht ein Konkurrenzkampf zwischen C und A,</i>

		<i>wobei es inhaltlich darum geht, ob C die Lösungen abgeschrieben hat oder nicht. Aus dieser Rede von C geht hervor, dass er die Lösung nicht sagen möchte, weil es Hausaufgabe war (?).</i>
107	SHP	Ja wie lange hätten sie? <i>Der SHP geht nicht auf die Aussage ein, sondern möchte das Resultat trotzdem hören.</i>
108	Artim	Er hät d'Lösige abgescrIBE. <i>Nun meldet sich A, der auf der illokutiven Ebene dem SHP aufzeigen möchte, dass C auch Fehler macht, bzw. sich unangebracht verhält.</i>
109	Colin	Nei ich hans nöd abgescrIBE.
110	Artim	Hmm. <i>Desymbolisiert.</i>
111	SHP	Überleg dir mal, haben~ überlegt euch mal, haben 12 Arbeiter, brauchen 12 Arbeiter länger oder weniger lang {?: weniger lang} als die 3 Arbeiter? <i>SHP richtet die Rede zunächst nur an C. Dies ist ein weiterer Hinweis auf das wirksame Referenzschema: „Der Unterricht funktioniert, wenn ich als SHP die Fragen stelle und ihr als SuS die richtigen Antworten liefert“. Dass er sich dann korrigiert lässt auf den nicht realisierten Handlungsentwurf schliessen.</i>
112	alle	(Unverständliches Durcheinander)
113	Colin	0.8.
114	Artim	Ich säg acht Stund.
115	Colin	4 mal 12 isch drei und zwei {SHP: genau} 24 geteilt durch drei isch 3. <i>C erklärt (theoretische Geltungsansprüche). Der SHP löst ein. Auf die Aussage von A wird nicht eingegangen.</i>
116	SHP	Das ist eben, sch, das ist eben eine umgekehrte Proportionalität oder eine antiproportionale Aufgabe. Wenn ihr euch überlegt, wenn ein Arbeiter das machen müsste, dann hätte er ja hier das wäre hier geteilt durch 4 oder aber hier unten~ <i>Der SHP unterbricht seinen Satz bewusst, um die SuS dazu aufzufordern, ihn zu vervollständigen.</i>
117	Colin	Mal vier. <i>C vervollständigt den Satz des SHP.</i>

118	SHP	Ja:. <i>Das langgezogene :a: enthält einen expressiven Geltungsanspruch. Illokutiv: „ich bin glücklich, dass du die richtige Antwort gegeben hast und somit aufzeigst, dass das Muster funktioniert“.</i>
119	Rita	Wieso? <i>Praktischer Geltungsanspruch.</i>
120	SHP	Ja weil der hat ja vier mal länger {Artim: das isch anti, das isch anti} wenn er es alleine machen muss und dann von hier nach hier (2) mal 12, weil das sind ja 12 Arbeiter und dann von hier nach hier~ <i>A ist bei der Sache: „das isch anti...“ bezieht sich auf das Wort „antiproportional“, welches der SHP in (116) geäußert hat und welches A nicht in der Lage ist, auszuformulieren. Am Schluss der Rede unterbricht der SHP bewusst, um die SuS dazu zu bringen, die Anweisung zu vervollständigen (wie bei 116-117).</i>
121	Colin	Geteilt. <i>C erfüllt die illokutive Forderung des SHP und komplettiert dessen Satz.</i>
122	SHP	Genau. <i>Die Interaktion mit C funktioniert genau so, wie sie sollte.</i>
123	Artim	Mal da.
124	SHP	Mal 12 natürlich. <i>Das „natürlich“ schmälert den Erfolg von A, auch einmal eine richtige Antwort gegeben zu haben. A hat nun auch einmal etwas richtiges gesagt, doch es wird nicht so gewürdigt, bzw. seine Geltungsansprüche werden vom SHP nicht so eingelöst, wie bei C.</i>
125	Artim	Ebe. <i>„Ich hab’s doch gesagt“.</i>
126	SHP	Weil es ist natürlich hier {Artim: oh oh ich ha da gern} was gibt jetzt das genau? 0 Komma 8 hä. Man kann es natürlich auch gleich direkt rechnen. <i>Desymbolisiert. „Natürlich“ ist eine Worthülse.</i>
127	Colin	Sie es isch geteilt bim undere. <i>Theoretischer Geltungsanspruch.</i>
128	SHP	Ja genau sorry logisch (1) jetzt mach ich ein Gstürm {Colin: i ha da gern nomal zruigg} Schaut mal hier wäre es direkt von 4 nach 12 wäre es mal 3 und hier wäre es natürlich geteilt durch drei. Wenn man es

		<p>direkt ausrechnen würde. Aber man kann auch ausrechnen, wie lange hätte ein Arbeiter, wie lange hätte ein Arbeiter da?</p> <p><i>„Jetzt mach ich ein Gstürm“ enthält die illokutive Botschaft: „seht ihr, unter diesen Umständen kann nicht mal ich die Aufgaben richtig erfüllen“. Cs Aussage könnte den illokutiven Gehalt haben „es geht mir viel zu schnell, können wir noch einen Schritt zurück“.</i></p>
129	Colin	<p>Ich chan no usrechne.</p> <p><i>Auch hier illokutiv: „Wenn Sie mir Zeit lassen, kann ich die Aufgabe lösen“.</i></p>
130	SHP	<p>12.4 mal 4.</p> <p><i>Geht schon weiter, löst also den Geltungsanspruch von C nicht ein. Weiterer Hinweis auf hohen zeitlichen Druck.</i></p>
131	Artim	<p>Ich bi am usrechne.</p> <p><i>Die einfache Anweisung aus (130) kann von A umgesetzt werden, weshalb er hier die Chance wittert, auch einmal eine richtige Lösung präsentieren zu können.</i></p>
132	alle SuS	(Unverständliches durcheinander)
133	?	49.4.
134	SHP	Nomal.
135	?	44.6.
136	SHP	Wie lange hätte ein Arbeiter?
137	Colin	9.6 Tage.
138	Rita	<p>Wehe.</p> <p><i>Desymbolisiert. Meint: „wenn das jetzt stimmt, dann ärgert’s mich sehr, denn ich habe eine andere Lösung“.</i></p>
139	SHP	<p>Also wahrscheinlich hätte der noch länger hä, wenn du das ganz allein machen müsstest, hättest du wahrscheinlich länger als 9.6 Tage.</p> <p><i>Direkte Ansprache „wenn du... hättest du wahrscheinlich länger...“ meint illokutiv: „wenn ich dir die Aufgabe so stelle, dass du eine konkrete Erfahrung damit verknüpfen kannst, verstehst du eher was gefragt ist.“</i></p>
140	Artim	<p>Ich jetzt.</p> <p><i>Bezieht sich auf (131). A muss sich durchsetzen, wenn er will, dass sein Beitrag auf Aufmerksamkeit stösst.</i></p>

141	Rita	Ich check das nöd mann. <i>Theoretisch</i>
142	Artim	Du musch nu logisch denke. <i>Praktisch</i>
143	SHP	Schau mal {Artim: ah jetzt erkläre mär das hundertmal} ich erklär es noch einmal kurz für Rita, extra. Wer es schon weiss, geht auf die nächste Seite da zu diesem Kreisbild, weil das kommt grad jetzt für die Hausaufgaben und wer's noch nicht weiss, der schaut noch hier rasch noch einmal zu (2) schau mal Rita, 4 Arbeiter brauchen 2.4 Tage, ein Arbeiter braucht doch viel länger, viel länger für die gleiche Arbeit {Rita: öhm} also musst du hier mal geteilt durch vier. Weil du von 4 Arbeitern auf einen rechnest und dann musst du aber die Arbeit, die wird ja viermal mehr, die Tage werden viermal mehr, musst du mal rechnen. Also ein Arbeiter hätte 9.6 Tage. Hm? <i>SHP exponiert R, indem er sagt, er wiederhole es jetzt „extra“ für sie und A ist frustriert (expressiv), weil er seine Lösung nicht präsentieren konnte.</i>
144	Rita	Ok. <i>Rita löst die Geltungsansprüche ein, wobei der weitere Verlauf die Vermutung stützen, dass dieses „ok“ desymbolisiert ist. Es könnte bedeuten: „ich habe es nicht verstanden, will aber nicht noch weiter als die dumme vor allen da stehen, darum sag ich einfach es sei ok“.</i>
145	SHP	Und dann willst du wissen, wieviel, wieviel haben 12 Arbeiter. Da musst du da mal 12 rechnen und die haben natürlich dann zwölfmal weniger lang, als ein Arbeiter, also geteilt durch 12. <i>Praktische Geltungsansprüche.</i>
146	Rita	Mhm. <i>Desymbolisiert. Bekräftigt die Deutung von (144).</i>
147	SHP	Bei der umgekehrten musst du oben und unten immer genau mal und durch das Gegenteil machen, hä, immer die Gegenoperation. Also schaut mal die Hausaufgabe. Zuschauen, absitzen! Es ist noch nicht fertig. <i>Praktische Geltungsansprüche. Illokutiv „es ist noch nicht fertig“ - „ich bestimme hier drin, wer wann geht“.</i>
148	Artim	Nei Sie, ich ha nu müsse, well~ welle Händ wäsche.

		<i>Der Abbruch „...well~ welle...“ weist auf eine Desymbolisierung hin. Illokutiv: „wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nicht durch richtige Antworten bekomme, wenn es nichts hilft, dass ich Ihrem Muster folge, dann hol ich sie halt, indem ich aufstehe“.</i>
149	SHP	Folgendes, ihr habt ein Kreis und (1) es sind zwei Punkte sind verbunden, hä so (1) jetzt seht ihr unten eine Tabelle. Unten hat's eine Tabelle so ähnlich, also da habt ihr Anzahl Punkte {?: lachen} (2) und Anzahl Verbindung, so, also wenn ihr einen Punkt habt (1) den könnt ihr ja nicht verbinden, also ist es null. Wenn ihr zwei Punkte habt, sind's wie viele Verbindungen? <i>Die beiden Pausen am Anfang entstehen vermutlich, weil der SHP an der Wandtafel die Inhalte aufzeichnet. Die Rede zeugt von Unsicherheit „Unten hat's eine Tabelle so ähnlich...“. Das Lachen weist auf darauf hin, dass die SuS z.T. abgelenkt sind. Zunächst theoretische, dann ein praktischer Geltungsanspruch.</i>
150	?	Eins. <i>Geltungsanspruch wird eingelöst.</i>
151	SHP	Eine Verbindung {Artim: ja} wenn ihr drei Punkte habt? <i>A ist bei der Sache.</i>
152	Artim	Ist es eine {Rita: zwei} Verbindung.
153	SHP	Gibt es wie viele {Rita: es isch zwei} Verbindungen?
154	Artim	Zwei. <i>A, der zunächst eine andere Antwort gab, schliesst sich nun Rs Lösungsvorschlag an. Zeichen von Unsicherheit.</i>
155	Rita	Zwei.
156	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
157	?	Ähm mümär alle Pünkt?
158	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
159	?	Denn halt zwei.
160	?	Isch doch egal. <i>Illokutiv: „ich verstehe gar nichts, bitte helfen Sie mir“. Oder tatsächliche Resignation (expressiv): „ich mag nicht mehr.“</i>
161	SHP	Wie viele? Nei, sag mal Sina. <i>Der SHP geht weder auf As, noch auf Rs Lösungsvorschlag ein. Er fragt</i>

		<i>direkt Sa.</i>
162	Sina	Ah mär mus zuä machä.
163	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
164	Artim	Ich han's zerscht gseit. <i>Theoretischer Geltungsanspruch. Illokutiv: „merken Sie nicht, dass ich mitmachen möchte? Wieso gehen Sie nicht auf meine Antworten ein“.</i>
165	SHP	Wenn ihr vier Punkte habt, gibt es wie viele Verbindungen? <i>Der SHP fragt weiter, ohne auf Lösungsvorschläge der SuS einzugehen. Praktischer Geltungseinspruch.</i>
166	Rita	Vier. <i>Eingelöst.</i>
167	?	Nei (1) zwänzg. <i>Die Person ? ist unsicher. Hierauf weisen die Pause und die auffällige Antwort „zwänzg“ hin. Illokutiv möchte sie sich bemerkbar machen, bzw. Aufmerksamkeit durch den SHP bekommen, wobei es keine Rolle spielt, ob sie denkt, ihre Antwort sei tatsächlich richtig, oder ob sie bewusst eine offensichtlich falsche Antwort gibt.</i>
168	Colin	Sind acht.
169	SHP	Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und bis~ den Rest müsst ihr noch selber herausfinden. Fünf und sechs, hä, dann macht ihr noch ein fünften Punkt und ein sechsten Punkt, dann macht ihr alle Verbindungen und zählt sie einfach, hä. Ist klar? <i>Die Unterbrechung weist auf eine Desymbolisierung hin. Die Anweisung: „Den Rest müsst ihr noch selber herausfinden“ und gleich danach die Anleitung „...und zählt sie einfach“ stehen in einem Widerspruch zueinander. Dies weist auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hin, der im Konflikt zur momentanen Situation steht.</i>
170	alle SuS	(Unverständliches Durcheinander)
171	SHP	Gut und dann hat's noch die Aufgaben 3.5 bis 3.7. Da müsst ihr ein bisschen tüfteln, hä. Ich empfehle euch bei den Aufgaben da wo, da kommen, auch wieder so Tabellen zu machen. Immer überlegen. Zeit, Wasser bei der 3.5, 3.6. <i>Praktische Geltungsansprüche.</i>
172	?	3.7 auch?

173	Rita	Müemär das au no mache?
174	SHP	Die Aufgaben sind Seite 88 und 89.
175	Colin	Isch ok.
176	Rita	Sie müemär das au mache?
177	Colin	Ja.
178	Artim	Nei.
179	Colin	Du musch 88 und 89.
180	SHP	Die beiden Seiten sind Hausaufgaben (3) Capito?
181	Rita	Yes.
182	SHP	<p>Danke für's Mitmachen. Es war {Colin: danke fürs Unterrichte} ein bisschen [unverständlich] pschhh! Ich hab noch nicht gesagt rübergehen, nochmal absitzen (energisch)! Tschuldigung da bin ich ääh, das finde ich ein bisschen unanständig (2) nochmal absitzen (3) Ich fands ein bisschen anstrengend heute, war aso ein~ (1) ziemlich viel Unruhe drin, ähm , es war aso bisschen eine hektische Stunde und ääh der Nachteil war, dass es ein bisschen spät angefangen hat [unverständlich] war so bisschen eine Hektik drin aber bitte das nächste Mal wieder ein bisschen ruhiger arbeiten.</p> <p><i>„Danke für's Mitmachen“- illokutiver Gehalt: „ich bedanke mich bei euch, weil ich weiss, dass ihr nicht allein an der Hektik dieser Stunde schuld wart“. Der nicht realisierte Handlungsentwurf bleibt aber in der Latenz, wie die weitere Rede aufzeigt: „Es war ein bisschen [unverständlich] zeigt durch eine Desymbolisierung, dass der eigentliche Grund für die Unzufriedenheit des SHP in der Latenz liegt. Die expressive (energische) Rede im Anschluss verdeutlicht dies. Indem der SHP seine Position als Vorgesetzten stärkt, gibt er sich illokutiv das Gefühl, die Kontrolle zu haben, was Sicherheit schafft. In der darauffolgenden Kritik am Unterrichtsverlauf, tritt das Wort „bisschen“ auffallend häufig auf, was auf den nicht realisierten Handlungsentwurf hinweist. Der SHP spürt, dass die Hektik während dieser Stunde und die daraus resultierende Unzufriedenheit nicht einfach den Kids zuzuschreiben ist, sondern unter den gegebenen Umständen während des Unterrichts entstanden und von allen Interaktionsteilnehmenden „gelebt“ worden ist.</i></p>

183	Colin	Aber wir sind vorwärts gekommen. <i>Latenter Gehalt bezieht sich auf wirksames Referenzschema. Illokutiv: „ich möchte, dass Sie trotz unserer Schwierigkeiten unsere Bemühungen wahrnehmen und uns mögen.“</i>
189	SHP	Das stimmt, doch, wir sind eigentlich gut vorwärts gekommen. Ich hoffe auch es haben auch alle möglichst viel davon ähm, mitgenommen. Gut. <i>Klischerter Kontext. Desymbolisierung „ähm“.</i>
190	Artim	Ich wünsche lhne en schöne Tag. <i>Dieser Geltungsanspruch an die Angemessenheit bestätigt den illokutiven Gehalt: „ich möchte, dass Sie mich gut finden, bzw. dass Sie meine Bemühungen wahrnehmen“.</i>
191	SHP	Ja glichfalls. Tschüss Artim. <i>Eingelöst.</i>
192	Der SHP verabschiedet die SuS.	

Zwischenerkenntnisse:

-Colin ist der „gute Schüler“, der im wirksamen Referenzschema gewinnt.

-Artim möchte sich stark mit dem SHP verbinden, bzw. dessen Aufmerksamkeit erhalten und wie Colin ein guter S sein, da das aber oft nicht klappt, und wenn es klappen könnte der SHP nicht darauf eingeht, findet er andere Wege, um die Aufmerksamkeit zu erhalten.

-Rita ist die „schlechte Schülerin“, die nichts versteht und die im wirksamen Referenzschema bremst. Sie führt dadurch dem SHP den nicht realisierten Handlungsentwurf vor Augen.

Das wirksame Referenzschema:

„Der Unterricht funktioniert, wenn ich als SHP die Fragen stelle und ihr als SuS die richtigen Antworten liefert. Wenn dieses Muster nicht eingehalten wird, entsteht Hektik und Unsicherheit“.

Der nicht realisiert Handlungsentwurf:

„Ich als SHP weiss, dass diese SuS unter solchen Umständen (hohes Tempo und hoher Druck) wenig bis gar nicht profitieren können, denn diese Faktoren führen nicht zum Verstehen der relativ

komplexen Inhalte. Man müsste ohne Zeitdruck handelnd und mit praktischen Beispielen diese komplexen Inhalte üben, damit diese SuS sie verstehen können“.